

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Palabras para formar a un hijo: socialización entre los fééneminaa del Medio Caquetá

Christian Andrés Cárdenas Carrillo
Camila Sofía Venegas Osorio

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Antropología
Bogotá, Colombia

2019

Palabras para formar a un hijo: Socialización entre los fééneminaa del Medio Caquetá

**Christian Andrés Cárdenas Carrillo
Camila Sofía Venegas Osorio**

Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de:
Antropólogo(a)

Directora:

María Consuelo de Vengoechea

Codirectora:

Dany Mahecha Rubio

Línea de Investigación:

Antropología social, Antropología lingüística

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Antropología

Bogotá, Colombia

2019

Oye: ¿no recuerdas cuando nuestra madre nos contaba las historias de la familia? Y ¿no recuerdas la historia del abuelo Juan, aquel viejo maniático y enfermo? Pues mira: cuando uno se estudia a sí mismo, encuentra que su alma es hecha de pedazos del alma de los antepasados. Estos días he estado meditando en las historias que nos contaba nuestra madre y el abuelo Juan se me ha aparecido como una visión futura de mí mismo... ¡Y este bordón perteneció al abuelo Juan...! ¡Y este bordón acompañó a todos nuestros antepasados en su camino...! ¡Todos ellos siguieron un mismo camino...! Hoy llega a mí, que me he separado de lo que ellos amaban, y me acompaña por un nuevo sendero. «¡Ya no es la misma la senda!». ¿Comprendes ahora?

¡Oh, viejo bordón de los abuelos!

Fernando González. Pensamientos de un viejo
1916

A las personas de Chukiki.

Este libro es una forma de no olvidar lo que vivimos con ustedes.

Agradecimientos:

Este trabajo fue posible gracias a todas las personas de Chukiki y Araracuara que nos recibieron en sus hogares, nos alimentaron y aconsejaron como a sus propios hijos. Queremos agradecer especialmente a:

A Jesús, Esteban, Lia, Adis, Eliceo, María, Ronald, Jorge, Leopoldina, Rafael, Libardo, Saulo, Sergio, Fátima, José Daniel, Aurelio, Dolores, Zoork, Manuel y cada una de sus familias. Gracias a ustedes un pedazo de nosotros pertenece siempre al Amazonas.

A Consuelo Vengoechea, quien confió en nosotros para trabajar en la región a la que tantos años ha dedicado. Las reuniones de trabajo en Bogotá y el trabajo de campo con la profesora nutrieron nuestra experiencia de una manera particular de hacer antropología. La inmersión que logramos en la sistematización de la lengua fue posible debido a la inmersión que logramos con ella .

A Dany Mahecha, por el diálogo continuo, el buen humor y la convicción de que es posible hacer la antropología y la academia que queremos. Su cercanía y estímulo respecto a la información que teníamos en nuestras manos motivaron siempre nuestras indagaciones y guiaron buena parte de los temas y aportes que presentamos en esta investigación.

A la Universidad Nacional de Colombia, a quien debemos buena parte de lo que somos y a la que debemos nuestro encuentro con lugares y personas que nos han marcado.

A Andrés Roballo, por transformar mi pequeño arte fotográfico en bellas ilustraciones que abren y cierran este trabajo.

A cada una de nuestras familias, quienes nos brindaron siempre el apoyo necesario para culminar con éxito esta etapa de nuestras vidas: A mis padres, César y Claudia, con este trabajo entendí el proyecto emprendido por ustedes con cada uno de sus hijos. A mis hermanos, Ángela, Daniel y Laura y a mis pequeñas grandes revoluciones, Samuel y Sara. Mi vida es siempre mejor gracias a todos ustedes. A la Fundación SURA, por otorgarme la beca Nicanor Restrepo Santamaría durante tres años para realizar mis estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

A mi mamá Bella Bell, a mi papá Luis Alfredo, a mi hermanito Sebastián, a R. y M. que llegaron hace relativamente poco a mi vida para darle más alegría. Ustedes son los infinitos seres que me llenan. A ustedes todo mi cariño y mis más profundos agradecimientos por todos los cuidados y el apoyo recibido a lo largo de este proceso.

Resumen

Esta investigación versa sobre el proceso de socialización y crianza de los indígenas féeneminaa, más conocidos como muinane, de la región del Medio Caquetá en la comunidad de Chukiki. Analizamos el papel que ha tenido el encuentro con la sociedad occidental a lo largo de la historia con el fin dilucidar los cambios que ésta ha suscitado. Describimos así una serie de prácticas y discursos que perviven en la memoria de las personas y que se constituyen como mandatos del abuelo de tabaco para que la humanidad viva de manera adecuada. En ese sentido indagamos por la manera en que las personas incorporan y transmiten estas prácticas y discursos en su vida cotidiana, especialmente en el proceso de socialización fundamentado en las prácticas de crianza y los cuidados recibidos por los parientes. Resaltamos así el papel de los bailes tradicionales y del calendario ecológico a la hora de ordenar dicho conocimiento en términos temporales y cosmológicos. Argumentamos así que las concepciones en torno a la crianza y la gestación y cuidado de la vida están presentes no solo a nivel de la relación entre padres e hijos, sino también en la relación entre la chagrera con su chagra, el mambeador con su cultivo de coca y tabaco, entre dueños de baile e invitados, o entre pensador y humanidad.

Palabras clave:

muinane, féeneminaa, Amazonas, socialización, crianza, etnografía, bailes tradicionales.

Abstract

This research deals with the process of socialization and child rearing of the Fééneminaa indigenous people, better known as muinane, from the Middle Caquetá region in the community of Chukiki. We analyze the role that the encounter with Western society has had throughout history in order to elucidate the changes that it has provoked. In this way we describe a series of practices and discourses that survive in the memory of people and that are constituted as mandates of the tobacco grandfather so that humanity lives in an adequate way. In this regard, we investigate the way in which people incorporate and transmit these practices and discourses in their daily lives, especially in the process of socialization based on parenting practices and care received by relatives. We highlight the role of traditional dances and the ecological calendar in ordering such knowledge in temporal and cosmological terms. We thus argue that the conceptions about the upbringing and the gestation and care of life are present not only at the level of the relationship between parents and children, but also in the relationship between the *chagrera* and his *chagra*, the *mambeador* with its coca and tobacco cultivation, between dance owners and guests, or between thinker and humanity.

Keywords:

muinane, fééneminaa, Amazonia, socialization, child rearing, ethnography, ritual dances.

Contenido

	Pág.
Resumen	XI
Lista de fotografías	XV
Lista de figuras	XVII
Lista de mapas	XVIII
Lista de tablas	XIX
Introducción	2
Todos los caminos llevan al Amazonas:.....	2
Consideraciones sobre la metodología y el trabajo de campo:	8
Déficits y pérdidas: un balance comunitario.....	15
Estructura del trabajo	25
Comentarios sobre la lengua muinane y la grafía empleada en este trabajo	26
Capítulo I	30
Historia oral e historia oficial de las relaciones con el hombre blanco	30
Introducción:	30
El origen del mundo: los blancos dentro del mundo indígena.....	30
La entrada de los europeos: “del camino del hacha al camino de comercio”	44
Las relaciones con los blancos: exploraciones y caucherías.....	54
El establecimiento de la comunidad	65
Conclusión:	74
Capítulo II	77
“Los bailes también son escuela”: tiempo ritual y calendario ecológico en la formación de las personas	77
Introducción:	77
Los mandatos de vida del abuelo de tabaco.....	77
Relaciones del ser humano con los seres no-humanos	87
“En tiempos de enfriaje, en la bocana, surgió el consejo”	90
El baile de frutas <i>nî:mugene</i> y el manejo de las enfermedades según el tiempo del año	107

Baile de <i>ʔâ:moka</i> ‘cacería’ y <i>túq̄e</i> ‘charapa’	123
Conclusión:	134
Capítulo III	137
“El canasto ya está hecho, pero ahora hay que llenarlo”: la formación de verdaderos fééneminaa	137
Introducción:	137
De lo ritual a lo doméstico: cuerpo, crianza y sociabilización en la Amazonia	138
Cuerpos sagrados	144
Las sustancias del hombre: el ambil y el mambe.....	151
Las sustancias de la mujer: la manicuera, el ají y las hierbas frías	170
Prepararse para tener familia: la formación de una pareja.....	186
Fertilidad, gestación y embarazo	215
El nacimiento y las dietas durante los primeros meses de vida	234
Darle agua, darle un nombre y darle un padrino: el bautizo	254
La mujer es la primera consejera: cuidados de la madre en las primeras etapas de vida.....	270
Del fogón a la chagra: los espacios de socialización primaria.....	293
Conclusión:	317
Consideraciones finales	320
Anexos:	330
Anexo 1: Lista de canciones.	330
Anexo 2: Genealogía de parentesco de los clanes con los que interactuamos.....	334
Bibliografía:	337

Lista de fotografías

Fotografía 1. Todos los caminos conducen al Amazonas.....	1
Fotografía 2. Honorio Mukutuy acompañado de su sobrino Narciso. Años noventa. Chukiki, Amazonas. Archivo Consuelo de Vengoechea.....	6
Fotografía 3. Francisca Fenaque al frente de su maloca. Años noventa. Chukiki, Amazonas. Archivo Consuelo de Vengoechea.....	6
Fotografía 4. Daniel, Juan Pablo y Erika, niños de la escuela de Chikiki, juegan frente al lente de la cámara mientras los adultos discuten en el fondo.	20
Fotografía 5. Tras una jornada de trabajo, Jesús Ortiz se sienta en un banco a descansar. Se fuma un cigarrillo y con los ojos entrecerrados, como quien trata de recordar un tiempo ya remoto, nos relata lo que solía hacerse para salir preparado como fééneminaa.	24
Fotografía 6. Exhalación.....	29
Fotografía 7. Aurelio Suárez se dispone a contarnos el origen del pueblo fééneminaa.	31
Fotografía 8. Libardo Mukutuy, médico tradicional, recuerda el lugar del que provienen y la salida del territorio de Centro.....	37
Fotografía 9. Centro de baile muenane. Thomas Whiffen (1915: 81).....	62
Fotografía 10. La casa - cosmos. La maloca es uno de los principales espacios de socialización en el que niños y jóvenes se apropian del conocimiento que circula en esta sobre el manejo del mundo.	76
Fotografía 11. Mujer de vida y su abundancia	136
Fotografía 12. Libardo sosteniendo el canasto de su conocimiento.	146
Fotografía 13. "La universidad de la ceniza" así se refiere Libardo al espacio del mambeadero en donde circula la palabra de tabaco y coca.	153
Fotografía 14. Tras tostar la hoja de coca, José Daniel procede a pilarla.....	156
Fotografía 15. ¡Hay que cuidar al tabaco recién nacido!.....	167
Fotografía 16. Mujer dadora de vida. Lia prepara el desayuno de la familia.	170
Fotografía 17. Dolores amasa el casabe seco sobre el tiesto de barro.	172
Fotografía 18. Eliceo acompaña a su mujer a la chagra.	181
Fotografía 19. Esteban Ortiz teje la base de un canasto.	188

Fotografía 20. La familia de Saulo y Margarita.	215
Fotografía 21. Carpintero posando junto a la casa de Eliceo y María.	226
Fotografía 22. Resultado final de la preparación del kâ:tu.	244
Fotografía 23. Un venado yace junto a Ronald y Eliceo.	251
Fotografía 24. Pies de lagartija	272
Fotografía 25. Adis al cuidado de los pivichos.	292
Fotografía 26. De camino al chorro	304
Fotografía 27. Juan Pablo trepa un árbol de cucuy.	307
Fotografía 28. Eliceo y María nos llevan a su chagra.	310
Fotografía 29. Al final del día.	319
Fotografía 30. Los niños dibujan las frutas de los cantos.	327
Fotografía 31. El banco vacío.	329

Lista de figuras

Ilustración 1. Calendario uitoto realizado por la comunidad el guacamayo de Araracuara. Tropenbos.	98
Ilustración 2. Nuestro cuerpo formado del tabaco se convierte en espíritu y palabra.	149

Lista de mapas

Mapa 1. Comunidad de Chikiki / Puerto Fresco. Disposición de viviendas y alianzas matrimoniales	39
Mapa 2. Comunidad de Chikiki / Puerto Guama. Disposición de viviendas y alianzas matrimoniales	40
Mapa 3. Ubicación del territorio féeneminaa y de los grupos vecinos. Fundación Gaia. Cortesía Juan Álvaro Echeverri.	47
Mapa 4. Territorio féeneminaa y ubicación de centros de acopio de caucho.....	59

Lista de tablas

Tabla 1. Grafías de la lengua muinane	28
Tabla 2. Clanes y linajes sobrevivientes al tiempo del caucho del pueblo fééneminaa	42
Tabla 3. Clanes desaparecidos del pueblo fééneminaa.....	43
Tabla 4. Jerarquía seres de la creación.	80
Tabla 5. Tiempos y cosechas del año.	106
Tabla 6. Equivalencia entre frutas y animales.*Dato tomado de Londoño (2004)	109
Tabla 7. Términos básicos del ciclo vital.	282
Tabla 8. Consejos de fogón.	299
Tabla 9. Consejos para andar por el monte y en los cuerpos de agua.	309
Tabla 10. Consejos de chagra.	316

Introducción

Todos los caminos llevan al Amazonas:

Por primera vez estábamos frente a los ancianos de la comunidad de Chukiki. Consuelo tomó la palabra y, a su manera, recordó su llegada al territorio. Inició así un largo monólogo en el que rememoró, tal y como hacen los mayores en sus discursos, el origen de su relación, es decir, el día en que llegó con el profesor Landaburu, quien le había dicho que “su lengua”, la muinane, no se conocía desde la ciencia occidental. Esa sería la tarea de Consuelo. Recuerda haber hablado con Chivo y su hermano Esteban, indígenas nonuya, quienes afirmaron no ser los propios muinane y le indicaron a quien acudir. Consuelo envió una carta al capitán de entonces, Rafael Mukutuy, con la esperanza de ser recibida en su comunidad. Tras unos días de diálogos la solicitud fue aprobada por el consejo de ancianos con una única condición expresada por el cacique Honorio Mukutuy: “que no nos abandone, que nos siga acompañando.” ¿Por qué iniciar este trabajo con esta anécdota? Se pueden preguntar muchos. De cierto modo hacemos parte de una tradición académica a través de la cual el conocimiento y las responsabilidades son entregados a las generaciones venideras. Tal y como Consuelo llegó un día por primera vez al territorio, hoy lo hacemos nosotros asumiendo el mismo compromiso. Sus recuerdos son ahora también nuestros recuerdos porque posibilitan esta experiencia que renueva y re-crea el vínculo con la comunidad.

Si recordamos todo aquello que nos llevó hasta ese lugar en específico y a interesarnos por la investigación en la Amazonia, la historia se remonta varios años atrás. Iniciamos nuestros estudios en Antropología en la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá en el 2014. Ante la negativa de decidir nuestro futuro tan temprano, encontramos en ella una manera de no ceñirnos a hacer una única cosa en la vida, por lo que nos invitaba a recorrer los caminos que de allí en adelante nos fuéramos abriendo paso. Fue en la universidad, compartiendo un salón de clase, que nos encontramos y decidimos recorrer este camino juntos. Las clases más fructíferas de aquel inicio de carrera fueron aquellas dictadas por el profesor Augusto Gómez quien nos brindó las primeras historias de una región que, aunque dibujada en bachillerato sobre finas hojas de papel mantequilla y coloreada con gruesas capas de color verde, siempre desconocimos. Él fue el primero que nos habló de la memoria como el conocimiento acumulado de todos los tiempos y

quizá la fuente más importante y más humana para acercarse a los hechos del pasado. Fue la primera vez que escuchamos sobre las caucherías, la reducción de indios, la catástrofe demográfica indígena. Él fue el primero en hacernos cuestionar nuestra condición de “civilizados” con esa frase demoledora “ustedes los blancos” seguida siempre de una afirmación acerca de los horrores que cometieron en contra de los pueblos indígenas. “Ustedes lo que han hecho es llevarle la guerra a los indios” “Ustedes de pacíficos no tienen nada.” Fue siempre contradictorio asumir dicha carga que llevábamos a costas simplemente por nuestra condición de “blancos”. Por más que digamos que somos el fruto de un mestizaje, por más que digamos que nuestros antepasados nunca pisaron el Amazonas, de algún modo somos herederos de esos personajes que tratan hoy de resarcir los actos del pasado. Un semestre después, el profesor Virgilio Becerra en una salida de campo de su clase nos llevó a la serranía de la Lindosa y a Cerro Azul. Desde ese momento supimos que queríamos regresar. En la cima de un tepuy, y con las pinturas rupestres a nuestras espaldas, divisamos por primera vez la inmensidad de la selva. Desde allí, vimos sus ríos recorrerla incansablemente hasta el horizonte. Esa imagen, y esa primera estancia de campo, nos instó a buscar un modo de entrelazar nuestro proyecto de vida con la Amazonia. Como escribió Wade Davis en *El Río* a “inspirar mapas de viaje, pero también mapas de sueños”. Con ansias de conocer, y como para conocer hay que andar mucho, pusimos nuestros pies en ella. Despojarnos de todos esos imaginarios que rodean la Amazonia significaba para nosotros conocerla desde sus adentros. Fue cuando conocimos a la profesora Dany Mahecha en medio de la primera cátedra que dictó de *Amazonia y otras selvas ecuatoriales: conflicto y desarrollo* que viajamos por primera vez a Leticia y Puerto Nariño y posteriormente regresamos como monitores de dicha asignatura en varias oportunidades. En ese entonces, nuestro interés radicó en la situación de vitalidad y de enseñanza de la lengua tikuna. Desde ese momento ya se empezaban a vislumbrar nuestros temas de interés. Sin embargo, todos estos esfuerzos no estaban dirigidos a ningún grupo en específico escogido por nosotros sino a las circunstancias del momento que posibilitaron dichas experiencias. Fue cuando entablamos una relación cercana con la profesora Consuelo de Vengoechea que comenzamos a pensar hacia dónde dirigir nuestra mirada. Cada viernes nos reunimos para hablar sobre alguna experiencia de revitalización de alguna lengua o algún proceso de fortalecimiento cultural realizado para contrarrestar los efectos de la reconfiguración de prácticas de apropiación, transmisión, uso y olvido de los conocimientos culturales y lingüísticos. Con ella enriquecimos el proyecto que en dicho momento estaba formulando y que nos permitió conocer por primera vez la

comunidad de Chukiki. Nos empapamos de lleno en cuanto texto apareciera mencionando a los muinane y a la par pensábamos en la revitalización como una estrategia de resistencia y fortalecimiento que ha de atravesar esos procesos de socialización y educativos que eran los que más nos interesaban a nosotros. En esa escudriñadera de papeles, encontramos en el Archivo Nacional de Colombia un SOS por la “no extinción de la raza muinane” que versaba:

“Gracias al internado indígena, a una escuela primaria, a las escuelas radiofónicas los hijos se inician en la cultura que supone el desarrollo. Gracias al SENA en asocio con el ILV se ha adquirido un nivel cultural dejando atrás las costumbres ancestrales de los antepasados e incorporándose a una vida más activa, más humana, más digna, siendo hoy una comunidad en pleno desarrollo por haber aceptado tiempos de cambio. La principal entrada económica la constituía la venta de pieles de animales que ahora han sido prohibidos por el Inderena. No hay medios de transporte y debemos hacer jornadas de pie de hasta cinco días de camino para conseguir sal y otros elementos. Esto ha generado un gran trauma en el desarrollo y la gente frustrada emigra día a día a otras regiones en busca de una vida más fácil, mientras que los que aman la tierra viven aferrados a ella con la esperanza de ver colmados algún día sus anhelos. Se solicita el envío de una comisión que no sean antropólogos porque ellos pretenden conservarlos a ellos como museos, negándose a los más elementales derechos del colombiano.”¹

Dicha carta nos había dejado un sin sabor. Sabíamos de los tiempos de cambio y ciertamente estábamos preocupados por ellos. Blanca de Corredor había escrito que los jóvenes no querían ya pasar tiempo con los ancianos. Si esa era la situación en la fecha en la que la carta fue escrita, 1974, nos preocupaba el hecho de que ésta se hubiese profundizado y, sin embargo, no podíamos conocerla hasta poder estar allá. Juan Álvaro Echeverri (2018, comunicación personal) nos decía que tenía la impresión de que los muinane estaban un poco débiles. Cuando él estuvo haciendo trabajo de campo en los noventas estaban todos los mayores muinanes, ahora faltaban varios de ellos empezando por el cacique Honorio Mukutuy, quien era una figura muy importante, el más

¹ Ministerio de gobierno - División de asuntos indígenas - caja 82 carpeta 1 agrupación 1/ caja 29, carpeta 108, MFN 00180 TÍTULO correspondencia de la comisión de asuntos indígenas de la intendencia del Amazonas-1974: Volumen 176-179

viejo, el más conocedor. Estaba también Mariano Suárez quien había fallecido y muchos otros jóvenes que habían migrado o muerto. “Siente uno que después de dos décadas en vez de crecer (la comunidad), ha disminuido y mucha gente se ha ido. Muchos jóvenes han emigrado. Uno tiene una sensación de que en esas comunidades hay un proceso de vaciamiento, de que la gente se va por la educación de los niños, por búsqueda de oportunidad laboral y quedan sólo los viejos. Les digo esto, un poco un panorama triste para que no se hagan ilusiones” (Echeverri, 2018: comunicación personal).

Semanas después, en un almuerzo organizado por la profesora Consuelo en el barrio de la Candelaria, conocimos a algunos indígenas muinane residentes en Bogotá y entablamos una relación mucho más cercana especialmente con dos de ellas, Bernarda y Brígida Mukutuy hijas del finado cacique Honorio, aquel anciano con el que alguna vez Consuelo se había comprometido y a quien sólo habíamos visto en unas fotografías del profesor Juan Álvaro Echeverri. En ellas encontramos la Amazonia en la ciudad y a través de sus palabras y sus recuerdos nos fuimos recreando las primeras imágenes del lugar. Ese día enfatizaron mucho en la cantidad de mosquitos que estarían acechando y nos dieron consejos para evitarlos, las cosas que necesitaríamos para dormir, etc. Se emocionaban mucho al recordarnos todo lo que habríamos de comer: sábalo, pintadillo, caguana de milpés, bagre moqueado, casabe de almidón, tucupí, guacure, etc. y, finalmente, se alegraban de escuchar que alguien se interesaba por el lugar del que provenían. Ese primer encuentro fue nuestra mutua presentación. Un mes más tarde nos reencontramos con Bernarda y Brígida y les propusimos realizar un cortometraje documental en el que queríamos resaltar todos esos recuerdos que mantenían sobre su infancia, sobre sus padres y sobre el lugar en el que crecieron.² Esa imagen del territorio, un poco difusa para nosotros, se fue aclarando poco a poco. A ellas les mostramos las pocas fotografías que encontramos sobre sus padres, Honorio y Francisca, del archivo fotográfico de Consuelo y Juan Álvaro, y casi rompen en llanto el día que las vieron: –Hace mucho no veía a papá y mamá– dijeron.

² [Ésááyusuhi: Nostalgia de la memoria](#) (2018, 9 min). Disponible en línea.

Fotografía 2. Honorio Mukutuy acompañado de su sobrino Narciso. Años noventa. Chukiki, Amazonas. Archivo Consuelo de Vengoechea.

Fotografía 3. Francisca Fenaque al frente de su maloca. Años noventa. Chukiki, Amazonas. Archivo Consuelo de Vengoechea.

–Es bonito recordar otra vez, los momentos. A la vez bonito y a la vez triste porque ya yo digo que ahorita esos recuerdos son tristes porque quisiera que fueran en esta época –dijo Brígida. Recordar es discernir, es una forma de decir que estamos vivos, de desandar los pasos caminados y regresar a la senda por la que caminaron los antiguos. Es importante recordar adecuadamente y por ello en este momento lo hacemos nosotros ahora que escribimos sobre todo lo que vivimos y nos contaron en el lugar del que tanto nos hablaron Brígida y Bernarda.

El día que íbamos a viajar por primera vez con destino hacia Araracuara, nos encontrábamos en Villavicencio. Eran las nueve de la mañana y esperábamos sentados en el aeropuerto al encargado del vuelo, un comerciante de la región. Una vez llegó, le entregamos nuestro equipaje, pagamos por el peso extra y por el valor de nuestros tiquetes. Minutos después nos entregaron un papel que hacía las veces de tiquete con destino a la Chorrera, en donde el avión de carga debía de hacer escala. En la pista de aterrizaje, mientras hablábamos con un soldado, la comunidad entera se aglutinaba en torno al avión y veía los objetos que llegaban: una impresora, una vitrina con un vidrio roto, bloques enteros de cerveza, etc. Hablando con uno de los soldados, toda la historia civilizatoria que se nos ha contado desde lo hegemónico salió a la luz. Muchos de ellos se preguntaban quién en su sano juicio iría a un lugar como ese: –Ahhhh a civilizar, a extraer información –nos decían y creían que comprendían el motivo de nuestro viaje, dando cuenta así de la lógica que a lo largo de la historia ha atravesado las relaciones entre los “blancos” y los indígenas. Los soldados enfatizaban en lo difícil que era la vida allí en Araracuara. Los acechaba el hambre, los mosquitos y enfermedades como el paludismo. Esa situación se repetía en varios de los lugares en los que el ejército hace presencia en la Amazonia: Pedrera, Puerto Arica, Chorrera, y Araracuara. Para llegar a Araracuara es también posible movilizarse a San José del Guaviare, donde semanalmente un avión de carga hace también la ruta antes señalada, como lo hicimos en la segunda oportunidad, o si se está de suerte, puede esperarse el vuelo de satena, una aerolínea estatal que llega a realizar el vuelo una o dos veces al año. Para llegar desde Bogotá, es también posible movilizarse hasta Florencia y seguir por vía fluvial el curso del río Orteguzza hasta llegar al río Caquetá trasladándose por éste pasando por Solano y la Tagua hasta llegar a Araracuara. Según las personas la duración de este trayecto oscila entre una y dos semanas.

Al subir al avión, siempre un Douglas DC-3, pensamos en todas las recomendaciones a la hora de volar en un avión de carga que nos había hecho Leidy Rodríguez, una compañera de Mitú que

había volado varias veces en esos aviones: –¡Los pilotos son unos duros! –decía ella– Es normal que el avión caiga momentáneamente a su encuentro con nubarrones. Si así fuera lo único que hay que hacer es meter la panza y tratar de soportar la sensación de vacío en el pecho. Si falla alguna de las turbinas, no hay que preocuparse, el avión es capaz de volar sólo con una de ellas. Si no hay una ventana o si está remendada rústicamente, hay que aprovechar para ver cómo se alza el tapete verde sobre la tierra– nos decía ella. Gracias a esas recomendaciones nos ganamos muchas risas con las personas de la comunidad a quienes les causaba gracia imaginarnos en dicha situación. Una vez aterrizamos, fuimos recibidos por el entonces gobernador de Chukiki, Esteban Ortíz, quien también estaba allí por su hermana Nilsa que llegaba después de una ausencia de 10 años, y con el secretario y promotor de salud, Eliceo Ortíz. Juntos caminamos cerca de 5 kilómetros hasta Puerto Arturo y allí nos embarcamos río arriba por otra hora y media en el motor de la escuela. Casi era de noche. En la embarcación vimos nuestro primer atardecer sobre el río Caquetá. Una vez en el puerto, caminamos hasta la maloca de Jesús Ortiz. Guindamos nuestras hamacas, comimos y Esteban nos presentó formalmente el lugar. Nos señaló el baño al que podríamos acudir y las hojas que podrían hacer de papel higiénico. La confianza entre nosotros surgió muy rápidamente. Al terminar el día nos reunimos con él en el mambeadero. Esteban toma la palabra y dice que tenemos que prepararnos mentalmente para el trabajo que vamos a realizar. En sus manos sostiene un envase de plástico en el que revuelve la sal de monte con la pasta de tabaco. Para los féeneminaa las palabras y las sustancias tienen agencia. Cuando Esteban se dirige a nosotros, no es solamente él quien nos habla, sino también el espíritu de tabaco a través de él. Esteban estira su mano y a cada uno de nosotros nos entrega una bolita de ambil. –Así iniciamos siempre cualquier trabajo –dice. Ahora que chupamos nuestro ambil mientras escribimos estas palabras, esperamos que sea él quien hable a través de nosotros.

Consideraciones sobre la metodología y el trabajo de campo:

Pensar cómo se va a proceder en un lugar que no se conoce y del que sólo se ha leído algunos textos de alguien que estuvo allí hace un buen par de años, dificulta seriamente a la hora de investigar un tema en comunidad. Parece existir un común acuerdo en cuanto a la importancia que tiene el trabajo de campo como elemento distintivo de la antropología. No existe una antropología bien lograda sin trabajo de campo. Se podría incluso decir que este es su razón de ser. No obstante, resulta curioso que, pese a que en nuestra disciplina no nos interesa perseguir hipótesis, a menudo

cuando se llega a esta etapa de la carrera se nos pide plantear proyectos, definir metodologías, y hasta tiempos de ejecución para cada una de ellas previamente a la experiencia de campo, sin un conocimiento directo y personal de las problemáticas. ¡Claro que había fenómenos que conocíamos y que nos interesaban! Pero no teníamos certeza de las personas con las que nos íbamos a encontrar, ni mucho menos el estado de la comunidad. Aún era más difícil imaginar las cuestiones de la vida práctica de las que no muchos hablan, el sueño, el baño, la alimentación, el aislamiento. La única herramienta con la que realmente contábamos en un principio era nuestra disposición en aprender y experimentar todo ello, que se nutrió siempre por nuestro paso por la academia. Después de almorzar con un profesor y presentarle nuestro proyecto, en un tono jocoso, nos insinuó que plantear la observación participante como metodología, implicaba no tener certeza de lo que en campo se iba a realizar. Decir haré etnografía, puede ser todo y nada a la vez. Y es que por más que lo imaginábamos, no sabíamos si íbamos a mambear, si las conversaciones fluirían, si seríamos bien recibidos, etc. Sin embargo, nos repetíamos a nosotros mismos, casi como un mantra y siguiendo un consejo de Oscar Lewis (2012: 46), “las herramientas más útiles del antropólogo son la simpatía y la solidaridad con la gente a la cual estudia. Lo que inicia como un interés profesional en sus vidas se convierte en una amistad cordial y duradera.”

De los etnógrafos se ha dicho mucho ya. Borges, por ejemplo, escribió de uno de ellos: “Se levantaba antes del alba, se acostaba al anochecer, llegó a soñar en un idioma que no era el de sus padres. Acostumbró su paladar a sabores ásperos, se cubrió con ropas extrañas, olvidó los amigos y la ciudad, llegó a pensar de una manera que su lógica rechazaba.” Y aunque muchas veces realizamos actividades ajenas a las que estamos acostumbrados, no lo hicimos con el ánimo de aparentar o imitar lo que los demás hacían, sino más bien con el ánimo de acercarnos a las personas, crear cierta confianza con ellas y alcanzar un entendimiento sobre sus vidas. Geertz (27: 2003) escribiría: conversar con ellos más allá de lo que la propia charla implica. Esta idea de realizar actividades ajenas a nuestra cultura y las implicaciones que tienen en nosotros como investigadores queda mucho mejor ilustrada al referirnos a lo escrito por Wade Davis sobre Schultes ante su imposibilidad de alucinar con el coyote, y al expresar que somos prisioneros de una realidad que imposibilita que nos volvamos nativos al ejecutar acciones de otras culturas, dado que nacimos en un marco cultural en que aquellas experiencias no tienen mayor sentido, lo que no niega su trascendencia, sino que al contrario la exalta, y allí radica nuestra tarea, al indagar por el papel que tienen dichas experiencias en la vida social de las personas. Convivir un tiempo en el Amazonas y

buscar comprender la manera en que crece una persona en otra sociedad, nos hizo cuestionar todo el proceso que habían iniciado nuestros padres con nosotros muchos años atrás. Dar cuenta de los valores y las actitudes admiradas por todas las personas con las que convivimos nos hizo de alguna manera personas diferentes a las que llegamos en un principio. Y justamente, hacer etnografía es dejarse permear por todo eso, conocer esos secretos ocultos en los otros y que, como escribe Borges (1969), valen para cualquier lugar y para cualquier circunstancia. Desde la ciudad, aplicamos todo el aprendizaje que allí recibimos y esperamos poder entregarlo de vuelta, que todas estas palabras que escribimos entre notas de campo, fotografías, grabaciones y recuerdos, sean una manera de no olvidar lo vivido y aspirar a nuevos proyectos en alguna medida significativos para las personas con las que compartimos.

Nuestro trabajo de campo tuvo lugar en la comunidad de Chukiki (resguardo Predio Putumayo) y en Araracuara, en dos estancias de campo en septiembre de 2018 y marzo y abril de 2019. Nuestra presencia se justificó en un principio como colaboradores del proyecto *Memoria oral y prácticas propias de uso y fortalecimiento de la lengua muinane en la Amazonia colombiana* dirigido por la profesora Consuelo de Vengoechea y financiado por la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá con la beca de investigación Orlando Fals Borda-2017, que nos permitió desarrollar nuestro trabajo de grado y registrar además, como materiales del proyecto, una serie de géneros narrativos propios de la comunidad pensados para ser enseñados a niños y jóvenes en el marco de un proceso de fortalecimiento cultural y lingüístico. Dentro de esa documentación encontramos entrevistas, cuentos cortos, consejos, canciones de arrullo, de baile de frutas, de cacería, historias míticas de aventureros, entre otras que varias veces traemos a colación dentro de este trabajo (ver anexo 1) debido a que las consideramos elementos primordiales en la formación de las personas, debido a que en ellas está contenido el consejo, que prescribe el orden social y las relaciones ecológicas de las personas con los distintos seres del mundo y el entorno.

Fuimos recibidos por varias familias fééneminaa de los distintos clanes y con ellos compartimos las actividades del día a día: la preparación y consumo de alimentos, el cuidado y juego de los niños, el apoyo en talleres al interior de las aulas, el tejido de canasto, la recolección en la chagra, la pesca en el río y en el caño, el pilado y tueste de la coca y las conversaciones en el mambadero, etc. Muchas veces nos sentimos como invitados de poca utilidad para las actividades del día a día. Nuestros cuerpos y nuestras mentes no eran aptas para muchas de ellas. No teníamos la fuerza ni

la técnica para subirnos a un árbol como lo hacen niños e incluso ancianos, o la destreza para manejar un machete a la hora de ejecutar tareas básicas como partir un coco o abrir camino en el monte. Desprenderse de las botas de caucho era exponer nuestros pies sin callosidad a ronchas por las picaduras y si contábamos con peor suerte a las mordeduras de las hormigas conga. Cargábamos con los cuidados a los que fuimos acostumbrados en la ciudad. De niños se nos dice que si trepamos un árbol nos podemos caer y lastimar, los objetos filosos nos pueden cortar, los insectos pican y traen enfermedades, de tal manera que la interacción con el entorno resulta ser mucho más mediada e instructiva. Todas las personas nos veían con gracia por todos estos cuidados y con paciencia asumían las acciones para cuidarnos. En ese establecimiento de vínculos llegamos incluso a formar parte, de alguna manera, de una familia abstracta en la que nos convertimos en “sobrinos” de muchos.

Nuestro interés se centró en indagar acerca de las maneras en las se incorporan y transmiten las palabras, prácticas discursivas comunes en la Gente de centro, que al contar con agencialidad propia y constituir el centro de su pensamiento, actúan como principios formadores de seres humanos deseables, o de gente verdadera. Aunque estas sean transversales a toda la vida social y deban ser constantemente reafirmadas, nos interesaba especialmente su accionar en la vida temprana de los individuos, lo que nos remitió a cuestiones de crianza, socialización, adquisición del lenguaje y el traslape con eventos como la llegada de la educación escolarizada y la vinculación a las economías de mercado.

Nuestro aprendizaje se produjo así en una diversidad de ámbitos a los que pudimos acceder. El proyecto generó espacios de reunión comunitaria y familiar, dónde nos dábamos a la tarea de dialogar y, en ese proceso, de recordar. El mambadero se volvió uno de los lugares claves para preguntar por nuestros temas de interés y para escuchar las historias de héroes o de consejo que a nuestra solicitud contaban las personas. Igualmente, el fogón permitió reunirnos alrededor de la comida y ser cuestionados por nuestros propios conocimientos. Los paseos en el bosque y a la chagra dotaron de imágenes concretas a buena parte de lo hablado, y fueron espacios donde fuimos aconsejados e instruidos en la realización de tareas prácticas. Más que entrevistas, se generaron conversaciones en las que las personas nos hacían partícipes, aconsejándonos como lo harían con sus hijos o con una pareja que está a punto de tenerlos. Igualmente, realizamos algunos acercamientos a la escuela comunitaria, indagando por la percepción que las personas tenían del

rol que ésta ha de tener al interior de la comunidad, lo que permitió vislumbrar lo que los adultos llaman “el conocimiento del blanco”, el que desean que sus hijos adquieran y la manera en que lo hacen en ese lugar.

La etnografía nos permitió realizar esa suerte de traducción a partir de la descripción, comprensión y análisis de lo que las personas hacen y los significados que asocian a sus propias acciones. En este sentido, gran parte de la tarea se concentró en escuchar sus discursos como eventos comunicativos que se desenvuelven en un contexto y un espacio particular, y bajo unas condiciones de edad, género y estatus específicas que enmarcan las interacciones entre los agentes (Duranti, 2000). Nuestra intención en este texto es representar el discurso en la ocurrencia de su contexto a través de la transcripción literal, adoptando posturas *emic* como categorías, rescantando el arte verbal con el que se expresan las personas a través de cada uno de los géneros discursivos que nos fueron contados: diálogos, cantos de baile, historias, consejos, cantos de arrullo, etc. Consideramos relevante mostrar las maneras en que ellos mismos se expresan sobre asuntos concernientes a su propia vida, dejando testimonio, además, de la manera en que lo hicieron para las personas que quieran consultar dichos discursos en el futuro. Esta manera de tratar la información recolectada nos permitió ahondar en lo que Geertz (2003) llamó las estructuras de significación social en la que se encuentran inmersas las personas, que nosotros interpretamos y analizamos a la luz de nuestra propia experiencia, de los discursos brindados por las personas al expresarse sobre su propia cultura y de la teoría antropológica. Es entonces por medio de esta descripción densa que procuramos esclarecer el complejo carácter específico y circunstanciado con el que nos encontramos.

Para representar el discurso de los hablantes, procuramos presentar las transcripciones empleando el modelo de etnopoética, dado que la transcripción en forma de prosa tiende a eliminar la fuerza expresiva del discurso, que se manifiesta en pausas, enunciación de listados, reiteraciones, e intensidad de la voz, entre otros, por lo que no le hace honor a lo que Echeverri (1997) llama el arte verbal indígena. Este modelo se remonta a propuestas de Hymes y Tedlock³, que han sido retomadas y adaptadas en trabajos como el de Mahecha (2015), y Echeverri y Candre (2008). De cierta forma, esta es una manera de transcripción intuitiva, en el sentido en que no sigue reglas

³ Propuesta de la escuela norteamericana de etnopoética de Hymes y Tedlock, explicada por Echeverri (1997: 19- 21) y Echeverri (2002)

predeterminadas, sino que busca ensalzar las expresiones inherentes de cada narrativa para que al leerse se logre transmitir la forma poética del arte oral indígena, es decir transmitir la fuerza expresiva de los relatos. Estas son transcripciones literales que no modifican las formas gramaticales y sintácticas de los hablantes, y busca expresar además elementos como la prosodia y las pausas. Cada línea marca pausas respiratorias en el flujo de la conversación y sirve como indicativo del ritmo. La presentación en escalera de los versos (sangría) muestra una línea pero con entonaciones decrecientes, quiebres o pausas cortas. Cuando los narradores hagan una cita textual de otra persona o ser, quien habla en primera persona, dicha cita aparece representada entre comillas. No obstante, a menudo también presentamos entre párrafos algunas citas textuales cortas de los hablantes que representamos con un guión largo (–) entre los cuales pueden estar inscritas entre comillas frases que pronunciaron otras personas que ellas están recordando en el momento en el que se realizó la conversación. Una vez cerrado el diálogo se presenta otro guión largo seguido del nombre de la persona a la que es atribuida dicha cita.

Desde un principio sabíamos que la lengua atravesaba nuestra investigación al tener una relación directa con la crianza, la socialización, la escolarización, la educación intercultural y la construcción de significados en la vida social. Por ello lo ideal es concebir el aprendizaje de ésta. Sin embargo, no contábamos con demasiado tiempo ni tampoco lo podíamos hacer de la manera sistemática en la que se nos educa cuando se inicia el aprendizaje de una lengua extranjera. Fue a través de la recolección de algunos relatos y a la hora de preguntar por palabras en específico que nos acercamos a ella. Rápidamente nos familiarizamos con el sistema fonológico al momento de realizar las transcripciones en campo gracias a la guianza de la profesora Consuelo en esta área. De esta manera fuimos identificando y reconociendo partículas que eran recurrentes en ella, la estructura gramatical, etc. Aunque aprendimos características básicas de la lengua, palabras para nombrar partes del cuerpo, del entorno, familiares, y expresiones básicas, siguiendo una ruta de aprendizaje similar al que se emplea en la escuela, no logramos la competencia para entender conversaciones ni ser partícipes de ellas, estando lastimosamente lejos de hacerlo. Por este motivo usamos el español para entablar conversaciones con nuestros interlocutores, de quienes sólo los mayores, que por lo general superan los sesenta años, lo hablan todavía con cierta dificultad. El interés que demostrábamos en adquirir competencias básicas en el uso de la lengua era altamente estimado. Al aprender una palabra o repetir una canción nos decían “ya se están ganando un

pedacito de territorio”, “ya se va a graduar como *φê:nemunaʔa'igago*”⁴ ‘mujer de centro’, mostrando así orgullo de su lengua que, según sus propios términos “es sabrosa para hablar”.

El uso de la fotografía se realizó, no sólo como un medio de registro “objetivo” de la vida cotidiana, sino además como un proceso similar al de la escritura, en el que la materia prima fue la luz. Dicha tarea implicó tener los medios necesarios para garantizar la carga de baterías y el buen acondicionamiento de los equipos. Visto de esta manera, es necesario recalcar que la fotografía implica siempre un grado de planeación, cuando ya se ha visualizado una imagen en la mente y desea materializarse. Igualmente se estuvo abierto a documentar las actividades del día a día con el fin de inscribir en los márgenes del encuadre los conceptos de la vida cotidiana que emergieran en medio del trabajo. El ejercicio no se redujo así a presionar el obturador indiscriminadamente ante circunstancias que estuviéramos viviendo, sino siempre buscando que la acción que se quisiera captar tuviera un sentido profundo. Comunicar algo que sólo se puede visualizar a través de la imagen, pero que además se enriquece del relato de las personas, de modo que palabra e imagen van juntas en este relato como una estrategia comunicativa que hace también más atractivo el trabajo al ojo del lector. Para este caso las fotografías que presentamos, a excepción de las de archivo, son autoría de Christian Cárdenas.

Finalmente, quisiéramos anotar que en este trabajo no encontramos necesariamente un sesgo hacia visiones masculinas o femeninas, aunque es cierto que las narraciones de historias y cantos obtenidas provienen mayoritariamente, aunque no exclusivamente, de los hombres. El motivo es que, en efecto, la mayoría de conversaciones largas y de historias transitan en el espacio del mambadero. No obstante, esta no es una investigación de mambadero, y la anterior situación se ve matizada con que el contenido de los relatos recogidos pretendía indagar por la formación de los niños y no tanto por el conocimiento masculino. En este sentido, tanto hombres como mujeres conocían el contenido de estas narraciones y las transmiten de maneras y en espacios diferentes. Adicionalmente, durante las comidas, los recorridos por la chagra y la quebrada en horas de la mañana, los paseos para recolectar frutos, entre otros, compartimos en igual medida con hombres y mujeres.

⁴ La grafía que se utiliza en esta palabra corresponde a la grafía de la fonología muinane propuesta por Vengoechea (2012) y sus símbolos son los del Alfabeto fonético internacional. Remitirse al apartado “comentarios sobre la lengua y la grafía” al final de la introducción.

Pudimos acceder así a diversos espacios, no sin las limitaciones propias de cada uno. Evidentemente, aunque compartiéramos la mayor parte del tiempo, por la condición particular de cada uno, se nos privilegiaba o restringía más o menos el acceso a uno que otro espacio. Aunque la división de género es sumamente frecuente en su retórica, vimos una cotidianidad en donde aquellas separaciones eran más etéreas, aunque no por eso inexistentes. Las mujeres al final del día podían sentarse un rato en el mambadero a conversar sobre los sucesos del día, o los hombres participar en menor medida de tareas de cuidado de los niños. Incluso, algo que llamó nuestra atención fue que vimos cómo los adultos jóvenes cantaban a sus hijos, e incluso traducían rondas infantiles populares al muinane para ellos. Sin embargo, en una ocasión quisimos preguntar a un anciano sobre estas canciones y su actitud fue mucho más reacia pues para él esto era conocimiento de la mujer y nos respondió con estas palabras: “Por ley de nosotros no me corresponde, eso es de la mamá”. Allí se reflejan que las actitudes sobre lo que idealmente está atribuido a cada género, también son sujeto de múltiples cambios en las generaciones actuales y deben considerarse.

Respecto a nuestro acercamiento a los niños, a menudo incluso en trabajos que versan sobre ellos, son los sujetos de los que se habla pero que no tienen voz propia. En contraste, se tiene mayor acceso a las conceptualizaciones que sus mayores realizan sobre ellos, pues son capaces de ordenar el discurso de una manera que nos resulta lógica. Hubiésemos querido revertir esta situación, pero esto involucra una inmersión a lo doméstico mucho más íntima difícil de alcanzar. No obstante, sí logramos un gran acercamiento a ellos, a sus juegos, pensamientos y a las maneras en que incorporan lo que les es enseñado. Dada nuestra condición particular de personas jóvenes, esto tenía influencia en la manera en que los adultos nos trataban, pero sobretodo en la confianza generada en los niños. De alguna manera, entre los adultos extraños que llegan a la comunidad, representábamos lo más cercano a su mundo. A modo de aclaración, en este trabajo cuando empleamos las palabras “niño(s)” o “hijo(s)” no existe una distinción de género a no ser que se haga explícita en el texto.

Déficits y pérdidas: un balance comunitario

Tras recordar su llegada al territorio, Consuelo dio paso a nuestra palabra: –Hay que pasar el conocimiento a las nuevas generaciones –concluyó. Justamente ese era el problema que nos importaba. ¿Cómo se transmite el conocimiento en la vida comunitaria? ¿Existen conflictos en dicha transmisión? Inicialmente creímos que la mejor manera de abordar las problemáticas en

cuestión era indagando sobre la percepción que las mismas personas tenían sobre ellas, privilegiando así sus propias apreciaciones. Sin embargo, procuramos nutrirnos de la lectura de textos realizados por investigadores que allí habían hecho presencia, y a partir de ellos hacíamos conjeturas y definíamos ciertos temas de interés imprescindibles para nuestra propia investigación. Llegamos con la idea de que el conocimiento se encuentra inscrito en la palabra que, para el pensamiento de la Gente de Centro, contiene la fuerza fundacional de las cosas. La palabra es el fundamento de su decir, hacer, saber, querer, pensar y poder. El conocimiento propio que ha de aprenderse a lo largo de toda la vida se manifiesta en cada una de ellas: palabra de consejo, palabras de conocimiento, palabras de vida, palabra fría, palabra de construcción (Londoño, 2004). Las palabras son una herencia que se debe administrar, cuidar, corregir y complementar y por ello suelen ser dejadas a los otros con el fin de que mediante ellas las personas puedan vivir bien. Así, todos los relatos prescriben ciertas normas de conducta y de relacionarse con el mundo que hay que seguir para vivir de acuerdo con la ley que les fue entregada por el abuelo creador. Tanto énfasis en la palabra nos hizo personas ávidas de historias y consejos por escuchar.

Al día siguiente de nuestra llegada, se realizó una reunión del pueblo fééneminaa con representantes de los tres clanes de Chukiki. Los hombres estaban sentados en la parte delantera de la maloca. Lía, la mujer del entonces gobernador, dispuso en el centro un balde con caguana de canangucho. Las mujeres y los niños se ubicaron en uno de los costados, se acostaron en las hamacas y se sentaron junto al fogón. Desde allí escuchaban. Los presentes realizaron su propio diagnóstico de la situación que vienen viviendo. Sabíamos que la comunidad ya no vivía de la misma manera en que se describe en los libros. Incluso los argumentos que décadas pasadas usaban no aparecieron por ningún lugar. Esa “mujer falsa” que alguna vez describió Londoño (1998) como ese ser del que hablaban los ancianos que había sido rechazado de la tierra del centro en tiempos míticos y que los abrazaba dándoles comida y bebida, haciéndoles confundir su palabra y que prefirieran hablar y actuar como los blancos. Y aunque no fue mencionada, todo lo que ella representaba permanecía. Esa incomodidad respecto al impacto que el conocimiento y las costumbres del blanco habían traído para ellos: –Antiguamente se vivía así y ellos cogían la memoria de lo que escuchaban –decía Estela. Sin embargo, hoy ya no se escucha de la misma forma en que las personas solían hacerlo. La inmersión de la cultura occidental ha producido una reconfiguración cultural, que ha llevado a los mayores a tomar una posición explícita hacia el exterior de resistir a ésta a través del fortalecimiento de la cultura propia. Dicha resistencia se da

en primera instancia en una separación tajante entre lo que representa cada uno de esos mundos.
Jorge Ortíz, anciano del clan piña, al respecto dice:

Jorge Ortíz:

¿Pero por qué? ¿Por qué?
Siempre hemos buscado
¿Por qué?
El punto fundamental es:
Hay una línea para ese punto es,
supongamos que hay dos mundos:
el mundo occidental
y el mundo indígena,
acá.
Eso es lo que hay que voltear.
Esa es la que nos está costando.
Porque el cerebro del hombre
está en ese mundo.
Los niños por la ley entran en una escuela.
Están por ese mundo,
en un colegio.
Y en ese momento
el niño va a perder
porque va a crecer
con una palabra prestada
de occidental.
y el niño va a... ummm
va a crecer,
y cuando vaya a estar acá,
no va a dejar
porque el canasto está llenando ya.
¡Está llenando!
Ahora nadie te va a trabajar como venían
antes,
con una paciencia,
¿Por qué?
Porque se utiliza esto,
esto
esto,
[Jorge señala las
prendas que lleva
puestas]
Todo se necesita porque el hombre no puede
vivir,

usted nunca ya cuando dice,
dice es de antigua.
La lengua es de antigua,
es de guayuco.
No vamos a llegar,
eso lo ha dicho los profesores,
yo he dicho esa parte y
me pongo yo triste.
Necesitamos es preparación es para un nuevo
mundo,
pa' coger del punto cero pa' acá.
Acá pues
ya nosotros estamos es enroscados en ese vicio de
estado,
política,
de muchas cosas.
Ya no nos da.
Si nosotros vamos a dar a un niño esa parte,
si yo estoy así con ese vicio,
con ese...
¡No puedo!
Porque el niño no va a grabar,
entonces tiene que ser una cosa de ser un punto
para guiar.
Porque anteriormente
dicen que los niños crecieron debajo del padre,
madre,
el calor de... cerquita.
El profesor era papá y mamá.
Ese era el profesor.
Por eso es que ellos dicen,
hijos de nadie no puede enseñar,
ese cerca.
Pues ahora los niños crecen en otra parte,
alejados de uno con un
profesor por allá.
Pero no es papá,
no tiene ese calor.

Esa separación tan tajante entre el mundo indígena y el mundo de los blancos es el resultado de un proceso de diferenciación étnica profundizado por los distintos conflictos ocurridos entre ambos grupos a lo largo de la historia. Echeverri (1997: 31) afirma que dicho contacto inició en forma de intercambio de hachas y herramientas de metal por prisioneros usados para ser esclavos en el siglo diecisiete. Desde entonces misioneros, caucheros, presos, carceleros, guerrillas, cocaleros, mineros, investigadores y tantos otros han hecho presencia en la región con distintos fines que han llevado a la interacción creciente de las comunidades con la sociedad nacional y la lógica del mercado. Sin embargo, dentro de la propia conceptualización que realiza la Gente de Centro alrededor de estos eventos dramáticos para su historia propia, surge lo que llama Echeverri (1997: 54) una “Filosofía del hacha” o “Filosofía del tabaco y de la coca” a partir de la cual se construye una ideología de crecimiento, multiplicación, producción y paz que permite una reconfiguración de una comunidad supraétnica en la cual se recogen varios grupos del medio Caquetá bajo la denominación de Gente de Centro.

En el caso de los féeneminaa, el hacha es equiparada con el tabaco, porque permitió a las personas progresar, alimentarse, vivir en armonía con alegría y tranquilidad en tanto facilitó la siembra de tabaco, coca, tubérculos y frutales. Desde entonces, dicen los ancianos “Esa es la palabra que ya vino a expresar lo que siempre decimos *φagóhu* “palabra de consejo”. Ahí es donde él educa a su gente, qué es lo que no deben hacer, tanto como en el río, el terreno... muchas cosas. Todo eso comenzó a decir. El comenzó a aconsejar a los seres de la naturaleza para que no molesten a la humanidad” (Consejo de ancianos, 2017:104). Echeverri destaca este discurso como un proceso de re-creación y reinstauración de la diferencia étnica a partir del surgimiento de la Gente de Centro como comunidad después del genocidio cauchero. Incluso Esteban se refirió a su pueblo y a sus antepasados sólo cuatro generaciones atrás, es decir hasta el momento que se realizó el genocidio del caucho: –El pueblo féenemina va hasta la cuarta generación de vida. Abuelos, papás, nosotros y nuestros hijos. Hasta nuestros papás es que prevalece [la cultura]. De ahí ya somos nosotros – dice él. En el discurso que instauran tras el proceso de reconfiguración étnica, establecen una pertenencia a un territorio, el Centro, que les fue entregado por el padre creador junto a una serie de leyes de manejo de éste y una variedad de consejos para vivir bien. Tras la entrega de la palabra, “de ahí para acá ya es buena vida. De ahí ya viene la educación. Así será, dijo el Creador, así vino a culminar nuestro trabajo. De aquí para allá ya lo recibe usted” (Consejo de ancianos, 2017: 23).

Ya le corresponde a esas cuatro generaciones de las que habló Esteban seguir hablando con esa palabra que les fue entregada.

Así, la palabra prescribe una manera de vivir que involucra la organización social, los roles de género, las actividades de trabajo, el aprendizaje, etc. constituyendo formas ideales de personas, o modelos de “personas verdaderas”, que han de pasar por todo un proceso de constitución en el cual la maloca, el lugar predilecto para la participación social, lingüística y espiritual de la comunidad, juega un papel fundamental. Luis Cayón (2013: 393) dice que la función principal de la maloca, más allá de todos los significados que se le atribuyen, es la de ser garante de la vida ritual colectiva puesto que sólo puede llevarse a cabo en su interior. Cada noche, por ejemplo, los hombres de la comunidad se reúnen en el mambeadero y organizan unos círculos de palabra, un espacio de memoria en el que se evalúa todo lo que se hizo en el día, cómo fue el trabajo, cómo le fue a la gente, qué pasó, si alguien se accidentó o si alguien está enfermo, etc. Además, en ese encuentro se planea también lo que se va a hacer al día siguiente, como cuáles trabajos comunitarios están pendientes, o si alguien va a salir de casa, o va a trabajar su chagra, etc. Es por eso que esa noche se encomienda al creador para que sea él quien limpie espiritualmente el camino y la noche, y así al día siguiente no tener que hacerlo. En este espacio se usa la lengua materna, aquella que les fue entregada junto a la palabra. A partir de allí se construye el saber o la memoria, pues las historias o los sucesos que pasan, como lo sería que alguien se haya accidentado, o que lo mordiera una serpiente, guardan una relación a otra historia o experiencia ya pasada “la historia dice así”, o “qué pasó con esto”. En pocas palabras, se remiten a relatos precedentes de la memoria colectiva, “y es así que se van trayendo cuestiones del pasado, para dar sentido el presente, que van a formar y transformar”. Para construir memoria “primero hay que colocarlo en el pensamiento, luego hay que soltarlo en palabra, para después materializarlo”. Es por esa razón que en ella se enseña y se aprende a vivir de acuerdo con los relatos de los mayores.

El problema bien lo anotaba el anciano Jorge Ortíz al decir que los niños ahora crecen en otra parte con una palabra que no es de ellos, alejados de sus padres con el fin de realizar su formación educativa en los internados de la región. –La educación también aísla a uno de toda nuestra cultura, no solamente nuestra lengua sino todas las cuestiones culturales, conocimientos, las prácticas, todo– nos dijo Sergio Mukutuy, maestro de la escuela. Justamente por ello en la década de los noventa se decidió crear la escuela comunitaria de Chukiki con el fin de lograr la cercanía de los

infantes al hogar, pues así ya no se dependería de los internados misionales ni de la educación contratada, para que los niños recibieran la educación escolarizada⁵, la cual, como señala Mahecha, es una institución traída desde el exterior de la comunidad que influye en las pautas de crianza y en la ocupación del tiempo de los niños y niñas. La escuela ha limitado los espacios de socialización propia, y es en cierta medida por ella que “hay menos tiempo y oportunidades para ir a la chagra, hacer un paseo, recibir consejos, escuchar un cuento, participar de un baile, etc.” (Mahecha, 2015: 336).

Fotografía 4. Daniel, Juan Pablo y Erika, niños de la escuela de Chikiki, juegan frente al lente de la cámara mientras los adultos discuten en el fondo.

Dicho proyecto de crear una escuela “a la manera indígena” para que esta se incorporara como espacio de formación comunitaria en las palabras propias nace con unas metas claras que han señalado Echeverri (2008) y Londoño (1998, 2004a). Históricamente “educarse” ha significado para las comunidades enviar a sus niños a las escuelas de los blancos a aprender a leer, a escribir

⁵ La “Coordinación de la educación contratada” fue la figura empleada para ofrecer la prestación del servicio educativo estatal a la población rural indígena en el departamento del Amazonas mediante un contrato entre el Ministerio de Educación y la Conferencia Episcopal de Colombia.

y a hacer cuentas. Educarse a la manera indígena significaba dotar de un sentido propio al término “educación”, que para ellos remite al proceso de formación de una criatura humana, dicha tarea inició con la traducción a la lengua de éste. Tras largas discusiones, el consejo de ancianos decidió que la educación occidental es equivalente a la ‘palabra de consejo’ o *φagóhu*, palabra que (como discurso y como acción) agrupa principios cosmológicos orientados a la constitución de una vida ética y moral que reproduce y constituye a la propia gente física y axiomáticamente, pues ésta moldea la percepción, informa las prácticas, motiva la acción social y suministra las pautas para el buen vivir. Es la palabra el medio a través del cual los padres cuidan de sus hijos. Las actividades que parecen meramente actividades cotidianas y en las que involucran a sus hijos despliegan todas esas dimensiones éticas y morales del consejo: el baño, la alimentación, la actividad en la chagra, la cacería, la pesca, el mambeo de coca, la relación con los parientes, la crianza de los hijos, etc. Sin embargo, tras veinte años de haberse sentado las bases de todos esos compromisos, no se han logrado mayores avances en la incorporación de la palabra de consejo dentro de los currículos escolares. –No se ha tenido ni un paso, no se han hecho los currículos ¡No se han hecho! –sentencia Jorge Ortíz– Tenemos que trabajar con mucha paciencia, un proceso no de rapidaje –dice el anciano.

Su sobrino y en ese momento gobernador de Chukiki, Esteban Ortiz hace resonar sus palabras en una esquina de la maloca junto al maguaré y, mientras mambea, decide recordar en su intervención todos esos compromisos a los que llegaron los mayores décadas atrás.

Esteban Ortíz:

Después que llega el pueblo acá,
a la orilla del río Caquetá,
cuando en las décadas del ochenta,
ochenta y nueve.
Cuando la comunidad ya busca constituirse
como comunidad.
¿Con qué fin?
Ellos ya
los mayores
Ya miraron los déficits,
las pérdidas,
los impactos.
Entonces buscaron y tuvieron el sueño:

“No, que hay que volver y fortalecer lo que es la cultura y el habla propio de nosotros los *féeminaa*,

entonces nos vamos a constituir
como una comunidad.”

De ahí vienen unos compromisos muy serios.
Unos mandatos de los mayores que definieron esas líneas propias mirando a futuro sobre esos impactos.
De la década del ochenta y nueve ya se constituye mirando ya la enseñanza propia,
con una constitución de escuela comunitaria que todavía estaba apoyada por medio de la curia.
Ese fue el sueño donde se definió esa línea.
Montar una escolita aquí.

En esos tiempos había ánimo cuando se nombraba los profesores que hablaban el idioma para que empezaran a fortalecer y a inculcar el habla muinane.

Uno de los consejos que dijeron los mayores:

De kinder,

de cero a quinto el joven tiene que salir hablando el habla féeneminaa. Entonces de ese año a este a esa época ¿Qué pasó?

Si ya hubo unos compromisos claros.

Los mayores ya trazaron esa línea para que esto no siguiera perdiéndose.

Entonces esta fecha uno evalúa...

Pues nosotros,

no nos apropiamos de esa línea que ellos dijeron.

No nos apropiamos.

Apropiarse de los compromisos realizados en el pasado significa fijar metas en las que cada persona de la comunidad participara, que no fueran sólo los hombres los que se sentaran a escuchar historias, mucho menos que fueran sólo los ancianos. Que se acerquen las mujeres y los niños y se dispongan también a aprender la lengua. –Uno viene como hijo escuchando las charlas del papá y la mamá, pues esos dos vienen hablando, entonces como que uno se va apropiándose, uno va creciendo con eso ¿no?– dice Saulo. Todo radica en la voluntad, en el interés que cada uno para asumir dichas tareas –Si uno dice ”yo quiero aprender” y si yo no le pongo interés, si yo voy a un mambeadero y le digo al anciano enséñeme esta conjuración, si mi pensamiento no está allí, mi pensamiento de pronto está en “¿Dónde tengo la muchacha?, ¿Tengo la cita?, ¿Dónde tengo que matar borugo? ¿Dónde me voy a pescar?” No, mi pensamiento no está con el señor, así es que venimos –dice Manuel García, antiguo profesor de la escuela de Chikiki. Ese interés, esa voluntad explícita de aprender se inculcan desde la infancia y para ello resulta clave el papel de los padres a la hora de transmitir todos estos conocimientos que se enraízan fuertemente en la persona. Los niños, no serán entonces los primeros responsables porque –es compromiso de papá y mamá, y en el hogar donde está pues abuelo y abuela, esos son los maestros de primera mano como derecho propio para que el habla [y el conocimiento] se fortalezca y se mantenga, pa’ que perdure –dijo Esteban en la reunión. Dado que son el padre y la madre y toda la red de parentesco quienes le infunden todo ese conocimiento a los niños, quienes llenan el canasto de ellos, es válido preguntarse por la manera en que las personas realizan dicho proceso de enseñanza en el día a día. Sin embargo, son los padres quienes pueden dar cuenta del proceso, ya que como lo aclara Aurelio Suárez –cuando uno es bebé uno no sabe cómo le comenzaron, ya cuando uno viene a saber lo sabe [también] la mamá, el papá. Esa pregunta si estuviera mi mamá yo le podría "Mamá ¿usted cómo nos comenzó a enseñar?" le podría decir. Ella sí puede decir la verdad, uno de pequeño, no –dice él. Es por este motivo que este trabajo procuró indagar por la manera en que cada persona asumió su proceso de crianza y

socialización, primero cuando fue niño y después cuando tuvo que ejercer el rol de padre o madre. En este texto se entremezclan así los recuerdos de muchas personas y las palabras que cada uno de ellos aprendió de sus padres y de sus redes de parentesco.

Jesús Ortiz, por ejemplo y como antebocas de todo lo escrito en este texto, trató de responder a esa pregunta brevemente: ¿Cómo lo criaron sus padres? Con los ojos entrecerrados, como quien trata de recordar un tiempo ya remoto, relata lo que solía hacerse para salir preparado como féeneminaa.

Jesús Ortiz:

Yo miro y no hay interés acá.
No está enseñando en el mambeadero,
porque en el mambeadero mi papá enseñaba.
Ese el día no hay nada más distinto,
ese hijo no va a dejar,

trabaje,
siembra coca,
siembre tabaco.

Eso mejor dicho.
Ahí sale preparado de féeneminaa.
Ahí sale,
bien suave,
fría.

Ahora en este época,
¿Cómo será más pa' allá?
¿Cómo será más pa' allá juventud?
Ellos no van a mambear,
no va a sembrar coca,
no va a sembrar tabaco.
Estamos mejor dicho.
Entonces triste eso.
Yo miraba mejor dicho,

delante miraba

Cuando vamos nosotros en el llano,
mire *tumuku*
no hay palabra,
no hay diversión,
no hay maloca.
Eso.
Por eso es que decía finado:

“Hijo no va a dejar,
no va a dejar,
coja bien,
oya bien.”

En cambio a mi mamá sí no.
Mi papá sí,

eso

Todo nos enseñaba ...
eso eso eso eso eso eso...

Pero muy difícil pa' grabar,
muy difícil como dicen.

Muy difícil.

Muy duro, eso..

Ahora tamos,

yo toy triste mejor dicho.

Nosotros tenemos culpa.

Nosotros,

papá y mamá no enseñamos

Por eso es que,

todo mejor dicho,

cuando nacimos,

ella enseñaba,

abuelita enseñaba.

Eso ella sabe eso,

sabe mejor dicho,

hija de muinane.

Ella sabe.

Todos saben mis hijos.

Ya a veces miro la mitad y no me acordaba ya.

Eso yo estoy triste

mejor dicho.

Fotografía 5. Tras una jornada de trabajo, Jesús Ortíz se sienta en un banco a descansar. Se fuma un cigarrillo y con los ojos entrecerrados, como quien trata de recordar un tiempo ya remoto, nos relata lo que solía hacerse para salir preparado como fééneminaa.

Estructura del trabajo

Este trabajo consta de tres partes. En la primera parte se realiza una contextualización sobre quienes son los féeneminaa a través de un breve recuento histórico de los eventos a los que se han enfrentado en el pasado, la manera en que los recuerdan y cómo perviven en la memoria colectiva a través de la tradición oral. Adicionalmente, se ofrece información de cómo llegó a consolidarse la comunidad actual en el territorio que hoy ocupa, ligando este proceso a una serie de cambios en el estilo de vida producto de dichos eventos que cambiaron la composición de sus clanes y linajes. Igualmente, se brinda un breve panorama sobre las investigaciones que se han realizado con la comunidad en el pasado.

La segunda parte indaga por los tiempos en los que se inscribe la crianza de personas en un calendario ritual y ecológico, y cómo se ve materializada ésta en la realización de bailes tradicionales. En primera instancia, exploramos la organización del mundo para los féeneminaa con el fin de comprender cómo conciben la creación de éste, de los seres adscritos a él y de los tiempos que en él transcurren. En esta creación, los féeneminaa entienden que les fueron entregadas una serie de palabras (multiplicación, consejo, salud, trabajo) bajo las cuales todas las personas han de ser formadas, de modo que por medio de sus obras expresen las manifestaciones de cada una de ellas. Las personas conciben que uno de esos tiempos en los que se intensifican los consejos y cuidados de las personas es en la época de heladas, conocidas en el español local como enfriaje. Es debido a ello que ahondamos en las percepciones sobre el mismo y los consejos que de allí se derivan. Dado que el enfriaje está inscrito dentro de un calendario ecológico, hacemos una descripción de este y de los malestares que algunas de las cosechas traen consigo. Debido a que a través de los bailes se realiza un manejo del calendario ecológico, hacemos un recuento de distintas canciones de entrada que se usan según la cosecha. Al explicar el sentido del baile, exploramos el papel del dueño y la dueña de baile como figuras paterna y materna, respectivamente, ante los invitados al baile, quienes se asumen como personas bajo el cuidado de los dueños durante la realización de éste.

La tercera parte profundiza en el proceso de formación de personas verdaderas haciendo énfasis en las primeras fases de desarrollo del ciclo vital de un individuo. En primera instancia, se aborda la constitución del cuerpo a partir de la incorporación de sustancias cuya elaboración se encuentra asociada a prácticas según el género. Dado que éste es un proceso por el que atraviesan todas las personas, explicamos cada una de las fases empezando por la conformación de una pareja, el cuidado de la fertilidad femenina, la gestación y el nacimiento de un bebé, las fases de desarrollo del infante en sus primeros años y su socialización en los distintos espacios de su entorno. En todas estas fases se explora el papel formativo del consejo para la adquisición de comportamientos y capacidades deseables.

Comentarios sobre la lengua muinane y la grafía empleada en este trabajo

El Pueblo féeneminaa ha hecho manifiesto su deseo de dejar de ser denominados bajo el nombre “muinane”. Echeverri (1997, 50) anota que este término es una palabra proveniente del uitoto *muinani* que significa ‘gente de río abajo’. En este trabajo empleamos la denominación con la cual deciden autodenominarse, féeneminaa, que en su lengua traduce ‘gente del centro’. No obstante hacemos uso del término muinane cuando citamos textualmente autores que previamente se han referido a ellos de esta manera.

En lo que respecta a su lengua, afirman que no tiene nombre sino que lo que hablan es “la lengua de los féeneminaa”. En su concepción la lengua vive no porque se nombra de cierta manera según criterios lingüísticos, sino porque se sigue hablando entre ellos. Esta no existe por fuera de la cultura como un elemento independiente. Para este trabajo, facilitando la comprensión del lector, continuamos designándola bajo el nombre de lengua muinane (código ISO bmr).

La lengua muinane ha sido clasificada en la familia lingüística bora, junto con el miraña y el bora (Landaburu, 2000: 41 citado en Vengoechea, 2012). Esta lengua según la fonología propuesta por Vengoechea (2012) tiene 14 consonantes, 6 vocales, y presenta una estructura silábica consonante/vocal (CV(:)). Tiene dos tonos fonológicos, alto y bajo. Cuando la sílaba presenta alargamiento de la vocal puede presentar tono alto, o tono alto bajo. Uno de los fenómenos prosódicos importantes de la lengua es la palatalización. Esta afecta a nivel de las palabras y algunas partes de palabras como son los morfemas.

La escritura del muinane se ha representado con la ortografía propuesta por el Instituto Lingüístico de Verano (Walton, Walton y Pakky, 1997), salvo con unas modificaciones como cambiar la c o q por la k, y la g (ge, gi) en vez de la gu (gue, gui), eliminando la u. No obstante Vengoechea (2018, comunicación personal) anota que esta propuesta de escritura no logra representar adecuadamente los sonidos de la lengua. Según Vengoechea, la lengua no presenta dobles vocales sino alargamiento vocálico y en otros casos la ortografía del ILV está ceñida al alfabeto del español. Algunos de los inconvenientes más notorios que presenta son:

- expresa duplicación vocálica (aa, ee) en vez de alargamiento de la vocal (a: , e:).
- no marca el tono alto-bajo, (áá, éé) en vez de (â:)
- no marca o marca arbitrariamente la pausa glotal con un símbolo para la glotal fricativa “h”
- emplea dos símbolos para representar sonidos iguales (ye, lle, yi, lli...)
- algunos sonidos no tienen representación.

En este trabajo, para la transcripción de cantos, cuentos y conceptos empleamos la propuesta fonológica de Vengoechea (2012). Por otro lado, para la escritura del nombre del pueblo “féeneminaa” que en fonología es $\phi\hat{e}:nemuna\lambda a$ y de los clanes *killéyimijo* [*kí:dé'demuho*] *chuumójo* [*tú:móho*]; *nejégaimijo* [*nehé'gamuho*] y *kiimijo* [*kú:muho*] y que aparecen en repetidas ocasiones a lo largo de este documento, decidimos usar la grafía aprobada en el texto de los Ancianos del Pueblo Féeneminaa (2017), es decir la primera para cada caso. A continuación, presentamos las grafías existentes para representar las vocales y consonantes del muinane: la propuesta fonológica de Vengoechea (2012) y la propuesta ortográfica del ILV (Ver tabla 1).

Vocales						
Fonología Vengoechea 2012	i	u	u	e	o	ɑ
Ortografía ILV	i	i	u	e	o	a
Consonantes						
Bilabial	Fonología Vengoechea 2012	p	b	ɸ	β	m
	Ortografía ILV	p	b	f	v	m
Alveolar	Fonología Vengoechea 2012	t	d	s	n	
	Ortografía ILV	t	d	s	n	
Retrofleja	Fonología Vengoechea 2012	ɖ				
	Ortografía ILV	r				
Velar	Fonología Vengoechea 2012	k	g			
	Ortografía ILV	c/qu/k	gu/g			
Glotal	Fonología Vengoechea 2012	ʔ	h			
	Ortografía ILV	h	j/x			
Consonantes en morfemas palatales	Fonología Vengoechea 2012	ʃt	ʃd	ʃn		
	Ortografía ILV	ch/sh	y/l	ñ		

Tabla 1. Grafías de la lengua muinane

Capítulo I

Historia oral e historia oficial de las relaciones con el hombre blanco

Introducción:

Aunque mucho se ha documentado sobre las relaciones iniciales que mantuvieron los pueblos amazónicos con el hombre blanco tras su llegada a América, es de fundamental interés para nosotros dar cuenta de las particularidades que significó dicho proceso para el caso de los fééneminaa, en la medida en que contribuyó a una serie de transformaciones y reconfiguraciones que dan cuenta del panorama con el que nos encontramos hoy en día. Es así como realizamos una aproximación a la concepción que tienen los fééneminaa del origen del mundo y de las variaciones que éste tiene para dar sentido a la presencia del hombre blanco en la región y de las relaciones que con él han mantenido y que consideran hoy imprescindibles para materializar lo que dictamina la palabra que les fue entregada por el abuelo de tabaco. Elaboramos así un relato sobre la manera en que afrontaron el encuentro con los portugueses, caucheros, misioneros e instituciones, lo que significó la entrada de una serie de mercancías y lógicas que modificaron el modo en que solían vivir y causó diversas migraciones que llevaron finalmente a establecerse sobre la orilla del río Caquetá donde constituyeron la comunidad actual de Chukiki, con los asentamientos de Puerto Fresco y Puerto Guamo, que fueron los lugares donde realizamos principalmente nuestra investigación.

El origen del mundo: los blancos dentro del mundo indígena

Al principio, la humanidad era una sola. Todos tenían el mismo habla y lo único que los diferenciaba entre sí eran los cuatro colores: el blanco, el verde/azul, el negro y el rojo. En tiempos de heladas, esa humanidad solía pintarse con el color que le correspondía. Cada persona pertenecía a una colectividad en específico, de modo que esa pintura era aplicada a los recién nacidos en el ritual en el que le dan el nombre a cada uno de ellos. Si se pintaban de color blanco ese era *sesê:muna?a*, es decir gente de la claridad del día; si se pintaban de verde/azul eran *hâ:tuβano*,

gente de color verde/azul; si se pintaban de negro eran *kúbotoide*, gente de color negro y si se pintaban de rojo eran *ʔatúʔatoide*, gente de color rojo. Ahí todavía no se escucha decir féeneminaa. No había andoques, no había nonuyas, no había ocainas ni ningún otro grupo étnico. Ese es el origen de la primera humanidad, a la cual, por desobediencia, el abuelo de tabaco les cambió su lengua e incluso los convirtió en animales. Esa primera humanidad que el abuelo de tabaco visualizó tras venir y sentarse sobre el mundo fue reemplazada por una segunda, y tal vez por una tercera humanidad, según los propios ancianos. Así, el abuelo de tabaco delimitó el territorio de cada uno de los grupos de la Gente de Centro, midió entre la bocana y los costados y vio que el Centro, el Ombligo del Mundo, era en La Sabana. En el Chorro de la Creación de la Gente o Chorro de Córdoba empezó a crear a la gente y fue poniendo a cada grupo entre el río Caquetá, o río de Danta, y el río Putumayo o río de rectas largas, avanzando por el río Cahuinari (Ancianos del Pueblo Féeneminaa, 2017: 24). Es a partir de este momento que empiezan a existir ordenadamente cada uno de los grupos de la Gente de Centro. Cada uno de ellos habló así en su propia lengua, es decir en el idioma que les dio el abuelo de tabaco. El padre creador les dijo: “Esto es para ustedes” y les entregó así una sola palabra de vida, de estimación, de consejo, de educación, de trabajo y de progreso.

Fotografía 7. Aurelio Suárez se dispone a contarnos el origen del pueblo féeneminaa.

Todo esto es lo que nos cuenta Aurelio Suárez cuando le preguntamos por el origen del pueblo féeneminaa. Aurelio es un anciano de más de 70 años, animoso a la hora de hablar, y que acompañó a su papá y a muchos otros ancianos durante su juventud mientras los demás jóvenes salían del territorio a sacar caucho, eso hace ya más de 60 años. Fue allí donde dice que aprendió todo lo que sabe. Durante su juventud también aventuró, según él, por doce años para recorrer el Amazonas, porque según él: –a nosotros nos enseñaron a dibujar el mapa, pero ¡vaya ándelo! –dice. Conoció así el Alto Pirá con los puinave, con los barasana y no fue hasta que estuvo grave en un hospital que se acordó de su mamá. Desde entonces vive en Araracuara y se dedica al trabajo de líder político y médico tradicional. Aurelio es enfático al decir que estas cuestiones del origen son *i?â:kano*, lo que quiere decir que son ‘complejas’ pero no complicadas, dice. Varias veces se han reunido los ancianos de distintos pueblos a dialogar y, aunque no llegan a ningún acuerdo, son conscientes de que cada uno habla de éste origen de distinta manera, cada uno desde la tradición enseñada según el grupo étnico. Lo importante, dice Aurelio, es reconocer que todos se originaron en el centro y que por ello provienen de un solo lugar. Los que no se originaron allí son quienes fuman o huelen el tabaco.

El origen de la humanidad no es lo mismo al origen particular de cada uno de los grupos étnicos ni de los clanes del pueblo féeneminaa. –Si usted llega y le dice a alguien “¿de dónde surgió la humanidad?” le van a decir que de Cahuinarí, del Centro. Otra cosa es que usted le pregunte a ellos que de dónde salieron, le van a decir que de por acá, de no sé qué –afirma Aurelio. Esas historias sobre el origen de cada clan son guardadas con mayor recelo y transmitidas solamente a los hijos propios por el manejo que tienen de la historia del clan –Por ahí lo pueden joder a uno –nos dijo Esteban. Cada clan tiene entonces una historia particular acerca de cómo surgió, cómo se visualizó y cómo se humanizó la piña o el gusano o el coco de cumare, etc. Dichos lugares, todos situados en el Centro, son algunos de los que hoy consideran como sitios sagrados porque fueron los primeros lugares en los que se habló palabra de vida, de multiplicación, de abundancia. Donde primero llegó el padre creador y se sentó con la palabra de tabaco. La palabra de trabajo y multiplicación, –*moφî:βohinu*, ‘nuestra tierra de vida’, la tierra de nuestros ancestros, el territorio tradicional –dice Esteban.

Este territorio en el que los féeneminaa se asentaron, es denominado según Vengoechea (2012:11) con la palabra *φê:nènùbùmùga*, en donde se expresa la idea de un asiento situado en el centro

que se extiende en el espacio verde azulado del universo y de la humanidad, un territorio o asiento de plantas de vida y plantas aromáticas, medicinales, cuya forma se entiende como una torta de casabe, cubierta de fuentes de agua pura. El centro es el origen, el vientre del mundo, de la cultura, la salud y la reproducción y en él desarrolla su vida la gente que forma a las personas venideras. Dicha idea se conecta directamente con la expresada por los ancianos del pueblo, al decir que el territorio es *φê:ne φî:βο há'time ?i'da'atimi'pa hí:nihe*, es decir ‘el territorio primordial de vida de la descendencia del centro’. Dicho territorio fue visualizado por el creador con ese color azul en la distancia que, al mirar más de cerca se observa de color verde –Si ve de que cómo coincide eso. Lo que decimos nosotros con lo que dicen ustedes– nos dice Esteban refiriéndose al color azul que proyecta el planeta tierra y al color verde de la selva amazónica. Por ello, los fééneminaa dicen que son *φê:nemuna'pa há'time* lo cual expresa la idea de la ‘gente de centro de la tierra verde/azul’. Es sobre dicho territorio que consideran el “ombbligo del mundo” y en donde nacieron el tabaco, la coca, la manicuera, la palabra y la ley de origen que fundamentan la vida que les fue entregada por el abuelo de tabaco (Ancianos del Pueblo Fééneminaa, 2017:10). Esteban nos cuenta todo lo que el abuelo de tabaco les entregó:

Esteban Ortiz:

¿Qué fue lo que entregó el padre creador?

Entregó pa nosotros,

ahí está,
φî:βο [‘vida’].

Dio vida.

Ahí está los árboles,

tanto medicina,
 pa’ alimento y pa’ que
 lo utilicen,

Árboles.

Ahí está puy,

bejuco.

Ahí está los frutales.

Ahí está la tierra.

Ahí está el agua.

Ahí están las piedras

Ahí están los animales.

Están los pájaros,

animales de tierra,
 de agua.

Ahí está.

Ahí está coca.

Ahí está tabaco,

Ahí esta manicuera.

Y todo lo que sabemos de ahí para acá es

φî:βusu?i [‘para hacer vivir’].

?amû:’pa [‘a ustedes’].

Entonces *nehé’de* [‘ambil’].

Pues es naturaleza que él lo creó.

Ah sí,

el ambil en esa pepa.

Bueno,

ahora.

Tarro de coca.

Hay un palo.

Saque la corteza de eso.

Amárrelo y eche su coca aquí,

Sáquelo.

Machúquelo con eso es que usted va a sacudir.

Ahora para tostar,

pues en la tierra.

nuφáki,

‘barro’.

Ahí hay tiestos de lo que yo le mostré.
Tiesto grande,
ahí tostaban.
¿Ahora qué?
Pues también del mismo barro hay tiesto se
hacía.
kúñu.
Como un jarro así como una olleta,
Y ahí,
esto que era pues palma real que se
hacían unos racimos una canoa.
Ahí están palos pa' que usted pile,
haga envuelto y ya.
De lo que usted dice
palosangre.

Dentro de esta conceptualización que realiza Esteban de todo lo que les fue entregado a ellos como pueblo, resulta llamativo que aparecen también representadas las relaciones con los blancos, quienes tienen una historia de nacimiento que supone una misión de nosotros para con ellos. Esteban dice que el abuelo de tabaco les entregó a ellos, la gente de centro, la palabra, pero que lo que el tabaco no podía producir, se lo entregó al hombre blanco para que fuera él quien lo distribuyera. Los *nahémuna?a*, 'la gente del exterior', les ayudará a ellos a que se realice la palabra y la obra de tabaco. Al respecto Esteban dijo:

Esteban Ortiz:

Al blanco,
él le entregó todo lo que es cuestión
material.
Por ejemplo:
hacha, platones.
Todo lo que es materiales que ellos van a
depronto utilizar.
El abuelo de comercio hizo.
¿De dónde lo trajeron?
Ellos no lo trajeron de la luna,
o será de marte,
júpiter.
No.
Porque el padre creador ya dejó esos elementos
en la tierra
para que el hombre de comercio lo vaya
a explotar y lo vaya a trabajar pa' la
humanidad.

Todo de la naturaleza,
porque él lo hizo,
lo entregó.
Ahí está.
Nosotros no inventamos.
Lo que ya hizo ahí está.
pues de ahí está eso.
Vívalo.
Trabájelo.
Y aquí está la espiritualidad,
el cordón espiritual.
Entonces ahí va,
ahí está la palabra.

De eso va a llegar a manos de los nietos de tabaco,
para que apoyen en la buena convivencia
de tabaco.
Así ya se soñó.
Yo no sé quién será,
eso sí no puedo decir,
tal abuelito,
así no.
Solamente la palabra de tabaco se va
transmitiendo,
se va pasando de generación esto
esto y así esto.
Todo,
muchas cosas buenas.
Lo que es bueno,
el hijo del hacha de comercio da. Cójalo
aquí.
Lo que no es bueno no lo coja,
déjelo pa' allá.

No podemos vivir solamente con lo que tabaco dio,

también se necesita.

Fue llegando

fue llegando,

y nos fue mejorando un poquito la calidad de vida.

Todo mejora.

Todo lo que viene mejorando cambia lo material.

Tarro de avena que tiene coca, que un tambor de gasolina de lata para tostar coca.

Pero,

lo que sí nunca va a cambiar es la palabra.

Ese nunca va a cambiar.

Esta es la palabra.

De resto va a cambiar.

La palabra no va a cambiar.

Hasta donde dio la ciencia.

Hasta ahí.

Al hombre blanco,

el hermano,

los hijos del abuelo de comercio.

Cosa de pensamiento inmaterial,

allá.

A ustedes ya les dijo estos son,

y la espiritualidad.

Porque nosotros no inventamos.

Los pueblos indígenas no innovan.

Nosotros no podemos innovar,

Esta conceptualización permite mostrar lo arraigado que se encuentra la relación entre los dos mundos e incluso la necesidad que existe entre ellos para la supervivencia de cada uno. Es posible rastrear esta relación a través de la historia, por medio de una serie de hechos que perviven en la memoria colectiva de la comunidad y que evidencian las profundas transformaciones y reestructuraciones a las que se han enfrentado como pueblo. En este punto vale la pena recordar que el pueblo féeneminaa hace parte de un conglomerado junto a los uitoto, bora, miraña, andoque, nonuya y ocaina, al que se ha denominado Gente de Centro, quienes hablan lenguas distintas, pero mantienen relaciones socioculturales constantes y comparten prácticas como el consumo de mambe (polvillo de coca mezclado con ceniza de yarumo) y ambil (pasta de tabaco mezclada con sal de monte), ambos de gran importancia en la vida ritual y cotidiana. Este conglomerado refleja,

ni podemos descubrir,

No,

no,

ya no.

Lo que fue fue.

Eso es.

Por ejemplo,

¿nosotros qué podemos inventar?

No,

no porque él ya hizo esto esto y ahí están.

Vivan de eso,

utilícenlo.

Ahí está.

La espiritualidad para la conexión con él.

Ese le dio a los hijos del abuelo de comercio. Les dio ese don.

Y a nosotros nos dio éste.

De allá lo que ellos van a hacer eso va a servir,

y va a apoyar a la palabra de tabaco,

de consejo,

de multiplicación,

consejo,

salud,

educación.

Eso lo va a apoyar.

Ese va a apoyar a la palabra de tabaco.

Así.

Eso decía,

dicen nuestros mayores.

según Echeverri (1997), un proceso de etnogénesis en el que, tras las grandes rupturas en el tejido social generadas por la empresa cauchera y la drástica disminución en la población indígena, se reconfigura una comunidad moral que en su relación con la sociedad occidental a través de un sistema desigual de intercambio creó necesidades de diversa índole que los llevó a reconocer como indispensable el camino de comercio con el blanco dentro de la vida comunitaria. De allí los reclamos constantes de parte de las personas sobre la habituación que causó el encuentro con la sociedad occidental a tener a la mano un machete, una hamaca, un jabón, y muchos otros bienes de consumo. Rafael Mukutuy, uno de los ancianos de la comunidad del clan *chúúmojo*, de unos 75 años, trabajó desde los doce en la cauchería. Cuenta que lo hacía por pobreza, para conseguir fósforos, anzuelos, sal, machetes. Incluso su sobrino Libardo, hoy médico tradicional de la comunidad, decía que miraba por ese entonces muchachos bien vestidos mientras él andaba con la ropa ya mohosa. Como sabía que su tío trabajaba de cauchero y conseguía buenas cosas decidió irse a trabajar con él. A su tío, Rafael, le gustaba rebuscar su necesidad, dice él. Esa situación de querer acceder a ciertos bienes de consumo los obligó a mantener relaciones con la sociedad occidental a lo largo del tiempo. Por eso, Aurelio afirma que la Casa Arana continuó e incluso continúa al día de hoy en otros términos. Aurelio cuenta que años después del genocidio cauchero la explotación continuó y, aunque ya no los esclavizaban como en décadas pasadas, continuaban engañándolos y endeudándolos:

Aurelio Suárez:

La misma necesidad que nos acostumbraron obligaba

porque no había más otra fuente.

Lo único que seguían comprando era eso.

Entonces seguir trabajando eso.

Pero ya no había una esclavitud como hacía la Casa Arana que,

ya muy diferente,

Pero tampoco ellos sabían cuánto valía el kilo ni nada,

trabajaban por trabajar no más porque no sé si Zumaeta los robaba y todo.

Todos los años debían,

nunca tiraban saldo ni nada.

Después de que se acabó la cauchería todo el mundo se fue yendo a la cabecera. Uitotos, andoques, nonuya, todo el centro se fue vaciando. Poco a poco cada familia se fue desplazando hacia la cabecera del río Caquetá. Muchas veces siguiendo a los hijos que emprendieron el viaje primero. Dolores, por ejemplo, una mujer uitoto, antigua maloquera de 70 años, cuenta que apenas tenía 12 años cuando se fue con sus padres. En ese entonces la Colonia Penal de Araracuara se mantenía vigente, por lo que era común escuchar noticias de presos que se fugaban por los caminos abiertos durante la explotación del caucho. Grupos de guardias emprendían el viaje en su búsqueda y en

ocasiones regresaban con alguna indígena. Así se trajeron a la hermana de Dolores, nos cuenta. Con su hermana se fue también uno de sus hermanos, por lo que poco después sus padres decidieron acompañarlos. La familia Mukutuy fue la última en desplazarse alrededor del año de 1965. La cabecera del río Caquetá era el lugar más cercano para tener contacto con el camino de comercio que hoy en día involucra aspiraciones sobre la educación formal en el internado de Araracuara, el acceso a servicios de salud, bienes y alimentos, proyectos comunitarios, etc.

Fotografía 8. Libardo Mukutuy, médico tradicional, recuerda el lugar del que provienen y la salida del territorio de Centro.

Libardo Mukutuy:

Vivíamos en un quebradón.

Se llamaba Quiché.

ʔúnu'ga en idioma.

Allá vivíamos en la cuna de sabana de Cahuinarí,

de ahí como cuatro horas para llegar desde la sabana.

Pero antes de eso ya ellos andaban.

Esa parte,

aquí esta parte,

según historias nuestras de nosotros,

esto es de andoque.

En nuestra historia,

y otros lados

de koreguaje,

karijona

y de otros lados y le entregaron a uitoto.

Esto es de andoque.

Tiempo de peruanos,

hermano de mi papá se fue a comisión

andoque a avisar todo ese camino

y se resbaló,

se disparó,

se murió.

Otro de mis tíos lo mataron.

Entonces para no hacer venganza,

por la buena,

los ancianos se reunieron y visitaron a andoque,

los jefes todos ya se vinieron acá,

vinieron de sabana.

Entonces dijo,

“¿Cómo resolver?

Mi hermano se fue a comisión y se mató.”

Por la buena o por la mala dígame a los ancianos

chúúmojo [‘gente de gusano’]

Entonces ellos dijeron sí sí a los jefes,

es cierto jefe,

Vamos a ver la mujer,

se muere.

Vamos a recogerla con lancha,

se acaba.

Vamos a recogerla con ambil,

se acaba.

Único tesoro es tierra.

Le entregamos a ustedes

y no dejamos entrar a nadie sino sólo

ustedes *chúúmojo*.

Llegaron los muinane *chúúmojo* e iban a acabar

andoque,

y les dijeron que por la buena.

Entonces sitios sagrados de ellos le entregaron.

Todo lo de aquí.

Ya ustedes lo manejan.

Nosotros vamos a coger de Aduche pa’ abajo.

El territorio actual donde se asientan los féeneminaa perteneció entonces por ley de origen a los andoque. En el pasado, era común escuchar que el ingreso de personas ajenas al grupo a territorio de un grupo rival desataba una serie de maleficios y represalias manifestadas en acciones físicas violentas o a través del pensamiento y la brujería. Para evitar la venganza y así desencadenar un conflicto de mayores proporciones, los ancianos discuten y llegan al acuerdo de permitir el manejo y ocupación de los sitios sagrados al otro grupo. Hemos escuchado en repetidas ocasiones de parte de personas andoque su desacuerdo ante la ocupación de su territorio. Sin embargo, los féeneminaa nos han recalado que esos acuerdos a los que llegaron los mayores no es posible ya deshacerlos como si no se hubiesen realizado. Fue así como se constituyeron los principales asentamientos del pueblo féeneminaa en lo que hoy son las comunidades de Chukiki y Villa Azul, situadas sobre la

ribera del curso medio del río Caquetá en la región de Araracuara. En Chukiki, lugar en el que desarrollamos nuestro trabajo viven tres clanes del pueblo féeneminaa distribuidos en dos asentamientos. Uno de ellos es llamado Puerto Fresco o *siúkumúko* en el que viven hoy en día los descendientes del clan piña o *killéyimijo* (Ver mapa 1). Un par de kilómetros río arriba se encuentra Puerto Guama o *tû:siba?i* en donde viven los descendientes del clan gusano o *chuumójo* y manguaré o *kiimijo* (ver Mapa 2). En Villa Azul viven los descendientes del clan cocos o *nejégaimijo*. En la actualidad, sobreviven solamente cinco de los clanes del pueblo féeneminaa debido a que muchos de sus linajes no sobrevivieron tras el tiempo del caucho (ver Tabla 2).

Mapa 1. Comunidad de Chikiki / Puerto Fresco. Disposición de viviendas y alianzas matrimoniales

Mapa 2. Comunidad de Chikiki / Puerto Guama. Disposición de viviendas y alianzas matrimoniales

<i>Clan</i>	<i>Linajes</i>	<i>Traducción del linaje</i>	<i>Familias sobrevivientes</i>
Chuumójo Gente de Gusano	<i>Desiimini Chuumójo</i>	Gusano de abeja	
	<i>Buurumijo Chuumójo</i>	Gusano que come hoja de maraca	
	<i>Gaahimijo Chuumójo</i>	Gusano que come chocho y uva	
	<i>Gáarujo Chuumójo</i>	Gusano verde (que come hoja)	
	<i>Jeehunimijo Chuumójo</i>	Gusano que vive en el marañón	
	<i>Jeherimijo Chuumójo.</i>	Gusano que come palo oreja de chimbe	
	<i>Kiifjo Chuumójo</i>	Gusano que come hoja de rastrojo	
	<i>Miinijo Chuumójo</i>	Gusano que come el palo baco	Familia Mukutuy

	<i>Pakasi Chuumójo</i>	Gusano que come siringa	Mamá de Nelson Andoque
	<i>Sisituumono Chuumójo</i>	Gusano de rayo	
	<i>Tiikimijo Chuumójo</i>	Gusano que come el palo <i>tiikimi</i>	
	<i>Tuniimihi Chuumójo</i>	Gusano (indet.)	
	<i>Uulluta Chuumójo</i>	Gusano rasquiñoso	
	<i>Váaruya Chuumójo</i>	Gusano (indet.)	Descendientes de Váaruya Uunuva (familia de Noé Rodríguez).
Gente de Coco de Cumare	<i>Bóobai Néjégaimijo</i>	Coco pequeño	
	<i>Ijimi Néjégaimijo</i>	Sombra de Coco	Familia Nejedeka
	<i>Kuugaimijo Néjégaimijo</i>	Garza de Coco	Familia Paki
Gente de Manguaré	<i>Burúmi Kiiimijo</i>	Búho de Manguaré	
	<i>Gáarumijo Kiiimijo</i>	Loro real de Manguaré	
	<i>Gachámi Kiiimijo</i>	Mico nocturno de Manguaré	Familia de Julio Rivera
	<i>Jusári Kiiimijo</i>	Mico bebeleche de Manguaré	
	<i>Kügijo Kiiimijo</i>	Árbol <i>kiigiho</i> de Manguaré	Familia de Horacio Yuavore
	<i>Mevámi Kiiimijo</i>	Abejorro de Manguaré	
	<i>Moomono Kiiimijo</i>	Gusano de chontaduro de Manguaré	
	<i>Nibajo Kiiimijo</i>	Sol de Manguaré	Familia de José García (en Leticia y Puerto Leguízamo)
	<i>Ñuñámi</i>	Flauta de Manguaré	Familia de Daniel Suárez; mamá de Hermelinda; en

	<i>Kiimijo</i>		Puerto Asís vive Julia Rodríguez, hija de Ñuñami Uunuva
	<i>Takami Kiimijo</i>	Gusano cuentacuartas de Manguaré	
	<i>Uugámi Kiimijo</i>	Chucha de Manguaré	
<i>Killéyimijo</i>	<i>Gachámi Killéyimijo</i>	Mico nocturno de Piña	
Gente de Piña	<i>Jéévami Killéyimijo</i>	Guacamayo rojo de Piña	
	<i>Lliivami Killéyimijo</i>	Ave verde de Piña	
	<i>Nübiri Killéyimijo</i>	Abejorro de Piña	Descendientes de Náamodéeka (familia Ortiz), y descendientes de Duufalli (familia de Arturo Rodríguez)
Gente de Mujer	<i>Seesemijo Gaigómijo</i>	Gente de Mujer de Cucarrón Cornudo	Lucía Kaayume (mamá de José Moreno), Jaagejege (mamá de Lorenzo Yuavore)
	<i>Nigómijo Gaigómijo</i>	Gente de Mujer de Picón	Descendientes de Bañiibo (familias de Lino y Moisés Valencia, Miguel Ángel, Juan, Amalia, Adriano y Pastora Gómez)
	<i>Fatimijo Gaigómijo</i>	Gente de Mujer de Guara	Familia Umire de La Sabana
	<i>Jiivádámijo</i>	Gente de un tipo de gusano	
	<i>Gachámi Gaigómijo</i>	Mujer de Mico Nocturno	
	<i>Ijimijo Gaigómijo</i>	Mujer de Sombra	
	<i>Katijo Gaigómijo</i>	Mujer de Pintura Negra	Cecilia Mamime (mamá de Jesús, Jorge y Calixto Ortiz), Calvarina Gómez
	<i>Mogamijo Gaigómijo</i>	Mujer de Gavilán	

Tabla 2. Clanes y linajes sobrevivientes al tiempo del caucho del pueblo féeneminaa⁶

⁶ Sistematización en una única tabla de la información presentada por el Consejo de Ancianos (2017)

En el anexo 2 es posible visualizar la genealogía de parentesco de los clanes con los que interactuamos. Respecto a los clanes desaparecidos, se cuentan alrededor de treinta y cinco, de los cuales perecieron todos sus linajes (ver tabla 3). A continuación, mostramos los nombres de algunos de los que perviven en la memoria de las personas:

Nombre del clan	Traducción del nombre	Nombre del clan	Traducción del nombre
<i>Nifáiminaa</i>	Gente de Agua	<i>ʔánumuho*</i>	gente de gallinazo*
<i>Muaityo</i>	Gente de Abejas	<i>sé:semuho*</i>	gente de cucarrón*
<i>Tifomomijo</i>	Gente de Conga	<i>tú:humuho*</i>	gente de lombriz*
<i>Dúuramijo</i>	Gente de Pescado	<i>ʔúhumuho*</i>	gente de diablo*
<i>Nívigaimijo</i>	Gente de Venado colorado	<i>ʔá:tumuho*</i>	gente de guara*
<i>Jaanimijo</i>	Gente de Conguilla	<i>igá:niho*</i>	gente de piojo*
<i>Tuumimijo</i>	Gente de Pájaro Carpintero	<i>ibánoho*</i>	gente de tabaco*
<i>Nabimijo</i>	Gente de Hoja	<i>gâ:quho*</i>	gente de loro*
<i>nabúmuho*</i>	gente de árbol (de los rastrojos)*	<i>mogá:múho*</i>	gente de gavilán*
<i>déʔuqaho*</i>	gente de hormigas majiña*	<i>bô:ibaho*</i>	gente de coco (pequeño)*
<i>megámuho*</i>	gente de abejorro*	<i>ʔhanímuho*</i>	gente de hormiga*
<i>ki:dúgámuho*</i>	gente de tigre (de monte)*	<i>tú:ʔemuho*</i>	gente de danta*
<i>búʔamuho*</i>	gente de boa*	<i>ganâ:qeho*</i>	gente de pato agujero*
<i>nú:ʔumuho*</i>	gente de venado*	<i>husáqímuho*</i>	gente de mico bebeleche*
<i>ʔúgamuho*</i>	gente de chucha*	<i>tú:túkuho*</i>	gente de cucarrón grande*
<i>hubí:ɰdaho*</i>	gente de mico leoncito*	<i>kâ:ʔumuho*</i>	gente que pica la tierra*
<i>há:taho*</i>	gente de ortiga*	<i>ní:ʔéqího*</i>	gente de guava*

Tabla 3. Clanes desaparecidos del pueblo féeneminaa⁷

*Dato de Vengoechea (2012)

⁷ Datos de Consejo de Ancianos (2017) y Vengoechea (2012)

La salida del territorio de centro remite a una historia de profundas tensiones interétnicas que se traslapan con la entrada de comerciantes portugueses y posteriormente de caucheros, las cuales causaron diversas migraciones a lo largo del territorio y que, además, guardan una relación directa con la entrada de mercancías y los efectos que dichas generaron al interior de los grupos. Una breve reseña de estos eventos vistos desde la perspectiva de las mismas personas permitirá dar cuenta de la serie de transformaciones producidas al interior del pueblo tras el encuentro con la sociedad occidental.

La entrada de los europeos: “del camino del hacha al camino de comercio”

El Medio Caquetá es una región compuesta mayoritariamente de selva húmeda tropical, caracterizada por altas temperaturas y elevada pluviosidad, y en la que predomina la vegetación espesa, a excepción de algunas terrazas elevadas y zonas de sabana, en donde la vegetación es corta o no hay cobertura forestal. En la región de Araracuara, que significa ‘cueva de los guacamayos’ en lengua tupí, se encuentran presentes formaciones rocosas y depósitos de piedras, al igual que numerosas lomas y cerros en donde nacen algunos de los principales afluentes del Caquetá, como el río Monochoa y el Cahuinarí. Esta es una condición particular del área ribereña del río Caquetá, pues exceptuando la sabana del Cahuinarí, el suelo es mayoritariamente arcilloso. Pineda (1987: 167) señala que dicha situación contrastante del suelo entre el área ribereña y la parte baja del río Caquetá, promovió que habitantes de Tefé (en territorio brasileño, en la desembocadura del Caquetá/Japurá en el río Amazonas) a principios del siglo XX ascendieran por el río para dotarse de piedras para afilar. Esto habla de una historia de flujos e intercambios que se ve transformada ante la presencia lusitana. El río Caquetá ha sido la principal arteria que ha permitido a la región mantenerse en constante interacción, aún a pesar de presentar tramos de difícil navegación debido a la presencia de saltos y rápidos de la formación de origen paleozoico Araracuara. De hecho, Llanos y Pineda (1982: 57) afirman que estos saltos y raudales como el de Monochoa y Araracuara, fueron los límites naturales de la intervención franciscana en el siglo XVII y de la expansión lusitana por el Japurá desde sus colonias en territorio brasileño. Por esto, y también para acortar distancias entre grandes ríos, la población local hace uso de trochas que conectan Caparaná, Araracuara, Chorrera y la sabana del Cahuinarí. Las trochas son caminos que se mantienen en la medida en que son transitados, de lo contrario la selva en corto tiempo borraría su rastro. Del uso de estos caminos se tiene registro desde de la época de la bonanza quínera,

convirtiéndose después de su caída en las rutas del caucho, aunque posiblemente anteriormente constituían las rutas por las que circulaba canela silvestre y miel (Gómez y Domínguez, 1995).

La historia oral refleja la existencia de numerosas tensiones interétnicas que evidencian una serie de relaciones entre los distintos pueblos. Aurelio se ofrece a explicarnos dichas relaciones –Vamos a ir desde lo más atrás– dice. Entre los grupos más guerreros de la región se encontraban los *kú:mimu*, quienes hoy en día se encuentran sobre la cabecera del río Puré y que se conocen como caraballos o yurí; los *iderá* o carijona que salieron desde Córdoba y los *nú:qihu*. En esas guerras interétnicas, cuenta Aurelio, participaron los distintos grupos de la gente de centro: los fééneminaa, los *gisúmunaʔa* o nonuya, *gí:nemunaʔa* ‘gente de abajo’ o *hugá:hemunaʔa* ‘gente de hacha’ también llamados andoque y los bora *bâ:gomunaʔa* ‘gente de río abajo’. Entre esos pueblos hubo distintas guerras con los *nú:qihu* lo cual permitió ganar un gran territorio anteriormente adjudicado a ellos. Ese territorio se distribuyó entre los distintos pueblos. Posteriormente los bora, los *nô:bahu* y los fééneminaa entraron en guerra con los *niʔámunaʔa*. Ese territorio de los *nú:qihu* y de los *niʔámunaʔa* ‘gente de agua’ quedó entonces incorporado dentro del territorio tradicional de los fééneminaa. En los mapas que realizaron fruto del proyecto de territorio con la Fundación Gaia es posible apreciar el territorio ganado por ellos (ver mapa 3).

Mapa 3. Ubicación del territorio féeneminaa y de los grupos vecinos. Fundación Gaia. Cortesía Juan Álvaro Echeverri.

Aurelio nos dice que, mientras se llevaban a cabo todas estas guerras interétnicas fue cuando ingresó *idáqamuho?edebe* que es como los féeneminaa nombran al hacha portuguesa y que también llamaban *túmibáhugahe*, es decir ‘hacha de carpintero’ porque los ancianos decían que los huecos de ésta eran redondos. La entrada del hacha portuguesa se dio a través de una serie de embarcaciones que entraron por el río Caquetá. La primera embarcación llegó hasta la boca del río Puré en donde los carijona la atracaron. La segunda embarcación llegó hasta Puerto Córdoba, en donde los carijona y los *kû:mimu* la atracaron también y la secuestraron. Ingresaba entonces una tercera embarcación ya armada que es destruida con poderes que tienen a su alcance los indígenas. Aurelio dice que le pegaron tres rayos⁸ para destruir esas embarcaciones y que por dicho motivo existen bufeos en el manso de Córdoba que no son propios bufeos. Todo el armamento que ellos tenían, allí quedó a disposición de las comunidades indígenas: alimentos, herramientas, mercancías, etc.

Una cuarta embarcación irrumpió armada por el río Caquetá y al no hacer contacto con ningún grupo en la ribera, decidió adentrarse por el Cahuinarí hasta que se encontró con los bora y los miraña. Esa embarcación fue hundida por *mákapamuna* y *sú?u* en Morelia. Aurelio cuenta de nuevo que le pegaron dos rayos para destruirla. Una segunda embarcación entró por el río Cahuinarí armada pero también llena de mercancías para convencer a los indígenas. *mákapamuna* y *sú?u* pusieron mujeres indígenas a disposición de la embarcación. No le pegaron rayos como a la otra, sino que la hundieron y transformaron a sus ocupantes. Por eso, dice Aurelio, Morelia se convirtió en un salado encantado en el que aparecen dantas que son gente que ellos transformaron. Incluso cuando hay mal tiempo, las embarcaciones que se hundieron se rebalsan y aparecen en visiones, o suenan los gritos de indígenas *huuuuuu huuuuuu* que hacen sonar sus lanzas al unísono, dice Aurelio. Las noticias corrieron río arriba, y los féeneminaa se enteraron de lo que estaba pasando y del peligro que corrían. Fueron informados de lo que pasó en Puré, en Puerto Córdoba, en Morelia, hasta que a uno de los altos mandos del pueblo le llegó un hacha portuguesa traída

⁸ (Pineda, 1973) afirma que la Yaroka o piedra-de-cuarzo era llevada por las autoridades en forma de collar y que se empleaba para lanzar rayos a los enemigos.

entre tres personas: *tákimaq̄imuu*, *kû:mimaq̄imuu* y *má'naʔu*. Aurelio cuenta que los féeneminaa analizaron la situación y se dieron cuenta que las cosas estaban yendo por un camino equivocado a raíz de todo el armamento que había entrado por esas embarcaciones y, a pesar de ello, los féeneminaa también participaron en el hundimiento de una quinta embarcación que ingresa.

Esta entrada de las embarcaciones está directamente relacionada con la Comisión de límites entre España y Portugal de 1777 según la cual se demarcaban los límites entre los dos imperios en el sector del Caquetá y del Amazonas. Ésta estableció que río arriba desde Tabatinga se consideraba territorio español, mientras que río abajo la orilla izquierda era española y la derecha portuguesa. El límite por la orilla española se encontraba en la boca más occidental del Caquetá, el caño Avatí Paraná. Las dos comisiones se encontraron en Tabatinga en 1781. Allí el comisionado de la corona española, Requena, solicitó la entrega de Tabatinga, que fue pospuesta hasta que se terminase la demarcación territorial. Los comisionados salieron de la villa de Ega (Tefé) hacia el Caquetá. Llegaron en 1782 al Raudal Mirí, al lado del cerro de Cupatí y posteriormente llegaron al raudal de Cupatí (hoy Córdoba) en donde hubo varios naufragios de los que nos habla Aurelio. La comisión portuguesa instó a que se explorase hasta el salto grande o de Huhiyá, seguramente el raudal de Araracuara, insuperable para la comisión y en donde se abandonó el reconocimiento del río Japurá o Caquetá y se internaron por el río de los Engaños o Yará y posteriormente por el Apaporis buscando la tan anhelada comunicación con el Rionegro con el fin de alcanzar y apoderarse de la región y de los fuertes de San Carlos y de San Felipe. (Codazzi, 1882; Franco, 2009).

El clan *chúúmojo* afirma que la primera hacha que entró lo hizo a través del secretario de *mákapamuna*, *pâ:ʔduq̄i*, quien fue enviado por éste a comerciar subiendo por el río Cahuinarí. Para hacer efectivo el intercambio *ʔahá'tuhe* entregó collares de dientes de animal, chaquiras, chinchorros, mallas de cacería, fariña, plátano y rápidamente consagró el hacha al creador, preguntándole si no era peligroso hacer intercambio de cosas propias por mercancías. Los ancianos del clan *chúúmojo* dicen que entre sueños le contestó que no había peligro siempre y cuando no cambiara esa mercancía por gente (Consejo de ancianos, 2017: 44). Sin embargo, está documentada en la memoria oral de otras comunidades, como los andoque, que los uitoto y los muinane entregaban personas a cambio de recibir los productos de la “civilización” (Pineda, 1975: 456). Igualmente es sabido que ésta fue una práctica común entre los grupos indígenas de la región

quienes entregaban a hombres, mujeres o niños a los blancos a cambio de dichos productos. Aurelio nos dice que ahí se deja el hacha de piedra a un lado y que el hacha portuguesa ocupa su lugar. Los ancianos decían que después de los trabajos esa hacha solía calentarse, por lo que debían limpiarla con hierba fría y endulzarla con buen espíritu. A pesar de ello, nos dice Aurelio, el hacha portuguesa se calienta y se vuelve hacha de candela, quiere decir que vienen las corrupciones, las destrucciones y las masacres. Todo porque el hacha se manejó mal, los poderes de manejo, de protecciones y las defensas que tenía se usaron por intereses particulares o por dominio. En vez de endulzarla, eso se convirtió en sangre. Las autoridades se convirtieron en tiranos, nos dice Aurelio y por eso señala que luego de estos conflictos, otra ley es la que empieza a operar, dominando poderes, haciendo secuestros y comiéndose unos a otros entre guerreros. Comenzó el negocio de huérfanos entre pueblos, de niños que eran intercambiados por hachas. Aurelio nos dice:

Aurelio Suárez:

Por un hacha traían a una niña o unos niños y algunos dicen que lo comían, pero acá los féeneminaa dicen que criaban porque los traían y los criaban y llegaban a ser juiciosos. Ultimadamente le enseñaron la lengua y fueron líderes del mismo pueblo también y después de eso inventaron un reglamento.

Que si usted quiere regresar a su pueblo,
puede regresar.

El que no quiere regresar pues si es una niña
conseguirá ya su pareja,

si es niño también su pareja,

ya no podía regresar.

Antes de conseguir su pareja era libre de
regresar.

Así más o menos se dictó.

Toda esta situación modificó lo que antes se conocía como el camino del hacha que antiguamente significaba manejar la trayectoria de verano, las historias de verano, de enfriaje, para que el calendario ecológico marcara de manera adecuada, sin adelantarse ni atrasarse, nos dice Aurelio, es decir que quien tenía el conocimiento respecto a este manejo era quien ostentaba una posición de autoridad. El camino del hacha cambió su horizonte, su pensamiento y se convirtió en lo que ellos llaman una política de poder. Dentro de ese camino del hacha se encontraba como un apéndice el camino del comercio que en un principio se había abierto con el fin de conseguir algunas plantas, verduras o semillas de otro pueblo. A cambio de una hierba fría recibían algo que no tenían. –Usaban su tradición y su cultura según su principio y su ley de origen –nos dice Aurelio, quien además nos cuenta cómo fue esa apertura del camino de comercio con el hombre blanco, yendo más allá de la obtención de mercancías a través de las embarcaciones que subieron por el río y evidenciando los imaginarios que siempre llevaron a mirar al Amazonas como una región propicia para la extracción de recursos.

Aurelio Suárez:

Había una persona como decir muy criminal o ladrona,
entonces para no matarlo,
para no sacrificarlo,
entonces lo amarraron,
lo amarraron
y dicen que lo llevaron hacia la portuguesa
para que la hacha,
el tigre de la hacha lo coma
hugáhe híku?ídu que dicen así,
que lo coman.
Quiere decir que lo amarraron y lo entregaron
para que lo meta en la cárcel,
eso es lo que se entiende así.
Y resulta que no fue así.

Con la entrada del hacha de metal, los altos mandos de los pueblos y de los clanes fueron dejados a un lado junto al manejo que tenían y las ceremonias que realizaban. Los líderes se autonombraron, lo que causó impactos en el gobierno propio. Con el fin de obtener mayor poder político y dominio sobre el territorio continuaron las guerras entre grupos. Aurelio relata el conflicto que existió entre boras y mirañas en el que los fééneminaa y los matapí actuaron como aliados respectivamente. Esto sucedió debido a que los miraña y matapí son considerados como gente de bocana para los bora y los fééneminaa, en tanto ellos como vecinos eran catalogados como un mismo pueblo para los miraña *bâ:gomuna?da* –ellos no dicen que como un pueblo aparte. Al fondo nosotros somos boras también –dice Aurelio. Esas relaciones son posibles de evidenciar también a través de la lengua de cada uno. Dentro de la clasificación que tienen las canciones de los fééneminaa hay algunas que clasifican como canciones de centro, *φé:nemasi*, y que comparten con los bora. Aunque las lenguas de estos pueblos son distintas son inteligibles entre sí. En la medida en que comparten un pasado, Aurelio también conoce historias sobre ellos, que afectaron directamente la historia de su propio pueblo. Sobre la guerra entre boras y mirañas nos cuenta:

Aurelio Suárez:

Pasando el tiempo,
las décadas,
sucede este golpe y enfrentamiento entre los bora
y los miraña.
Hasta hoy en día los miraña con los bora no le
dan.
Desde ese golpe para acá.

Allá según dice que en la portuguesa ellos lo
miraron,
lo maquillaje de él,
la corona y toda la forma de él pintarse.
Todo por decir,
hasta llevaba esmeraldas dicen.
ʔâ:qúga se llama,
entonces con todo eso porque eso es sagrado,
no lo podían quitar
y allá ellos se dieron cuenta y él no se dejó
coger eso.
Al ver eso,
ellos dijeron que de eso entonces hay.
Ese es el comienzo ya práctico cómo entró el
comercio.

Entonces ahí,
según los estudios de investigación que
ya posteriormente nosotros hicimos
Más antes ellos nunca se odiaban,
sino mire lo que viene.
Entonces lo que es *mákapamuna* y *sú?u* eran
los dos altos mandos entre bora y miraña.

sú?u ya internamente era cuñado de *mákapamuuna*.

Finado papá me decía que vivían cerca de Cahuinarí,

de la bocana de caimo donde está el varadero que hoy en día cogen para Providencia.

Ahí vivían en una loma alta,

tenía dos anillas,

yo creo que se entiende esas dos anillas.

Él por decir estaba rodeado de puros estantillos así bien seguro,

dos.

Pero unos estantillos grandes.

Adentro de eso estaba *mákapamuuna*.

Igual manera entonces el cuñado al otro lado.

Ese es el único que conocía los secretos,

por decir los manejos privados de *mákapamuuna*.

Entonces él fue que ordenó a matar al mismo cuñado de él.

Después pasando estos tiempos los hijos se dieron cuenta ya por reclamo de todo eso lo que ellos habían quitado de todas esas embarcaciones,

entonces por intereses políticos se enfrenta el pueblo bora con los miraña.

Los miraña que dicen,

nosotros gente de bocana,
ellos mismos dicen así.

Sí,

nosotros somos gente de bocana.

Entonces entre los miraña también había,

la mayoría vivía por otro lado y un poco vivían

por este lado limitado entre los matapís.

Los matapís donde no los defendieran a los miraña,

La entrada del hacha portuguesa causó una serie de conflictos entre los diversos grupos de la región, debido a que ésta facilitó el acceso a nuevos bienes y herramientas que aumentaron la productividad de las chagras, las cuales modificaron las relaciones sociales de las comunidades,

según el relato,

dicen de que lo iban a exterminar los bora.

El territorio que actualmente,

ahorita están los que se llaman los bora de providencia,

ese no es propio del territorio ancestral de ellos,

es de los ocaina.

El propio territorio de ellos es acá.

Entonces eso llevó casi como unos quince días de agarre tuvieron.

Primero comenzaron con maldades,

haciendo hechicerías como viruela, sarampión.

Como forma de paludismo,

epidemia.

En eso,

así comenzaron.

Hasta que llegaron ya a guerrear.

Primero invitación que le hicieron era en un baile de garza.

Pero como ellos entendían,

entonces se fueron únicamente en esa ceremonia se fueron puros guerreros.

Eso fue que dio pie de que tenían que agarrarse quince días y fueron perseguidos unos a otros.

Los bora fue que celebraron ese baile.

Eso fue entre ellos,

pero los vecinos matapís defendieron los miraña y al ver eso también el pueblo muinane defendió a los bora.

La idea de los bora era sacarlos del territorio de Cahuinarí hasta el otro lado de Caquetá,

eso donde está La Providencia ahorita.

Eso no es propio territorio de ellos,

es de los ocaina.

Si ve de que cómo llegaron allá.

muchas de las cuales dejaron de lado a sus autoridades tradicionales o se disputaron el control de estas herramientas entre sí. Sin embargo, los efectos de la entrada del hacha portuguesa no los afectó de la misma manera en que sí lo hizo a la gente del Apaporis y del Mirití. Aurelio argumenta que a raíz de los distintos encuentros que tuvieron con las comunidades indígenas del Medio Caquetá que hundieron y atracaron sus embarcaciones, los portugueses decidieron ir en otra dirección, en este caso a la zona del Apaporis, y en represalia por lo que a ellos les pasó, realizaron las masacres más grandes en dicho territorio que Aurelio equipara con las que le tocó vivir a su pueblo con la Casa Arana. Sin embargo, todos los cambios que generó y que Aurelio denomina con el cambio en el pensamiento del camino del hacha, llevaron a los pueblos a un derramamiento de sangre y a una serie de conflictos que tradicionalmente se han saneado a través del baile, en este caso de *ʔámoka* y de *túq̄e*, que corresponden al baile de cacería y de charapa respectivamente. A través de estos se rememoran unas historias en las que a través de la palabra fueron saneados los conflictos entre comunidades que facilitaban en el futuro las relaciones entre ellos⁹. Sin embargo, según Aurelio, antiguamente, la invitación a un baile de otra comunidad se entendía como irse a una guerra con el otro grupo. Por ello, en el conflicto entre boras y mirañas, fueron los guerreros de los pueblos quienes asistieron a éste.

Aurelio Suárez:	el último arreglo
El que iba en un baile no regresaba.	después de esto,
Eso era verdad y no se podía pisar ni siquiera	ya lo práctico.
el límite de otro territorio porque no se	Conseguían mujeres de otro pueblo,
regresa.	de un pueblo a otros
Entonces después llega la interculturalidad,	Es para sanear eso.

Esta serie de configuraciones que iniciaron con la introducción del hacha de piedra, fundamentaron lo que Echeverri (1997) llama una filosofía del hacha que representa la importancia del trabajo para la reproducción y multiplicación del pueblo. Dicha filosofía se vio reforzada por la introducción de hachas de acero, que facilitaron el trabajo a la hora de tumbar chagra y que por ello modificaron las dinámicas de obtención de alimento sobre las que se fundamentaba la autoridad de buena parte de los líderes tradicionales. El hacha se convierte en el símbolo del trabajo de abundancia material, –abundancia de vida porque con ella se va a trabajar, va a haber comida, multiplicación, va a haber trabajo. Si no hay trabajo, no hay vida. Y si no hay vida, pues ¡qué

⁹ Este punto será abordado con mayor profundidad en el apartado “Baile de *ʔá:moka* ‘cacería’ y *túq̄e* ‘charapa’” del segundo capítulo en el que describiremos los bailes que hoy en día se realizan.

vamos a vivir! Sin esa hacha no hay nada. Eso apenas en términos materiales, porque sí, por encima es un hacha –nos dice Esteban, pero su manejo implica una preparación espiritual a la que sólo puede acercarse una persona cuando se sienta con un anciano o con su papá en el mambadero.

Debido a que uno les pregunta a las personas fééneminaa sobre temas que manejan o escucharon en su lengua propia, muchas veces ellos mismos realizan el proceso de traducción cultural al nombrar en español algo que sólo tiene nombre en lengua, un poco para hacer más sencilla esa tarea de comprensión de los conceptos. Por ello, dicen que el camino del hacha es un curso de capacitación política o administrativa que inicia con la historia de un mayor *nahékehu*. Él fue quien preparó a sus hijos para ser autoridad. Les habló de lo falso, lo negativo y de todo lo dañino. Ese curso, dice Aurelio, termina con un ritual que lo certifica como autoridad tradicional del pueblo. Las personas que ejercían esos caminos del hacha recibían unos nombres. El que capacitaba era *hú:bogomunaʔa* ‘hombre de historia’ y está muy cerca de quien era *ʔi:mamunaʔa* ‘persona de palabra’. Más superior a ellos estaba *ʔábohuto* y que hoy en día usan para designar al gobernador de la comunidad, cargo que se rota anualmente entre los clanes. *ʔábohuto* es una persona que está en el camino de autoridad y que va a convertir algo malo, algo que duele, en cosa buena. Por encima de éste estaba *kâ:gunikumunaʔa* ‘persona de caguana’ y que hace referencia a una persona que tiene maloka y hace baile. Estaba también *tú:βabo ʔábohuto* ‘hombre de abundancia’ que tenía maloka, hacía baile y también era autoridad. Ya cuando morían podían convertirse en *ʔi:matadi* ‘abuelo de palabra’ y *φé:neʔati* ‘hijo del centro’. Sin embargo, ya muy poco de estos cargos se aplican en la vida práctica y apenas persisten en la memoria de algunos.

Aurelio Suárez:

Casi venía así.

Entonces los que vinieron y aplicaron la parte de *nahékehu* son los que terminan con rituales y ceremonias.

Eso es difícil.

Hoy lo podemos saber pero

¿Sí está usted autorizado a eso?

Así mismo era los que tenían eso.

Eso es lo que sube después de ese *ʔi:matadi*

pa’ allá ya *φé:neʔati*,

ellos son los que más o menos.

Entonces eso hemos perdido frente a eso.

De pronto conocemos sí,

pero nosotros no estamos

autorizados a eso.

Todo esto a raíz de la llegada de los europeos, la cual significó para las comunidades indígenas la apertura del camino de comercio con el hombre blanco y la alteración de buena parte de sus usos y costumbres en la vida cotidiana. Incluso una canción describe los sentimientos que genera la relación de los indígenas con el camino de comercio:

1. *ʔudásuno nahétehuíʔati sâ:boko*
2. *músiko dâ:mu, ʔamúsiko dâ:mu*
3. *hihuti sâ:boko ʔóhuti sâ:boko*

1. Vengo triste por el camino de comercio.
2. Péguenos a los dos, péguete a esos dos.
3. Por este camino vengo, por este camino vengo.

En esta canción dos hermanos regresan por el camino de Puerto Arturo, nos dice Esteban, por el camino del blanco, de comercio. Vienen por ese camino debajo de la lluvia, aguantando sed y hambre. Vienen ambos por el río pobres y lo único que quieren es que les peguen, pero que les peguen con ese ambil para que dejen de estar tristes. Es decir, buscan refugio en el lugar al que pertenecen, con sus familias en un baile y simplemente están pidiendo ambil para olvidar todo lo que tuvieron que pasar. Es en este punto del relato, que ya abrimos el camino de comercio con el hombre blanco, que podemos entonces escuchar en simultáneo las voces de la memoria oral de las personas entrelazadas con la documentación que se ha recolectado sobre los eventos que han afectado a las comunidades indígenas de la región.

Las relaciones con los blancos: exploraciones y caucherías

Todas estas relaciones entre los pueblos de la región aparecen ya documentadas por la sociedad occidental a través de los primeros exploradores que hicieron presencia en ella. Las primeras noticias que se tienen de los grupos indígenas de la comarca de Araracuara provienen de diarios y anotaciones hechas por traficantes portugueses de esclavos indígenas. Llanos y Pineda (1982) han demostrado que la región de Caquetá-Putumayo mucho antes del auge cauchero, empezó a ser contactada y colonizada por la acción hispánica y lusitana desde el siglo XVII. El río Japurá constituyó una importante cantera de mano de obra indígena durante dos siglos, por lo que las primeras navegaciones que dieron a conocer este río desde su desembocadura hasta raudales de difícil acceso en el alto Caquetá obedecen a estas circunstancias. Un comerciante en 1755 declaraba “arriba del primer raudal a cinco días de viaje se encuentra el río de los peridaz el cual tiene comunicación con el río Idea. En él habitan los gentíos del mismo nombre miranhas, cituazes y pepiravas” y continúa “Arriba de este río junto al segundo raudal está otro río cuyo nombre se ignora en el cual habían los miranhas y de ahí hasta el raudal inaccesible no hay noticias de más ríos”¹⁰ (Llanos y Pineda, 1982: 58). Posteriormente el padre Monteiro realiza un registro amplio

¹⁰ Los primeros apelativos a grupos indígenas que aparecen en los documentos no tienen el carácter restrictivo de hoy en día. En este sentido la clasificación “muinane” aparece más tardíamente con desarrollos iniciales en los estudios de clasificación lingüística. Con frecuencia se hablaba de las tribus uitoto (Quitoto, Quiyoyo, itoto) para referirse a diversas etnias (Llanos y Pineda, 1982). También hay referencias tempranas en los documentos de los miraña (mirahna, miranya), que Martius en su época reconocería como la agrupación más grande del sur

de nombre de etnias del Japurá, entre los que menciona a los mirahnas quienes ocuparían el lado septentrional del río (Llanos y Pineda, 1982: 59). Durante esta época llegaron también algunas comisiones de límites para fijar la frontera Hispano-Lusa del Japurá, en tanto que la acción misionera tardaría en llegar unos dos siglos al medio Caquetá.

Estas exploraciones promoverían la llegada de naturalistas, botánicos y etnólogos europeos, quienes brindarían las primeras descripciones sobre algunos aspectos sociales y lingüísticos de los grupos indígenas de la región. Martius (1867) tras su expedición por el río Japurá, creyendo encontrarse aún en territorio brasileño, mencionan varias veces en su libro “Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerika's zumal Brasiliens” a los miranha. Igualmente, Spix y Martius (citado en Llanos y Pineda, 1982) realizan anotaciones importantes sobre la relación de algunas etnias con los traficantes de esclavos. Al respecto Martius narra un acontecimiento que presenciaron en Puerto Mirana en 1820, arriba de la boca del Cahuinari:

“Un día escuchamos toques de manguaré y, enseguida vimos en el lado meridional del río varias canoas pequeñas atravesándolo. Era el capitán que regresaba con sus huestes guerreras y sus prisioneros (...) con manchas rojas y negras, sobre el pecho y la barriga, con las cintas y arabescos negros pintados en las nalgas y los pies, llevando en la nariz escamas redondas o conchas enteras, y en las orejas pedazos de caña (...) empujaban frente a ellos inhumanamente a los prisioneros (...) estas vacilaban con el peso de la tapioca, de los casabes, y los chinchorros, despojo que en gran cantidad, los vencedores les habían colgado (...) sin duda él no atribuyó a mi llegada aquí otro motivo que no fuera el de negociar prisioneros. Por lo tanto le costó comprender que le ofrecí por el adorno de plumas...” (Spix y Martius 220-221 citado en Llanos y Pineda, 1982: 66)

Otros viajeros como Humboldt y Bonpland, o Codazzi también documentan la participación de algunos caciques indígenas en el tráfico de esclavos (Llanos y Pineda, 1982). Este último en 1857 atestigua que indios caribe negociaban con los españoles y cazaban y aprisionaban indios mirañas y uitotos en señal de venganza. A cambio obtenían instrumentos de acero que se incorporaron a la vida ritual. De tal manera, la población indígena se fue haciendo partícipe de redes de intercambio con lusoportugueses, españoles y holandeses a través de la guerra y la captura de prisioneros, pero también del intercambio de cera y quina por hachas, chaquiras y demás herramientas. La

del Caquetá en las cercanías de Araracuara y Cahuinari, a quienes distinguieron porque su lengua no mostraba parentesco con la familia uitoto, e incluiría a los grupos que en la actualidad conocemos como miraña, bora y muinane.

colonización portuguesa del Japurá tuvo una enorme influencia en la región del Medio Caquetá, que no obstante decae a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX con la caída de la capitania de Río Negro en Brasil (Echeverri, 1997: 37).

Una nueva ola de colonización hacia las tierras bajas, ahora en su mayoría por parte de colonos provenientes del interior del país, es promovida por el auge quintero. Desde el siglo XVIII se realizaron algunas exploraciones para conocer las propiedades medicinales de las plantas. Los botánicos, coleccionistas de plantas, y comisiones científicas que arribaron, fueron el puente que tendieron grandes potencias europeas para el acceso y control de los recursos y los conocimientos americanos. A mediados del siglo XIX, en un contexto de difusión y contagio del paludismo en Europa, las propiedades medicinales de las plantas de América empiezan a ser altamente cotizadas. Tras avances químicos farmacéuticos en Europa que aislaron los agentes alcaloides de la quina, esta se convirtió en el remedio más adecuado para el tratamiento de las fiebres palúdicas. Si bien en un principio era extraído del centro del país, la presencia de un río navegable como el Amazonas, que brinda una salida más directa a Europa, fue el principal motivo por el cual se emprendieron expediciones en Putumayo y Caquetá en búsqueda de quina (Gómez y Domínguez, 1995). Los caminos indígenas se convertirían en rutas para extracción de quina. A finales del siglo XIX el precio de la quina sufre una caída mundial, acabando con esta bonanza. No obstante, sentaría los precedentes para la más determinante de todas las bonanzas que afectó la vida de los pueblos de Gente de Centro, el caucho.

Si hasta el momento la región del Medio Caquetá había resistido a los intentos de integración a la economía colonial y a la colonización brasileña, la bonanza cauchera logró marcar significativamente su integración a los mercados con la extracción y el comercio de la goma. La revolución de la industria automotriz aumentó considerablemente la demanda internacional de caucho natural y su explotación industrial a gran escala, aunque ya tuviera una aplicación reducida en elementos como botas y mangueras. Sobre el río Caquetá, Putumayo, Orteguzza y Caguán se formaron algunas de las primeras empresas caucheras, vinculando a mano de obra nativa a través de “la ley del endeude” (Pineda, 2000), método que sería popularizado por Julio César Arana quien en 1903 crea la Casa Arana, la cual posteriormente se transforma en 1907 en la Peruvian Amazon Company. En el sistema de endeude al indígena se le eran suministrado algunos bienes y comida que, a manera de deuda, sólo podría ser pagada con un caucho que aún no había sido recolectado.

Arana sabía que pocos hombres serían capaces de pagar la deuda y con esa idea se proveyó de una mano de obra barata, en condiciones de esclavitud que le produciría grandes beneficios económicos. Para mantener cautiva a la población indígena, la empresa ejerció también unos sistemas coercitivos que, mediante escenarios de terror, emprendía una pedagogía del miedo de carácter público y ejemplarizante que resultaron por destruir el tejido social de la población.

Los indígenas eran obligados a trabajar por empleados de la Compañía que se dividían en dos categorías: Jefes de Sección y Capataces de los indios. La remuneración a estos trabajadores no se realizaba en un salario fijo sino que dependía de la cantidad de caucho entregada por los indios lo cual incentivaba el hecho de infligir castigos a los indígenas en presencia de sus parientes. Se entrenaron además indígenas adolescentes para ejercer el cargo de vigilantes y que en caso de escape debían de rastrear y torturar a la gente de su misma tribu. Las formas más frecuentes de castigo eran el látigo, el aprisionamiento, el encadenamiento en lugares públicos, el semiahogamiento frente a parientes, la violación de mujeres en presencia de sus cónyuges e hijos, la mutilación, el lanzamiento con pies y manos atadas a caños y ríos, la incineración en vida y el fusilamiento (Gómez, 1994: 190).

Aurelio llama a la entrada de los caucheros, la entrada del hacha inglesa o peruana o, en lengua, de los *sése?anomuna?a*, ‘gente blanca’ y hombres que entraron armados. También la llama *maqû:kuhugahe*, ‘hacha de buho’ porque es plancheta como la boca del búho que canta *maqûku*. La responsabilidad sobre la entrada de las caucherías se la atribuyen a los *nihékemuna?a* es decir a los murui o uitoto. Al respecto nos dice Aurelio:

Aurelio Suárez:

Con toda confianza y respeto yo he dicho a ellos,
nosotros culpamos a ustedes por ustedes aceptar ese comercio.
Mire.
Exterminó con nosotros que se llama la Casa Arana.

Porque el hacha que entró por aquí (hacha portuguesa) le dieron duro y nosotros no nos dejamos y lo regresaron.
Ustedes fue que aceptaron.
Ustedes fue que recibieron.
Por culpa de ustedes pasó esto.
Así nosotros catalogamos la hacha peruana.
¿A dónde fue el negocio?
Eso fue en Menaje.

El clan *chúúmojo* relata que en un baile de frutas fuera de la comunidad llegó el primer peruano del que tuvieron noticia en la sabana, Armando Normand¹¹ y que, a pesar de que los indígenas los

¹¹ Ver (Páramo Bonilla, 2008) y (Valcarcel, 2004) sobre la vida de Armando Normand.

recibieron con cantos y bailes empezaron a escuchar los tiros de carabina (Consejo de Ancianos, 2017: 44). Muy pronto empezaron las migraciones en el territorio tratando de escapar de los peruanos y las afectaciones a su sistema de gobierno. En esta época ocurren los conflictos con los *ni'phámuna?a* ya previamente descritos. *?aháituhe*, la autoridad tradicional de ese momento muere. Los peruanos nombran a *?í:buqúhe* quien se niega a aceptar dicho rol en tanto su familia no tienen la tradición de ser autoridades. *?í:buqúhe* se compromete a buscar en comisión al hijo de *?aháituhe*, *háitume?u* quien se sienta con los poderes de su padre y afronta el tiempo del caucho, época en la que cuentan que no podían ya trabajar en sus programas de siembra y construcción, pasando hasta nueve meses internados en la selva. En La Sabana existió uno de los centros de acopio más importantes en donde estuvieron caucheros como Inciso, García, Granda y Normand. Este último fue quien fundó el centro de acopio de Matanzas en territorio del clan piña *killéyimijo* (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017) y al que regresaron en 1993 con el fin de recorrer de nuevo su territorio y aliviarlo. En dicha ocasión Jesús Ortiz rezó "hemos llegado al sitio del martirio, a la quebrada de Yuca, a la Loma de Maraca. Nosotros no somos peruanos, no hay que extrañarse como si fuéramos otra gente. No se altere, esté tranquilo. Somos sus nietos. Esta parte ustedes la conocen, pero ahora somos una nueva generación. Los que nacieron después de mí yo los voy guiando. Yo les vengo mostrando a los niños. Aquí está nuestra tierra, nuestra tierra de frescura, la tierra de nuestras oraciones, la tierra de nuestros relatos, aquí está." (Consejo de Ancianos, 2017: 85). Ahí en ese lugar afirman que se fueron todos los libros que tenían, es decir, todos esos sabedores que podían curar, que –se comían el cáncer como una galleta –dice Libardo.

Peruanos son.	ya son comerciantes.
Después de él con Alberto Zumaeta.	Yo no trabajaba con Ernesto,
Después de Alberto ahora ya con...	finado mi hermano.
<i>quichaco</i> se murió ya.	Honorio.
Ahora el hijo se llama Hernán Zumaeta,	Yo acompañaba a mi hermano no más,
Pero ya no trabajo con él,	por allá en el cahuinarí abajo.
ya es muy aparte,	En esa época todavía vivíamos en el centro.

Entre 1908 y 1909, años en que ya estaba instalada la explotación del caucho en la región, el oficial británico Thomas Whiffen es enviado a la región “uitoto” comprendida entre el Caquetá y el Putumayo y escribe “Northwest amazon: notes of some months spent along cannibal tribes”. Allí presenta descripciones detalladas sobre los grupos indígenas, especialmente sobre los uitotos y mirañas. En este trabajo Whiffen distingue ya numerosos grupos con los nombres con que hoy en día son reconocidos y brinda, además, algunas cifras estimadas sobre la población de cada uno. Su etnografía transcurrirá en lo que él denomina como “el cinturón del caucho” (Rubber belt), por lo que frecuentemente hace mención somera de este, remitiéndose a rumores de combates entre los recolectores de caucho colombianos y peruanos o sobre cómo los recolectores de caucho entrenaban a niños indígenas y los armaban para después usarlos contra las tribus a las que estos niños pertenecían con el fin obtener de ellas más caucho. Igualmente, relata los acuerdos a los que ciertos indígenas y caucheros llegaron para aumentar la producción de caucho a cambio de armas de cartucho. Fue así como algunas armas fueron introducidas a poblados uitoto. La captura de prisioneros y la traición entre tribus era frecuente como una estrategia para protegerse a sí mismos. Menciona además, cómo los indios en su viaje evitaban cierta rutas por temor a ser tratados como enemigos por cualquier grupo de combatientes. En general, Whiffen describe un ambiente de hostilidad generado por la extracción del caucho. Este, antes de la bonanza, no tenía más utilidad entre los indios que ser empleado en la fabricación de los palos con que tocaban los tambores (manguaré), pero ahora había introducido un terrible terror a la vida en la selva. Cerca de los cinturones del caucho, la viruela había tenido un efecto devastador sobre los indios, de tal manera que cualquier caso de viruela y en general cualquier enfermedad contagiosa causaba gran pánico y consternación. Whiffen señala que los indígenas odiaban al blanco y desconfiaban de él. “Se

preguntaban unánimemente; “¿Por qué el hombre blanco está acá?” y unánimemente respondían “No sabemos, pero es el mejor para matar.”¹².

De los muinane en específico Whiffen diría que eran alrededor de 2000 personas (1915: 59, 247) y que habitaban una parte central de la cuenca del Japurá situada entre los andoque y los resígaro. Entre otras descripciones generales que brindaba de este grupo, señalaba que al igual que los uitoto vestían ornamentos nasales pequeños que no distorsionaban la función de la nariz, y que el baño constituía una práctica relevante, siendo una regla general tomar cinco baños al día (cf. Whiffen, 1915: 275-277). Respecto a la relación que mantenían los muinane con demás grupos, diría que eran objeto de tráfico por parte de los andoque, y que la mayoría de ellos entendían uitoto, pues aunque sus lenguas no tenían parentesco mantenían relaciones cercanas con ellos. En cuanto a su lengua señalaba que era similar al bora, pero más rica en palabras.

Identificará además a los muinane por ser dueños de un baile que se ha extendido a las demás tribus. En este baile los hombres se juntan de las manos y forman un círculo. En el interior del círculo se encuentra un hombre al que lanzan adivinanzas y este debe escapar respondiendo acertadamente (1915: 201). Whiffen describe más detalladamente:

“Un líder reconocido por su fecunda imaginación y fluidez de expresión es seleccionado por los muenane para responder las adivinanzas realizadas durante el baile. Esta persona reunirá a los miembros de la comunidad en lo que es un baile improvisado. Él, o ella, cantará con un aire improvisado y un ritmo simple mientras el coro repite cada línea como un estribillo. Las personas a su alrededor deben honrar o ridiculizar el tema de la canción. La composición de esta descripción toma horas cuando se canta. La primera adivinanza muestra la pregunta. El coro la repite. La segunda adivinanza sugiere la respuesta que de nuevo es repetida por todos con mucha risa. Esa repetición sucede no una sino veinte veces hasta que la primera adivinanza es reemplazada por una nueva. Este es uno de los juegos favoritos entre las mujeres”¹³

¹² “They ask but one question: “Why is the white man here?” They accord it but one answer: “We know not. It is best to kill.” (Whiffen, 1915: 4)

¹³ Original: “A leader of acknowledged fertility of imagination and fluency of expression is appointed, as for the Muenane riddle dance, and will collect the members of the tribe for what is actually an impromptu dance. He, or she, will chant to an improvised air with a simple rhythm, while the chorus repeat each line or its burden as a refrain. Such songs give opportunity for all the wit of the tribe. They are designed either to honour or to ridicule the subject of the ballad. In reality a composition of this description takes hours to sing. The first wit propounds the question, the chorus repeat it, and the second wit then suggests the answer, which is again repeated by all amid much laughter, and the repetition is continued not once but twenty times, until the first wit breaks in with a new query. This is a very favourite game among the women.” (Whiffen, 1915: 209)

PLATE XLVI

MUENANE DANCE

Fotografía 9. Centro de baile muenane. Thomas Whiffen (1915: 81)

En todo caso, la preocupación principal de estas primeras descripciones, como el mismo Whiffen (1915: 40) se refiere, era volver a internarse en aquellas zonas “vírgenes”, lejos de la influencia del caucho y de los ríos por donde éste se comercializaba, donde no había huellas de la civilización, ni botellas rotas, latas, papel, ropa, etc. Como bien señala Pineda (2005), esto obedece a una tendencia general de los estudios etnográficos mundiales, preocupados por documentar lo tradicional frente al riesgo inminente de su desaparición. Aquí mismo se enmarca el trabajo de Koch Grünberg, entre 1903 y 1905, quien brinda algunas cortas descripciones sobre los grupos uitotos y mirañas, entre otros. Es importante aclarar que Koch Grünberg no tuvo un acercamiento directo a los grupos de la región del Medio Caquetá-Putumayo, sino que a lo largo del Apaporis encontró algunos indígenas uitotos y mirañas en asentamientos caucheros donde habitaban mestizos, blancos e indios. Estos últimos eran por lo general sirvientes y esclavos, que trabajaban

al servicio de caucheros peruanos y colombianos. Muchos caucheros dominaban el uitoto, de tal manera que combinado con expresiones del español se constituyó en la lengua “geral” de la región.

Koch-Grünberg (1995: 285) documenta la práctica de lamer tabaco, atribuida a grupos uitoto y miraña. Para ello los indígenas cocinaban hojas de tabaco con agua hasta tener una masa de la consistencia de un jarabe que se envolvía en hojas y se guardaba para ser intercambiado o enviado como presente a otras hordas. Igualmente documentó que los hombres de dichas comunidades solían sentarse juntos en la maloca por la noche para mascar coca y conversar sobre los asuntos del día siguiente. Si en ese momento la conversación versaba sobre algún tema importante, una expedición guerrera o de cacería, adoptaban una posición en cuclillas alrededor de una olla con pasta de tabaco. Si alguno de los presentes había probado tabaco, su palabra se convertía en juramento. De igual manera, describió el uso de tambores o manguarés los cuales se encuentran siempre por pares, uno más grande que el otro y que por dicho motivo presentan distintos tonos, que los indios llaman como “hombre” y “mujercita” respectivamente. Estos, describe Koch-Grünberg, se tocan con dos palitos de caucho, y se usan en las danzas, para enviar señales a grandes distancias, dar noticias sobre la llegada de un blanco, informar para que traigan caucho, invitar a fiestas, e incluso sostener conversaciones. El uso de estos tambores se extendió entre los caucheros y sirvió a sus fines (1995: 285, 286). Además, Koch-Grünberg se encargó de recoger algunos vocabularios en uitoto, señalando que este grupo abarcaba varias hordas emparentadas entre el alto Japurá y el Iça, con variaciones dialectales entre sí. También distingue a los miraña, cuyo centro es el río Cahuinarí, que igualmente abarca a un gran número de grupos que hablan distintas lenguas y que son en su mayoría enemigos entre sí. Mientras que Martius en su tiempo señalaba a los miraña como uno de los grupos más numerosos, Koch-Grünberg afirma que parecían encontrarse en proceso de desaparición.

Aunque Koch-Grünberg no conoció de primera mano asentamientos mirañas, se relacionó con algunos indígenas en asentamientos caucheros. En estos encuentros anota una lista de palabras, aunque acepta que no le es posible clasificar esta lengua. Igualmente reconoce no haber podido clasificar algunas lenguas que le nombraron los colombianos, entre ellas el bora, el andoque, y el muinane (1995: 287). Es de esta manera que las primeras referencias sobre los féeneminaa y grupos vecinos aparecen bajo el enfoque del estudio de sus lenguas. Posteriormente, el padre francés Constantin Tastevín, quien emprendió su viaje a Tefé entre 1905 y 1926 con motivo de

una misión religiosa, realizó en 1920 un cuestionario a un indio a bordo de su embarcación quien hablaba el dialecto muinane, el cual el padre clasifica como un dialecto miraña, junto con el bora. De tal forma lograría el primer vocabulario portugués-muinane, con alrededor de 800 palabras (Tastevín, 1996).

Tras el tiempo del caucho, en lo que respecta a la investigación en la región amazónica, se da una situación de vacío documental. La región apenas sería estudiada por algunos etnólogos, en donde sobresalen trabajos realizados en la región del Gran Vaupés, pero no tanto del Medio Caquetá. En la primera década del siglo XX a la par que el caucho dejaba sus mejores utilidades, se difundían las denuncias en contra de los caucheros debido a las acusaciones realizadas por personajes como Casement o Handenbug. Su caída posteriormente no obedece tanto a la propagación de estas noticias, como sí a la competencia de las plantaciones caucheras en oriente. Aunque el gobierno colombiano conociera de los abusos, descalificaba o se mostraba negligente ante los asuntos concernientes a la región amazónica, entre tanto, el gobierno peruano se encontraba interesado en la expansión de la Casa Arana para alegar la posesión de un territorio en disputa con Colombia, y con esto acceder a los derechos de su explotación. Ante la inminencia del conflicto fronterizo colombo-peruano, tras el cual la Casa Arana es expulsada, sus capataces inician la gran migración de personas hacia el Putumayo. Los ancianos del pueblo féeneminaa (2017) cuentan que se llevaron a Daniel *ʔáφobo* del clan *kiimijo*, (padre de Mariano Suárez y abuelo de José Daniel), a *mukútuʔi* del clan *chuumójo* (padre de Honorio, Rafael y abuelo de Libardo) a *ʔuhúédê:ka* y muchos más. *haʔtumeʔu*, la autoridad tradicional de ese momento se quedó solo, sin gente y se fue en busca de su familia muriendo en el camino. El reencuentro de todos ellos se dio en Pebas, en medio de la Amazonía Peruana a orillas del Amazonas. Desde allí, planearon escapar y regresar a su territorio tradicional. Pasaron meses andando pero poco a poco algunas de las personas regresaron. *namodê:ka* (Crisóstomo Ortiz, padre de Jorge y Jesús Ortiz, abuelo de Esteban) se quedó esperándolos en su lugar. Muy pronto, después de su partida, sintió la tentación de ir a buscarlos pero el abuelo de tabaco le dijo que no lo hiciera, que esperara a sus hermanos para que el pueblo naciera nuevamente, para que hubiera baile de frutas *nímugene*, de tablón *ʔdáqigaʔihuu*, de reconciliación de guerra *ʔámokaʔihuu* y de publicación de nombres *φi:qabaʔihuu*. Fue cuando se encontró con *mukútuʔi* y con Daniel *ʔáφobo*. Esa fue la reunión de los tres clanes que empezó a multiplicarse en su territorio y que hasta el día de hoy se acompañan. Cada uno de estos ancianos se mantuvo activo en cuanto a su vinculación a las economías extractivas, especialmente del

caucho, e incluso fueron requeridos para la apertura de caminos como el de Santa Clara, Campoamor e incluso el de Araracuara bajo el mando de Oliverio Cabrera, ex socio de la Casa Arana (Consejo de Ancianos, 2017).

Por esta época, alrededor de 1935, es cuando los sobrevivientes de las caucherías buscan sus antiguas tierras y a sus parientes, encontrándose con caucheros colombianos y soldados que habían iniciado las tumbas en Araracuara y la modificación de la trocha a la Chorrera para salir a ella directamente desde lo que sería Puerto Santander. Ya los militares colombianos tenían presente que Araracuara era un lugar estratégico desde el cual era posible desplazarse a cualquier parte del Amazonas y al mismo tiempo mantenerse protegido por la selva y los raudales (Useche Losada, 1994: 54). Esta situación creará un flujo creciente de población perteneciente a las fuerzas militares frente a la amenaza del conflicto colombo-peruano que permitió la construcción de puestos militares que posibilitaron la formación de nuevos asentamientos en la región. Esta presencia militar fue la primera política estatal para ejercer soberanía en estas regiones de frontera.

El establecimiento de la comunidad

Este contexto posibilita la creación y el funcionamiento durante 30 años, entre 1938 y 1971, de la Colonia Penal y Agrícola del Sur instalada en Araracuara desde 1943 a partir del gobierno de Alfonso López Pumarejo. En el momento de su fundación, este lugar se encontraba deshabitado aunque hacía parte del territorio andoque tradicional y era usado por indígenas muinane y uitoto de la Sabana y de la Chorrera para actividades de pesca en el verano (Useche Losada, 1994). La creación de la Colonia Penal permitió la vinculación de la población indígena de la región (uitotos, féeneminaa, andoques, nonuyas, mirañas, boras, yucunas, matapís y carijonas) en la prestación de servicios y generó una amplia influencia económica y cultural en la región. Algunos dicen incluso que gracias a ésta, la región vivió una época de abundancia y abastecimiento de bienes y servicios. Sin embargo, Useche atribuye dichas afirmaciones a mestizos de la región que resisten y presionan a través de estas a las instituciones y al Estado para llevar a cabo proyectos en la región de desarrollo social y económico, esto debido a que el Estado siempre había legado sus funciones a terceros a través de los cuales ejercía su soberanía. Es el caso, por ejemplo, de los misioneros capuchinos, a quienes en 1904 se les confió la evangelización del territorio de la prefectura del Caquetá y del Putumayo, presenciando y denunciando parte de los abusos a la población indígena debido a la explotación del caucho y apoyando al ejército colombiano asistiendo a los heridos de

la guerra colombo-peruana (Farekatde Maribba, 2004). Una vez ésta terminó, se incrementó la actividad de los misioneros quienes en 1933 fundaron el Orfanatorio de La Chorrera y, posteriormente, a manos de Fray Javier de Barcelona, los internados de Araracuara en 1953 y de San Rafael en el Encanto en 1955. Las Hermanas Misioneras de la Madre Laura también acompañaron la labor misionera, desempeñándose como educadoras del Orfanatorio de La Chorrera desde 1936. Todos ellos tomaron posesión de la región en nombre de la Iglesia y del Estado, impartiendo la educación en la región hasta el día de hoy.

Los féeminaa atribuyen también gran trascendencia a la penetración de la religión a manos de los misioneros bajos las figuras del orfanatorio y de los internados debido a que prohibieron el uso de la lengua propia al interior de estos espacios y estigmatizaron su uso. –A nosotros nos tildaban como hijos del demonio, por lo tanto pues era prohibido hablar ese idioma –dice Esteban refiriéndose a lo que le decían en el Internado. Incluso eran comunes los abusos físicos en contra de los indígenas con el propósito de que no hablaran en su lengua. –Cuando yo me fui a estudiar primera vez en La Chorrera a mí me dieron bofetazos porque yo estuve hablando en mi lengua. Las monjas me daban. Entonces de ahí pues yo conseguí mi marido y de verdad pues yo dije voy a hablar en el español para que mis hijos no se traben y después en 1980 cuando Virgilio Barco entregó otra vez la tierra a nosotros, “que tiene que recuperar la lengua materna”, osea de cada uno y no va a dejar la cultura –dijo Fátima Valencia con algo de molestia de que, cuando era niña, le prohibieran hacer algo que cuando era adulta le incentivaron a realizar. –Eso a mí me da rabia. Primero nos prohibieron, ahora está diciendo “enseñe”. Hay que ponerse serio en estas vainas – dice también Aurelio. Esa molestia resulta generalizada para todas las personas de la comunidad, quienes son conscientes del poder que ejercieron las personas blancas en este tipo de procesos dado el prestigio con el que contaban, por ejemplo, en el caso de su lengua, o de otra serie de prácticas que se introdujeron en las comunidades. –Cuando debía aprenderse en la niñez [la lengua propia] fuimos a aprender fue el español. Cuando llegábamos a la casa ya no queríamos hablar nuestro idioma. Entonces queríamos solamente hablar el español. Entonces ¿Cómo respondían nuestros padres? ¡Pues en español también! –dijo Sergio al referirse a la enseñanza del español en los internados y a la influencia que tuvo en las personas.

Esta trascendencia que ejercieron las misiones como vehículos de la castellanización y la instauración de valores nacionales en la población indígena continuó con la acción misionera del

Instituto Lingüístico de Verano, que inició actividades entre los féeneminaa en 1964 con los lingüistas James y Janice Walton hasta el año de 1997 en La Sabana. Durante el periodo de tiempo en el que tuvieron presencia en la región, y en colaboración con Edgar Buenaventura y Clementina Pakky, una pareja féeneminaa, produjeron una serie de cartillas orientadas a la alfabetización de la lengua. No obstante, los trabajos realizados por el instituto en gramática y fonología eran llevados de manera colateral con un trabajo de evangelización y de traducción de la biblia y demás repertorios religiosos a la lengua muinane. La presencia de esta institución junto a la de los orfanatorios e internados continuó modificando parte de las creencias de la comunidad, que, en una suerte de sincretismo, llevó a que se entremezclaran con la tradición católica, evidenciando además una serie de resistencias a través de las cuales los indígenas lidian con su historia en los relatos hegemónicos. Aurelio, por ejemplo, nos cuenta desde su propia perspectiva los paralelos que existen entre la palabra de tabaco y coca y la religión católica:

Aurelio Suárez:

Nosotros decimos al creador,
mô:tadi, [‘nuestro abuelo’]
 como decir abuelo de nosotros.
 El padre que nosotros decimos es el hijo de él
 que ese es Jesucristo que acá se representa
 como *hî:biku?ikane* dice como la coca,
 así se entiende.
 Nosotros decimos *mô:tadi*
φî:βotadi [‘abuelo de vida’] es el abuelo,
 el que creó.
?v?dika?ino mô:kani,
 entonces dice
 nuestro padre que era hijo de él.
hî:biku es la que decíamos la coca.
 Ese que yo decía lo que mambeamos o está
 refiriendo a la palabra.
 Cuando dice palabra de coca y tabaco no se
 refiere a palabra de mi abuelo,
 mi tío o mi papá.
 Se está refiriendo al creador o al hijo.
 Ya en otros términos pedagógicos yo puedo
 decir *taφî:bokani* [‘mi padre de vida’]
 entonces ahí sí ya timbra,
 “¿Qué pasó?”
 Pero si uno dice
hî:biku y *ʔbáno*

ahhhh entre ellos están hablando.
 Si ve de que cómo suena eso.
 Eso ya se invoca.
 Ya usted se fueron,
 uno queda solo [en el mambeadero],
 ahí uno cierra y hace peticiones recomendación a
 ellos ya pa’ descansar.
 La parte que nos quedó difícil o lo que no
 pudimos,
 encárguese usted.
 En eso.
 Entonces ahí se usa *mô:tadi*, *φî:βotadi*
 cuando dice así quiere decir que el que tomó yagé
 o cuando chupó ambil le dijo.
 Porque ahí el que habla no es el hijo sino el abuelo
 creador.
moφî:botadi [‘nuestro abuelo de vida’] decimos al
 creador.
hî:biku?ikane.
 ese es como coca.
 Esas las dos palabras.
 Cuando decimos *hî:biku?i* se está refiriendo a
 jesucristo,
mô:φiβotadi φî:βusu?i
 el creador que creó el mundo dijo así.
 Eso es lo que dicen los abuelos,
 los tíos o los mayores.

Porque los abuelos dicen así porque a ellos los criaron siempre ahí esa diferencia.

Yo he discutido eso.

Jesucristo dijo

¿Sí? ¿A quién? ¿A usted?

En cambio un apóstol sí puede decir porque anduvo con él.

Siempre hay que decir mi tío contó así,

mi papá, mi abuelo cuenta que

Jesucristo había dicho.

O el abuelo creador había dicho así decía mi papá.

Queda claro.

En cambio un apóstol sí puede decir jesucristo nos dijo así porque él sí estuvo con él.

Esa es la diferencia que puedo decir.

Cuando dice *phi:botadi* es el que crea,

es el que creó todo y sobre eso que él creó, entregó

al hijo *hi:biku?i*

Ahí sí dice padre de nosotros,

Es al hijo.

Se refiere a jesucristo.

No cataloga idénticamente como cataloga por decir la católica que los apóstoles.

Es totalmente diferente.

Eso yo he dicho no solamente porque nos echaron agua, nos bautizaron y nos dijeron que había creador,

No,

siempre sabíamos.

Ese que dice jesucristo nosotros decimos *mô:kani*, padre de nosotros,

el padre de él que es el creador de nosotros decimos abuelo de nosotros.

Acá representa como el yagé.

Ese que decimos *phi:botadi* porque él fue el que creó el aire, el agua, todo.

Eso era nuestra forma.

Yo puedo decir, una cosa es mencionar a jesucristo y otra cosa al creador.

Para estos años en que inicia su trabajo el Instituto Lingüístico de Verano es cuando se produce la emigración al Caquetá desde el centro y la sabana. Los ancianos cuentan que por necesidad en abastecimiento de bienes y servicios, la gente se fue viniendo poco a poco con sus hijos hasta que solamente quedaron los *chuumójo* en *Ánuwiga*, una quebrada en el centro, quienes eran ocasionalmente visitados por los *kimijo*. Fue con la muerte de *mukútu?i* en 1973 que se completó la migración hacia la orilla del Caquetá en Puerto Guamo y Puerto Fresco, en dónde vivían conjuntamente los uitoto y los féeneminaa gobernados bajo la figura de un solo capitán.

Para esa misma época, el gobierno colombiano, preocupado por la creciente colonización de la Amazonia que abusaba de su explotación, propone la creación de una estación experimental y productiva en Araracuara como ejemplo de manejo de los recursos naturales. Así, DAINCO (Dirección Administrativa de Intendencias y Comisariás) en alianza con la cooperación holandesa, quien financiaba la ejecución del proyecto, se crea la Corporación para el Desarrollo de Araracuara (COA) que envía una misión para estudiar la factibilidad del proyecto, la cual se sorprende al darse cuenta que la colonización de la que el gobierno le había hablado se encuentra a cientos de kilómetros de Araracuara. Para evitar un conflicto diplomático y por presiones políticas el proyecto siguió su curso con ajustes propuestos por la misión a DAINCO, que enfocaba sus actividades en

procesos de colonización con población colono-campesina. Estos cambios remitían a la inclusión de la problemática indígena local respecto a la educación, la salud e infraestructura y al autoabastecimiento y la sustitución de importaciones (Zewuster, 2010).

Así, durante el tiempo que funcionó, se llevaron a cabo en Araracuara investigaciones agropecuarias y ecológicas que, sin embargo, estaban ceñidas al interés del investigador a cargo, de las cuales pocas fueron divulgadas y de poco nivel científico para quienes posteriormente las evaluaron. Además, dejaron pocos frutos para la población indígena que la mayoría de las veces no comprendía el objetivo de cada una de ellas y de las que sólo se beneficiaban en la medida en que establecían algún vínculo laboral con la Corporación. No obstante, esta demanda de trabajo se producía exclusivamente en Araracuara, por lo que las comunidades a su alrededor, como por ejemplo Chukiki, mantenían una relación mucho más distante y conflictiva. Esto debido a que los indígenas pensaban que los investigadores de la Corporación se beneficiaban mucho más que ellos con las investigaciones que realizaban. Ante ese descontento, la Corporación procuró involucrar más a la población indígena alrededor de los años 85, 86 produciendo un inventario de problemáticas y trabajando en algunas de ellas como la comercialización y organización pesquera de las comunidades, dotándolas de un cuarto frío y desestimando el sistema del endeude que se mantenía vigente. El proyecto, sin embargo, no resultó exitoso y las relaciones entre los indígenas y la corporación se deterioraron mucho más hasta su salida definitiva en 1990 (Zewuster, 2010). Tropenbos, que había iniciado actividades en 1986, tuvo que cargar y lidiar con esos lastres desde entonces, diseñando nuevas estrategias para vincular a las comunidades, como la investigación propia de los recursos naturales realizada por los indígenas, continuando así su labor investigativa con miras a la conservación de los bosques tropicales del mundo.

Las relaciones con este tipo de instituciones significaron en la mayoría de los casos el acceso a recursos para satisfacer necesidades básicas. Desde entonces se implantó en el pensamiento de los indígenas la relación directa entre la palabra proyecto y dinero, por lo que buena parte de los diálogos de las comunidades empezaron a girar en torno a la consecución de recursos. Fue en 1991 que se hicieron insostenibles las relaciones entre el pueblo fééneminaa con los uitoto tras varios derrocamientos de sus capitanes como representantes de la comunidad. Debido a esos problemas de autonomía, ambos grupos decidieron separarse políticamente. De ese momento particular Rafael nos cuenta:

Rafael Mukutuy:

Ellos buscaban a nosotros pa' sacar de aquí,
"que esto es de nosotros,
que no sé qué"
decían.
Pura mentira.
Me fui al Incora ya,
vamos a presentar.
No, no nos dan trabajo a nosotros los uitoto.
Y así,
así.
Así ganamos que no jodan más,
por las buenas.
Después ellos no molestaron ya.
Primero veníamos así
juntos.
Pero eso era mucho problema,
por dinero.
Entonces ya después me dijeron los uitoto,
Compadre Marceliano,
Oscar me dijeron
"Oiga Rafael
¿Por qué no recibe a nosotros?
Nosotros vamos a pelearle a ustedes ya porque
es muy berraco para manejar comunidades"
"Poder recibir,
yo los puedo recibir.

No hay problema,
pero primero tiene que ir directo donde el creador,
según qué diga él yo recibo,
si sí,
si no."
Todos me dijeron.
"Nosotros somos hermanos suyos.
Hacemos maloka,
chagra,
de todo"
decían ellos.
"Sí,
está bueno.
Pero no."
Mi espíritu decía que no,
no es eso.
Cuando dije creador si sí,
si no.
Así me llega el espíritu a mí.
No.
Yo digo no.
"Ta' bueno recibirlo pero no,
no los recibo".
Ya venimos con ustedes mucho problema.
Ustedes no entienden nada.
Y así fue que hicimos la capitanía de Chukiki

La presencia de la guerrilla de las FARC, quien tuvo permanencia en la región desde 1999, con el posicionamiento de frentes guerrilleros por el Caquetá tras la ruptura del proceso de negociación del Caguán, hasta el 2004 con la instauración de una base militar en Araracuara en el marco del Plan Colombia, afectó de diversas maneras la vida de las comunidades. Como lo señala Tobón (2004, 14), estas experiencias actualizaron las violencias pasadas vividas en el tiempo del caucho y de la colonia penal, de tal manera que la actitud generalizada de las comunidades fue la de evitar involucrarse en la guerra y rechazar el conflicto en el territorio, concibiendo a los actores armados como agentes externos. No obstante, como fue común en las áreas rurales, la guerrilla asumió el papel de reguladora social. Se encargó de construir y mantener algunas trochas, puso en circulación dinero y mercancías, e instaló algunas balsas mineras en el río para extraer oro. Algunos de los padecimientos más comunes que expresó la población de la región fue el cobro a comerciantes de gravamen y el reclutamiento de jóvenes.

Antes de la consolidación de las FARC en la región, en la década de los ochentas se vive un auge cocalero (Tobón, 2000: 52). De hecho, algunos adultos entre los 40 y 50 años, tanto hombres como mujeres, nos manifestaron que en su niñez y su juventud fueron llevados a trabajar en plantaciones raspando la coca, aunque afirman que en ese momento no conocían con que finalidad realizaban estos trabajos, sino que años después fueron conscientes de que se trataba. De esta manera recibían algún dinero para su ropa, zapatos y sus útiles escolares, como también para llevar a sus familias.

En alguna ocasión, una mujer uitoto nos señalaba que la presencia de la guerrilla le generaba temor. Afirmaba que tenían listados de la gente, de quién entraba y quién salía. Fue un tiempo en el que mermó la presencia de investigadores en la región. Eran también quienes se encargaban del mantenimiento de la carretera de Araracuara a Puerto Arturo, “ponían a los vagos, a los viciosos, ladrones, a trabajar en eso. A los comerciantes les tenían vacuna, y a algunos muchachos se los llevaron y no volvieron. Tenían balsas por todo el río, y se llevaban a alguna gente a trabajar por el Yará abriendo trocha” nos contaba. Aunque la población no presencié un enfrentamiento directo entre la guerrilla y el ejército, se tenía un temor constante de que esto ocurriera y ellos quedaran en el medio. Antes de que se instalara la base del ejército, corrió la noticia y la guerrilla se fue. Un hombre fééneminaa nos afirmó que afortunadamente en esa época sus hijos eran bebés, pues una de las preocupaciones más comunes de los padres era que sus hijos adolescentes se unieran a la guerrilla. Incluso, en alguna ocasión un hombre nos contó la historia mitológica de dos hermanos que en distintas aventuras buscaban hacer bien a la humanidad con sus actos. Estos dos hermanos se convirtieron en astros, el astro del amanecer y el del atardecer, y sus abuelos acudían a ellos para que pedirles que los favorecieran en las guerras. En los tiempos de la guerrilla, nos cuenta este hombre, los mayores pensaron despertarlos para acabar con esta cuando mataron al primer paisano. Finalmente decidieron no hacerlo porque podían despertar un poder muy destructivo.

Durante un tiempo, tras la llegada de la base militar, descendieron las actividades de explotación ilegal del oro, no obstante, esta actividad entró en un considerable aumento en el año 2009 (Tobón 2016) y se mantiene hasta la actualidad. Son varias las personas que se vinculan al trabajo en las balsas, especialmente adultos jóvenes, pues aunque son trabajos precarios y mal pagos, son también una de las pocas, o la única fuente de ingreso de dinero. El ejército realiza periódicamente algunas operaciones donde incautan o destruyen la maquinaria. La última operación de la que tuvimos noticia durante nuestra estancia fue en enero del 2019, en donde resultó un adulto joven

de la comunidad capturado, pero tras dos semanas fue liberado y regresó. La manera en que la comunidad se relaciona con los trabajadores mineros es heterogénea. Algunos mantienen una posición totalmente distante alegando los problemas ambientales y a la salud que esta actividad trae consigo. Otras personas ocasionalmente se relacionan con ellos, les venden el pescado, trabajan una que otra vez como motoristas, o en periodos de alrededor de una semana trabajan en las balsas cuando hacen incursiones en áreas más alejadas. Por lo general, entre más cercana sea la relación que guardan las personas con estas actividades, más sustraídos se ven de la vida comunitaria, pues la relación con el trabajo cambia considerablemente. Se descuida el trabajo en la chagra y se transforma la relación con el territorio y sus recursos, lo que a su vez genera una mayor dependencia respecto al dinero. En algunos casos, las mujeres indígenas generan relaciones afectivas con los trabajadores mineros, lo cual tiene incidencia en el cambio en los patrones de parentesco y la formación de familia. Insistir en la vida comunitaria es también una forma de resistencia y de reafirmación de la autonomía territorial y las prácticas culturales ligadas a una aprehensión particular del territorio.

Los ancianos dicen que la palabra de *ké?é?i* murió con *?ahá?tuhe* y que la palabra de *?á?ohuto* murió con *há?tume?u* y que por mucho tiempo estuvo vacía hasta que en 1991 se vino a recuperar cuando Honorio y Rafael volvieron a hablar con esa misma palabra constituyendo el grupo de los tres clanes: *chuumójo*, *killéyimijo* y *kíimijo* dando lugar a Chukiki (Consejo de Ancianos, 2017: 51). Aurelio confirma lo problemático que fue para las comunidades recibir dinero a través de las transferencias, lo cual suscitó la separación de varias de las comunidades de la región. Por ejemplo, dice él, Los Monos pasó a ser Belén, Pizarro, Reforma, Estrecho, Jerusalén, etc. para que cada familia o cada asentamiento recibiera transferencias. Esa situación se repitió en muchos de los resguardos de la región. La constitución como una comunidad les permitió trazar un horizonte propio en cuanto a iniciativas y necesidades propias que permitieron finalmente el surgimiento de la escuela comunitaria, proceso apoyado y extendido a lo largo de la región por ONG's como Gaia Amazonas. Respecto a este momento de la historia Libardo nos cuenta desde su propia experiencia lo que significó la entrada de la investigación en su comunidad:

Libardo Mukutuy:

Entonces la filosofía científica del cucho decía
“Hijo la cultura como que,
 como que la vida va a terminar.

El mundo indígena como que va a terminar”

Pero cuando yo me metí a masticar me dijo:

“una vela más se metió ya,
 una velita más se metió”.

y después de todo eso vino la antropología,
 ya también vino a investigar.

Entonces eso de la antropología que yo no sé de
dónde,
 de la universidad.

Todo eso falta que hacía.

Ese era gran error de nuestros antepasados que
hicieron con los indígenas.

Entonces ahí yo no sé pues ahí la ley,
 se hizo un congreso y se aprueba de que
 otra vez tenía que reestructurar la fe en
 la cultura.

Entonces ahí ya una antropóloga mambeando,
 un antropólogo mambeando.

O sea que ya acercaron más acá.

Entonces pues así fue alimentando eso.

Entonces ahí ya muy tarde,
así como yo de mi estudio que yo vine.

Ellos vinieron a pensar,
 pero ya los grandes científicos
 ya se descansaron.

Y ahora preguntar y a recoger.

Muy tarde,
 muy tarde.

A diferencia del Vaupés, en la región del Caquetá-Putumayo durante la segunda mitad del siglo XX, no se emprendieron trabajos propios del género etnográfico clásico. Como señala Pineda (2005), los investigadores encontraron en los mambeaderos las historias trágicas del caucho narradas en realidad por los sobrevivientes del holocausto. Al ser sociedades tremendamente sacudidas por estos sucesos, en donde los sobrevivientes habían reconfigurado sus clanes e incluso grupos antes claramente diferenciados, sus condiciones particulares no se prestaban para aquellas etnografías de sociedades bien delimitadas. En este sentido, la investigación en la región y alrededor de estos grupos fue mucho más fragmentada y de menor visibilidad. Fueron más frecuentes los trabajos en el género de la historia, y la etnohistoria, como los trabajos de Llanos y Pineda (1984); Pineda (2000); Useche Losada (1994). Sin embargo, no por ello se está exento de trabajos y, de hecho, hay varios investigadores a quienes las comunidades recuerdan con cariño por trabajar tan de cerca con ellos en largas y variadas jornadas de campo: Horacio Calle (1968), Fernando Urbina (1986, 2011), Blanca de Corredor (1986), Thomas Griffiths (1998), Juan Álvaro Echeverri (1997), Carlos David Londoño (2004; 2012), Consuelo de Vengoechea (2012), Marco Tobón (2008; 2016).

La investigación antropológica, y el trabajo de todas estas organizaciones y fundaciones no gubernamentales, han tenido gran influencia en los procesos organizativos indígenas, promoviendo en los últimos años la producción de ejercicios de investigación propia que incursionan en nuevas formas de autorepresentación como el trabajo de Kinerai (Echeverri y

Candre, 2008) en el caso de los uitoto o el de Aniceto Nejedeka (2011, 2012, 2014, 2014 a, 2015) para el caso de los féeneminaa. Estos textos incursionan en nuevas maneras de transmisión del conocimiento, al llevar este saber oral a uno escrito, pero operando bajo el mismo principio: ordenar el gran canasto de conocimiento y la creación para entregarlo a nuevas generaciones. Los trabajos abren un camino hacia formas participativas de investigación y prácticas, en el sentido que surgen de preocupaciones particulares de miembros de la comunidad quienes en un trabajo colaborativo emprenden un proyecto encaminado a la revaloración del conocimiento propio: la palabra, la lengua, los saberes. Ya en este punto de la historia los ancianos dicen que ya le entregaron a los jóvenes. Lo difícil, lo duro, ya lo sembraron y lo hicieron amanecer. Para hablar como el tiempo lo requiere y en este mundo que dicen que anda revolucionado, que se modernizó, dicen que ya no tiene capacidad. Que le entregan eso a los jóvenes, quienes ya se capacitaron en escuelas, que son hoy bachilleres para que sigan abriendo el camino del hombre blanco, de las instituciones, y para que sigan proyectando ese canasto. Los ancianos dicen que ya sembraron la raíz y que lo que resta a los jóvenes es no dejar que se marchite, no dejar que muera y abonarlo para que continúe creciendo.

Conclusión:

Este capítulo tenía el propósito de dilucidar las relaciones que el pueblo féeneminaa ha mantenido con el “hombre blanco” a lo largo de su historia a partir de una serie de relatos que perviven en la tradición oral de las personas y en documentos académicos que dan cuenta de ella, esto con el fin de evidenciar la larga data de dichas relaciones de contacto cultural al que se han enfrentado y la manera en que como pueblo han lidiado con ellas adaptándose según las circunstancias y modificando así prácticas y discursos. Dado que hoy en día conciben que dicha relación está en detrimento de los conocimientos y las prácticas propias, las personas de la comunidad hacen explícito su deseo de resistir a ésta a partir de un proceso de fortalecimiento cultural en el que padres y niños han de ser conscientes de la problemática y actuar conforme a ella para contrarrestarla.

Este trabajo se ocupará de describir la formación y la crianza bajo la cual fueron instruidas muchas de las personas con las que hablamos con el fin de que sus cuerpos, sus pensamientos y sus acciones fueran apropiadas según lo que enseña la palabra de tabaco y coca y las prescripciones impuestas por el abuelo de tabaco. Dado el énfasis que hicieron las personas en la importancia de

la infancia como etapa en la que se enraizan los conocimientos del niño, y en la importancia del papel que cumplen los padres en dicho proceso, consideramos pertinente realizar una investigación que apuntara a esclarecer lo que significaba formarse como una persona fééneminaa y los conocimientos a los accedería y manejaría como tal. Esto con el fin de recordar y fortalecer los discursos alrededor de la crianza de personas verdaderas para que dicho proceso perdure en el tiempo junto al conocimiento y pensamiento que conlleva.

Capítulo II

“Los bailes también son escuela”: tiempo ritual y calendario ecológico en la formación de las personas

Introducción:

Los bailes rituales son una de las manifestaciones más importantes de los féeneminaa en la medida en que en estos se materializa todo un conocimiento que se comparte, no solamente de padres a hijos, sino con todos los invitados quienes constituyen un cuerpo colectivo al que también hay que cuidar y aconsejar de la misma manera en que se realiza con los propios hijos. Para abordar el tema, hacemos un énfasis en la serie de los conocimientos que se transmiten a través de los bailes o que son transversales a los mismos. Por ello, exploramos en primera instancia la organización que los féeneminaa le atribuyen al mundo con el fin de entender mejor la creación de éste, los seres que lo pueblan y que lo crearon, las razones por las que existen y la manera en que las personas mantienen relaciones con todos ellos, por ejemplo, a través de las historias con las que aconsejan a sus hijos en su vida cotidiana para que no actúen como muchos de dichos seres. Dado que la realización de un baile está estrechamente ligada con el calendario ecológico, hacemos una breve explicación de este con un pequeño énfasis en el periodo del enfriaje¹⁴ durante el cual se intensifican los consejos brindados a las personas según el grupo al que pertenecen de acuerdo con su edad, género y estatus. Finalmente, abordamos la razón de ser de cada uno de los bailes de los féeneminaa, para lo cual señalamos, además, una serie de canciones propias de cada uno de ellos con el fin de hacer evidente los conocimientos inscritos en las canciones.

Los mandatos de vida del abuelo de tabaco

Los féeneminaa conciben la carrera de un maloquero como una tarea que no cesa ningún día de su vida. Por más de que termine el ciclo de alguna de las carreras de baile, él va a continuar cultivando,

¹⁴ El friaje, mejor conocido en el español local como enfriaje, corresponde a una época entre junio y julio en la que la temperatura en la región disminuye a causa de los vientos alisios.

tumbando, trabajando y “mirando” la humanidad, saneándola para su multiplicación en el mundo. El maloquero se sentará cada noche en el espacio del mambadero con el hijo que esté preparando para sucederlo en las actividades y, según la época del año, preparará los respectivos bailes de frutas, de cacería o de charapa. Por medio de cada uno de estos, el maloquero realiza un manejo del calendario ecológico y de ciertas enfermedades que éste trae según la época. Los jóvenes que lo acompañen, han de aprender a lidiar con dichos males, y para ello requieren de la reiteración constante de los rituales y de los discursos preparativos de éstos. La importancia que le damos, en este caso, a los bailes deriva de que en ellos se encuentra inscrito un conocimiento transmitido de generación en generación que tiene el propósito de cuidar al pueblo como un cuerpo colectivo, pero que además da cuenta de un proceso de formación por el que atraviesan las personas en el cual son también aconsejados a partir de estos. Este conocimiento es cada vez menos conocido por las personas en la medida en que los bailes se realizan en la actualidad con menor intensidad que en el pasado y porque, además, es generalizado el desconocimiento del significado de buena parte de las canciones interpretadas debido a que hoy en día pocas personas hablan la lengua en la que éstas están cantadas. Esta situación supone una serie de inconvenientes que dificulta la pervivencia de los bailes en el futuro.

Sin embargo, los bailes mantienen su importancia en la retórica, por lo que las personas reconocen la labor que desempeñan los maloqueros en su día a día, en la medida en que éstos constituyen modelos de ser para las nuevas generaciones. Dado que idealmente el maloquero está sentado con sus hijos enseñando las palabras que recogió en su vida, este es un proceso que se lleva a cabo a perpetuidad en el que los padres están criando y enseñando a sus hijos para que ellos en el futuro lo hagan de la misma manera. Es en esa reiteración de las palabras y de las prácticas que las personas aprenden e interiorizan dichos conocimientos, por ello los maloqueros están cumpliendo constantemente un ciclo de bailes que repiten cuantas veces les sea posible, –otra vez vuelve y abre la carrera. La parte de nosotros nunca va a acabar. Va a ser lo mismo, entonces pa’ que la juventud vaya cogiendo. La juventud no va a coger en un periodo. No lo coge. En dos periodos no lo va a coger. De pronto al tercer periodo más o menos. Y así, porque eso es berraco uno en un solo periodo coger. No, tiene que volver a repetir –dice Esteban. Es esa reiteración continua la que permite la transmisión de todo ese conocimiento de una generación a otra. Ese es uno de los deberes que tiene un maloquero, proporcionar todo ese conocimiento para garantizar la vida en un futuro y que cuando él llegue a una edad en la que su memoria empiece a fallar, o que la salud ya

no se lo permita, sean los jóvenes y adultos quienes tomen la batuta del proceso. No es, sin embargo, una obligación hacerlo. El anciano tras bordear el canasto, es decir, cerrar su carrera de baile, terminar el ciclo, no va a decirle a su hijo que se encuentra obligado a continuar con ese legado, aún cuando es la situación ideal y para la cual él estaba preparándolo. Depende del hijo que exprese la voluntad de realizar un baile por su propia cuenta para que él aprenda los últimos detalles y que el anciano lo asesore en los bailes que él organice y en el manejo que anteriormente el anciano tenía.

Se dice que un padre siempre cuida de sus hijos, por más que tenga seis o siete hijos, por más que tenga 70 años y el hijo 50, es decir, por más de que su hijo sea ya un adulto, todavía se encuentra bajo la protección y la responsabilidad del cuidado del padre. Esto se debe a que el anciano considera que hasta que él fallezca, todos sus hijos, hijas, nueras, yernos, nietos, hacen parte de su cuerpo, y como tal él debe cuidarlo, aún cuando sus hijos ya estén capacitados para hacer ese cuidado. Cuando el padre fallece, “sus hijos empiezan a mirar su propio cuerpo”, es decir empiezan a cuidar el cuerpo colectivo de parientes. El hijo mayor asume el cuidado que realizaba el padre hasta que cada uno de los hijos se separe y se siente en su propio mambeadero para la protección de su mujer, sus hijos y de sí mismo. Asumir dicho rol conlleva una responsabilidad en el ámbito espiritual que implica manejar una serie de relaciones con otros seres del mundo, –eso es *phi:diboku*, es complicado. El ajeo siempre es jodido. Siempre tiene que estar, porque frente a eso uno mismo puede fallar porque ahí entra muchas dificultades que no quiere que la palabra de tabaco se realice, entonces esa es la lucha en la que hay que estar, juepucha pendiente. Hay que estar pendiente porque ahí es que uno fracasa ya. No da el resultado. Entonces uno pues va mirando. Hay que tener también la experiencia, esto. Mirando, uno va mirando cómo el mayor le enseñó –dice Esteban. Así es como se asume la experiencia y la responsabilidad de realizar los bailes y llevar a cabo el manejo a partir del calendario. Sin embargo, aún cuando resulta clave la intermediación entre generaciones, las personas asumen que ese conocimiento aprendido no les pertenece, puesto que las palabras aprendidas a través de sus padres, fueron también alguna vez por ellos escuchadas y aprendidas. Dichas palabras, afirman, son las que hizo escuchar *phi:nephiwo'banotadi* el ‘abuelo de tabaco de centro de vida’. Así, este es un conocimiento que el abuelo le dejó a todo el pueblo, y que por lo tanto pertenece a cada persona féeneminaa, –yo no puedo decir que este es mío. No, es *mui?ano*, ‘de nosotros’ –nos dice Esteban. Cada persona lo encontró a su manera y tuvo su acercamiento particular ese conocimiento según la familia y el contexto en el que nació. Toda esa

palabra, ese trabajo, esa obra viene desde allá por mandato del abuelo de tabaco y por ello le corresponde a las personas cumplir con todos ellos.

En el apartado “El origen del mundo” del primer capítulo de este texto, abordamos brevemente el origen de la humanidad según lo que el anciano Aurelio Suárez ha escuchado a lo largo de su vida, pero profundizamos en la manera en que conceptualizan su relación con el hombre blanco. Dicho relato, puede ampliarse a partir de lo contado por otros ancianos y adultos de la comunidad ahora con un fin diferente, ahondar en el conocimiento entregado al pueblo fééneminaa y que usan para relacionarse con el mundo en el que ellos viven. En este caso, nos remitiremos a los orígenes de los principios que rigen la vida de las personas fééneminaa, pero para ello es necesario entender primero la jerarquía de los seres que ellos consideran que crearon y dieron orden al mundo en el que están inscritos. Eliceo Ortiz dice, al igual que Aurelio, que $\phi\acute{i}:\beta\acute{o}tadi$ remite al altísimo, al infinito, al ser más superior de todos que también llaman abuelo de tabaco $\phi\acute{i}:\beta\acute{o}tadi\grave{b}ano$. Debajo de él se encuentra $m\acute{o}:kani$ que es hijo de él y al que llaman como el padre celestial o padre creador. El hijo de $m\acute{o}:kani$, es el $\phi\acute{e}:ne\prime\eta\acute{a}ti$, el nieto de centro al que atribuyen la creación de la última humanidad. Por eso dicen los fééneminaa que son los nietos del centro o del sudor de tabaco. A través de esta jerarquía de seres que crearon el mundo, Eliceo nos habla de una serie de tiempos abolidos que no persisten en la memoria de la comunidad, y por lo cual se desconocen las obras de ellos, —ese antiguo testamento no lo conocemos, de $\phi\acute{e}:ne\prime\eta\acute{a}ti$, pa’ acá no más —nos dice él.

<i>Tiempo abolido</i>	$\phi\acute{i}:\beta\acute{o}tadi$	abuelo de vida
	$\phi\acute{i}:\beta\acute{o}tadi\grave{b}ano$	abuelo de tabaco de vida abuelos (enfriaje, abundancia, verano)
<i>Tiempo presente</i>	$m\acute{o}:kani$	padre creador padre celestial
	$\phi\acute{e}:ne\prime\eta\acute{a}ti$	nieto de centro hijo de centro
	$t\acute{u}:\beta\alpha\beta\acute{o}\prime\eta\acute{a}ti$	hijo de la abundancia
	$t\acute{u}:\beta\alpha\beta\acute{o}n\acute{u}ba$	nieto de la abundancia
		astro de la abundancia
Nietos de centro / Nietos de sudor de tabaco		

Tabla 4. Jerarquía seres de la creación.

La historia nos la contó brevemente Eliceo Ortíz y dice de la siguiente manera: el nieto de centro, *φê:ne'dati*, vino a visualizarse con su papá *mô:kani*. El nieto de centro creyó que era ya muy sabio, que había escuchado lo suficiente a su padre y que podía realizar el manejo del mundo que hacía él. Le dijo entonces a su papá:

–Yo ya sé papá. Todo lo que usted habla lo está diciendo teóricamente, pero yo ya quiero ver.

El papá, por otro lado, sabía que su hijo no estaba preparado aún.

–Hijo, todavía le hace falta –le respondió.

–No, yo ya quiero ver. Yo ya sé papá.

–Ah bueno, como usted ya sabe hágale. ¡Hágale a ver!

El hijo de centro comenzó a dar manejo al mundo, y empezó a hablar con su propia palabra. Sabía mucho, sí, pero no tenía control sobre todo ese saber que tenía. Le entró la arrogancia. El hijo quería ser mucho más que su papá e inició sus propias creaciones tratando de superarlo. Ahí fue que creó los espíritus malignos que rondan por el mundo, para poder sobrepasar a su papá. –Su espíritu estaba vuelto nada, con otro pensamiento –dice Eliceo. La abuela se enteró de lo que estaba sucediendo, se dio cuenta que su nieto estaba sufriendo y regañó al papá:

–¿Por qué tiene a mi nieto sufriendo?

–No, él dijo que sabía, entonces ahí está mostrando la debilidad de él.

–Eso no se hace –le dijo.

La abuela fue a rescatar a su nieto, –por eso es que la madre es bien jodida –dice Eliceo. El papá cogió de nuevo a su hijo y le dijo:

–Hijo, usted dijo que sabía. ¿Dónde está su sabiduría? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Usted dijo que la gente va a multiplicar, va a dividir, va a vivir, ¿Dónde está? –le dijo, ahí fue que el papá lo desenmascaró –usted no sabe es nada, todavía no se ha sentado.

El hijo miró su propia obra, comparó con la que había creado su padre y dijo:

–Papá, verdad que cometí este error muy grave.

–Ah hijo, ahí está, pa’ que se dé cuenta que el que habla no es el que sabe. Cuando uno dice hasta tal punto ya usted puede, ya queda para darle el aval de que sepa. Pero no, usted se enloqueció, se perdió. Ahora, todo lo que usted creó, aconséjelo.

El nieto de centro creo entonces las normas que dictarían el mundo, a todos los animales los puso en su sitio y les dijo:

–Yo fui el que los creó a ustedes. Por mí es que ustedes viven, pero ya ustedes me van a hacer caso a mí. Usted vaya y duerma. Usted siéntese allá, no moleste a los humanos. Usted allá, usted allá, usted pa’ arriba, no me moleste a la humanidad. Yo fui el que los cree. Cualquiera que viole esas normas, yo lo voy a coger con palabra de tabaco y los voy a dar como alimento para la humanidad.

El hijo de Centro creó todos esos mal y fue él mismo quien los arregló, los ordenó, los saneó y los dejó ahí de nuevo. Su papá lo dejó hablar con su propia palabra para que formara, para que organizara, para que hiciera abundar unas poblaciones y no pudo, formó puros males que a él mismo le tocó arreglarlo posteriormente. Así le dijo a la humanidad.

–Para llegar a algo bueno, siempre va a pasar algo malo. Se va a arreglar. No les va a pasar nada. Al cuerpo, al corazón. La gente va a seguir esta palabra, esta ya está organizada.

El hijo de centro le entregó entonces al pueblo féeneminaa cuatro palabras para regir todas sus acciones en el mundo. Cada una de ellas como principios de origen, leyes de vida entregadas por un ser superior a ellos. Estos principios se agrupan en uno solo que los reúne, *kâ:bahu* y que remite a lo que el padre creador quiere para la humanidad. *kâ:ba-* ‘querer’ y *-huu* ‘camino’. ‘Lo que el padre creador quiere’, nos dice Esteban, –por eso es que él multiplica, por eso es que él educa, por eso es que él sana, por eso es que él trabaja, porque él quiere todo eso para sus nietos, porque él va a criar y hacer crecer a la humanidad y al cuerpo bajo esas cuatro palabras, él dijo vida *gâ:gabo* es el mismo multiplicación, después dijo *φagóhuu* que quiere decir consejo, después dijo *te?imu* que es palabra de oración, de salud y finalmente dijo *dúdukamo*, trabajo –afirma Esteban. Y aunque cada una tiene sus prescripciones, en la práctica se entremezclan en las distintas acciones de las personas. Es por ello que los féeneminaa conciben que además de discurso son acción porque cada una de ellas se evidencia en términos materiales a través de las obras de las personas. Estas obras permitirán la multiplicación de las personas, de la sociedad y de la naturaleza, y por ello, cada una de ellas posibilita en términos materiales la reproducción y el desarrollo de la vida.

Debido a ello, reciben también en conjunto el nombre de palabras de vida *ʔi:mino ʔikaʔi ʔi:βo*, ‘ser con buena vida’

El abuelo de tabaco dijo: *mî:ʔibáto*, es decir ‘multiplíquense’. Ese es el primer mandato de vida que lleva a los féeneminaa a reproducir sus cuerpos y su pueblo a través de sus hijos sin importar el género del individuo. Para hombres y mujeres, multiplicarse es la principal aspiración de sus vidas. Esos hijos harán las veces de una nueva chagra o de un nuevo canasto que hay que cuidar y llenar respectivamente para que el mandato de la palabra de vida no termine y continúe transmitiéndose entre generaciones. Allí radica la importancia de la ‘crianza’ *ʔibáto*, que permite que todos esos conocimientos se trasplanten de padres a hijos, para continuar con la metáfora de la chagra. Ahora bien, hacerlo de una manera adecuada resultará fundamental en el proceso, –no es criar por criar, es por algo. Para que todo ese conocimiento perdure y no se pierda –nos dice Esteban.

Esteban Ortiz:

De ahí pa allá. ¿Cómo lo cría?
¿Cómo usted hace para llenar ese canasto?
¿O cómo hace para llenar ese cuaderno limpio?
Si lo va a llenar de mugrera
o si lo va a llenar con palabra de vida.
¿Pero cómo?
Ahí es donde ya viene.
¿Cómo es ya esa palabra?
¿Cómo es ya la aplicación para la formación de esta matica de coca que está naciendo?
¿Cómo ya lo va a cuidar a él?
¿Cómo es el cuidado para que sea una persona verdadero de tabaco?
Ese como el contexto general así de crianza.
Para que lleve esa historia,
ese legado que el abuelo de tabaco hizo.
Esto no lo hizo el hombre.
Pa eso es como dije eso de *ʔibáto*.
Multiplíquese.

magágabo.
Multiplíquense.
Tengan hijos.
Multiplíquense y así.
Fórmelo ahora sí.
Forme esa criatura para que sea hombre verdadero del zumo de tabaco,
la manicuera y todos los alimentos que la madre produce en la chagra.
Ese es el bastón suyo.
Ese es su bastón.
Esa cría o ese ser humano que llegó.
Esa matica de coca.
Esa matica de tabaco.
Para eso es eso,
la crianza.
Para llenarlo de esa palabra de vida.
Eso es el consejo de nosotros los féeneminaa
Gente de Centro

Por este motivo Esteban nos dijo que criar se dice *ʔi:βusu* ‘déle vida’ y refiere también al proceso de siembra de una fruta o una planta como el tabaco o la coca. Esa semilla la ponen en una tierra que cuidan y trabajan, y a través de la cual le dan vida para que nazca. Asimismo, le dan vida a una criatura. Una vez sucede la concepción de ésta, se le informa al hombre encargado del cuidado,

ya sea el abuelo, el padre o el suegro para que empiece a darle vida, para que desde el pensamiento vaya formándola a través de oración, dando de tomar a la madre cosas dulces o hierbas frías. Desde ahí ya está protegiendo a esa criatura para que salga sana, fortalecida y venga con ese pensamiento de zumo de tabaco, coca y manicuera. Ya están aconsejando al niño, pero también ya le están dando oración.

Ese consejo para los féeneminaa es la palabra para el buen vivir, para poder formarlo de manera adecuada, para tener buena vida, para que se multipliquen bien, para que trabajen bien, para que vivan armónicamente con su núcleo familiar, con la sociedad y con todo lo que los rodea. Sin consejo no hay vida, dicen. No hay convivencia sana, no hay armonía. Es todo lo contrario al buen vivir. Los mayores afirman que hay que escuchar los consejos, hay que ser y vivir como una persona aconsejada para llegar a andar con un bastón y tener algún día la cabeza canosa. La persona que escucha, que ha escuchado consejo y lo practicó va a llegar muy lejos, dicen. En cambio, el que no escuchó consejo o escuchó pero no lo practicó, no lo valoró, va a tener dificultades en el camino del transcurrir de la vida. Sin embargo, no basta con recibir consejo, como ya vimos, tiene que haber un cuidado. *ʔímino dímibá'dukku* dicen, es decir, 'cuídelo bien'. *ʔímino φi:βusu* 'dele buena vida'. Para hacerlo, hay que cuidarlo a través de la oración, que, como todos los principios, viene del abuelo de tabaco. Dichas oraciones existen según la enfermedad o la molestia que se desea tratar, debido a que el abuelo de tabaco arregló cada una de ellas y por ello hay que remitirse a las historias de origen a través de las cuales él saneó dichas enfermedades. Los ancianos revisarán entonces las historias de origen de animales, peces y pájaros. Examinarán historias sobre el agua o la lluvia, buscando la oración que el abuelo de tabaco dejó para cada caso. Dichas oraciones han de ser enunciadas en la lengua que el abuelo de tabaco les entregó a los féeneminaa porque aunque –él entiende, claro. Pero él quiere escuchar es eso. A él le agrada que cada pueblo indígena del féeneminaa o clanes que le hablen en la lengua de tabaco que él dio –dice Esteban. Sin embargo, otras personas son más versátiles dado que al desconocer la lengua, deciden realizar las oraciones en español tratando de emular el ritmo pausado de la lengua. Sobre la oración en sí, Esteban nos cuenta:

Esteban Ortiz:

Ahhhh ya en la historia.

Fulanito fue que hizo esa enfermedad.

O tal animalito pequeño fue que hizo esta enfermedad.

Pero este man puso la oración,

puso el medicamento.

Él lo hizo,

por necesidad lo hizo.

Pero aquí está la oración y aquí está el medicamento.

El que conoce esto, ese señor lo va a rezar esto oración y este medicamento y ya.

Todo eso por necedad esos animales fue que hicieron ese mal para la humanidad.

Ese es el mal,

pero aquí está el remedio.

Cuando sea así aplíquele esto
y cuando se dé así,

tiempos de cosecha,

va a haber esta epidemia.

Ya acá el abuelo lo vacuna.

Le da cómo.

Ya los protege antes de que llegue eso.

Ya tome,

ahí se escucha que estos tiempos hay tal
enfermedad.

Entonces los vacuna,

les va dando un medicamento.

Ahí es donde convierten ellos en oración. Hombre
o mujer.

Lo convierten en forma de agua.

Todo esto agua.

Agua.

Ni siquiera candela llega al agua dicen.

Qué mal va a llegar si yo estoy,

ya la oración me tiene convertido como en
protección de agua.

Puede llegar.

Por eso es que recomiendan.

Hay que bañar.

Hay que bañar porque eso es lo que va a detener
todo.

Ese es oración.

Hay veces así uno no sepa la oración.

Hay que bañarse.

Hay que bañarse.

Bañe porque si no mire,

aquí hay.

Yo no sé la oración,

esta hierba, este palo, este bejuco.

Mire.

Tome.

Entonces son enfermedades de la naturaleza. De lo
que al principio nuestros mayores sanaban.

Ahora ya viene siendo difícil porque ya estamos
contaminados.

Hay veces,

pero nuestros abuelos nunca sufrieron que
de hepatitis.

Pero acá ya se habla de hepatitis.

Se ha buscado pero no.

Que el paludismo.

Que el otro,

que diabetes.

Pues ya son para nosotros enfermedades raras.

Pero allá churria,

escalofrío,

otras enfermedades sí ya.

Ahí es donde que uno mira quien fue que hizo ese
mal.

Bueno,

cómo fue que abuelo de tabaco dijo para
esta enfermedad.

Ah esta es la oración y este es el medicamento. Ya.

Ahí está todo.

Todo parte desde él,

de tabaco.

Ese es el origen de,

fuera de él no hay más nada.

Usted va a tocar salud,

va a tocar educación,

gobierno, autonomía, parte de él.

De ahí, siempre de ahí sale.

Y termina en él mismo.

Dado que el manejo de la oración remite al manejo de una serie de historias de origen, suelen ser las personas adultas quienes se encargan de esta. Principalmente padres y abuelos o mujeres que han escuchado y han estado pendientes del manejo que realiza sus respectivos esposos en el mambeadero. El mayor se sienta allí y a través de su cuerpo siente el “humor del tiempo”. José

Daniel decía que a través de sus pies sentía cómo el frío o el calor subían por su cuerpo y de esta manera evaluaba si el humor que estaba llegando era “duro”, es decir negativo para los seres humanos, o si por el contrario se estaba enfriando el tiempo. Si ese “humor del tiempo” se mantenía, él hacía una oración con el fin de rechazar cualquier enfermedad que pudiera afectar a las personas. Igualmente, antes de cerrar la sesión del día y tras haber evaluado todas las actividades realizadas durante el día, el mayor realiza una oración para la protección del día siguiente. A través de esta oración, el mayor habla directamente con el abuelo de tabaco para sanear y prevenir cualquier mal que pueda venir en el futuro. Si ese mal se manifiesta en forma de una enfermedad, física o espiritual, en alguno de los familiares, este mayor lo trata por medio de oración, que puede venir con pura palabra, es decir sin brindarle al afectado algún medicamento, o que puede venir en forma de alguna sustancia conjurada, como una hierba, manicuera, ambil, etc., a la cual se le sopla el aire de vida de oración, –hay que saber hacerlo bien, uno lo puede saber, pero tiene que ser con todo el manejo –nos dice Esteban.

Para que los mandatos descritos anteriormente (multiplicación, consejo y oración) resulten y den frutos, hay que trabajar, porque del trabajo, de la obra de las personas es que ellas van a vivir, se van a alimentar. Si no hay trabajo, no se puede materializar ninguna de las palabras, –si yo no trabajo, no tengo alimentos, pues yo no voy a tener mujer porque una mujer qué va a vivir con un perezoso que no trabaja –nos dice Esteban. Así, cada una de estas cuatro palabras depende de las demás para que esta filosofía de la crianza, de la multiplicación, del cuidado que se manifiesta en cada obra de las personas continúe dando frutos en la formación de más personas verdaderas, es decir, continúe con los propósitos de multiplicar gente, es decir, multiplicar el pueblo al que pertenecen, pero también el mundo en el que están inscritos. Para que esta filosofía de la vida dé frutos, la primera condición que ha de verificarse es que haya gente, humanos a quienes se les pueda transmitir todo ese conocimiento que les fue entregado, es decir, debe haber multiplicación. Y como hay que formarlos de manera adecuada, hay que educarlos, debe haber también consejo. Pero debido a que también hay que cuidar de todos esos seres humanos, tiene que haber salud. Y para que funcione todo, hay que trabajar. Hay que hacer chagra, alimentarse de los frutos de ella. Cada actividad que las personas realizan en su vida cotidiana puede estar ligada a alguna palabra en particular, pero de manera directa o indirecta contribuye también a la consolidación de las demás. El trabajo es salud y consejo al mismo tiempo. Una mujer que mantiene su chagra limpia,

y que por tanto trabaja, tiene el espíritu también limpio. Por eso aconsejan siempre: “no deje crecer las malas hierbas en su chagra, ese es el reflejo del estado de su espíritu”.

En este sentido, aunque la filosofía de la crianza se manifiesta en distintos niveles, por ejemplo a nivel de las relaciones entre padres e hijos, no es exclusiva de este ámbito y tiene también expresiones en las relaciones que los seres humanos establecen con su entorno, como con su chagra o con los animales que cazan, e incluso en un nivel mayor de mundo y territorio, en el cual las acciones de las personas tienen repercusiones en la abundancia de alimentos o en las épocas del calendario ecológico. Dentro de esta serie de relaciones las personas realizan todo el tiempo analogías entre criado y criador en las que ejercen un cuidado siempre sobre el primero. Por ejemplo, para realizar el manejo del calendario, se realizan los bailes rituales en los que la relación entre maloquero/maloquera e invitados es análoga a la relación entre padres e hijos en la que se les brinda comida y consejo. Igualmente recalcan en sus discursos que los niños son semillas potenciales, frutos, chagras que han de cuidar de la misma manera en que cuidan de sus hijos. Esta serie de relaciones entre los distintos niveles sugiere una íntima relación entre los mismos en la que la filosofía de la crianza, de la multiplicación, del cuidado está mediando todo el tiempo en las relaciones que las personas establecen en cada nivel con cada una de sus acciones. Lo que queremos realizar a continuación es hacer evidente dicha filosofía dentro de cada uno de esos niveles, iniciando por la conceptualización que los fééneminaa tienen de su calendario y del cuidado inscrito en éste según la época del mismo.

Relaciones del ser humano con los seres no-humanos

Previamente, explicamos que para los fééneminaa la humanidad pasó por una serie de creaciones, dos o tres, en la que la semilla de la última humanidad es la humanidad actual. Esa serie de etapas remite al origen del mundo en el que el abuelo creador vino sentándose y llamándose con diferentes nombres: abuelo de abundancia, abuelo de protección, abuelo de enfriaje, etc. Los ancianos dicen que él vino quemando ciertas etapas frente a la creación del mundo, pero al final era siempre el mismo *φί:βotadi'bano*, el abuelo de tabaco de vida. Como ya hemos mencionado, los fééneminaa dicen que la humanidad era una sola y que por desobediencia les fue cambiada la lengua que tenían e incluso fue convertida en los distintos animales que poblaron el mundo. Justamente, dicha historia remite a la creación de los animales. Los fééneminaa cuentan que fue en tiempos de enfriaje que nació el consejo. El abuelo de enfriaje vino sentándose y empezó a transmitir esa

palabra. Los ancianos cuentan que organizó un baile en el que invitó a todos los animales, a quienes aconsejó. Por eso creo el enfriaje, para aconsejarlos. Sin embargo, muchos violaron su consejo. Otros, en cambio, cumplieron el consejo que les dio. El enfriaje fue entonces una especie de prueba a la que sometió el abuelo de tabaco a una de las humanidades. Aquellos que siguieron los consejos del abuelo fueron los que pasaron la prueba que él impuso, y por ello ya fueron formando seres humanos (que sólo se visualizan en tiempos de *φê:ne'ɔati*), en tanto que aquellos que desobedecieron su consejo se convirtieron en animales o padecieron castigos del abuelo creador. Esa desobediencia es la que perjudica hoy en día a la humanidad, y es la razón por la cual los seres humanos tienen relaciones conflictivas con muchos de los animales, con quienes luchan todo el tiempo desde el espacio del mambadero rechazando sus enfermedades. Los féeneminaa dicen que su lucha diaria es contra el mal de ellos por la desobediencia que tuvieron y la consecuencia que les dejó el abuelo de tabaco. Tan grande es el conflicto, que los ancianos dividen el mundo en dos: lo bueno y lo malo. Los animales representan el mal en este mundo y por ello la importancia al enfatizar que antes de crear a la última humanidad, en el mundo estaban otras humanidades que fueron convertidos en animales, porque no siguieron el consejo del abuelo de tabaco, fueron necios, maldadosos, perezosos, y así se quedaron. Es debido a esa condición que le tienen odio y envidia al ser humano, quien tiene las cosas buenas: la vida, las palabras de salud, de trabajo, de educación, de abundancia, porque a ellos no les fue entregado el don de hablar con esas palabras. Así, los féeneminaa conciben las actuaciones de los animales y de los otros seres del mundo en forma caricaturesca o deformada, en comparación con los pensamientos y acciones de la gente verdadera y por ello creen que las actuaciones de los otros seres del mundo manifiestan su inmoralidad (Londoño, 2012).

Este carácter inmoral de los animales se manifiesta en los constantes conflictos con los seres humanos, tanto en la vida real y práctica como en las historias que los féeneminaa cuentan sobre ellos. Estos conflictos radican en la sed de venganza que tienen los animales con los nietos de tabaco, por el pasado mítico que comparten y que los condena, debido a la desobediencia que los alejó de la categoría de gente que alguna vez tuvieron. Por ello, las personas dicen que los animales viven con recelo, creen que el tabaco y la coca que usan los féeneminaa es de ellos y que los féeneminaa se adueñaron de su coca y su tabaco, –eso es mentira, ellos tienen lo de ellos –dice José Daniel. Por eso los féeneminaa dicen que los animales viven sufriendo, porque además no quieren que los nietos de tabaco, es decir los féeneminaa, se multipliquen y vivan bien y por ello

procuran impedirlo. Los animales les protestan y sus espíritus se enreinan interiormente de las personas causando males a las mismas o a la comunidad. Por eso tienen que cuidarse, para evitar que ese mal penetre en sus cuerpos. Para dominar a los animales, el abuelo de tabaco les dio a los fééneminaa el tabaco y la coca verdaderas para que no los vayan a molestar, y junto a dichas sustancias les entregó una palabra, la palabra de tabaco y coca y les dijo: –Esto es lo bueno. Ellos quedaron con lo de ellos, pero si usted no cumple también puede pasar como ellos –dice José Daniel parafraseando al abuelo de tabaco. Incluso las plantas también desobedecieron y causaron males a la humanidad. Para que el ser humano pueda hacer uso de estas tiene que “endulzarlas”, es decir quitarle las propiedades malignas inherentes a estas debido a su desobediencia en el tiempo mítico. De esta manera el ser humano les brinda su respectivo lugar en la maloca. Al respecto nos dice Esteban:

Esteban Ortíz:

A ver,
 las plantas.
 Ellos allá,
 todo eso viene de allá de creación.
 Estos eran seres humanos.
 Se convirtieron en eso allá afuera.
 Y ese mal de eso,
 por ejemplo cómo obra este man de aquí,
 llega y lo aplasta a
 uno,
 lo mantiene a un pie así.
 No lo deja pensar bien.
 No lo deja trabajar bien,
 eso parte de nosotros.
 Entonces pa’ salir de ese peso hay que enreinar
 ese señor.
 Cuando usted estuvo allá afuera es que usted
 con su humor perjudicaba a los nietos de
 tabaco,
 aquí ya lo voy a
 castigar.
 Aquí pues ya se convirtió en buena gente,
 buen
 objeto.
 Ahhh porque va a sostener las cuatro columnas
 de arriba,
 va a sostener todo lo que está arriba.
 Bejuco.

Espiritualmente lo tiene a uno amarrado aquí.
 Lo tiene amarrado aquí la ciencia,
 duele.
 No deja pensar bien,
 rasquiñoso,
 rasca por acá,
 lepra,
 todas esas vainas,
 granos.
 Hay que endulzar esa vaina.
 El chontillo,
 rasquiñoso,
 eso viene y perjudica a los niños que les rasca
 entonces cure acá pa’ uno poder también.
 Hay que endulzar eso.
 Ya lo endulza,
 lo enfría,
 ya son malhechores aquí ya van a ser gente de vida
 y todos esos son malhechores allá.
 Se enreinan y se endulzan acá y ya quedan allá
 condenados pa’ cosas de vida.
 Todo.
 Árboles,
 flores,
 frutas.
 También ellos perjudican.
 Entonces hay que traerlos y endulzarlos o hacer un
 baile y endulzar todo eso.
 Esas florecitas que dan,

los consejos, las llamadas de atención, la orientación que él brindaba, entonces él, *tû:βaβoʔati*, que iba a ser en el futuro suegro de *sikúmutadi* ‘abuelo de enfriaje’, acudió a él y le dijo que necesitaba oración, consejo, palabra de vida, de saneamiento porque la humanidad estaba degenerándose. De hecho, no era sólo la humanidad la que se encontraban así, también lo estaban las plantas. Los cultivos se encontraban mal, con pestes, con plagas. Tras la solicitud del hijo de centro, el abuelo de enfriaje se sentó, trajo la historia, vio cómo estaba la humanidad y saneó todo eso con un baile en su maloca en el que preparó a toda la humanidad durante los tiempos de enfriaje. En esta época del año, entre junio y julio, se presentan tres o cuatro días en los que la temperatura baja considerablemente hasta los 10°C ó 12°C por influencia de los vientos alisios del sureste (Vasco-Palacios, Suaza, Castañõ-Betancur, y Franco-Molano, 2008). A este fenómeno se le conoce también por los indígenas de la región como friaje o las heladas del Brasil.

Libardo nos dice que su abuelo *mukútuʔi* le decía que en ese baile, cuando los diablos danzaron, el cielo se oscureció hasta que llegaron las garzas a bailar y se aclaró de nuevo. Las guacamayas cuando bailaron en el patio lo hicieron también con el sol alumbrando sobre ellas. Aurelio decía que esta época es un tiempo de purificación de la naturaleza, como si esta estuviese menstruando, pero también de la humanidad debido a que su paso se lleva todas las enfermedades que pueden afectar al ser humano. Por eso, las personas tienen que hacer un manejo adecuado del calendario solicitando que cada año llegue el enfriaje, para que cure no sólo a la humanidad sino también a las aves, peces y otros animales. De allí, de los tiempos de enfriaje, provienen las historias de animales que, por desobedecer la preparación que les dio el abuelo de enfriaje, los convirtió en los animales que hoy existen, –ya vienen como historias y como consejos. Ahí donde se aconsejó todo ahí, tiempos de enfriaje. Ahí donde ya aconseja, a bañarse. Si no se baña, vea, va a quedar como dijo el abuelo de tabaco –nos dice Esteban. Esteban nos cuenta algunos de esos ejemplos enfocados al baño y a ciertas cualidades deseables durante la crianza de los niños.

Esteban Ortiz:

Dijo el Abuelo de enfriaje:
 “Bueno *táʔga*, a bañarse”,
 jummm eso mucho frío en un
 bejuco ahí quedó.
 Un osito pequeñito rojito hasta bonito.
 Ahí quedó.
 Ya lo *maldició*,
 incumplió.

Después dijo:
 “¡Oso hormiguero a bañarse!”
 Grupo de oso hormiguero.
 “Mucho frío.”
 Comenzó a bañar solamente mojar
 a lavar el brazo.
 Por eso el brazote de él es jummmm
 “A bañarse la gallada de dantas”,
 Ahí llegó pum pum pum

Se zambulleron,
por eso es un tipo fortalecido,
berraco.

Esos son los consejos que ya da uno acá.
Eso son los consejos que uno da a los hijos pa'
bañarse.
Vea tiempos de enfriaje.
No le vaya a pasar como éste.
De ahí jummm todos esos animales.
Más consejos ahí.
No hay que ser hablador,
el que es hablador pasa esto.

Este ya,
de ahí vino a dictar esa forma de consejo
pa que no suceda.
Así le sucedió a este animal.
Todos los ejemplos que ya.
Esto que uno ya aconseja pa' que no vaya a pasar
como este.
Hay otros animalitos consejo que llama,
otro pajarito ese el despertador.
Abuelito en la maloca acostado todavía a las cinco
y ya *pivicho*¹⁵
Eso la mamá está aconsejando rapidito,
es un pajarito que vaya
bañe.

El abuelo,
la mamá.
“Bueno a bañar porque ya *pivicho* está
aconsejando a los hijos a bañar.”
Hay que ir a bañarse.
Mucho consejo hay.
Ya pa' acá lo que se va aplicando.

Cumpla esto y no va a pasar como a ese animal.
Trabaje esto y no va a pasar como a ese animal.
Todo ya de todos esos ejemplos de esos animales
que el abuelito de enfriaje aconsejó y fue
preparando allá.
Tiempos ya para la graduación no pasaron el
curso,
la carrera que ellos estaban haciendo ahí.
Y de ahí vienen los ejemplos de todos los consejos
ya.
O sea todo consejo parte del ejemplo de los
animales.
Entonces también todo consejo.
¿Por qué tiene que bañarse?
Porque cuando esté tumbando un palo grande
usted no se canse.
Tiene que tener fuerza.
Si ve que ya está tocando el trabajo.
Tumbar chagra,
eso un palo lo hace llorar,
le saca ampollas.

Eso también ya la parte de trabajo.
Trabaje para que se multiplique sus hijos.
Si ve que hay también está tocando eso.
También oración.
Todo parte de ahí.
Porque va a venir,
el mundo más adelante va a estar muy
complicado
Entonces hay que estar preparado.
Eso fue lo que escuché.
Decimos ya acá en tiempos de enfriaje ahí fue que
nació consejo ya acá.

Las palabras de Esteban dan cuenta de que dentro del pensamiento de las personas conciben que a través del baño se adquiere fortaleza, belleza, resistencia y por ello le dicen a los niños que se bañen, que no se calienten al lado del fogón, porque de hacerlo e irse posteriormente a sembrar, la tierra no le va a dar nada o al sacar la yuca que sembró va a dar puro bejucal. El baño es una acción que va a proveer al individuo de actitudes deseables y por ello aconsejan a los niños para que se bañen temprano en el agua fría, porque de este modo van a crecer como la danta, y a través del

¹⁵ periquito. *itâ:qî?u*

baño dominarán el mal y la enfermedad. Hay que bañar para no ser como el ratón pequeño que dijo que tenía mucho frío y por eso no se fue a bañar y se quedó pequeño, porque lo brujearon, porque él no obedeció “usted no va a crecer” le dijo el abuelo de enfriaje. Libardo nos brinda otros consejos que surgen a partir de las historias de los animales:

Libardo Mukutuy:

Y nosotros íbamos a bañar y pues yo no crecí como danta [risas],

pero son consejos.

Y de ahí hay que jugar la boca,

esa boca que le hace hablar bobadas

y esa lengua sucia,.

Boca sucia,

hay que jugar para que el abuelo le

lleve todo ese mugre.

Entonces digamos pues también ahí hubo,

lo engañaron.

Digamos el abuelo hizo este mundo pero frío como un congelador.

Entonces le dijeron:

“¿De qué ustedes viven?”

“Nosotros tenemos mucha hambre.”

“No, nosotros comemos nuestros dientes”

Por eso es que nosotros estamos dominando.

Por eso es que el oso perdió las muelas,

los dientes.

También hay,

digamos el gurre trueno.

Ellos tuvieron mucha hambre entonces dijeron:

“No, nosotros comemos nuestros dientes”

Por eso es que nosotros vivimos.

Entonces pues ellos ahí es donde que gurre trueno

perdieron digamos las muelas.

Son consejos.

Entonces también hubo,

ella estaba ya tullida.

Entonces el otro pues lo engañó,

“No nosotros hacemos fogón digamos la cola de nosotros entonces para hacer esa candela.”

Como era mucho frío pues mocharon la cola.

Entonces ellos hicieron el fogón.

Entonces todos esos danta,

los que no tienen cola ahí donde

que ellos perdieron la cola.

Único solamente el chucha y el oso hormiguero,

el pequeño.

Solamente esos no más chamusqueó,

por eso es que esa cola de él es como quemado.

De estas historias surgen muchas de las características que los seres humanos identifican hoy en día en los animales y que desembocan en el consejo “no hay que dejarse engañar de los otros” como le pasó al gurre, a la danta, a la chucha y al oso hormiguero. Por desobediencia es que ellos tienen el cuerpo como lo tienen. Otro ejemplo que nos cuenta Aurelio se da por el desorden que se ocasionó durante el baile del abuelo de enfriaje, el mochilero le preguntó a la panguana, a *tú:mi* “¿Por qué no hacemos cambio?” refiriéndose al hecho de que si intercambiaban colas. La panguana se quedó pensando, le pareció bonita la cola del mochilero y aceptó. Así, según Aurelio, esa cola amarilla que tiene el mochilero es de la panguana, porque para convencerlo le dijo “yo que voy a andar así, volando, en el espacio para que la humanidad me mire, pero usted que anda por acá (en el suelo) pues nadie lo va a mirar.” Y así lo convenció. La misma situación le ocurrió a la paloma y a la danta, quienes decidieron cambiar nombres entre sí. El propio nombre que tenía la danta

cuando el creador lo adoptó era *tû:mo?o* mientras que la paloma se llamaba *tû:ʔe*. La danta le dijo a la paloma “sobrino, pues porque no hacemos cambio.... si vio, yo me voy a quedar con el suyo, ese nombre sí me acomoda al tamaño que soy”. Otro de los ejemplos que nos contaba Aurelio que ponen los ancianos respecto a la desobediencia en el enfriaje es el de las hormigas congas y las mariposas. Aurelio decía que la conga cometió dos errores graves, dos delitos. El primero de ellos fue que robó un poder que estaban preparando, que se encontraba en una hierba y cuando le preguntaron, ella negó haberlo hecho. Ese fue su primer error. El segundo error fue que la conga picó a *tû:βaβo'gago* ‘la mujer de abundancia’ porque estaba recogiendo un guacure que ella tenía y encima de eso brujó esa planta que huele como conga. Su castigo es morir tras la época del enfriaje achicharrada por el frío, como nos dice Dolores.

Los ancianos cuentan cómo con todas estas narraciones se aconseja a las personas que tienen que usar de manera correcta las plantas, no para brujería, ni hacer maldades, ya que si lo llegaran a hacer podrían ser perjudicadas como sucede en los relatos. José Daniel nos contó sobre la conga que, durante el baile y en medio de una llovizna, cuestionó al abuelo de enfriaje que eso fuera realmente un aguacero y se salió de la maloca. Por ello se mojó y se tulló de frío, razón por la cual está relacionada directamente con el agua. Cuando una persona camina en el monte y encuentra un hormiguero de hormigas conga que tiene forma de un pequeño cono que sobresale del suelo, no hay que tumbarlo porque de hacerlo se está llamando a la lluvia.

Para el caso de la mariposa, la historia dice que ella se fue a orinar en donde se bañaba la humanidad y que eso era un daño que le hacía a los humanos. Por estas acciones, la conga y la mariposa recibieron su merecido del enfriaje, ambas quedaron secas y a ambas les nació un hongo sobre el cuerpo. Por el contrario, –si yo no he cometido nada ¿De qué voy a estar asustado? Antes estoy contento para que la madre, la abuela me lleve mis enfermedades, mi pereza, mi necesidad, mi rabia, mi resabio, ojalá que lleve y me den por decir conocimiento, buenas actividades, buenos progamas, buenas enseñanzas. Eso es lo que en el baño ellos están haciendo frente a eso –nos comenta Aurelio. Dado que las historias de animales se manifiestan en consejos del día a día, todo el tiempo están saliendo a la luz. Por ejemplo, una canción de repartición de caguana que se canta durante los bailes remite directamente a la creación de los animales y por lo tanto a los tiempos de enfriaje, aconsejando, en este caso, sobre la realización de una buena caguana. Durante el baile del abuelo y la abuela de enfriaje, todo tipo de animales estaban bailando y cantando. Uno de ellos era

hû:maɔu, el cucarrón mierdero que ellos llaman, que como se alimenta de pura mierda la cogió para hacer caguana y la fue a repartir a las hijas de *sikúmutadi* y de *sikúmutago* y a todos los presentes, quienes cantaron:

1. *ɔáɸa kâ:gúnuku pí:píta kâ:gúnuku*
2. *ɔimokáni ɔimokáni*
3. *hánobúna hû:maɔu kâ:gúnuku*
4. *ɔumáku tâ:noxu túkaɸuɔi:kamo*

1. *La caguana de mojoy, de gusano tornillo*
2. *sabrosa, sabrosa.*
3. *mientras que la caguana de cucarrón,*
4. *ellos la están regando en la cepa del estantillo*

La gente esperaba al carpintero que traía su caguana de mojoy, de pipita que sí estaba muy sabrosa y por eso todos la tomaban. Esa era una competencia entre el carpintero y el cucarrón, que rápidamente se levantó y cantó:

1. *ɔáɸa kâ:gúnuku pí:píta kâ:gúnuku*
2. *ɔimokáni ɔimokáni*
3. *hánobúna tû:miba kâ:gúnuku*
4. *ɔumáku tâ:noxu túkaɸuɔi:kamo*

1. *La caguana de mojoy, de gusano tornillo*
2. *sabrosa, sabrosa.*
3. *mientras que la caguana de carpintero,*
4. *ellos la están regando en la cepa del estantillo*

Esta canción se emplea al momento de repartir caguana en el baile de *ɔâ:moka*, y se dedica al dueño de baile, a su esposa, a sus hijos y a las nueras para que hagan una buena caguana. Si la van a hacer de la masa de una alguna fruta, hay que hacerla bien, que no se pase, que no se agríe, que no quede con olor a mierda como la del cucarrón, quien por no estar instruido la hizo así, que sea como la caguana del carpintero, con sabor de mojoy, de pipita. El sentido de muchas canciones que surgieron en el baile organizado por el abuelo de enfriaje, está dirigido a relatar el origen de los animales, de las cuestiones de vida, de formación de alimento, bendiciendo la palabra de vida y divulgando el mal comportamiento de los espíritus malignos de animales que hacen comportar inadecuadamente a los seres humanos, quienes divulgan dichos comportamientos de los malos espíritus en el baile para avergonzarlos y sanear los males producidos por ellos al dominar el espíritu de las personas cuando entran en contacto con sustancias en las que la agencia del animal se hace manifiesta, alterando negativamente los comportamientos del individuo. Justamente para que las personas no expresen comportamientos atribuidos a los animales es que éstas han de seguir los consejos que se derivan de las historias de enfriaje, porque de esta manera harán manifiestas una serie de conductas propias de personas verdaderas que han sido aconsejadas, que saben obedecer, trabajar, que no son perezosos, etc. La importancia del enfriaje deriva entonces en que brinda una serie de pautas en los comportamientos que todas las personas han de seguir para

formarse como personas verdaderas. Esta serie de pautas tienen su antecedente en las historias de animales que se reactualizan en los comportamientos que las personas han de tener durante el año, pero particularmente en la época del enfriaje, durante la cual los consejos impartidos a las personas se intensifican según su pertenencia de acuerdo a su género, edad, estatus.

El enfriaje es concebido, además, como el inicio del calendario ecológico de los féeneminaa, por lo que a partir de éste se realiza una periodización de las épocas del año, las cuales van a regir las actividades de los seres humanos y no-humanos. Mantener la vida en todas sus formas es el propósito del manejo ritual de los tiempos del año. Para esto, se debe conocer e interpretar el comportamiento de todas las entidades que componen el universo, astros, flora, fauna, cuerpos de agua, gente, etc. Dicho calendario difiere desde el punto de vista del individuo que lo percibe, por ejemplo, cuando el río viene creciendo, lo que ellos llaman conejera, ese es el verano para los peces, porque en esa época los peces consiguen de todo. El verano es entonces la abundancia de comida. Sin embargo, para los seres terrestres esa conejera no es buena porque escasea la comida para ellos debido a que los peces se esconden entre la selva inundable y se vuelven más difíciles de capturar. El verano para los seres terrestres se da cuando el río descende y pueden conseguir más fácilmente alimento. Aurelio, nos aclara mucho más dicha cuestión con el ejemplo de la raya.

Aurelio Suárez:

Él le dijo a los hijos que ella va a ir a la chagra a buscar batata, ñame, dale dale, tubérculos.

Ella se fue,
cogió el canasto y resulta que se inundó
eso.

Si ve cómo ellos hablan.

Que se inundó.

No dijo se mermó.

“Hay verano, se inundó toda la chagra” dijo.

¡Claro! donde ellos comen lombrices pues está
seco por el verano,

entonces se inundó.

¿Quedó claro eso yo creo?

Pa’ ellos el verano es inundación.

Y esta conejera que viene así,

para los peces que es la parte de agua,

Ese es el verano para ellos.

En el caso del ser humano, con la entrada del enfriaje gracias a la intervención de *tû:βaβonuba*, el abuelo de enfriaje brindó las pautas para el establecimiento de un calendario ecológico con ciertas periodicidades y por ello los seres humanos empezaron a mirar las fases de la luna. Aurelio nos dice que antes de dicho establecimiento, la humanidad no se fijaba en esos cambios, debido a que no los conocían, vivían como viven los animales, dicen. Ya el conocimiento de esos ciclos les permitió orientarse, saber en qué época se encontraban, saber cómo iba a estar el tiempo, qué epidemia venía, de qué se debían cuidar y qué cuidados debían tener. Aurelio cuenta que el ser humano empieza a mirar por qué la luna está así de cierta forma, por qué las estrellas salen de esta

manera y en ese sentido empiezan a impartir un cuidado según la época. Los animales al no cumplir los consejos del abuelo de enfriaje se les impuso un calendario al que también tuvieron que ceñirse para sobrevivir. Aurelio nos aclara eso cuando nos pregunta retóricamente: –¿Para qué los loros van a tener cría en una etapa vacío donde no va a haber cosecha o fruta? ¿Qué van a comer? ¿Si ve de que cómo marca eso? Ellos ya saben los tiempos –afirma él. Dicho calendario ecológico, nos dice Aurelio, se arma de acuerdo al territorio que se ocupe debido a que posee variaciones según la región. Por ejemplo, Aurelio nos dice que la época de chicharras puede no ser idéntica en cuanto a fechas en un lugar como el Medio Caquetá, el Putumayo o el Caguán, esto debido a las diferencias en flora y fauna que presentan y a las diferencias de territorios en sí, lo que hace que las prevenciones entre lugares sean distintas entre sí.

Aurelio Suárez:

Tanto los árboles, tanto los sectores o zonas territoriales no es idéntico.
Este lado hay unos árboles que no lo hay al otro lado.
Ese lado hay esos micos que le dicen bebe leche y piel rojita,
este lado no lo hay.
De este chorro pa arriba es diferente por decir lo que es el bosque es diferente.
Igual manera de este chorro pa' abajo muchos peces que no se encuentran de ahí pa arriba.
Hay muchos peces que han llegado reciente que nosotros no los conocemos ni siquiera en la historia.
De pronto lo conoce gente de bocana.
Un ejemplo,
por naturaleza por decir como el delfín,
él sobrado puede pasar ese chorro,
pero por principio de cultura o por naturaleza no está permitido subir.
Pero espiritualmente sea como sea él pasa.
Eso pa' él no es nada.
Pero él no puede subir.
Así mismo están las zonas,
de acuerdo a eso se arma también los territorios.
Si nosotros armamos un calendario acá para los de Caguán pa' arriba,

eso está mal porque los tiempos de ellos es diferente acá.

Si mira la gente de bocana el calendario,
no.

Pa' ellos es diferente.

Si ya está comenzando de pronto floreciendo chontaduro en leticia,

trapecio por decir.

Aquí no hay ni flores todavía.

De pronto apenas comenzó a madurar por Leticia o trapecio,

apenas sale la flor es acá.

Si ve de que es verdad de donde viene eso.

Entonces de acuerdo a las subiendas,
cosecha, tiempo, trae aroma,
pestes y todo.

Ese es el manejo que indica o se diseña dentro del calendario.

Tanto pal baile, como pal cuidado, tanto pa' la protecciones.

Se hace eso.

Frente a eso hacían los diálogos.

Frente a eso hacían las prevenciones.

Frente a eso se hacían los rituales.

Frente a eso se hacían las dietas.

Entonces muy poco se vive eso.

Pongamosle ahí algunas personas mujeres que todavía no esperan a que se enfermen,

ellos vomitan cada luna nueva.

Ellos no esperan que haya baile y se están pintando.

Muy pocos.
En la alimentación no se está controlando.

Sin embargo, por la afinidad y el territorio que ocupan la gente de centro, Aurelio nos menciona que los calendarios establecidos por ellos remiten a las mismas prevenciones y enfermedades pero marcando en unas fechas distintas a las de ellos y con diferencias en los nombres de las etapas. Pese a ello, son apreciables las similitudes entre uno y otro. Por ejemplo, el rol que las fases lunares juegan en la determinación de las etapas. Dentro del ciclo anual uitoto se dice que la luna marca los cambios ecológicos y climáticos con un énfasis en la luna nueva, llena y oscura (Makuritofe; Castro, 2008) (Ver ilustración 1).

Ilustración 1. Calendario uitoto realizado por la comunidad el guacamayo de Araracuara. Tropenbos.

Aurelio decía que antiguamente los ancianos leían la luna y que si por ejemplo esta salía un poco inclinada y en ese mes se formó el embarazo hay que tener cuidado porque la luna está indicando que el niño está de lado también. Si la luna está cerca de la estrella que ellos llaman el yerno, y que normalmente se encuentra lejos de la luna, quiere decir que hay que ser juicioso con el niño, para que no se vuelva perezoso. –Se puede leer de muchas formas –nos dice Aurelio, si el yerno está cerca de la luna nueva quiere decir que es niña, mientras que si está lejos es un niño. Si pasa lo contrario, que la estrella el yerno está lejos de la luna nueva, quiere decir que es niño. En ella también leen el avance de algunos trabajos, por lo que saben si la chagra va a cargar *nephiúge* dirían en ese caso o si no dicen *túziqo* para el caso contrario, o si el canangucho va a cargar. Incluso, Aurelio nos cuenta que si en el momento de nacer un niño o cuando se embarazó la mujer había luna nueva, le ofrecen a la luna una ronda, una canción.

La historia de creación de la luna remite a la historia de creación de los dos astros que eran dos hermanos que vivían en la misma maloca. La luna se metía al chinchorro de su cuñada, la esposa del sol, y tenía relaciones con ella. “¿Pero quién será que se mete a mi chinchorro y me toca por las noches?” se preguntaba ella. Para descubrir a quien lo hacía, el sol le dijo a su mujer que untara a la persona que se metía a su chinchorro con *kâ:tu* ‘pintura negra’ en la cara. Por esa vergüenza que pasó la luna tiene esas manchas sobre su cara y a través de esta historia aconsejan a no mirar a las mujeres de otros.

Todas esas lecturas que hacían los ancianos antiguamente a partir de la luna para control del embarazo o de algún malestar que tuviera el niño o con el fin de mirar las etapas del calendario son asuntos que hoy en día ya no se llevan a cabo y que para Aurelio han contribuido a desajustar también el calendario. Algunos todavía conocen sobre ello, pero ya nadie lo hace, lo cual le preocupa a él porque la gente deja de cumplir ciertas dietas o cuidados que impiden que la diarrea, el dolor de cabeza, el vómito, etc. los afecte a ellos y a sus hijos. Aurelio cuenta, además, que lo que la luna mostraba, el mensaje que transmitía no era sobre el tiempo actual, sino sobre el que se venía para el mes siguiente. Y así rotaba a lo largo de todo el ciclo anual. Pasaba por la fase de *nubásese* ‘astro blanco’ que él llama noche de luna, de *tufáφuku* ‘lleno de noche’ y que hace referencia a los cuatro días oscuros de la luna nueva, *kabû:kúbo* que es la luna llena, *φê:nedikágo* cuando la luna ya no es nueva sino que está agrandando y *φê:nebakúbonuba* cuando la luna ya va acomodándose, redondeándose, jechando, es decir cerca de alcanzar la luna llena. Quien más interesado estaba en mirar estas fases eran aquellos que manejaban ciertas plantas y que tenían que estar pendientes porque de acuerdo con esas fases tenían que ejecutar los trabajos, por ejemplo, en el caso del cultivo de la chagra, tenían que mirar la luna para ver si estaban sembrando en la época adecuada para que en el futuro no le cayera ninguna plaga a ella. Dicen que en luna nueva no hay que sembrar porque le cae gusanos al cultivo, y si crece lo hace raquitico. Lo mismo le pasa al ser humano (Makuritofé; Castro, 2008: 10).

Para los féeneminaa, el ciclo anual comprende cuatro épocas: el enfriaje o *sikúmmu*, el tiempo de gusanos o *idátibahe*, el verano o *φíkaba* y el invierno o *hî:niha*. El enfriaje se concibe como el inicio del año y cae alrededor del 20 al 25 de julio. Esta época recibe, ya específicamente, el nombre de enfriaje de canangucho *síku φinoφokumu* y dicen que se asemeja a la semana santa de los occidentales, por tratarse de un tiempo de vigilia, dieta y reflexión sobre los comportamientos

propios. Durante ese tiempo todos los seres guardan reposo, los pájaros hacen caso, los pescados no jalan, todos están guardando dieta. El lobo o la nutria se mantienen escondidos en su cueva. Los árboles están sonando por las ventiscas que se presentan. Es tal el frío que llega, que las personas dicen que tienen que andar con saco, que se ve cómo entra la niebla a través de la puerta de la maloca. Los féeneminaa, solían bañarse esos días a las cinco de la mañana. Los papás le decían a los niños que si se querían calentar, fueran y sacaran leña y la mejor leña que prendía en enfriaje se encontraba debajo del agua. Además, les aconsejaban que no se calentaran mucho al lado del fogón, que eso volvía flaca su canilla, todo ello para que fueran fuertes en un futuro y pudieran derribar palos grandes y pesados, para que pudieran cargar leña grande. Igualmente durante esos días el padre, abuelo o suegro conjuraba un tabaco que brindaba a sus familiares para cuidar de todos ellos.

Este enfriaje viene después del invierno y anuncia la manera en que el verano va a venir. Si el enfriaje es muy fuerte, asimismo va a ser el verano, nos dice Aurelio. Una canción de baile dice: *hû:saqigéne ?ê:génehibo ?ukódene* y significa “¿Quién viene a chupar?”, es una adivinanza, “¿Y quién dañó la fruta? ¿Quién vino a bajar?”. Los que escuchan la canción piensan que fue algún animal o alguna persona, pero en realidad fue el enfriaje, que dejó caer las frutas y que las daña a su paso. Este enfriaje viene por oleadas, razón por la cual cada una recibe un nombre particular, pero que a la hora de nombrar en conjunto se recogen bajo el nombre de enfriajes falsos en donde vienen también una serie de enfermedades. El enfriaje más fuerte, el verdadero, es el de canangucho y en ese tiempo se llena de niebla la región por un par de días, se congela, dicen, daña las frutas, caen las frutas de canangucho debido a él. Debido a estas distintas oleadas del enfriaje, la canción de entrada de baile de frutas de piña y de canangucho incluyen referencia al enfriaje, al abuelo *sikúmutadi* o a la abuela *siku?u mō:iga*, a diferencia de las demás que mencionan a *imátutanuba* ‘astro del alimento’ porque su origen no está en el astro de alimento sino en el abuelo de enfriaje. El canangucho tiene su origen en el abuelo de enfriaje, en tanto que la piña lo tiene en el hijo del abuelo de enfriaje. En esta canción la referencia a un chupaflor que parece un abejorro, quien fue el que conjuró por primera vez la flor de piña, por eso también se dice que la piña de abejorro es la más representativa y que después de ella están la piña de chucha, de cangrejo, de mico nocturno, de charapa, de libélula, etc.

Dado que las canciones que cantan en los bailes son adivinanzas realizadas a los contendores, interpretadas con el fin de poner a prueba el conocimiento de estos, pueden tener muchos sentidos según la historia de origen y las relaciones que mantienen los animales con dicha fruta y a las que remiten los sentidos de la canción. Debido a ello, aprender las historias de origen de las frutas y todas las relaciones tróficas alrededor de ellas es una manera de aprender un conocimiento que se encuentra condensado en una serie de canciones que dan cuenta de todo unos saberes de los que se apropián las personas que crecen y se crían en la comunidad. En el caso que vamos a describir a continuación, la canción habla directamente de *nú:buqfi*, por lo que la adivinanza que haga el contendor puede indagar por el animal que conjuró la flor, el chupaflor, o por la piña de abejorro que conjuró.

1. *hú ʔiʔiʔiʔi kábúqú sâ:ʔi ʔiʔiʔiʔi kábúqú sâ:ʔi*
2. *ʔâ:muhuhágotu*
3. *βeku βeku βekucβeku βeku βeku*
4. *βeku βeku βeku βeku βeku βeku*
5. *βeku βeku βeku sâ:ʔi βeku βeku sâ:ʔi*
6. *nú:buqfi sâ:ʔi nú:buqfi sâ:ʔi nú:buqfi sâ:ʔi*
7. *ʔâ:muhuhagotu*
8. *ʔeke ʔeke ʔeke ʔeke ʔeke ʔeke ʔeke ʔeke*
9. *ʔeke ʔeke sâ:ʔi ʔeke ʔeke sâ:ʔi*
10. *ʔihádigoʔási fê:netu síkuʔu mô:ʔga*
11. *hádigoʔási fê:netu síkuʔu mô:ʔga*
12. *ʔasigo fê:netu*
13. *ʔiʔiʔiʔi kábúqú sâ:ʔi ʔiʔiʔiʔi kábúqú sâ:ʔi*
14. *nú:buqfi sâ:ʔi*
15. *ʔiʔiʔiʔi kábúqú sâ:ʔi*
16. *húʔdú βeku βeku βeku βeku βeku βeku βeku βeku βeku mú:ʔa*

1. Viene el mochilero, viene el mochilero (*ʔiʔiʔiʔi kábúqú* es el canto del mochilero)
2. desde la bocana
3. Viene volando. [*βeku* es el sonido de un ser que vuelan, puede ser un abejorro, un colibrí, etc o que representa al tabaco]
4. **Viene el tabaco.**
5. Viene volando.
6. Viene el abejorro de piña, viene el abejorro de piña, viene el abejorro de piña,
7. desde la bocana.
8. Vienen el verano [*ʔeke* es el sonido de un ventarrón o el sonido de verano]
9. Viene el verano.
10. Del centro del patio de ella, de nuestra abuela de enfriaje.
11. Del centro del patio de ella, de nuestra abuela de enfriaje.

12. Del centro del patio de ella.
13. Viene el mochilero, viene el mochilero.
14. Viene el abejorro de piña
15. Viene el mochilero.
16. Vienen las aves que vuelan. Viene el tabaco. Hacia nosotros.

Existen cinco enfriajes falsos que son de menor intensidad y que preceden el enfriaje verdadero que dura alrededor de cuatro a cinco días de heladas en los que los pescados empiezan ya a salir del agua y a aletear después del tercer día por el cambio de temperatura del agua. Si las heladas sobrepasan los cuatro días, los pescados empiezan a morir. Por otro lado, los enfriajes falsos son mucho más cortos, de uno o dos días. El primero de ellos es *tû:sikumu*, que es el enfriaje de guama que dura dos días, en donde florece todo y en el que las mujeres embarazadas tienen que cuidarse especialmente para que los hijos no se vuelvan carnívoros. El segundo es *nâ:ku?ukumu*, que es el enfriaje de camarón. El tercero es *kâ:ni?ikumu*, una fruta que no se encuentra en la orilla norte del Río Caquetá según Aurelio y que viene con dolor de cabeza y escalofríos. El cuarto de ellos es *músikumu* que es el enfriaje de juansoco y es la época que viene con malestares que causan mayor cansancio, dolor del cuerpo, artritis y reumatismo como si se hubiese caminado mucho durante el día y que se caracteriza por que se presentan aguaceros intermitentes con brisas esporádicas. El último de ellos es *kíidakumu*, que es el enfriaje de piña, que entra en julio trayendo rasquiña y alergia. Todos esos enfriajes falsos van a venir entonces con enfermedades que Aurelio describe como gripa, peste, diarrea, desnutrición y por ello son momentos importantes para hacer las defensas, las protecciones, para cuidar la alimentación y seguir el consejo. Aurelio dice que muchas veces se piensa que el calendario está fallando porque –no carga el chontaduro, por ejemplo, y sin embargo los síntomas que él trae sí se encuentran en el ambiente, está dando sarampión, viruela –dice él y por lo tanto sí está avisando el calendario, sólo que no está cargando el chontaduro, ni el yugo, ni la maraca, o en ocasiones los síntomas se presentan en una zona aledaña en la que el calendario está operando. De acuerdo con esos enfriajes van a venir una serie de veranos cortos después de cada uno de ellos. Eso sucede si el calendario está marcando correctamente, si se están haciendo los trabajos y los diálogos para que así sea. Aurelio dice que llevan tres o tal vez cuatro años sin que el enfriaje marque como debe ser y a eso le atribuye las distintas emergencias sobre las que el gobierno ha alertado de paludismo en la región. –Si los trabajos se hicieran como se debe, el enfriaje con dos o tres días se lleva todo ese zancudero, se lo lleva al agua y lo convierte en sardina –dice Aurelio, Como el enfriaje es un tiempo en el que la

naturaleza se está purificando, y así mismo el cuerpo de los seres humanos, todas las infecciones, alergias, dolores, males, epidemias, enfermedades, desnutriciones son rechazados hacia los palos y eso es lo que se convierte en hongo, en lana, nos cuenta Aurelio. De igual manera todos los resabios, la pereza, la loquera, la necedad, el mal genio, la vejez, se quitan a la hora del baño invocando a la abuela de enfriaje.

Antiguamente todos esos enfriajes venían con una serie de diálogos y protecciones en las que el aprendiz de algún oficio tenía unos cuidados especiales para llegar a ser curandero, autoridad, o para aprender una serie de conocimientos específicos de la parte agrícola, del cuidado de los niños, del embarazo, de mujeres, etc. Por ello, Aurelio nos cuenta que el enfriaje era la época adecuada para hacer las “tesis”, es decir para demostrar el pleno conocimiento sobre cierta área y ser reconocido como curandero, autoridad, etc. Ese era el momento idóneo en que se daba la autorización a quien aprobaba las pruebas de conocimiento. Aurelio nos dice que esas ceremonias se pueden hacer en cualquier momento, pero que las más especiales se hacen en los tiempos de heladas ya que por principio y ley de origen así quedó asignado. El enfriaje era también la época adecuada para impartir el consejo a los niños y a los jóvenes para que la historia trascendiera más allá del relato y fuera llevada a la práctica por las personas de la comunidad que vivieran ese conocimiento en el día a día. Dolores, por ejemplo, cuenta que a ella la hacían untar ortiga en la mañana para después ir a bañarse. Su abuela la aconsejaba, así como a sus hermanos, indicándoles que tanto hombres como mujeres: –tiene que tener su dieta, tiene que quedarse callado. Si no, mire lo que le pasa a los pájaros. Ellos quedan callados, en cambio el que va hablando *βύ?ere βύ?ere βύ?ere βύ?ere*, ya es porque lo va a comer el gavilán. En cambio el que está callado no le pasa nada, por eso es que hay que cuidarse, estar calladito por ahí. Ahí es donde dicen: No hay que hablar, hay que cerrar la boca de ustedes –decía la abuela de Dolores –el que no hace caso va a quedar como conga, por eso es que ella no rebaja y cuando tiene oportunidad pica al ser humano –nos reitera. Dolores nos dice que a la conga le preguntaron varias veces: “¿Hace mucho frío?” “No” hasta que la voz de ella fue mermando y quedó tostada en el palo, pegada como las chicharras que se bañaron temprano y dejaron toda su vejez, su rusiera (cambio de piel), es decir su enfermedad en esa agua. Por eso hay que bañarse todavía más temprano que ellas, “por eso hay que seguir consejo” le dicen a los niños y a los jóvenes y por eso también hay que aconsejar. Libardo nos cuenta respecto a lo que llevaría el hecho de no aconsejar a un niño y de la función que cumple dentro de la vida de ellos cuando crecen.

Libardo Mukutuy:

Si uno no lo aconseja pues no va a tener una formación como derecho.

Va a tener como digamos como necio.

No va a tener ese respeto.

Entonces pues uno así vive todo ahí...

Es donde que dice hijo de otro nadie no lo maneja,

hijo de otro nadie no lo aconseja.

Entonces pues ahí el hogar tiene que tener muy de acuerdo.

Si uno no le da ese,

no le pasa uno pues no.

Siendo que mi papá no me aconseja,

mi esposo no me aconseja y
ahora otro.

Entonces la parte de nosotros sí,

yo digo que ya uno no y le pasa allá al abuelo.

Entonces pues yo he escuchado.

Entonces pues digamos una cosa es lo que yo he escuchado.

Las personas o el muchacho que le interesa él va a llevar esa práctica,

o sea que esa herramienta le voy a dar para que él lleve esa práctica.

Entonces lo que ya han venido,

ya la práctica pues ya yo lo he manejado en esta forma esto esto esto

Es la verdad.

Así mismo digamos tiene su chagra,

tiene su material y esto todo.

Tiene canasto.

Todo eso también demuestra la práctica en lo material.

Hoy en día, buena parte de estos diálogos que involucraban además el uso de otras sustancias de manera ritual como el incienso, el tabaco, el achiote, la manicuera o el ambil, ya poco se realizan. José Daniel nos decía que era una especie de preparación total que se asemeja a la preparación que recibe un hombre cuando su mujer va a tener parto, para que no sea perezoso, para que sepa trabajar y para que sea activo. José Daniel nos dice que esto también responde a que durante el baile que celebró el abuelo de enfriaje, su hija estaba embarazada y dio parto en ese tiempo. Por eso aconsejan en esa época a los niños para que hagan caso, por eso las mujeres los llevan al agua en *tun tun*, es decir sobre sus hombros y allí los aconsejan para que no sean necios, para que no muerdan a los otros niños y para que no les peguen. Como la hija del abuelo de enfriaje tuvo su hijo en ese tiempo, ella y el abuelo lo aconsejaron de la misma manera en que los seres humanos han de aconsejar a sus hijos. Sin embargo, Aurelio nos dice que la generación previa a la de sus padres, sí se cuidaba, se dietaba y además se curaba en ese tiempo. Hoy en día, estas son prácticas que muy poco se realizan, muchas veces porque como la personas ya no siguen el consejo, no se cuidan ni se dietan como deberían según la época. Por ello, el manejo que brinda hoy en día Aurelio tiene que pasar por el conocimiento que él tiene sobre ambos mundos, el indígena y el occidental.

Aurelio Suárez:

Hoy en día solamente uno se acerca porque ya se siente mal.

Ese no es enfermedad sino que usted no tiene esa defensa.

Y eso es correcto.

Aquí todos los vecinos nunca vienen a sentar

“Bueno, abuelo yo quiero saber esto”,
sino ellos se acercan cuando ya
la niña o el niño está mal.

O llevaron dos veces a hospital,
dijeron no quieren.

Ya yo fuí dos veces a hospital,
entonces no quieren,
por eso yo me vine acá.

Ah listo.

Y siempre me toca tirar cabeza.

¿Cuántos años tiene?

¿Qué tiempo estamos?

¿Está tomando seno o ya lo destetó?

Si no toma seno pero ¿con qué lo tiene?

Leche, avena, plátano o ¿con qué lo tiene?

O con colada o caguana o ¿cómo?

Eso a mí me ayuda también porque hay otras
cosas que el tiempo no marca eso entonces ya ahí
descubre.

Muchas veces el niño un palito,

la mamá semejante gorda,

muchas veces el niño gordote y la mamá está que
se parte.

¿Cómo es?

Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer?

Entonces eso no es tan fácil de mirar,

pero siempre ahí en la casa debe
estar el calendario.

Aurelio también señala que una vez terminado el enfriaje inicia **el tiempo de gusanos, *ɨdátibahe***, conocido porque en ese tiempo los gusanos se encapullan y las mariposas ponen sus huevos. –Eso son nubes de mariposas volando en los rastrojos y a los quince días después los árboles están todos comidos. Las personas caminan por el monte y eso es como un aguacero de mierda que cae de las ramas –nos cuenta Esteban. Esta etapa se caracteriza por empezar con un verano corto, seguido del canto de una chicharra *ɨdaɨ ɨdaɨ ɨdaɨ ɨdiɨdiɨdiɨdi* suena la chicharra, que será cortado posteriormente por un aguacero que da fin a la etapa y que da la entrada a la época de cosecha de frutas, más que todo del guacure. Este tiempo de gusanos es una época también de cuidado porque fue cuando los animales se prepararon para hacer mal y destruir a la humanidad a través de las enfermedades. Por eso aconsejan a los jóvenes que no pueden dormir mucho en este tiempo, –hay que trabajar porque los animales se están preparando. Si usted duerme va a caer el mal, le va a llegar. No puede dormir. Tiene que estar pendiente y rechazar enfriando ese tiempo de gusanos –dice Esteban. Después del tiempo de gusanos **viene el verano** con todo el trabajo que requiere para cosechar el alimento y alcanzar la abundancia. El verano es importante porque se va a proceder a la preparación de la nueva chagra. Se va a socolar, a quemar y a cultivar en esta época. El verano grande va a llegar cuando el guacure amarillo caiga por su propia cuenta, por lo que ese es el indicio en el que se basan las personas para establecer el inicio del verano de guacure amarillo, –no, todavía están los guacures pequeños, el verano todavía no. Ya cuando empieza a caer. Ya. El verano. El verano –dice Aurelio. Ese verano puede llegar a juntarse con el verano de chontaduro que finaliza con un aguacero fuerte, con truenos que indica el inicio del invierno, en el que la gota de agua de vida va a caer sobre los frutales y sobre todo lo que se sembró en el verano. En esta

época los sapos inviernos también empiezan a cantar, mientras que los sapos veraneros ya no son escuchados. Allí termina el año para los féeeminaa para que el ciclo inicie de nuevo desde el principio con el enfriaje (Ver tabla 5).

Meses (tentativos)	Etapas	Tiempo	Cosechas
Julio	Enfriaje de la espalda del abuelo de enfriaje <i>/ sikúmuídó'ba</i> 20-25 Enfriaje de canangucho	Enfriaje <i>sikúmu</i>	Canangucho Milpez
Agosto	Verano de chicharras y de gusano (Falso) Verano de caimo (Falso)	Tiempo de gusanos <i>idátibahe</i>	
Septiembre	Verano de guama (Falso) Verano de Uva (Falso)	Verano <i>φikaba</i>	Laurel
Octubre	Verano de piña (Falso)		
Noviembre	Verano de floración		
Diciembre	Verano de guacure amarillo <i>tú'φanoba</i>		Guacure amarillo
Enero	Verano de chontaduro		Chontaduro Uva
Febrero	Verano de guama Verano de guacure verde	Invierno <i>hí:niha</i>	Guacure verde
Marzo	Enfriaje de camarón (Falso) <i>nâ:kuʔukumu</i> Verano de cucuy Final Marzo. Enfriaje de guama (Falso) <i>tú:sikumu</i>		Guacure verde Cucuy
Abril	Enfriaje de juansoco (Falso) <i>músikumu</i>		Guama
Mayo	Enfriaje de <i>kâ:níφikumu</i> (Falso)		
Junio	Enfriaje de piña (Falso) <i>kí'dakumu</i>		
	Verano de chicharras		

Tabla 5. Tiempos y cosechas del año.

El baile de frutas *nî:mugene* y el manejo de las enfermedades según el tiempo del año

Según Aurelio, cada ser vivo tiene su calendario particular. Las plantas, los peces, las aves, los animales terrestres, todos se rigen por calendarios distintos para saber cuál es la mejor época para poner sus huevos, tener sus crías, conocer las cosechas de cada tiempo y conocer así la disposición de alimento, etc. El calendario humano además de responder a cada uno de estos puntos, también lo hace en las cuestiones de protección y prevención de las enfermedades que las épocas del año pueden traer y que se relacionan con los cambios en la demografía de los animales según la época del año, al desplazamiento a otros nichos ecológicos, etc. Además del diálogo que efectúan los ancianos en las noches, otra actividad fundamental para mantener controlado el calendario ecológico son los bailes, especialmente el de frutas o *túbáβo ṛóbahakimahe* que quiere decir ‘abundancia de fruta de todas las clases’ o también llamado de *nî:mugene* ‘chupar guacure’, por ser la fruta más representativa del verano.

Sin embargo, los ancianos también dicen *túbáβo husíḡa hébuono ṛíki gâ:ḡdaka* en donde *túbáβo* es entendido como una denominación de la gripa o el dolor de cabeza y *gâ:ḡdaka* como el dolor de cuerpo, el cansancio. La razón de que la palabra *túbáβo* tenga esa doble acepción radica en que el origen del baile proviene de *tú:βaβonuba*, a quien ya presentamos anteriormente como ‘astro de abundancia’ pero que remite también al ‘hijo de centro’ *ḡé:neṛati*. Según Aurelio, *túbáβo* era una persona que vivía muy enferma con diarrea, gripa, etc. Sin embargo, este malestar que lo aquejaba era debido al tiempo y por eso se cataloga propiamente como *husíḡa*, una palabra que refiere al crecimiento y al desarrollo al que se enfrentan los niños y los seres vivos en general en su etapa de desarrollo juvenil. Por ello, esa palabra ya no es adecuada para referirse a las personas adultas, aquellas que ya no crecen, y en quienes los malestares se expresan de manera distinta con la palabra *hé:budiku*.

La importancia del concepto de *husíḡa* es que denota el sentido de cambio del tiempo a partir del calendario ecológico y las enfermedades que vienen con este cambio que, sin embargo, hacen parte del ciclo natural, por lo que *husíḡa* no refiere a una enfermedad en concreto, como sí sería el caso de aquellas que son transmitidas por los animales, sino que como hace parte del ciclo de desarrollo, son malestares por los que un ser vivo ha de pasar para continuar con su proceso de crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, la caída de las hojas de un árbol es parte de un proceso por el que tiene que pasar un árbol para seguir creciendo. En el caso de un niño, éste pasa por distintas etapas, de gateo, de caminar, que empieza a enmugrarse, a caerse, que le salen los dientes, etc, y esas etapas

vienen con tos, gripa, infecciones, diarrea que no son como una epidemia que le dé a todos los miembros de las comunidades, sino solamente a los niño según la etapa de crecimiento en la que se encuentran. En ese caso es cuando se usa esa palabra, nos dice Aurelio. En cambio los ancianos que ya crecieron se les dice *hû:sikuno* porque ya completaron su proceso de crecimiento, –ya están hechos– dice Aurelio. En cambio un niño está ‘biche’ *sê:meʔika, husíqîneʔika* ‘está creciendo, no se ha madurado’.

Entonces para sanear cada etapa, cada tiempo *tû:βaβonuba* dijo: “vamos a hacer baile, *hû:ʔbamo*”. Como cada baile depende de la cosecha disponible en el momento en el que se celebra, puede remitir a las historias del cucuy, de la piña, del chontaduro, del canangucho, del guacure, o de las frutas menores como la uva, la guamilla y el caimo. De acuerdo con esa fruta van a ir las canciones del baile y las adivinanzas. Para celebrar estos bailes, el dueño y la dueña de maloca preparan grandes cantidades de ambil, mambe, caguana y de comida cultivada que va a compartir con sus invitados quienes van a pagarle con cantos, frutas y cacería. Dicha invitación es realizada por el dueño a través de un ambil con sal de monte que envía a sus aliados o contendores (Echeverri, 2011: 309). El contendor prepara a las personas allegadas a él, les pregunta quién va a llevar adivinanza, qué fruta van a llevar el día del baile y les narra en la víspera del baile la historia de la fruta, preparando las canciones con ellos, etc. Al revisar en conjunto la historia de la fruta que pidió el dueño de maloca, el contendor y sus discípulos describen su origen, cómo se cosecha, cómo se siembra, los animales relacionados con ésta y a partir de la fruta que decidan llevar realizan la adivinanza al dueño de maloca en forma de canción. Es común que los invitados traigan como presente la fruta que pidió el dueño de maloca o alguna otra que tengan en cosecha. Para realizar la adivinanza, es importante comprender la cantidad de equivalencias existentes entre frutas y animales, las relaciones entre ellos y la historia de la fruta. Por ejemplo, si un hombre trae una maraca, le preguntan “¿dónde consiguió esa boruga?” y así sucesivamente, esto sucede debido a que, en la historia del origen de la fruta, el árbol pertenece a ese animal, lo que seguramente manifiesta que, en efecto, el animal mantiene alguna relación ecológica con el árbol. Estas equivalencias se manifiestan también a través de sueños y se consideran premoniciones respecto a presas de cacería (ver tabla 6).

Fruta	Animal	Fruta	Animal
Maraca / Maní	Borugo	Aguacate*	Guara*
Piña	Cucha / Panguana	Caimo*	Zorra / Danta*
Chontaduro	Zábalo / Cusumbe	Guacure	Paujil / Danta*
Yuca	Pescado	Cumare*	Puerco*
Caguana de almidón	Gavilán	Guacure negro*	Cerrillo*
Chagra cargada	Armadillo / Babilla	Árbol de pan*	Babilla*
Cucuy*	Churuco*		

Tabla 6. Equivalencia entre frutas y animales.*Dato tomado de Londoño (2004)

Sin embargo, la fruta más importante es la que el dueño de maloca está pidiendo para hacer el baile, porque todas las canciones del baile hablarán directa o indirectamente de esta fruta. La carrera de baile de frutas inicia siempre a través de la pisada de maloca, posterior a su construcción. Luego es seguida con la carrera de yuca, en tanto la yuca representa a la madre fundamental de todo el pueblo que siempre está presente, al igual que las cosechas de yuca. Jorge nos dice que la yuca vino y se sentó en el centro a hablar de vida y de multiplicación, lo cual indica que ésta es un alimento esencial dentro de la dieta de las personas. La importancia que se le da a la yuca como sustancia constitutiva de los cuerpos de las personas se hace manifiesta en los bailes de frutas en la medida en que la carrera de baile de frutas, es decir el ciclo que inicia un maloquero ha de empezar siempre con la carrera de yuca, es decir que las canciones de baile y las adivinanzas apuntarán a preguntar sobre ella y las relaciones que los animales tienen con ésta.

Dado que las demás frutas vienen de acuerdo a una época del calendario, es decir que tienen ciertas periodicidades, Jorge nos manifiesta que ellas son hijas de la madre, de la yuca que siempre está en cosecha, porque la madre siempre es estable. A continuación haremos un recuento de cada una de las canciones de entrada de los bailes de frutas, iniciando con la canción de entrada de yuca, con el fin de ver las relaciones de todas estas con el calendario y el conocimiento que subyace en ellas y al que acceden quienes aprenden a interpretar estas canciones. La canción de entrada es la primera canción que cantan las personas en el patio antes de ingresar a la maloca, y según Aurelio, esta es la canción más importante del baile puesto que define el propósito con el que éste se realiza. Las canciones de entrada no mencionan la fruta en específico que se está pidiendo, sino que, según Aurelio, hablan del enfriaje, del verano, del trueno o del tabaco. Es a medida que se avanza en el

desarrollo del baile que las canciones mencionan más la fruta y su respectiva historia. Con respecto a la canción de entrada de yuca, Aurelio afirma que en un principio no existían las distintas variedades que hoy en día tienen, sino que a cada pueblo le fue entregada una sola mata de yuca, correspondiendo a los féeneminaa *ʔatíʔohane* y por ello la canción hace referencia a esta clase de yuca:

- | | |
|--|---|
| 1. <i>hú ʔátúβáʔgátu hí:ʔgátúsúβáʔi</i> | 1. De la mata de yuca verde fue que yo traje. |
| 2. <i>ʔátúβáʔgátu hí:ʔgátúsúβáʔi</i> | 2. De la mata de yuca verde fue que yo traje. |
| 3. <i>ʔā:muhuhágotu</i> | 3. Desde la bocana venimos |
| 4. <i>ʔdeke ʔdeke ʔdeke ʔdeke ʔdeke ʔdeke ʔdeke ʔdeke</i> | 4. Viene el verano [<i>ʔdeke</i> es el sonido de un ventarrón, trueno o el sonido de verano] |
| 5. <i>ʔdeke ʔdeke sâ:ʔi ʔdeke ʔdeke sâ:ʔi</i> | 5. Viene el verano |
| 6. <i>háʔigoʔási ʔé:netu</i> | 6. Del centro de su patio, |
| 7. <i>ʔmátutanuba goʔási ʔé:netu</i> | 7. del centro del patio del astro de la abundancia. |
| 8. <i>ʔátúβáʔgátu hí:ʔgátúsúβáʔi</i> | 8. De la mata de yuca verde fue que yo traje. |
| 9. <i>ʔátúβáʔgátu hí:ʔgátúsúβáʔi</i> | 9. De la mata de yuca verde fue que yo traje. |
| 10. <i>ʔā:muhuhágotu ʔdúʔanumo</i> | 10. Desde la bocana venimos a conjurar |
| 11. <i>ʔdúʔanumo ʔdúʔanumo ʔdúʔanumo ʔdúʔanumo ʔdúʔanumo mú:ʔa sâ:ʔi</i> | 11. Vienen a conjurar a nosotros. |

Esa conjura de la que habla Aurelio se refiere a la que se realiza en el enfriaje para rechazar todas las enfermedades, la vejez, el cambio de piel que da inicio al ciclo anual de ellos. Los siguientes bailes que se realizan en la carrera de baile de frutas dependen del momento del calendario en el que se realicen, por lo que las canciones de entrada pueden hablar sobre el guacure, el chontaduro, el cucuy, el canangucho, el laurel, la piña, o algunas frutas menores como la guamilla, la uva y el caimo. El resto de las frutas cosechadas ya no aparecen representadas dentro del baile de frutas y el manejo que se haga de la atmósfera que traen sus cosechas se realiza en los diálogos del mambadero. El último baile que se realiza en un ciclo de la carrera de baile de frutas culmina con la cosecha de guacure verde, según Aurelio.

La fruta “capitán”, o la más importante para las personas es el guacure amarillo y por ello se le llama *ʔiʔábohú*, ‘autoridad’, porque tiene un verano muy grande, en tanto existen otras frutas que son menores, *ʔiʔábohutu* es decir que ‘no son autoridades’ y que por ello se recogen dentro de un solo baile y dentro una sola canción de entrada de guamilla, caimo y uva, esto debido a que las etapas que existen para estas frutas son etapas “falsas”, es decir, en las que acompañan una cosecha principal de la cual son sus compañeras. El canto de entrada de las frutas menores versa de la siguiente manera:

1. *hí:dú bú?ámúqo bú?ámúqo*
2. *bú?ámúqo bú?ámúqo*
3. *bú:ʔamumuʔa bú:ʔamumuʔa*
4. *ʔâ:muhuhagotu*
5. *ʔdéke ʔdéke ʔdéke ʔdéke ʔdéke ʔdéke ʔdéke ʔdéke ʔdéke*
ʔdéke ʔdéke ʔdéke ʔdéke
6. *ʔdéke ʔdéke sâ:ʔi*
7. *ʔdéke ʔdéke sâ:ʔi*
8. *hí:há ginóβu*
9. *hí:ha dígoʔási φê:netu*
10. *ʔmátú:tanubaqí*
11. *ʔmátú:tanubaqí goʔási φê:netu*
12. *ʔdéke ʔdéke sâ:ʔi*
13. *ʔdéke ʔdéke sâ:ʔi*

1. Esos, puras boas, puras boas
2. puras boas, puras boas.
3. Somos boas, somos boas
4. desde la bocana venimos.
5. Viene el verano [ideke es el sonido de un ventarrón, trueno o el sonido de verano]
6. Viene el verano.
7. Viene el verano.
8. Debajo de esta casa.
9. Desde el centro del patio de esta casa
10. del astro de alimento.
11. Del centro del patio del astro de alimento.
12. Viene el verano.
13. Viene el verano.

En esta canción la guamilla está representada por la figura de la boa que se asemeja en su forma y que es traída desde el patio de *tú:βaβonuuba* que en este caso adquiere el nombre de *ʔmátú:tanubaqí* ‘astro de alimento’. –¿Cuál es el patio del sol? – nos pregunta capciosamente Aurelio –pues la tierra. Este es su patio y es bajo su luz que todos los alimentos y todos los trabajos nacen –dice él. Dado que la cosecha de estas frutas se produce en lo que ellos denominan veranos falsos viene representado por el sonido de verano *ʔdeke* (el sonido de un ventarrón, trueno o de verano). Aurelio nos dice que si fuera invierno estaría representado por el sonido de éste, *gúqúqúqúʔde sâ:ʔi* *gúqúqúqúʔde sâ:ʔi*, ‘el sonido del invierno viene’. Los truenos, también son mensajes de que van a haber buenas cosechas.

La siguiente canción de entrada es la de guacure amarillo, la cual posee cierta influencia del bora, nos dice Aurelio, y por ello tiene un par de palabras en bora. Aurelio dice que las canciones de entrada de baile de frutas ya están inventadas, y por ello no pueden realizarse nuevas composiciones de estas. Los cantores sí pueden crear nuevas canciones para otros momentos del baile. Por ello la siguiente canción la interpretan de esta manera:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. <i>βiqú βiqú βiqú βiqú</i> | 9. <i>ʔébe ʔihaha ʔébe ʔiha</i> |
| 2. <i>mé"káhi ʔómógáhe</i> | 10. <i>híha ginóβu</i> |
| 3. <i>hí:kumuuʔeqí mógáhe</i> | 11. <i>ʔó:no tú:βaβonuuba</i> |
| 4. <i>há:di goʔási φê:netu ʔó:no</i> | 12. <i>híha ginóβu ʔó:no</i> |
| 5. <i>ʔmátutanuba goʔási φê:netu ʔó:no</i> | 13. <i>mú:ʔa maha</i> |
| 6. <i>gúqúqúqúʔde gúqúqúqúʔde</i> | 14. <i>ʔébe ʔihaha ʔébe ʔiha</i> |
| 7. <i>háʔebe hí:ha háʔebe hí:ha</i> | 15. <i>ʔébe ʔiha</i> |
| 8. <i>mú:ʔa maha ʔébe ʔiha</i> | 16. <i>βiqú βiqú βiqú βiqú</i> |

17. *mogá:he lamogá:he*

1. [Sonido del trueno]
2. Gavilán [en bora], gavilán [en muinane]
3. guacure gavilán
4. desde aquel patio del centro,
5. del patio del centro del sol de alimento
6. [Sonido del invierno]
7. Él está dentro de esta casa.
8. Nosotros entramos dentro de esa casa,

9. dentro de esa casa.
10. Debajo de esta casa,
11. el astro de alimento,
12. debajo de esta casa.
13. Nosotros entramos.
14. Él está dentro de esta casa,
15. Él está dentro de esta casa,
16. [Sonido del trueno]
17. Gavilán, gavilán.

La canción habla de un gavilán, Aurelio lo describe como un sirirí de pecho amarillo, porque él fue el primero en anunciar la maduración del fruto de guacure. Ese pájaro llegó en la madrugada, a las tres o cuatro de la mañana anunciando la maduración del fruto, –hay que saber quien anunció –nos advierte Aurelio. Esa podría ser una de las adivinanzas. Otra adivinanza puede ir encaminada a conocer los animales que les gusta comer mucho el guacure, por ejemplo, el gurre mejor conocido como armadillo. Una canción dice de la siguiente manera:

1. *hu itábofo sá:ʔi*
2. *gô:ʔu sê:mene itábofo sá:ʔi*
3. *motúβαβο nímuʔo gínotu*
4. *gô:ʔu sê:mene itábofo sá:ʔi*
5. *gê:néhi gê:néhiqáʔi*
6. *sinâ:ʔdu sinâ:ʔdu ho ho hú hú*

1. Llorando viene
2. el niño de armadillo, llorando viene.
3. Nuestra abundancia está debajo del árbol de guacure.
4. El niño de armadillo llorando viene.
5. Chuparé, quiero chupar
6. Suelte, suelte

Los invitados le dedican el sentido de la canción al dueño de baile que tiene hijos pequeños, le dicen que los niños tienen hambre, lloran mirando el guacure y por ello el pueblo trae canastados de guacure para que el niño chupe contento. De la misma forma que lo hace el hijo de gurre, de armadillo cuando va a chupar al guacurizal. Libardo nos dice también que **por esta época de verano de guacure amarillo, los tintines, guaras, borugos y dantas están criando a sus hijos**. A veces cuando las personas ven alguno de estos en el monte se los llevan para la maloca, los crían como mascotas y les llevan todo tipo de frutas para que coman y un pedazo de tronco con un hueco, el cual colocan en una esquina de la maloca para que ahí duerma el animal. Libardo nos cuenta que a medianoche el tintín toca ese tronco como manguaré, de donde viene la siguiente canción:

1. *hú ʔámuβaʔi*
2. *ʔámuβaʔi kú:múno bú:ʔako*
3. *ʔámuβaʔi húkumo mogámuuko*
4. *ʔá:mumo ʔdâ:ʔa hí:ʔi píʔoʔígê:ge*
5. *búʔimú néʔi píʔoʔígê:ge*
6. *múʔimú néʔi hí:ʔi ʔdâ:ʔa píʔoʔígê:ge*

1. Viene a tocar.
2. Viene a tocar el manguaré.
3. Los tintines vienen a tocar.
4. Todos tocando *ʔdâ:ʔa hí:ʔi píʔoʔígê:ge*.
5. Así estamos diciendo *píʔoʔígê:ge*.
6. Así estamos diciendo *hí:ʔi ʔdâ:ʔa píʔoʔígê:ge*.

Libardo dice que cada golpe que da el tintín a su manguaré es un mal que este le hace a la humanidad, porque ésta no está hablando bien de ellos. El tin tin la está garroteando y por eso la gente sufre de dolor de cuerpo, dolor de cabeza, etc. Cuando las personas cantan esta canción durante el baile, están enunciando la maldad que hace el tintín para así prevenirse de ella. La adivinanza en este caso está encaminada a saber quién está tocando el manguaré, porque –el carpintero también toca mucho manguaré *tu tu* o el ratoncito pequeño *topipipi topipipi* y que suena muy parecido al de tintín. La **cucha** también toca, el **trueno** toca arriba en el cielo al oriente, al sur –dice Libardo. Esta serie de comparaciones que realiza Libardo da cuenta de que varios sonidos del entorno se asemejan al sonido que hace un tintín cuando toca su manguaré, por lo que la respuesta de la adivinanza puede resultar no tan sencilla para las personas, –el tintín toca entonces a media noche *tururu tururu*. Ahí está la respuesta de la adivinanza –concluye Libardo.

Este verano de guacure en el que se crían todos estos animales, se puede unir con el verano de chontaduro y el de guacure verde que le siguen, por lo que puede convertirse en un verano muy extenso. Cuando esto sucede, los ancianos también llaman a la lluvia porque “sus hijos se están secando y el niño de abundancia *túβáβosê:mene* quiere tomar”. Es común entonces que en los bailes se incluyan también canciones para llamar al aguacero como la siguiente:

1. *hú ʔtúʔuʔuʔu gê:nehi híʔuku ʔtúʔuʔuʔu*
2. *híʔuku ʔtúʔuʔuʔu gê:nehi*
3. *nímúgénémonúbo túβáβosê:mene*
4. *ʔí:gáʔeʔi ʔtúʔuʔuʔu gê:nehi*
5. *híʔuku ʔtúʔuʔuʔu híʔuku ʔtúʔuʔuʔu*
6. *ʔtúʔuʔuʔu gê:nehi túβáβosê:mene*
7. *hebúʔu ʔí:gáʔeʔi sáka sáka*
8. *ʔí:gáʔeʔi ʔíʔu ʔtúʔuʔuʔu*
9. *hánégíʔa níhakókobâ:bo*

1. [Sonido del agua] el pajarito de aguacero va a chupar.
2. El pajarito de aguacero va a chupar
3. del niño de abundancia del dueño del baile de frutas.
4. Se secó. [Sonido del agua]. Chupar,
5. el pajarito de aguacero va a chupar
6. del niño de abundancia va a chupar.
7. El estómago se le secó.
8. Por eso está llamando al aguacero

Los ancianos comparan el agua como la fuente de vida de todos los seres, por lo que si las bebidas hacen falta en un baile es como si el seno de la madre también se estuviera secando y por eso el niño llora, o en el caso del baile los invitados protestan, porque quieren tomar del seno que está seco. La madre se tiene que percatar de que está seca y debe de tomar mancuera, caguana para el seno de ella, para que el bebé no aguante hambre y no se desnutra. Lo mismo sucede en un baile, si la caguana se termina en la madrugada significa que el seno de la madre se secó y por eso llaman al aguacero para que el agua de vida no haga falta. Jorge también compara esta situación de secarse el seno de la madre con la cosecha de cucuy, cuya fruta se seca en su interior con el verano, por lo que a pesar de estar madura no tiene agua dentro de ella. En caso de realizarse el baile durante la cosecha de cucuy, el dueño de baile en ese caso tiene que llenar un canasto de cucuy y meterlo en un moyo grande con agua para que la fruta lo chupe, llenándose de agua. Toda esa vida queda allí para tomar de nuevo de la fruta y para repartir a los invitados al baile.

La siguiente canción de entrada que nos compete es la de **chontaduro**, muy similar en su ritmo a la entrada de piña. Los ancianos dicen que el chontaduro fue traído de la bocana por *gisúúde*, quien se fue con su mujer luego de rechazar varias invitaciones para conocer a la familia de ella. Cuando lo convencieron, en medio de un juego de pelota él vio el fruto de chontaduro que ellos no cocinaban ni comían y mientras practicaban lanzó el balón hacia los racimos y lo desbarató, robándose una de las semillas que camufló en la rodilla del tente. La familia supuso que él se había robado la semilla por lo que obligaron a *gisúúde* a beber ambil para vomitar, pero nunca la encontraron, por lo que se regresó para su casa. Así llegó el chontaduro a los féeneminaa. Cuando el dueño de un baile pide chontaduro, los invitados y el dueño revisan esta historia para saber qué pueden preguntar sobre ella. La canción de entrada de chontaduro dice entonces de la siguiente manera:

- | | |
|---|---|
| 1. <i>ʔüdu síʔúqámu síʔúqámu síʔúqámu</i> | 12. <i>ʔüdu síʔúqámu síʔúqámu ʔüdu síʔúqámu</i> |
| 2. <i>síʔúqámu síʔúqámu mú:ʔa sá:ʔi</i> | <i>síʔúqámu</i> |
| 3. <i>síʔúqámu mú:ʔa sá:ʔi</i> | 13. <i>síʔúqámu síʔúqámu mú:ʔa sá:ʔi</i> |
| 4. <i>ʔá:muhuhágotu gúqúqúwíde gúqúqúwíde</i> | 14. <i>síʔúqámu síʔúqámu mú:ʔa sá:ʔi</i> |
| 5. <i>gúqúqúwíde gúqúqúwíde</i> | |
| 6. <i>gúqúqúwíde gúqúqúwíde mú:ʔa sá:ʔi</i> | 1. Esos pájaros, |
| 7. <i>gúqúqúwíde mú:ʔa sá:ʔi</i> | 2. esos pia pia vienen a nosotros, |
| 8. <i>há:dígoʔási fê:netu</i> | 3. vienen a nosotros. |
| 9. <i>ʔmá:tutanuba goʔási fê:netu</i> | 4. Desde la bocana vienen los truenos |
| 10. <i>gúqúqúwíde mú:ʔa sá:ʔi</i> | 5. [Sonido de invierno] |
| 11. <i>gúqúqúwíde mú:ʔa sá:ʔi</i> | 6. El invierno viene hacia nosotros. |

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 7. El invierno viene hacia nosotros. | 11. El invierno viene hacia nosotros. |
| 8. Desde el centro de aquel patio | 12. Esos pájaros, |
| 9. del centro del patio del astro de alimento | 13. esos pia pia vienen a nosotros, |
| 10. El invierno viene hacia nosotros. | 14. vienen a nosotros. |

La canción se refiere a un pájaro de nombre *siʔúq̄ahe*, que Aurelio llama pollero, *pia pia*, pollo de monte o el cenizoso en el español local y al cual le gusta mucho el chontaduro. Ahora bien, esa historia del origen del chontaduro está ligada a muchas enfermedades: alergias, alteraciones de sangre, reumatismo, cáncer, degeneración, vejez. Aurelio nos dice entonces que si la adivinanza está preguntando por *siʔúq̄ahe*, están preguntando por los homólogos, la congilla o un polvo que se llama *ʔiβábaku* que está en la mitad de la mata de chontaduro, cuando ésta se enferma. Eso sucedió debido a que alguien en la historia le botó ceniza en la cepa de la planta y la dañó. De allí provienen esas enfermedades y por ello le acomodaron ese sonido al pollero y al tente, porque además en los principios de *ʔmátutabuʔa*, que fue quien aconsejó a la hora de mambear, ellos lo hicieron mal, recargaron la coca, no siguieron el consejo para no envejecer y se degeneraron, se enviciaron con ella y por eso quedaron cenizosos. Tanto fue el vicio del tente con ésta que comía sólo yarumo. Por eso ninguno de los dos se baña en el agua, porque son polvosos.

Otra canción de entrada es la de canangucho, que habla de un pájaro que llaman martín pescador, que fue quien trajo la semilla de canangucho desde la bocana. Cuando va a haber subienda o va a cargar ese año mucho canangucho, Aurelio nos dice que martín pescador canta *ʔte ʔte ʔte ʔte ʔte*. La canción dice de la siguiente manera:

- | | |
|---|--|
| 1. <i>hu ʔtéke sá:ʔi ʔteke sá:ʔi</i> | 1. Viene martín pescador |
| 2. <i>ʔá:muhuhágotu</i> | 2. desde la bocana |
| 3. <i>ʔtéke ʔtéke ʔtéke ʔtéke ʔtéke ʔtéke ʔtéke</i> | 3. [sonido martín pescador] |
| 4. <i>ʔtéke ʔtéke sá:ʔi ʔtéke ʔtéke sá:ʔi</i> | 4. Viene martín pescador |
| 5. <i>há:di goʔási ʔê:netu síkuʔu</i> | 5. Del centro del patio de enfriaje. |
| 6. <i>tádi goʔási ʔê:netu síkuʔu</i> | 6. Del centro del patio de abuelo de enfriaje. |
| 7. <i>ʔtéke ʔtéke mú:ʔpa sá:ʔi ʔtéke ʔtéke mú:ʔpa sá:ʔi</i> | 7. Viene hacia nosotros martín pescador |
| 8. <i>ʔá:muhuhágotu</i> | 8. desde la bocana. |
| 9. <i>ʔtéke ʔtéke ʔtéke ʔtéke ʔtéke ʔtéke ʔtéke</i> | 9. [sonido de martín pescador] |

La última canción de entrada es la de cucuy que, debido a la forma en que madura está relacionado con las infecciones en los senos y también con la candela. El origen del cucuy remite a los tiempos de enfriaje, cuando fue engendrado por la abuela de enfriaje *sikuúmutago*. La historia dice que ella visualizó primero la hoja del árbol, con la cual aconsejaba y educaba a la humanidad. Sin embargo,

En este caso la entrada habla de que traen al tigre que nació en la olla de candela. Esa olla está representada por el cucuy que viene en dos clases, uno que es pura agua, pura sangre y otro que es más espeso, esa es la candela nos dice Aurelio. Igualmente, si se raja el cucuy por la mitad se puede mirar la pinta que tiene el cucuy por dentro, roja con manchas negras, y es por ello que se considera que es un tigre¹⁶. Ese es el homólogo que se acomoda allí y por ese lado vienen algunas de las adivinanzas en lo que respecta al cucuy. Aurelio cuenta que su tío finado Julio traía el gajo de cucuy y una arepa de avispa y allí estaba la adivinanza que él había traído, –sencillita, pero para los que entienden –dice Aurelio, la adivinanza estaba encaminada a saber cómo se dan cuenta las personas de que ya está maduro el cucuy sin necesidad de subirse al árbol. Cuando las avispas están volando cerca es porque ya está negreando el fruto. Cuando se trata del cucuy silvestre, quien avisa que ya está maduro ya no es la avispa sino que es el mico *tô:muu* el que comienza a avisar *hu hu hu*. Otros dicen que se dan cuenta de la maduración del cucuy por una hoja que tiene encima, que dicen que es la hermana o el hermano, y que si se encuentra amarilla da indicios de que el cucuy ya está negreado. Otra manera es fijarse en los cucuy que son ‘gemelos’ *gâ:’taba* al observar el cucuy que tiene encima, uno pequeño, –el ombligo de arriba –dice Aurelio, si ese cucuy pequeño ya cayó es porque el otro ya está maduro. Muchas veces la adivinanza está inscrita en el gesto, es decir en la manera de bailar de la persona que hace la adivinanza, que está imitando la forma de bailar de un animal específico relacionado con la fruta que pidió el dueño de baile.

En este caso, las frases que hablan de entrar a la casa hacen referencia a las acciones que están siendo ejecutadas por las personas en el baile, quienes tras dar una vuelta en el patio para mostrar todo lo que traen, entran en la casa con sus piñas, plátanos, yucas, cañas, maracas, batatas, etc. Estas entradas que describimos anteriormente son las que definen el sentido de un baile y lo diferencian de uno de amanecer o de media noche. Estos bailes despliegan todo el conocimiento que los ancianos tienen sobre los ciclos estacionales, la historia natural de los frutales silvestres, las interacciones sociales entre invitados y dueños y el papel de los hombres y de las mujeres en la producción de alimentos y en el ejercicio ceremonial (Echeverri, 2011: 309). Tanto es así, que las historias sobre las que estas se basan son llamadas *ʔimásihuu* ‘palabras antiguas’ que a la hora de ejecutar en el baile actúan como una suerte de oración. Quien conoce esas historias puede desempeñarse como curandero porque las oraciones provienen de ellas. Por ejemplo, si una

¹⁶ Los indígenas de la región llaman de manera generalizada al jaguar (*panthera onca*) con la denominación de “tigre”

persona se enfermó por comer un alimento que no debía por su dieta, se mencionan en la oración los animales que sí pueden comer ese alimento y que no les hace daño y así viene la curación del mal.

Después de cantar la respectiva canción de entrada, los contendores interpretan más canciones sobre la fruta en específico. Por ejemplo, si se cantó la canción de piña las demás van a ser de pura piña, por ejemplo: *toʔikuhe nígaʔuβu gáqʷʔátiko máqʷi múniba ʔiʔdá:ʔahi ʔikákaqʷi ʔikuno nígaʔu ʔikuno* nos dice Aurelio. En esa oración él está preguntando por la forma en que ha de sembrarse la piña. Si se siembra la semilla que trae la piña en la cabeza de la fruta, va a dar piña pero sin semilla. Además, según Aurelio, trae también consejo para cuando se va a tener bebé: –si usted no la siembra [la piña] de la manera que es, su hijo va a ser muy cabezón –nos dice. Ahora bien, también tiene otro sentido adicional cuando dice *ʔikákaqʷi ʔikuno nígaʔu* y es que la madre de abundancia *túβáβoʷgago* cuando botó la semilla de la cabeza de la piña, esta se convirtió en la cucha filuda, una especie de pescado, y por ello son homólogos entre sí. La adivinanza podría ir encaminada también a preguntar por el verano de piña ¿Cómo se da cuenta uno que es verano de piña? No es porque la piña está en cosecha, sino porque uno ve que las libélulas están volando, nos dice Aurelio. O puede preguntar por una clase de piña en particular como la piña de cangrejo, ya que cuando uno abre el caparazón del cangrejo ve exactamente una tajada de piña en el interior de la carne que éste tiene.

Otra adivinanza podría ser la siguiente: *mú:ʔpa másáʔi húʔébéʔanoma mú:ʔpa másáʔi támiʔdu maʔádomu mú:ʔpa másáʔi tábáʔasubatumomuʔa mú:ʔpa másáʔi*, y en esta el contendor está preguntando por un pájaro que se llama *hú:gaho*, el cual está rechazando que haya cosecha de juansoco y quiere que llegue en vez de ella la cosecha de laurel. Eso lo hace debido a que sabe que cuando hay cosecha de juansoco, el ser humano saca la leche pegajosa de él y la empieza a usar para capturar a todas las aves. El lector se puede preguntar ¿Qué tiene que ver ese pájaro con la fruta en particular, en este caso la piña? En el baile de frutas el contendor puede preguntar por cualquier animal que tenga relación con la fruta en la historia o que mantenga relaciones ecológicas con ésta, puede ser un cucarrón, un pescado, aves, animales terrestres, etc., porque aunque puede que no atañe directamente a la fruta sí está relacionado con ella.

El baile de frutas hace parte de la llamada “carrera de abundancia” que realiza el manejo del calendario ecológico con el fin de purificar los males que cada época trae. Estos males son

producto, no sólo de las cosechas de las frutas sobre las que se cantan en los bailes, sino en general de cualquier cosecha que se da en la naturaleza según la época. Así, todas las actividades del baile y de las canciones de baile están enfocadas a verificar si los mayores revisaron bien las historias y están manejando el calendario ecológico adecuadamente según el tiempo en que se encuentran. En ocasiones, si el calendario ecológico está desajustado, se hace baile para contrarrestar ese desajuste. Por ejemplo, Jorge nos contaba que una vez hizo baile pidiendo chontaduro, pero que en ese momento el chontaduro no estaba en cosecha, aún cuando según el calendario debía estarlo. De esta manera pedía al abuelo de tabaco que la cosecha llegase pronto y en abundancia. Los féeneminaa conciben que las cosechas provienen de una matriz de la abundancia que cuando revienta hace que salgan las respectivas frutas. Una canción de baile dice al respecto:

- | | |
|---|--|
| 1. <i>hu mu'áama 'tâ:ano</i> | 1. Traiga con nosotros lo que no tenemos. |
| 2. <i>mu'áaqi dû:kuto</i> | 2. Para nosotros tráigalo. |
| 3. <i>ta'úgoqo ta'úgoqo 'i:kánoko dúkutu:ku</i> | 3. Lo que está allá tráigalo. |
| 4. <i>'â:muhu tú:βaβo 'i'du dohúβaβu</i> | 4. Debajo de la bocana está la cuya de abundancia. |
| 5. <i>'i:kánoko dúkutu:ku</i> | 5. Lo que está tráigalo. |
| 6. <i>mu'áaqi dû:kuto</i> | 6. Tráigalo para nosotros. |
| 7. <i>mu'áama 'tâ:ano</i> | 7. Con nosotros que no tenemos |

Cada época trae sus males particulares, que según Aurelio pueden ser de distinta índole como vómito, neumonía, ira, diarrea, etc. Por ejemplo, nos decía que la cosecha de *kâ:nukuu*, viene con *kâ:nuφogo* que son gripas acompañadas de fiebre y ante las cuales es necesario protegerse ritualmente por medio de una defensa en forma de pintura como el achiote o el *kâ:tu* o en forma de alimento, ya sea con ají o manicuera para proteger a las personas de dicho mal, o se puede organizar también un baile de frutas con el fin de limpiar el ambiente de dichos males. Otro ejemplo del que nos habla Aurelio es cuando hay cosecha de *'tikihe*, ‘oreja de chimbe’ que cuando está floreciendo trae *tâ:kakino*, una gripa con dolores de cabeza, ojos llorosos de la que las personas se desprenden cuando expulsan un moco de color café. Si esa gripa no se cuida, nos dice Aurelio, y le vuelve a dar al individuo otra gripa muy seguida, el malestar se puede convertir en sinusitis, por lo que hay que tomar otros cuidados como oler ají, tabaco de lagartijo u otras plantas que absorbian ese mal.

La importancia de proteger y sanar el tiempo según la cosecha radica en que el cuerpo de las personas está constituido también por el zumo de todas las frutas que consumen, –de esas frutas comemos y el humano las convierte, sale en niños –nos dice Jorge. Igualmente, la realización de

los bailes remite a asuntos que toda persona debe aprender, por lo que la mera realización de un baile, además de cuidar las enfermedades del calendario ecológico, también da a conocer a los jóvenes el manejo del mundo que se realiza con cada una de ellas. Igualmente, los integrantes de las familias que van a ir a bailar se familiarizan con los orígenes de las diferentes frutas y las relaciones ecológicas que mantienen los animales con estas. Por eso, –el anciano trae esa parte para los niños, para las madres, porque él está conjurando para la vida, porque todos nacieron de ese zumo de vida de frutas –nos reitera Jorge, garantizando así la vida para toda la humanidad. Idealmente, cada maloquero debería realizar un baile de frutas cada año hasta completar un ciclo de cinco bailes. El baile, además de contener canciones relativas a las frutas, posee también consejos de comportamiento para los distintos miembros de la maloca, para el dueño del baile, la dueña del baile, sus hijos, sus nueras, etc. Por ejemplo, dado que la mujer se encarga del cuidado de los niños pequeños en la vida cotidiana y es quien los arrulla con su consejo en el fogón, de manera análoga se dice que el hombre arrulla con sus diálogos a la familia y al pueblo, por lo que en la ejecución del baile también existen canciones particulares de arrullo cantadas por los hombres. A continuación, vamos a dar el ejemplo de dos de ellas. La primera es *humúʔamasi*, es decir canción de mico tanque:

- | | |
|--|--|
| 1. <i>kû:kû:ku nô:seŋe táʔi:kase</i> | 1. <i>kû:kû:ku</i> el niño está llorando |
| 2. <i>kû:kû:ku nô:seŋe táʔi:kase</i> | 2. <i>kû:kû:ku</i> el niño está llorando |
| 3. <i>muhóʔo hô:ʔu</i> | 3. ¿Hijo de quién? |
| 4. <i>nímúgénéómúbo ʔákuuga hô:ʔu</i> | 4. De la hija del dueño del baile de frutas |
| 5. <i>kû:kû:ku nô:seŋe táʔi:kase</i> | 5. <i>kû:kû:ku</i> el niño está llorando |
| 6. <i>hinéheŋi tá:se</i> | 6. ¿De qué está llorando? |
| 7. <i>ʔóhébaŋitá:se</i> | 7. De hambre está llorando |
| 8. <i>kû:kû:ku nô:seŋe táʔi:kase</i> | 8. <i>kû:kû:ku</i> el niño está llorando |
| 9. <i>muhóʔo hô:ʔu</i> | 9. ¿Hijo de quién? |
| 10. <i>nímúgénéómúbo ʔákuuga hô:ʔu</i> | 10. De la hija del dueño del baile de frutas |
| 11. <i>kû:kû:ku nô:boŋo táʔi:kabo</i> | 11. <i>kû:kû:ku</i> está llorando el joven |
| 12. <i>hinéheŋi tá:bo</i> | 12. ¿De qué está llorando el joven? |
| 13. <i>ʔádiníŋínétitá:bo</i> | 13. De sed está llorando |
| 14. <i>kû:kû:ku nô:goŋo táʔi:kago</i> | 14. <i>kû:kû:ku</i> la niña está llorando |
| 15. <i>muhóʔo hô:ʔu</i> | 15. ¿Hija de quién? |
| 16. <i>nímúgénéómúbo ʔákuuga hô:ʔu</i> | 16. De la hija del dueño del baile de frutas |
| 17. <i>kû:kû:ku nô:boŋo táʔi:kabo</i> | 17. <i>kû:kû:ku</i> está llorando el joven |

La canción expresa que la cría del mico tanque está llorando porque tiene hambre y sed. Esta canción la cantan en un baile de frutas justamente para expresar el deseo de comida que tienen los

invitados, y dado las personas que organizan un baile saben que deben tener a disposición comida y bebida para ellos, les suministran éstos una vez que ellos cantan alguna de estas canciones. De estas también se derivan consejos, en este caso, para ser un buen dueño y una buena dueña de baile de frutas. Los invitados pasan a ser, según la canción, los hijos del dueño y la dueña del baile, quienes asumen el cuidado de los invitados no sólo a través del alimento, sino también por medio de la realización del baile en sí mismo. Por este motivo Jorge nos decía que estos son arrullos que sí pueden cantar los hombres, porque a través de estos, y a través del baile, está alimentando a sus hijos, a su pueblo por medio del aire de vida de las oraciones que están en las canciones. La misma situación se replica en la siguiente canción en la que los invitados ahora representan al niño de la abundancia que se quiere ir a dormir y que se pregunta dónde lo va a hacer. Efectivamente el dueño del baile es un anfitrión que le garantiza a los invitados también el lugar en el que van a descansar.

- | | |
|---|---|
| 1. <i>hu konóβu kugáhi hinô:βu kugáhi</i> | 1. ¿Dónde voy a dormir? Aquí voy a dormir |
| 2. <i>ʔiʔi itú:ʔúʔuʔu tû:ʔúʔuʔu</i> | 2. (sonido del arrullo) |
| 3. <i>nímúgénémonúbo túβαβο sê:mene</i> | 3. el dueño del baile de frutas arrulla al niño de abundancia |
| 4. <i>kugáhi hinô:βu kugáhi</i> | 4. Voy a dormir. Aquí voy a dormir. |
| 5. <i>tû:ʔúʔuʔu tû:ʔúʔuʔu</i> | 5. (sonido del arrullo) |

En la vida cotidiana, la canción también es usada para arrullar a los niños. Jorge nos cuenta que de pronto hay un niño que es muy llorón, que no hace caso a la mamá, y por eso el papá lo tiene que coger y le canta entonces un arrullo “masculino” para que se duerma en su pecho. El motivo de divulgar estas canciones es dar a conocer que en éstas están inscritos también los consejos con los que forman a los niños y jóvenes para que sean personas verdaderas de tabaco, coca y manicuera. Por ejemplo, otra canción ilustra el ideal de relaciones entre hermanos a partir de una historia que vivieron los animales. En este caso, un sapito estaba con su hermano y su mamá andando por el monte recién había terminado un verano. Es común que posterior a cada verano del calendario ecológico exista siempre una llovizna, que ellos llaman aguacero de vida. La mamá del sapito escuchó que venía ese aguacero y le dijo al hermano mayor que agarrara a su hermano menor y lo llevara sobre sus hombros, en el carguero, hacia la casa. Esteban dice que ahí quedó el consejo y por eso ellos enseñan a sus hijos con esta canción el cariño, cuidado y apoyo que deben manifestar hacia sus hermanos. Si están en la chagra y viene el aguacero, le dicen al hermano mayor que lleve rápido a su hermano menor a la casa.

1. *ɨditɨditikitihe*
2. *dinágoko fí:sukuu dinágoko fí:sukuu*
3. *namóta níhaba gúbuβusúβaʔi*
4. *goβáno níhaba gúbuβusúβaʔi*

1. Sapito
2. Hágale tun tun a su hermana,
3. que vino a escucharse el aguacero de vida, de multiplicación.
4. Rápido, que el aguacero de vida vino a escucharse.

Durante estos bailes muchos de los jóvenes son iniciados en su carrera de cantores, lo cual sucede cuando toman la batuta del baile. Los dueños se sienten muy agradecidos y contentos con él, por lo que le pagan al joven con buen ambil y buen casabe en retribución. El pueblo en general también se alegra al escuchar que otra persona se apropia de este conocimiento y se forma para llevar a cabo esta actividad. Eliceo, por ejemplo, nos cuenta sobre la primera canción que él cantó en un baile, interpretando así una canción sobre un pajarito *mumunô:bo* que le gusta remedar el canto de otros animales. La canción dice de la siguiente manera:

1. *húʔu βuʔiku másiβaʔi ʔá:másiβaʔi ʔa*
2. *βuʔi βuʔi βuʔi βuʔi másiβaʔi*
3. *másiβaʔi ʔá:másiβaʔi ʔa*
4. *híʔdu mí:ɨdábo héβaʔi ʔó:no*
5. *tú:un héβaʔi ʔó:no*
6. *ní:muʔogakatu βuʔiku másiβaʔi*
7. *ʔá:másiβaʔi ʔa*
8. *βuʔi βuʔi βuʔi βuʔi másiβaʔi*
9. *híʔdu mí:ɨdábo héβaʔi ʔó:no*
10. *tú:un héβaʔi ʔó:no*
11. *ɨbánoʔogakatu βuʔiku másiβaʔi*
másiβaʔi ʔa
12. *βuʔi βuʔi βuʔi βuʔi másiβaʔi*
13. *másiβaʔi ʔá:másiβaʔi*

1. El pájaro *βuʔiku* está cantando, está cantando
2. *βuʔi βuʔi βuʔi βuʔi* está cantando.
3. Está cantando, está cantando.
4. Así, no soy como panguana,
5. como panguana así mismo.
6. En la rama de guacure el pájaro está cantando.
7. Está cantando.
8. *βuʔi βuʔi βuʔi βuʔi* está cantando.
9. Así, no soy como panguana,
10. como panguana así mismo.
11. En la rama de tabaco el pájaro está cantando, está cantando.
12. Está cantando.
13. *βuʔi βuʔi βuʔi βuʔi* está cantando, está cantando

El sentido de la canción se relaciona explícitamente con la labor que desempeña un cantor y por ello Eliceo decidió empezar su carrera con la interpretación de ésta. El pájaro al que se refiere la canción se caracteriza por remedar a distintos animales, remeda al mico y a la panguana y dice “no soy el propio, no soy el propio” refiriéndose a que no es ninguno de los dos y, sin embargo, el pájaro puede cantar como ellos. Por eso el consejo para un cantor está encaminado a aprender las canciones de baile de la misma manera en que ese pájaro grabó los cantos de los animales. –No

soy perfecto, pero ya cogí mis canciones. Ya me senté en la rama de tabaco, es decir ya mambié acá, ya busco ambil, ya esa parte ya comencé, ya lo cantó acá –dice Eliceo.

Aurelio nos dice que existen en el baile de frutas dos tipos de canciones, las canciones de bocana *ʔamúhumunaɸimâ:si* y las canciones de centro *ɸê:nemasi* que se diferencian entre sí por los sonidos de cada una. Todas las canciones de entrada de baile hacen parte de las canciones de centro porque son canciones oficiales, con reglamento, usadas para casos concretos de la realización de estos y en donde todas tiene que ver con la fruta en específico, los animales que de ella viven o los que hacen daño. Por otro lado, las canciones de bocana son usadas en lo que Aurelio llama “diversiones”, es decir en ocasiones donde se invita sin ambil, y donde las más representativas son las que hablan de espantos *ʔuhúmu*, que según Aurelio, son canciones tempraneras. Esa es otra manera de dividir las canciones, según el momento del día en que pueden cantarse. Aurelio nos dice que hay canciones de antes de medianoche y canciones de madrugada, por ejemplo, de pava colorada y pava blanca que cantan de dos a cuatro de la mañana. Hay animales que cantan antes de medianoche, pero también lo hacen en la madrugada como el tente y la perdiz. De acuerdo con esa clasificación las personas que organizan el baile eligen la música que se va a cantar antes y después de medianoche.

Baile de *ʔâ:moka* ‘cacería’ y *túɸe* ‘charapa’

El origen de los bailes de *ʔâ:moka* y de *túɸe* remite a cuestiones de destrucción, muerte y sangre. Esteban nos dice que el abuelo de tabaco vio que no había vida en la humanidad, sino que había puro conflicto, guerra, pelea *ʔâ:mokasi* y por ello cogió y endulzó ese mal, lo saneó, lo enfrió, y así convirtió todo eso en el baile de *ʔâ:moka*. Esteban cuenta que el padre creó a la primera humanidad y que le entregó todo pero esta desobedeció, tal y como sucedió con el origen de los animales y del baile de frutas. Esa desobediencia del mandato se expresa en una pelea, guerra, competencia que se originó entre la propia humanidad. Sin embargo, Aurelio nos habla de una reactualización de dicha historia mítica a través de los conflictos interétnicos previos al contacto con los europeos: –¿Por qué *súʔu* mató a *mákapamuna*? porque ellos manejaban eso [el hacha de metal]. Si ve de que en la historia de poderes dice de que mataron a *gâ:nasuʔu*. ¿Quién lo mató? Según dicen que el mismo cuñado, entonces ya pa’ bajar a *mákapamuna*, *súʔu* utilizó esos espíritus pa’ bajar al cuñado. ¿Si vió? Es la que yo decía, no lo utilizaron bien sino en otros términos de intereses, de poderes, por dominio ya lo utilizaron mal –dice Aurelio. De la historia

de Aurelio hay que resaltar que existe una consonancia entre la historia mítica, que se repite en la vida real, en la que el cuñado mata un líder político de la comunidad. Aurelio nos decía que había escuchado de su finado papá en conversaciones con ancianos bora y miraña de la sanación que habían hecho sus antepasados a través del baile de *ʔâ:moka* y de *túǵe* del conflicto que existió entre esos dos pueblos. Aurelio nos dice que ellos arreglaron un himno para el baile de *túǵe* que dice:

- | | |
|--|--|
| 1. <i>bahúmunuba bahúmunuba</i> | 1. El sol, el sol. |
| 2. <i>nâ:mitata núʔi ʔi:tánuta ʔáduβu dúǵame</i> | 2. Colocó encima veneno a sus cuñados. |
| 3. <i>ʔáduβu bahúmunuba nâ:mitata núǵi</i> | 3. El sol colocó encima veneno |

Por eso, Aurelio nos dice que el baile de charapa nace, porque el sol les colocó veneno a sus cuñados del clan *dúǵame*, el grupo más guerrero de los bora. Debido a ese derramamiento de ‘sangre’ *tú:hoʔo* surgió el baile de ‘charapa’ *tú:ǵehe* con el fin de arreglar y resolver dicha situación. Justamente el origen en la historia del baile de *ʔâ:moka* remite a la muerte de *gâ:nasuʔu* quien murió a manos de su cuñado. Dicha muerte no se saneó, ni se hizo el luto que se debía y por eso se convirtió en guerra, en conflicto entre pueblos que pervivió de generación en generación. Cuando nace *gâ:nanuba*, él sana todo eso y por ello desde entonces se sanan las guerras que ellos tenían en forma de baile. *gâ:nanuba* y *bahúmunuba* son dioses de la guerra que sanaron estas y otras situaciones. Por ello, *gâ:nanuba* aparece también representado en canciones de frutas, de bautismo, de tablón, de repartición de caguana. Libardo, por otro lado, nos cuenta una historia del origen del baile de *ʔâ:moka* con los mismos personajes mencionados por Aurelio, pero con una serie de diferencias en su historia.

Libardo Mukutuy:

O sea que *gâ:nanuba* ese era un...

él era digamos un jefe.

Entonces él miraba la gente,

osea que de esa misma época,

pues era difícil era para manejar.

Entonces no había entendimiento.

Él miraba allá de abajo,

donde sale sol.

Entonces de allá él se vino,

digamos a visitar,

Pues ahí él llegó,

trajo su coca,

su tabaco.

Entonces él llega y el primer plan de él mandar trabajo,

derribar monte,

Entonces después de que derriba monte,

quema,

siembra la coca, tabaco,

y las mujeres lo mismo.

Entonces con esa fuerza que él manda la gente,

comienza a hacer su enseñanza.

Cómo se gobierna,

cómo se educa,

cómo se orienta y cuál es el mal,

cómo llega lo malo,

y cómo llega el engaño,

cómo el mal digamos entra,

ese espíritu,
 Entonces pues todo esto él lo enseñó.
 Entonces ya a mucho tiempo él dijo:
 “ya yo los capacité a ustedes,
 ustedes no pueden decir que nuestro jefe no nos
 dio curso,
 no nos dio esa capacidad,
 esa orientación.
 Entonces de aquí adelante,
 ustedes ya van a estar registrando.
 Este no es mi paraíso,
 sino que me voy otra vez a mi asentamiento.”
 Entonces él así diciendo,
 él entrega todo,
 todo los mandos, coca.
 “Entonces ya como yo soy muy anciano,
 ustedes son los que me van a mantener”
 Entonces de allá ya también voy a estar mirando a
 ustedes”
 diciendo así él dejó,
 así él lo firmó para que cumpliera los nietos la
 enseñanza,
 llevara a la practica.
 Digamos de ahí él se fue otra vez a su plaza,
 le llegaba ambil,
 le llegaba coca,
 le llegaba manicuera,
 le llegaba todo,
 o sea que ellos lo mantenían.
 Con ese alimento también de allá,
 también él ponía ese cuidado,
 también de allá la palabra de él
 también hacia su...
 curaba eso.
 Entonces al tiempo,
 el mismo pueblo de él pues ya va a traicionar. “No,
 entonces pues nuestro abuelo dijo eso de pura
 pereza para mantener,
 ¿acaso es un niño para estar dando de mambear?
 ¿acaso es un niño para estar haciendo de chupar de
 todo?

En lo que se diferencia ambas versiones es que son dos seres distintos quienes sanean el problema
 en el que se encontraba la humanidad. Sin embargo, esta situación a la que ambas historias se

No, que trabaje y que viva.”
 Entonces con ese él ya se enojó,
 se enojó.
 Él ya hizo el armamento de él.
 Ese es el origen del armamento ya,
 ahí es donde hizo ya bombas nucleares,
 armamento fusiles, todo.
 por no cumplir ya él se camufló,
 ya puro uniforme de guerra ya.
 Entonces de allá él,
 ya digamos por no cumplir entonces pues ya
 entonces vino cerbateando,
 matando,
 de esa secuencia él,
 digamos pues,
 de pena moral pues se murió.
 De pena será.
 De pena moral.
 Se murió.
 Entonces pues ahí ya digamos quedó la viuda de
 él.
 Entonces muchísimo tiempo,
 para no seguir,
 o sea que esa secuencia,
 ese problema,
 entonces *gâ:nasu?u* [hijo de *gâ:namuba*]
 él para que no siga otra vez esa secuencia,
 él lo voltea al bien.
 Entonces eso todo digamos ya *gâ:nasu?u* lo
 volteó al bien para rituales.
 Entonces de ahí ese es pa' que lleguen en paz.
 Entonces así lo voltearon,
 en canciones,
 en baile,
 en el ritual.
 Entonces ya digamos en una cosa,
 en la fiesta.
 Por eso que se dice *?â:moka*,
 son de pelea.

refieren es la misma: la humanidad no estaba siguiendo el consejo, estaba desobedeciendo y peleándose entre sí. El problema quedó saneado en canciones que cuentan la historia de lo sucedido y en el baile de *ʔá:moka*, cuyo himno¹⁷, según Aurelio, se canta después de la inauguración del baile, a media noche y dice de la siguiente manera:

huu guʔá:ʔuke dáʔike húnoma méʔúnúbaga naséʔuko seʔúniʔi

De ahí dice *gá:nasuwu*:

gá:nasuwuko súʔunoʔi

ʔadúnuheʔi híʔda ʔadúnuheʔi híʔda ʔadúnuheʔi híʔda ʔadúnuheʔi

kû:ditumusubaʔi míbókotahoʔiko gá:ʔukoʔunu ʔanu:ki

ʔadúnuheʔi híʔda ʔadúnuheʔi

guʔá:ʔuke dáʔike húnoma méʔúnúbaga naséʔuko seʔúniʔi

ʔadúnuheʔi híʔda ʔadúnuheʔi húnúhíʔda ʔadúnu

La canción, nos dice Aurelio, tiene de fondo a los *kiʔdigaʔo* ‘diablos’ que están tocando y alborotando el tiempo, los rayos, por eso *gá:nanuba* dice *guʔá:ʔuke dáʔike húnoma méʔúnúbaga naséʔuko seʔúniʔi* ‘no hay que levantarse, duerma. No levante más que yo lo voy a hacer dormir.’ *gá:nanuba* dice que le traigan *kû:di*, una pintura para pintarse como la cría de un loro coronado *míbókotahoʔiko gá:ʔu*. Sin embargo, Aurelio nos dice que la canción no se refiere literalmente a pintar la cría de loro, sino que tiene otro sentido, el de sanear el poder que el espíritu de *gá:nasuwu* había tenido y que había producido todos los conflictos y guerras tras su muerte. Aurelio aclara que *gá:nanuba* no saneó el espíritu de la persona que falleció, es decir que no saneó su muerte porque éste no fue el que ocasionó el problema, sino el poder que manejaba relacionada a la guerra. Después de cantar este himno, Aurelio nos dice que *gá:nanuba* concluyó dirigiéndose al espíritu: “usted no es mala persona, su nombre es *túʔáʔo suʔidíkabo*, usted se llama así *núbumu suʔidíkabo*”

La manera como se simboliza la guerra se manifiesta en el baile a través de los golpes que los invitados dan a los estantillos o cuando desarman el techo de la maloca con sus *ʔí:ʔaga* ‘varas largas’, pintadas en la punta de color rojo como insignia del derramamiento de sangre. Esta acción ejecutada durante el baile de *ʔá:moka* y de *túʔe* podría ser interpretada como una forma de violencia ritual mediante la cual se evitan la confrontación directa entre los miembros de la

¹⁷ De esta canción no contamos con una traducción al español. No obstante, en el siguiente párrafo se explica el sentido general del canto. Lo incluimos además por ser representativo para hablar del baile de *ʔá:moka*

comunidad. Dado que estos bailes apuntan a los conflictos, las guerras y los problemas, las canciones hablan mucho sobre estos temas, dirigiéndose muchas veces a atrapar presas de cacería grandes como dantas, tigres, venados, pues son ellos quienes ocasionan los comportamientos inmorales de los seres humanos. Aurelio nos canta un par de estrofas de canciones al respecto:

1. *hu námita ʔu ʔtánabe, ʔúsebáku ʔtánabe námita ʔu ʔtánabe*

1. El veneno es mi hermano, la lanza es mi hermano.

Esta canción la canta una persona que no llevó una cacería grande, que llevó una babilla o un tintín y que con la canción se está excusando por ello. Quiere decir que de pronto le disparó a otro animal, lo dejó herido pero no lo pudo matar y por ello canta de esa manera, o también puede decir:

1. *hu ʔbánoʔo húhúbéʔi ʔbánoʔo húhúbéʔi gúʔapine kuídíʔi gúʔapine kuídáʔa*

1. Ese ambil no está bien preparado, no está fuerte, no está fuerte ese veneno.

En este caso, el animal que se escapó fue porque el veneno con el que lo trataron de atrapar no estaba bien preparado y por eso lo rechazó. Londoño (2004: 258) afirma que la preparación de un baile de *ʔá:moka* implica la preparación de un ambil que tiene cualidades depredadoras. Si este no está fuerte, no está bien preparado, como en el caso de la canción, entonces las presas de cacería que le hacen mal a la humanidad van a escaparse. También pueden presentarse a la maloca con esta canción:

1. *ʔa mú:ʔa masáʔi*

2. *súkaʔá:mo súkaʔá:mo*

3. *mú:ʔa masáʔi*

4. *támiʔdu mú:ʔáʔo*

5. *mú:ʔa masáʔi*

1. Nosotros llegamos

2. vacíos, vacíos.

3. Nosotros llegamos

4. sólo con nuestros tanchos,
nuestros canastos vacíos.

5. Nosotros llegamos

Al dedicarle esta canción al dueño del baile, le insinúan que a pesar de haber repartido ambil para traer sus frutas y animales, ellos se vinieron vacíos, sin cacería ni fruta, tal vez porque el dueño no orientó bien, no dedicó sus oraciones y sus historias, no invocó bien a la naturaleza y por ello, aunque fueron de cacería, los animales no se dejaron ver.

Aurelio nos dice que la persona que llega con un animal grande pide que le organicen todo para prepararlo. Puede ser una o dos de la mañana pero hay que levantarse y apoyar la preparación porque el que cantó trae una danta o un venado u otro animal grande y deben castigar a ese animal por los males con los que perjudicó a la humanidad. Así, las mujeres se levantan también a hacer

caguana y cuando las personas van a tomar de ésta durante el baile dicen “voy a sanarme” apuntando hacia las enfermedades que dicho animal transmite. Igualmente, a los invitados les dan ambil para que esos parásitos que el animal tiene y le transmiten al ser humano (niguas, pulgas, garrapatas, etc.) se le caigan y no perjudiquen a la humanidad.

A través del baile se están saneando las relaciones que mantienen los fééneminaa con los demás seres del mundo, para la buena convivencia social de vida con ellos. Dado que las relaciones entre humanos y animales han sido siempre conflictivas, hay que sanear dichas relaciones. Así, el ser humano puede llevar a cabo sin mayores inconvenientes la quema y siembra de su chagra para poder tener su propio ají, ñame, yuca, y todo lo que necesita, aún cuando los otros animales están pendientes de las actividades que realiza, dado que a ellos no les conviene que los humanos tengan buena chagra, buenos cicales, buen tabaco, porque con eso van a hablar mal de ellos. José Daniel nos dice que los peces también están pendientes de si el ser humano está sembrando mucho veneno y, dado que ellos no están de acuerdo con ello, se preparan para atacar al ser humano por medio de enfermedades que pueda transmitirle. Por ello el ser humano tiene que cuidar de su alimentación en lo que respecta a animales, tienen que saber qué es lo que ellos comen para ver si a ellos les podría hacer daño según la época del año. Por ejemplo, las pavas, los paujiles, los micos trepadores pueden consumir mucho veneno y pueden transmitir ese mal al humano que se alimente de ellos. De igual manera, si hay mucha creciente la sabaleta, los sábalos, *kúmuma*, *niku*, se alimentan de lombrices muy gordas y todas esas bacterias las transmite al ser humano, nos dice Aurelio. Por eso las mujeres embarazadas y los niños pequeños no comen de estos animales y los que sí comen los moquean o los asan. Así pasa con todo tipo de carne que van a consumir (aves o animales terrestres). Los ancianos tienen que verificar antes de ingerirlo si son aptas para la alimentación o no, –pa’ eso sirve qué tiempo está, de acuerdo, no es que ellos mezquinen al paujil comer, a la pava, sino que es por el tiempo. Hay ratoncitos que también es bueno pa comer pero hay momentos que ellos dicen que no según los tiempos –nos dice José Daniel. Todos los alimentos son regulados al ser moqueados y al cocinarse en el caldo de yuca o con ají, ya que ello permite purificar de las potenciales enfermedades los alimentos. Igualmente se promueve el consumo de tubérculos cultivados por el hombre debido a que son los alimentos más sanos y puros que una persona puede comer sin riesgo de enfermarse.

Durante la realización del baile, los invitados piden comida, bebida y ambil a los dueños del baile a través de canciones en los que ellos pasan a representar animales con sed y hambre, tal y como sucede en el baile de frutas. Esteban nos cantó una canción de estas usada en el baile de *ʔâ:moka*:

- | | |
|---|---|
| 1. <i>ʔiʔékumuusi ʔiʔékumuusi</i> | 1. Dos chicharras, dos chicharras. |
| 2. <i>φî:βono ma'tútaʔo</i> | 2. Del nacimiento de comida. |
| 3. <i>ʔiʔékumuusi dítuusi sâ:musi φî:βoto</i> | 3. Dos chicharras, esas dos vienen desde el nacimiento. |
| 4. <i>kaháno munéʔo dú:nuβa dî:kaʔi</i> | 4. Está pintando la ceiba en el pantano |
| 5. <i>idú'nu háʔi</i> | 5. tarareo. |

Esta canción, por ejemplo, habla de dos chicharras que vienen desde el monte firme, desde un pantano encharcado donde está el ceibo, que es la comida de la chicharra y en su cepa está chupando, dejando señas sobre la corteza, un camino por donde la chicharra pasó. Ya en el baile ese *φî:βono ma'tútaʔo* se refiere a la comida de la dueña del baile, –aquí hay *φî:βono ma'tútaʔo* porque aquí hay mata de yuca. Cuando la dueña escucha de una vez da casabe, tamal y le dice: “Tome, ¿No estaba pidiendo comida?” –nos dice Esteban. Así, existen muchas canciones que parten del ejemplo de los animales, o de situarse en la posición de ellos para manifestar un deseo que tienen las personas en el baile, generalmente de comer o beber las preparaciones de los dueños del baile. Otra de las canciones que Esteban nos interpreta es la siguientes:

- | | |
|---|---|
| 1. <i>ʔáqîʔúmmu nihéke tû:si bahúno</i> | 1. El lorito, arriba, en el monte de guamillo |
| 2. <i>ʔmatúbo ʔáqîʔúmmu</i> | 2. Come el lorito |
| 3. <i>dî:boko dóβu dî:boko dóβu</i> | 3. A él aliméntelo, a él aliméntelo |
| 4. <i>ʔodóbutu há:ʔihhu</i> | 4. Si no alimenta entonces |
| 5. <i>ʔahébaqî gihébehibo hî'du néʔikâ:bo</i> | 5. De hambre morirá. Así él decía. |

Esteban nos dice que el lorito se alimenta de las frutas que encuentra arriba, en el monte de guamillo. Él viene a la maloca ahora en forma de los invitados, y si los dueños de baile no los alimenta, entonces de hambre van a morir. Por eso los dueños tienen que entender el sentido de las canciones, de lo contrario los invitados se van a quejar posteriormente y van a decir que los dueños no los atendieron bien, o que no saben hacer baile. Una vez les dan a los invitados casabe, maní, para que coman, o les dan ambil, el invitado reconoce que en ese baile le dieron vida, porque antes estaba muriendo de hambre pero los dueños de baile lo cuidaron apropiadamente.

Un momento importante y exclusivo del baile de *ʔâ:moka* es el de la repartición de caguana por medio de canciones, la cual en el baile de frutas no existe porque simplemente se pone a disposición de los invitados, se les dice “ahí está la caguana, vea, tomen ustedes, ahí queda”.

Aurelio nos cuenta que tomar la caguana en un baile también tiene su consejo. No puede haber desorden en un baile, tiene que haber mucha disciplina y seguirse el programa establecido para el baile. Si de pronto alguna persona se acerca arrebatado a tomar caguana, manicuera o a recibir ambil, o de pronto no la recibe, le llaman la atención porque no quiere recibir a la madre, no quiere endulzar su cuerpo con las sustancias verdaderas y por ello está violando una parte del consejo. Le dan de tomar de la cuya de ambil zumo de tabaco y le dicen que coja distancia para que vomite lo que lo está alterando y retorne a él la buena vida, la salud. Así, ya puede volver a entrar y tomar la caguana que está conjurada en un baile para la vida y que consagra a las personas que la beben con ella. Por ello, nos dice Aurelio, la caguana se mezcla también con otras frutas, como el canangucho, el guacure amarillo, verde, etc. estos últimos, que son las frutas capitanes, tienen además un aceite para la sabiduría, nos dice Aurelio, –nosotros tenemos ese aceite muy finito pa’ la vida, es que va a llegar a mucha distancia del cuerpo. Adentro del hueso, tuesta, adentro ese que coje una vitamina, ese valor –afirma.

La caguana y la manicuera como representaciones de la madre adquieren una importancia vital pues son sustancias que constituyen el cuerpo y las actitudes deseables dentro de las personas, –son la última instancia de la vida, el corazón dulce, noble. Eso es la madre. Dice la historia que nuestra madre es el máximo, segundo es el hombre, sino hubiera madre el hombre no persiste. Ese es noble, ella no es de cosas malas, esa es la vida, la madre, es valioso –nos dice Jorge. Por ello tienen también canciones de baile que versan sobre estas sustancias y que son *kâ:guniku?ihhu* ‘palabra de caguana’ y que funcionan a modo de consagración, por lo que le da vida a todo lo femenino como la yuca, el ñame, los tubérculos, el maní, y por eso tiene repercusión en todos los asuntos del hombre, porque de eso él se va alimentar. Algunas canciones de repartición de caguana dicen de la siguiente manera:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>hu má?a'túmehi tuqúmoko</i> 2. <i>ma?á'tumeki masá:pi</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nosotros vinimos a mirar a los que no hemos visto. 2. Llegamos para ver. |
|--|--|

En general estas canciones funcionan a modo de presentación, para mostrar el ánimo de las persona que organizan el baile y la alegría que le produce el recibir la gente que está participando. Según los féeneminaa, cada baile que se organiza es un evento extraordinario al que pueden llegar cientos de personas. Dado el trabajo que implica la producción de alimento, sólo una persona trabajadora puede organizar su chagra para un evento de este calibre. Si la chagra deja de quemarse, entonces

la comida para un baile no estará garantizada y por lo tanto tendrá que aplazarse su realización. Debido a ello es incierta la fecha de realización de un baile y solamente se avisa del mismo a los invitados cuando ya están dadas las condiciones para su realización. Ese periodo puede oscilar entre tres meses y un par de semanas previas a éste. Otra canción de repartición de caguana versa de la siguiente manera:

- | | |
|---|---|
| 1. <i>hú</i> <i>ʒimikánikúβa</i> <i>ʒimikánikúβa</i>
<i>ʒimikánikúβa</i> | 1. Muy bien, muy bien, muy bien. |
| 2. <i>ʔáʔdoto ʒú:βu gá:séʒi</i> | 2. Mi familia llega a participar de mi baile. |
| 3. <i>hanégiʔo taʔi:βo dú:túʒu</i> | 3. Por eso mi nacimiento es de totumo. |
| 4. <i>kagénu ʔʔáʔkutuu ʒamú:ʔʔako ʒisuʒi</i> | 4. Doy de tomar caguana a ustedes. |
| 5. <i>ʒihí ʔdâ:há ʒisuʒi ʒisuʒi huuuu</i> | 5. (Música) |

Como buena parte de las canciones van dedicadas al dueño o a la dueña de baile, muchas de ellas van encaminadas a criticar las acciones de ellos, para que a través de las obras que muestren en el baile desestimen cualquier crítica que puedan hacerles. Sobre esto versa la siguiente canción de repartición de caguana donde critican a la cuñada por hablar mucho, ser muy chismosa y porque además de ello las mujeres dueñas del baile ni siquiera ofrecen comida:

- | | |
|--|---|
| 1. <i>hu</i> <i>ʒimáʔikánugo</i> <i>ʒimáʔikánugo</i>
<i>ʒimáʔikánugo ʔoʔo</i> | 1. Ella la habladora (la cuñada), ella la habladora |
| 2. <i>mú:ʔʔa dítu ʔʔaβokani</i> | 2. Usted nos duele mucho. |
| 3. <i>dímaʒi:kaʒi</i> | 3. Usted está hablando |
| 4. <i>híʔduʔo mú:ʔʔako habaʔi:kamo</i> | 4. así, de nosotros los observadores. |
| 5. <i>híʔduʔo húgaβu mamáʔtuβa</i> | 5. Ni siquiera nos dicen “vengan comen” |
| 6. <i>neʔítumo ʔgá:gomu</i> | 6. Ustedes las mujeres no dicen. |

Antiguamente, los bailes de *ʔá:moka* y de *túʔde* solían cerrar con canciones de ‘flauta’ *sitúba*, aunque esta práctica entró en desuso debido a que la caña con la que se realizaba solía crecer en la sabana del centro y ya no tienen acceso a la materia prima. Es por esto que actualmente estas canciones se entonan con silbidos o se cantan. Esteban interpretó la canción de pato real *kú:mada*:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. <i>kú:madamu kú:madamu kú:madamu</i> | 1. Los patos, patos. patos. |
| 2. <i>budá budá ʒugómo húhuhu</i> | 2. Reman reman, andan riendo. |
| 3. <i>budá budá ʒugómo húhuhu</i> | 3. Reman reman, andan riendo. |
| 4. <i>híʔʔaʒuti núʔʔaʒuti</i> | 4. Por esta agua, por esta agua. |
| 5. <i>híʔʔaʒuti híʔʔaʒuti</i> | 5. Por esta agua, por esta agua. |
| 6. <i>budá budá ʒugómo húhuhu</i> | 6. Reman reman, andan riendo |

Luego Esteban entonó una canción sobre la piña a la que nombró “mi cara” y que resulta relevante para él como parte del clan piña debido a las características que lo relacionan con esta fruta.

- | | |
|--|---|
| 1. <i>kí'daʔa sebúʔeku ʔaʔuméku</i> | 1. Saque el pensamiento de piña de mi cara. |
| 2. <i>hâ:ku sebúʔeku ʔaʔuméku</i> | 2. Saque el pensamiento de maraca de mi cara. |
| 3. <i>ʔfanomúnago kúniko gaʔábukú:ʔi</i> | 3. La dueña de baile tiene ñame nudoso |

Esteban dice que su pensamiento es de piña y por ello sale a través de su cara. El deber de la persona es alimentar ese pensamiento adecuadamente. La piña nació para que el ser humano la consuma y tenga buen pensamiento a través de ella, para que tenga palabra suave y fría. Es a través del jugo de piña que ese pensamiento sale, con ese dulce sale el pensamiento por la frente. Mientras que la referencia al ñame se debe a que esté salió nudoso, carrasposo ya que no se sembró en la tierra adecuada, y por ello es un ñame malo que no contribuye a alimentar el pensamiento.

El ciclo de baile de *ʔâ:moka* comprende también la realización de cinco bailes. Los primeros cuatro son muy similares entre sí, y tiene las mismas canciones de entrada, amanecida y de mañana. El quinto baile se diferencia al resto porque los invitados traen a petición del dueño del baile una serie de ‘máscaras’ *habábano* que representan a los distintos seres del mundo. Por esos seres es que había dificultades, problemas y por eso el abuelo de tabaco les dio la capacidad a los seres humanos de dominarlos. En el baile aparecen representados el sol, la luna, el hacha, el carpintero, el comején, el *mê:ʔi*, también llamado espanto o madremonite, la zorra, la libélula, etc. Todos ellos fastidian a los niños, jóvenes, adultos y ancianos a través de sus sonidos y sus aromas, y por ello alguien los tiene que visualizar y rechazar a través del baile y de los diálogos en el mambadero. Todo ese mal que venía a perjudicar a la humanidad el dueño del baile debe hacerlo amanecer en esas máscaras. De no hacerlo, dicen los féeneminaa que ese pensamiento de los animales se adueña del espíritu de los seres humanos, quienes empiezan a hablar con palabra que es de animal, o a consumir las sustancias que son de los animales, su tabaco falso, su coca falsa, su hierba fría falsa, su yuca falsa, etc. convencidos de que consumen las sustancias verdaderas, cuando realmente no es el caso. Por ello, los mayores dicen *ʔi:matumaga*, ‘del hablar se conoce a las personas.’ Esteban nos lo ejemplifica por medio de una situación en la que un hombre se jacta de tener su maloca, su ambil, su coca, su chagra y sus hijos bien aconsejados, pero el resto de la comunidad no lo percibe de la misma manera, es decir que este hombre, ante los ojos de los demás, no ha hecho amanecer sus palabras pues no las concreta en hechos.

Esteban Ortiz:

Si a la visualidad uno se da cuenta que ese señor,
los hijos por allá son de muy mala conducta,
la mujer y él también.

Dice que tiene maloca pero nunca hace baile,
no ha dado de comer a la gente.

Dice que vive bien.

Ahhhhh éste está con el espíritu de los animales,
porque está hablando así,

vive así.
 No está cumpliendo con las conductas como debe ser.
 Ahhhh entonces ahí por eso que los mayores le dan todo ese conocimiento a los hijos,
 en caso de que el padre o la madre falle.
 Como el hijo ya escuchó eso,
 “¿Qué está pasando papá?
 ¿Qué está pasando mamá?
 ¿Qué está pasando hermano?
 Mire, esto se ha dicho.”
 “Pucha sí,
 bueno”.
 El padre vuelve y rectifica.
 aconseja,
 direcciona.
 Pero no quiere dar.
 Ahhhh ya.
 Aquí hay algo.
 Porque no hay esto es que ustedes están así.
 Entonces vamos ya a poner trampero,
 tenemos que coger ese maligno.
 Entonces se dice de pronto estando sin el asentamiento,
 de la constitución.
 Vamos a hacer vamos a trabajar porque tenemos que construir el tabernáculo porque está jodiendo mucho.
 Entonces juepucha
 ¿será que por esto?
 Todo esto que están aquí están cumpliendo una función.
 Estos que están aquí esos son malecheros,
 eso son antisociales.
 Aquí ya no.
 Allá afuera ellos son muy antisociales.
 Aquí ya son ya cosa buena,
 enreinado todo esto ya.
 Ahhhh entonces de pronto por qué esto era lo que nos estaba jodiendo.
 Y sigue ahí.

Bueno.
 Ya en los bailes, ahí es donde ya traen.
 Pucha traen un tigre,
 traen una danta,
 traen esto un venado,
 traen un cerrillo.
 Ahhhh esos son los que estaban porque tabaco ya lo alumbró.
 Vaya enreinando porque esos son los que están ahí.
 Entonces ahí es donde que ellos por medio de esta actividad cultural,
 cada uno está cumpliendo una función.
 Entonces toca cogerlos desde acá así.
 Hay veces consejo no quiere dar,
 así uno escucha pero no quiere dar.
 Pucha, ¿qué pasa?
 Pero ahhh como el jefe ya ahhh hace falta esto.
 Ahí es donde ya lo agarra.
 El contendor viene a los bailes ya para coger todo esos malhecheros que están jodiendo a la humanidad.
 Lo hace amanecer aquí ya.
 Y aquí tiene que llegar.
 Y ahí juepucha,
 pero quedaron de pronto todavía los apóstoles.
 Bueno, otro baile pa’ seguir quemando a esa gente.
 Así es.
 Ya.
 Porque hay veces esa misma rabia son de animales que se meten en uno,
 se meten en la mujer,
 se meten en los hijos,
 se meten en el mayor.
 Esa rabia la candela entonces toca mirar toca poner trampero a ese maligno que está allá.
 Y ahí amanece ya.
 Ese es una de las funciones,
 esa es la guerra que estamos contra esa humanidad.

Esos animales que tocan la humanidad y hacen
ya entre la misma humanidad aquí actualmente
pelear,

rabia,

competencia,

esto destrucción

Ahhhhhh toca mirar allá.

Toca eliminar allá.

La causa está allá,

la consecuencia ya la estamos mirando
aquí.

Entonces aquí uno puede ver.

Tengo un problema.

Sentémonos, este consejo,

este consejo,

este consejo.

Sí.

Chupamos ambil,

juepucha un día.

Al otro día volvió otra vez en el mismo ritmo. Ah
no,

entonces ahí ya vamos a coger a esos
manes ya.

Entonces ya el baile viene todos esos ejemplos,
carreras ta ta ta ahí es donde ya él va a
hablar con esa palabra caliente para
ellos.

Ya juepucha

filudo ya lo va metiendo en la cuya de
candela,

en la boca ya.

Por eso es que se vienen estos eventos.

No solamente es baile por cantar o comer.

No,

eso tiene un significado allá donde cada
uno tiene sus funciones.

En ese apartado, Esteban hace evidentes las relaciones que mantienen con los animales y los males o enfermedades que les atribuyen a su presencia y que han de combatir por medio de los bailes y de la palabra de tabaco y coca dada por el abuelo de tabaco. Esta palabra constituye una palabra fría, dulce, armoniosa para la humanidad, que permite la reproducción de la vida, pero que al mismo es caliente y filuda para los animales, para las atmósferas malignas debido a que el ser humano tiene que defenderse de todos esos males que el abuelo de tabaco arregló a través de esa palabra. Una palabra de candela de tabaco para combatir los malos espíritus, pero que hay que usar adecuadamente porque de soltarla con los propios hijos y nietos empieza a perjudicar a la humanidad.

Conclusión:

En este capítulo exploramos los mandatos dejados por el abuelo de tabaco a los féeneminaa como pueblo. Estos mandatos prescriben una serie de palabras que toda persona ha de aprender e incorporar a través del ejercicio de acciones cotidianas. De esta manera, la multiplicación, el consejo, la salud y el trabajo conforman una sola palabra de vida que tiene manifestaciones en cada acto de las vidas de las personas, las cuales incorporan a través de la reiteración de las actividades, de los consejos, del ejemplo, y, en general, de la crianza adecuada. Dicha crianza se da en un contexto particular en el que el calendario ecológico prescribe una serie de actividades y

de cuidados que las personas han de llevar a cabo con el fin de garantizar una vida buena, armoniosa, *ʔi:mino ʔikaʔi phi:bo*, ‘ser con buena vida’.

En este caso nos concentramos particularmente en el enfriaje como un tiempo en el que la humanidad fue aconsejada y debido a su desobediencia fue convertida en los distintos animales que poblaron el mundo. Ese es el motivo por el cual las personas aconsejan a sus hijos con historias de animales, para que no sean ni actúen como ellos, sino de acuerdo a los mandatos del abuelo de tabaco, los cuales dotan a las personas de cualidades morales que constituyen a las personas verdaderas, es decir, individuos que incorporan adecuadamente las sustancias, que siguen el consejo y los mandatos del abuelo de tabaco, de modo que él manifiesta su agencia por medio de las acciones que dicha persona ejecuta.

Buena parte de estos conocimientos se hacen manifiestos durante la realización de los bailes rituales, a través de los cuales se brinda, además, un cuidado de las personas similar al que realizan los padres con sus hijos. Este cuidado va dirigido a manejar adecuadamente el calendario ecológico con el fin proteger la salud de las personas contra los males y las enfermedades que las cosechas traen a su paso según la época del año. A través de esta serie de canciones interpretadas en el baile, se expresan conocimientos relativos a las épocas del año, a los orígenes de las frutas, a los animales que mantienen relaciones ecológicas con éstas, consejos sobre el comportamiento y las cualidades morales, y muchos otros condensados en el arte verbal que aquí describimos. Esta serie de actividades posibilita que las personas garanticen la disponibilidad de alimentos, y que al mismo tiempo aconsejen a las personas sobre distintos ámbitos de la vida, de modo que se familiarizan con un conocimiento que existe para el cuidado de sus hijos, del pueblo y del mundo.

Capítulo III

“El canasto ya está hecho, pero ahora hay que llenarlo”: la formación de verdaderos féeneminaa

Introducción:

En este capítulo abordaremos el proceso de constitución y formación de una persona a través de las distintas fases del ciclo vital, haciendo énfasis en las etapas tempranas de la vida. Para empezar, realizaremos una aproximación teórica a las nociones de crianza y construcción del cuerpo en las sociedades amazónicas, argumentando que la crianza tiene como objetivo moldear el cuerpo de los niños y que en ellos se depositen las sustancias y palabras adecuadas, para que así estén sanos, bien aconsejados y adquieran fortaleza y disciplina. A menudo el cuerpo y el pensamiento humano es concebido como un canasto en el que se ha de depositar las palabras verdaderas. Toda la retórica y las prácticas de cuidado de los niños están asociadas al cuidado de las plantas en la chagra, dado que ambas se insertan en una filosofía de la multiplicación que se dirige a garantizar la reproducción continua de la vida. Hacemos una descripción de las sustancias que se incorporan en el cuerpo de las personas, asociadas a prácticas según el género, que son además un elemento distintivo frente a otros seres y permiten la configuración de “comunidades de sustancia”, en el caso del hombre la coca y el tabaco, y en el caso de la mujer el ají, la manicuera y las hierbas frías. Dado que el proceso de constitución del cuerpo de un individuo inicia mucho antes del momento de su nacimiento, y es un ciclo a perpetuidad de crianza y reproducción de más personas, explicamos la preparación tanto de hombres como mujeres para la conformación de una familia, brindando claves para entender algunos aspectos sobre el parentesco de los féeneminaa y las relaciones de pareja.

Posteriormente, exponemos parte de los consejos que reciben las mujeres a la llegada de la menstruación para que aprendan a agenciar su capacidad como dadoras de vida. Abordamos igualmente el proceso de gestación, parto y posparto, y las dietas y cuidados correspondientes a cada una de estas etapas. Gran parte de las prevenciones realizadas durante este proceso tienen que ver con la relación de rivalidad que mantienen retóricamente los féeneminaa con los otros seres no humanos. Cuando un cuerpo blando, como lo es el de un bebé, entra en contacto con sustancias

calientes y depredadoras como las de los animales, puede entrar en él la enfermedad. Es por esto que sus cuerpos deben ser preparados y curados. Para ello, el abuelo le da de tomar el primer sorbo de agua al bebé y de este modo realiza una oración que es comparada a la primera vacuna que recibe un individuo en su vida, en donde el niño adquiere una serie de sustancias que pertenecen a los animales y que incorpora a su cuerpo con el fin de protegerse de varias de las enfermedades que provienen de ellos. A través de este mismo ritual, los niños son presentados y reconocidos como miembros de su clan al recibir un nombre tradicional en lengua, para que así obtengan la protección de sus antepasados. Describimos también cómo en algunos casos es celebrado el ritual del baile de *phi:qába* ‘bautizo/hoja de yuca’ en donde se conmemora la llegada de la abundancia a través del nuevo ser.

Por último, dedicamos algunos apartados a explicar algunas prácticas de cuidado durante los primeros meses de vida como el arrullo y el baño, y abordamos algunas fases del desarrollo del infante, por ejemplo, cuando empieza a sentarse, a gatear, a caminar, a reconocer su entorno y sus parientes, a desarrollar el habla y el lenguaje, etc. El aprendizaje de un niño en este entorno es más experiencial que instructivo, y dado que es a través del juego y la imitación de lo que observan de sus mayores que los niños empiezan a incorporar una serie de conocimientos, responsabilidades y roles de género, abordamos el papel socializador que cumple el trabajo y el juego en algunos de los espacios más relevantes para la vida social como lo son el fogón, el bosque, los cuerpos de agua y la chagra, así como algunos de los consejos que los adultos reiteran en cada uno de estos espacios.

De lo ritual a lo doméstico: cuerpo, crianza y sociabilización en la Amazonia

Numerosos trabajos fueron llevados a cabo entre la década de los sesenta y los ochenta aproximándose a la cosmología y organización sociopolítica a través de las teorías de parentesco sobre la descendencia y la alianza, el análisis de los mitos, el chamanismo, etc. Estos trabajos fueron realizados principalmente junto a hombres que ocupaban alguna esfera del poder en las comunidades y que por ello se reconocían a sí mismos como poseedores del conocimiento. De esas épocas, algunos de los ancianos *féeneminaa* recuerdan todavía a dichas personas y por ello nos preguntaban reiteradamente por algunas de ellas. –¿Cómo está el profesor Urbina? ¿Cómo está doña Blanca? –decían. Debido a los años que acompañaron a las comunidades, a las numerosas visitas que realizaron y a la empatía que lograron con muchas de las personas que allí vivían se mantienen en la memoria de la mayoría. Fernando Urbina, por ejemplo, entabló una relación con

el anciano José García y su hijo Octavio García del clan coco de cumaré que le permitió trabajar intensivamente con ellos y recopilar diversos relatos mitológicos sobre el origen de la coca, del tabaco, de los petroglifos, del maguaré, entre muchos otros. Blanca de Corredor, por otro lado, se interesó por el papel que cumplía la maloca como el lugar de mayor importancia ritual en el que se inscribe la concepción del mundo, las relaciones del ser humano con los demás seres, etc. Debido a que en la época en la que realizaron sus investigaciones, la comunidad de Chukiki como unidad social independiente todavía no existía, sino que hacía parte de la comunidad uitoto del Medio Caquetá, éstas recogían a los féeneminaa y a los uitoto bajo un mismo grupo, por lo que parte de la información recolectada por ellos privilegia la cosmología uitoto y por ello divergen en algunos de los puntos aquí descritos.

Para acercarse al conocimiento al que deseaban acceder, estos investigadores solían sentarse varias horas durante la noche en el mameadero con una grabadora y escuchar las palabras de los hombres, entendidas como la materialización de un pensamiento transmitido intergeneracionalmente, y que suponía, además, una reactualización de las narraciones del pasado porque serían los ecos de las palabras que sus antepasados pronunciaron y les transmitieron. Por ello, estas palabras se adscriben como parte de la memoria colectiva que los indígenas valoran como sagrada en la medida en que allí están inscritas las leyes que han de seguir para vivir de acuerdo con los mandatos del abuelo de tabaco. Debido a la importancia de este espacio, de las palabras y de los discursos que suelen transcurrir allí, era común que las personas pensasen que éste era el lugar idóneo para las investigaciones. Cuando Londoño iba a realizar su trabajo entre los muinane (2004: xxvi), ellos esperaban que ésta fuera realizada en la institución del mameadero dado que le veían poco sentido a que se hablara con las mujeres sobre los temas acordados, ya sea porque no los manejaban como los hombres o porque suponían que no los conocían. Sin embargo, como lo afirma Dany Mahecha (2015: 26), aunque es evidente la importancia de la labor de los pensadores, existe también una serie de preocupaciones y asuntos que trascienden más allá de ellos y que concierne a mujeres, niños, jóvenes y hombres no especializados quienes también tienen conocimientos y manejan ciertos saberes para la crianza de sus hijos que muy pronto ellos también manifiestan. Lowie (1937 citado en Mahecha 2015: 15) escribió: “bien puede ocurrir que el juego de los niños revele tanto acerca de los procesos culturales básicos como las especulaciones metafísicas de sus mayores” y por ello concebimos que en el juego, por ejemplo, y en general en buena parte de las tareas cotidianas se ve desplegado ese

conocimiento relacionado con el manejo de sustancias que agencian la fertilidad de humanos y no humanos y que constituyen el cuerpo de las personas, que se acompaña, además, de alientos, pensamientos y emociones apropiadas. Actividades como la preparación y cocción de alimentos, el seguimiento de restricciones alimenticias, el baño cotidiano, el manejo de posturas corporales femeninas y masculinas, el cuidado de la fertilidad, etc. tienen que ver con este propósito y dependen de una crianza adecuada de las personas. Dicha crianza se materializa a través de la enseñanza de las cuatro palabras que nos mencionó Esteban (multiplicación, salud, trabajo y consejo), y con una predominancia en el discurso de la última, la palabra de consejo, porque es fundamentalmente a partir de ella que las personas saben cómo deben ‘dar vida’ a sus hijos *φί:βusu?i*, es decir, cómo deben orientarlo que hable en el futuro con una palabra dulce y fría. Esteban dice al respecto:

Esteban Ortíz:

Ya viene desde una madre una mujer queda embarazada,

ahí viene oración y consejo.

De ahí viene a nacer con esa palabra o ese humor de esa espiritualidad.

Consejo de niño,

consejo de niña,

consejo de joven,

consejo de adulto,

consejo de viejo.

Entonces ahí con todo ese consejo es muy amplio.

Consejo de buen comportamiento,

consejo de no ser perezoso,

consejo de trabajo,

consejo de toda la vivencia ya comienza allá,

ahí es donde ya dan los ejemplos de animales por esto,

este no escuchó por eso quedó así.

“Pa’ que usted no pase como él tiene que no ser así,

tiene que ser así.”

Él ya ahí.

Primero la madre lo formó en el vientre,

osea acá ya la abuela,

la madre ya va a formar,

lo va a hacer crecer con palabra de consejo a las hijas.

El padre con palabra de consejo a lo que ya va ir formando,

va a ir creando a esa persona dependiendo su estado de crecimiento.

Lo va formando la parte de consejo.

Eso pues es para nosotros el consejo,

la parte de educación.

Cómo lo está educando,

lo está aconsejando.

Porque para afrontar el mundo es duro,

tanto cosas materiales como parte espiritual.

Entonces bajo esos objetivos de vida yo voy aconsejando para que esta palabra de consejo y estas prácticas de consejo no se pierdan en el futuro.

No se pierda en el futuro.

Como pa’ las personas,

el individuo que surge,

nace en este mundo.

Entonces eso también.

Dicen los mayores yo todavía estoy joven,

puedo.

Palabra de consejo de oración y trabajo yo lo voy a criar.

Hartos hijos.

Pa' que después usted me ayude.	lluvia,
Porque mi fuerza también son ustedes.	agua,
Ahorita la fuerza de ustedes soy yo,	tierra
mientras que ustedes la	todo en la norma de consejo,
fuerza mía.	pa' que el niño no cometa alguna necesidad frente a
Entonces ahí va caminando esa formación de la	un alma que no se puede,
palabra de consejo.	ya después eso lo puede
Todo está bajo esa palabra de consejo.	perjudicar.
Todo.	Ya de alguna causa que no fue bien explicado o no
Todo lo que tanto humano,	le entendió van a venir las consecuencias que van
animales,	a venir,
árboles,	ese individuo.

Esteban hace énfasis en el papel que tienen los padres en dicho proceso para que los niños adquieran habilidades y comportamientos deseables que, en el futuro, han de transmitir también a sus hijos para formar más personas verdaderas con esa palabra de consejo. En ese sentido, coincide con Mahecha (2015) al afirmar que la crianza apropiada envuelve manifestaciones de socialidad plenamente humanas que estrechan la relación entre padres y criados, que promueven la incorporación de prácticas discursivas acordes al estatus, la edad, las relaciones de parentesco y el género, usando como referentes el consejo de los mayores y los relatos mitológicos, fundamentales para discernir de los comportamientos moralmente inadecuados e iniciarse en la formación en asuntos chamanísticos. Es por este motivo que optamos por usar el término sociabilización de la misma manera en que lo realiza Dany Mahecha, al definirlo como un “proceso de transmisión de un conjunto de conocimientos míticos, rituales, técnicos y políticos, valores éticos y morales, comportamientos sociales y corporales de acuerdo con su edad, género y especialización, que comprometen la producción y la reproducción de su familia y grupo en primer lugar, y la de los demás seres del cosmos” (Mahecha, 2015: 34). Esta definición remite directamente a Margaret Mead en la medida en que trae a colación la discusión de cómo es moldeado el carácter de los individuos por obra de los marcos culturales en los que nacen a través principalmente de la educación que reciben para convertirse en miembros de alta significación en su sociedad (Mead, 1990).

Para los fééneminaa moldear el cuerpo de los niños y depositar en ellos las sustancias y las palabras apropiadas es el objetivo más plausible del proceso de socialización durante las etapas tempranas de la vida. Se espera que la crianza adecuada dé los frutos deseados, como que los niños estén bien cuidados, sean aconsejados, y que como fruto de ello en su vida adulta gocen de buena salud,

tengan disciplina y fortaleza para el desarrollo de las tareas cotidianas y su pensamiento sea dulce y frío, generando relaciones convivenciales con sus parientes y vecinos.

El día que se realizó la reunión comunitaria y los ancianos procedieron a realizar un diagnóstico de la situación de la comunidad, uno de los mayores mencionó que “el niño es como una chagrita en donde se cultiva”, lo cual sugiere que el niño, al igual que la chagra, requiere preparación, trabajo arduo y cuidados especiales. En este proceso de formación dirigido e intencional del niño, participan principalmente los padres junto a la red de parientes que, sin embargo, en las lógicas en las que se encuentran hoy en día, ven permeados muchos de sus discursos por la palabra prestada del “blanco”, lo cual lleva a formar al niño con unos discursos que en su retórica no serían los verdaderos. Para seguir con la figura de la chagra, ésta tiene límites espaciales, así que su abundancia dependerá también de una apropiada configuración y distribución de los cultivos¹⁸. De la misma manera se entiende al niño y a su canasto de conocimiento. Si éste se llena, o se siembra única o mayoritariamente con la palabra prestada del blanco, ya no habrá dónde sembrar la palabra verdadera, la palabra de vida, de consejo y de tabaco.

Un número creciente de etnografías en la Amazonia han puesto atención en el proceso de constitución de las personas y el esfuerzo colectivo y mancomunado entre parientes y especialistas que éste implica (Mahecha, 2015; Cayón, 2013; Londoño, 2004; Seeger y Viveiros de Castro, 1979; Kinerai, 1993) y cuyo fin último estaría dirigido principalmente a garantizar la reproducción continua de la vida, una noción que cobra especial interés en las sociedades amazónicas y que hacen parte de lo que Londoño (2012: 24) denomina como el “Paquete Amazónico” que se ha constituido con el desarrollo de la investigación en la región y que concibe que los cuerpos son fabricados socialmente en la interacción con los demás (en la hora del baño, al comer en el fogón, al bailar en la maloca, al reunirse en el mambeadero, etc) cuyas acciones, además de moldear el cuerpo, permiten el desarrollo de la vida social. Esto ocurre en un contexto particular en el que, para formar idealmente a una persona, es necesario que esta y los parientes que la rodean

¹⁸ Mahecha (2015) y Christine Hugh Jones (1983) así mismo han señalado la existencia de una relación analógica entre la chagra y la crianza de los niños. Mahecha, habla de que la yuca es la fuerza de la mujer. El conocimiento femenino y sus capacidades se expresan a través de sus actividades cotidianas, especialmente en el cuidado de la chagra y la transformación de los alimentos en el espacio del fogón, fundamentales para la vida familiar. En este sentido el cuidado de las plantas es el cuidado de la familia. Por ello las capacidades de las mujeres como procreadoras y criadoras de hijos son fuentes de analogías para interpretar cómo manejan las plantas. C Hugh Jones, señala que el procesamiento de alimentos, especialmente de la yuca brava, y los consejos para ingerir y procesar la yuca, tienen como fin garantizar el desarrollo adecuado del niño durante la gestación.

interactúan con otros seres que se perciben a sí mismos también como humanos¹⁹, como es el caso de animales o espíritus del bosque.

Dichas relaciones de alteridad varían según qué tan cercano o distante sea el otro a partir del grupo de referencia (Londoño, 2012: 27). En este sentido, el otro no-humano puede representar modelos de comportamiento deseables, como también ser un agente hostil y potencialmente peligroso. En cualquiera de los casos, las relaciones que mantengan las personas con los otros seres del mundo influyen en el discernimiento que éstas hagan sobre los comportamientos moralmente sociales, saludables y fértiles (Londoño, 2004: 119). Dado que, en la cosmología de los fééneminaa, los animales también son gente, por ello tienen sus propias malocas, chagras, su propio tabaco y coca, etc. Sin embargo, en su propia versión de perspectivismo, los fééneminaa conciben las actuaciones de los animales y de los otros seres del mundo de manera caricaturesca o deformada en comparación con los pensamientos y emociones de la gente verdadera *miđámuna?a*, de “los propios fééneminaa” y por ello conciben como inmorales los comportamientos de los otros seres del mundo (Londoño, 2012). Por esto, aunque los animales tengan sus propias sustancias, estas no son las de la gente verdadera.

Para ser gente verdadera, dice Echeverri, el hombre debe convertirse en tabaco y en coca, y la mujer debe convertirse en yuca dulce, piña, maní, y todos los demás tubérculos y frutas cultivadas. Eso significa asumir el rol de género prescrito desde su ley de origen expresado en la palabra y el consejo (Echeverri, 1997: 149), que lleva a que la gente verdadera aspire a los ideales culturales de la “Madre Cosechadora” y el “Padre Cosechador” que manifiestan la importancia de la producción de alimentos y de personas dentro de la “Filosofía de la multiplicación” que permite la reproducción continua de la vida.

Asumir dicho rol, resulta de la sociabilización que se haga de las personas y por ello involucra un proceso de formación dirigida de los cuerpos, los pensamientos y las emociones mediante rituales, consejos y prácticas cotidianas con un propósito concreto que es el de fabricar personas reales o verdaderos seres humanos caracterizados por el cuidado amoroso, un sentido del propósito, la serenidad, el respeto, el buen humor, etc., (Londoño, 2012: 30). Para otros pueblos, como los

¹⁹ Arhem (1994) por ejemplo, explica cómo en la eco-cosmología Makuna todas las formas de vida interactúan socialmente en términos de depredación e intercambio mediante la regla de reciprocidad entre afines, esto para regular el flujo vital entre los niveles del cosmos. Dicha tarea concierne a toda la sociedad, y por ello su poder no está capitalizado por los especialistas pese a su privilegiado estatus en el sistema

makuna, una persona verdadera es una persona que tiene pensamiento, y una persona que tiene pensamiento es aquella que ha incorporado el legado ancestral de los dioses creadores y por ello asume una serie de prácticas destinadas a cuidar el cuerpo y el mundo. Gracias a ello es que “sabe vivir bien”. Dichas cuidados y prácticas han sido adquiridos en la relación con los demás, por lo que se concibe que existe una circulación de partes de otras personas, de comidas, de fluidos, de sustancias, que hacen parte también de nuevos seres (Mahecha, 2015; Cayón, 2013). Dentro de este marco, el cuerpo es mucho menos algo dado como soporte biológico y mucho más una construcción constante a partir de las relaciones con humanos y no humanos, de allí su constante mutabilidad e interés en moldearlo de la manera adecuada según prácticas específicas y sustancias materiales e inmateriales incorporadas. Seeger, Da Matta y Viveiros de Castro (1979) ya habían dado cuenta de la importancia de dichas nociones respecto a la persona y a la corporalidad dentro del pensamiento de las comunidades indígenas amazónicas en tanto articulaban, además, significaciones sociales y cosmológicas. El cuerpo, su fabricación, decoración, transformación, destrucción, tiende siempre a ocupar una posición central en la visión que las sociedades indígenas tienen del ser humano y es por esa razón que buena parte de sus mitologías, su vida ceremonial y su organización social versan sobre este tema.

Cuerpos sagrados

Un día hablando con Aurelio acerca de cómo se empieza a enseñar la lengua, él se refirió a la grabación que estábamos realizando y dijo que el sonido en la grabadora era sólo audio. La grabadora enciende y apaga, una y otra vez, reproduce un sonido que no explica y no da respuestas de nada. En cambio él, que se refirió a sí mismo como un cuerpo sagrado, sí tiene esa capacidad de responder y explicar. Aurelio no es un reproductor de palabras grabadas en su memoria, no es simplemente un contenedor de ellas, sino que, además, posee un claro entendimiento acerca de todo lo que dice. Ese entendimiento es finalmente lo que hace de él un cuerpo sagrado, una persona suave y fría. ¿Cómo lograr dicho entendimiento? Londoño (2004) argumenta que los fééneminaa entienden la constitución ontológica de la persona en términos materiales, en el sentido en que ésta está ligada a sustancias como la coca, el tabaco, la manicuera, el ají, las hierbas frías, las cuales constituyen las “palabras” y los “alientos” de la persona y que suenan a través de ella dada la agencialidad propia con la que cuentan las sustancias. Estas sustancias se encargan de llenar el “canasto de conocimiento” conforme a los ideales del buen vivir.

El término “canasto”, una figura habitual empleada por la Gente de Centro, es aquí concebido como un contenedor de palabras y alientos verdaderos, los cuales constituyen el pensamiento, el cual ha de usarse según las circunstancias, ya sea para aconsejar a otra persona por obrar de manera errónea, para sanar una enfermedad de alguna persona de la comunidad o para hacer el manejo del calendario ecológico y que las cosechas lleguen en el tiempo que está previsto, etc. Por eso es muy común la expresión “canasto de conocimiento” a la hora de referirse al receptáculo que tiene una persona de sustancias inmateriales como el pensamiento, el conocimiento, la memoria, los sentimientos, las capacidades, los nombres, los cantos, etc. Muchas veces procuran darle una ubicación espacial en la caja torácica. Jorge dice que las personas están constituidas por canastos. Uno material que llaman “canasto de la abundancia” y que hace las veces de una extensión del cuerpo en el que las personas depositan los frutos de su trabajo en la chagra. Además, existen dos canastos espirituales que son del pensamiento, de las palabras antiguas *ʔi:mahu* y que suelen llamar canastos de vida. El primero está reservado para las cosas buenas y es en donde se depositan las cuatro palabras principales: multiplicación, consejo, salud y trabajo. Por eso le están diciendo todo el tiempo a los jóvenes que no vayan a perder ninguna de las enseñanzas que le cuentan, que vayan grabando en su canasto de la vida. El segundo canasto está reservado para todo lo malo, aquello que quiere desecharse y que no contribuye a la formación de una persona verdadera. – Todo lo falso, la mentira, la avaricia, el egoísmo, las peleas está ahí– nos dice Jorge. El primer canasto, que es el canasto de la palabra buena, es un canasto fino para que la palabra no se salga. El segundo, por el contrario, es de ojos grandes, un basurero, para que pase y siga su camino la palabra que no se necesita.

Esta noción del canasto aparece con mayor importancia para el caso de los hombres. Sin embargo, Jorge también advierte que la mujer tiene su canasto de la vida ubicado en el vientre de la madre y por ello existen también historias que las personas cuentan respecto a la usurpación del canasto de la mujer. Dentro del canasto se encuentra ubicado el corazón representado para las mujeres con la figura del corazón dulce de manicuera, mientras que para los hombres el corazón es semilla de tabaco. Londoño (2004: 28) afirma, además, que la acción del corazón es una manifestación del espíritu de tabaco que según el momento se encuentra en guardia, latiendo despacio, o trabajando intensamente enfurecido por un mal que aqueja al cuerpo de la persona.

Este canasto que poseen todas las personas, aparece antes del momento de su nacimiento. De hecho, en numerosas ocasiones escuchamos que los hombres, antes de tener un hijo, se “diataban”

tejiendo canastos que iban a representar al niño venidero, como si estuviesen tejiendo el canasto espiritual de su hijo, y que, además, demostraba que, desde antes de nacer sus hijos, ya los estaban aconsejando para que fueran buenos trabajadores en el futuro, y tuvieran los implementos necesarios para la recolección y transformación de los alimentos. De esta manera el niño no iba a nacer con pereza sino que iba a tener el ánimo de trabajar. A medida que el tiempo pase, el niño aprenderá también a tejer dichos canastos que serán igualmente la representación del canasto espiritual. Al principio, los canastos no tendrán la forma adecuada, serán de formas irregulares o tendrán los ojos grandes, por lo que buena parte del conocimiento que se desee aprender en esa etapa de la vida pasará directo por los ojos del canasto, grabándose sin éxito la mayor parte de él. Libardo, al contarnos su experiencia, manifestaba cómo su papá y su mamá lo atrajeron para que él aprendiera a hacer sus propios canastos. En esas jornadas empezó a preguntar por el canasto a su abuelo, y este le respondió que el canasto es la costilla y que allí es en donde se deposita la palabra de sabiduría. Tejer se vuelve además otra manera de administrar el cuerpo y el conocimiento, de modo que al momento de conseguir pareja, el hombre garantice los materiales necesarios para la recolección y la transformación del alimento.

Fotografía 12. Libardo sosteniendo el canasto de su conocimiento.

La importancia de la figura del canasto conlleva a que todo el tiempo se esté usando como metáfora entre los féeneminaa e igualmente entre los uitoto. Según Kinerai (Echeverri y Candre, 2008), una persona es un canasto, de la misma manera que una carrera ceremonial, un lugar o una actividad programada. Cuando se termina un entrenamiento se dice que se “cerró el canasto” y, de hecho, el último día que estuvimos con Esteban lo que hicimos fue “bordear el canasto que con él construimos” un poco a modo de conclusión de la actividad. Dada esa multiplicidad de significados que puede tener, las personas también usaban la expresión para referirse al conocimiento blanco que hoy en día los niños están recibiendo: –El canasto está llenando allá –decían. Esa preocupación responde a las sustancias que están incorporando los niños cuando pasan cerca de nueve meses fuera de sus casas para estar en el internado. Si el cuerpo está constituido por las sustancias alimenticias que se incorporan y lo que los niños comen al asistir al internado es chocolate, frijol, pan, galleta, gaseosa, etc. allí están creciendo con sustancias que no les pertenecen. Eso haciendo alusión solamente a las sustancias alimenticias porque de referirnos a los pensamientos y emociones con las que allí tienen contacto, podemos pensar que, de la misma forma que con los alimentos, llenan su canasto de una palabra que no les pertenece, de un idioma que no es de ellos, de unas lógicas a las que son ajenos –Entonces claro, así estamos alimentando la lengua español, el espíritu de tabaco no les va a prestar atención porque ese no es el idioma que yo les di –nos decía Aurelio.

Sin embargo, el canasto además de ser una figura contenedora que se va llenando con el tiempo, cualesquiera sean sus sustancias, es también una figura protectora que alberga un principio, un fin y límites definidos (Echeverri, 1997: 207), es decir que, además de ser algo concreto, con ubicación espacial en el cuerpo, es también potencia en el sentido de que expresa la idea de un proyecto a futuro. Por ello, los ancianos se expresan respecto a las producciones escritas realizadas por ellos también como canastos, porque éstas están hechas para cuidar a las generaciones siguientes. Esa misma idea salió a la luz al presentarle a personas del clan gusano el sistema de escritura con el que la profesora Consuelo ha venido trabajando en los últimos años –El canasto no estaba terminado [refiriéndose al sistema ortográfico del Instituto Lingüístico de Verano]. No estaba bueno, no era todavía suficiente. El canasto vino constituyendo. Llegó el canasto más fino. Ahí llegó él y sembró la palabra –nos dijo Libardo.

Este uso intensivo de la metáfora y la comparación entre el canasto y la persona se encuentra altamente presente en sus propias narraciones, especialmente en aquellas destinadas a la formación de los infantes y a motivar el aprendizaje y la interacción de estos con los animales y plantas de su entorno. En cierto sentido transmiten la idea de que son de pleno dominio público al encontrarse de manera transversal en las maneras propias de hablar. La siguiente canción es cantada en el momento de salir de cacería y da cuenta de comparaciones propias de los fééneminaa a través de las cuales se asemejan a sí mismo con los seres que los rodean. Complementando esta canción en particular, Rafael Mukutuy nos decía que al final del cántico, la persona dice “soy volador, me gusta volar” identificándose con la presa que desea cazar:

- | | |
|--|---|
| 1. <i>hûkùmo masi</i> | 1. canción del tintín |
| 2. <i>hû:kùmo masibâ:bo</i> | 2. el tintín cantaba |
| 3. <i>^jtanigaɾu tû:kuɾu</i> | 3. mi cabeza es como un coco |
| 4. <i>huɾiba qúsiɾu^jtámekû:ɾu</i> | 4. mi costilla es como un canasto |
| 5. <i>táɾusene buɾ^jgano^jtánigaɾu</i> | 5. la punta de mis manos es como esterilla de guarumo |
| 6. <i>^jdoɸiɾuɸi^jdoɸi,</i> | 6. nombre propio de las crías de tintín |
| 7. <i>ɾuɸi ɾuɸi ɾu^jdoɸiɾuɸi ɾuɸi ɾuɸi ɸiu ɸiu
ɸiu ɸiu ɸiu ɸiu</i> | 7. sonido que hace el tintín |

En la canción el tintín se dirige a sus crías, así como los padres al momento de cantarla se dirigen a sus hijos. Aurelio se refiere a estas prácticas que involucran prácticas propias de los animales como pedagogías técnicas o propias que le han sido legadas y que usan en el proceso de formación de sus hijos. En esta canción el tintín emplea una serie de símiles para señalar las partes de su cuerpo. En esta frase *huɾiba qúsiɾu^jtámekû:ɾu*, la costilla es el mismo canasto aunque se le otorga una cualidad específica “*qúsiɾu*”, que contiene la idea de lo carrasposo. Lo anterior evidencia una idea recurrente en el Amazonas que se replica en múltiples instancias y que se puede expresar en un doble sentido: referentes del cuerpo humano se expanden para denominar otros dominios semánticos, como en la naturaleza, en la maloca, en el cosmos, y en la sociedad en general²⁰. Del

²⁰ Entre los barasana, por ejemplo, Hugh Jones (cf. 1993, 102-105) afirma que esta noción se encuentra presente al referirse a la elaboración física y simbólica de la maloca tukano, remontándose al mito de creación. En el mito de creación Desana se señala que el universo fue creado por una deidad femenina que cubrió de ornamentos su cuerpo para formar una casa protectora, la Casa-vientre. La maloca cuenta con una elaboración simbólica y mítica que remite originalmente a una deidad femenina, cuyo vientre y la idea de anidación a su interior está presente en las múltiples etapas de gestación desde el niño hasta el cosmos: matriz-niño, compartimiento-familia, maloca-comunidad, territorio-barrio, cosmos-humanidad. Cada proceso de gestación tiene lugar dentro de un contenedor como primigeniamente lo tuvo dentro del vientre de la deidad femenina, por lo que se ven notables equivalencias entre los contenedores partiendo del vientre, hacia la maloca, la caja de plumas, y la anaconda canoa.

mismo modo, referentes presentes en la naturaleza, con frecuencia se asocian o se emplean como metáforas para denominar el cuerpo humano. –Toda la física del cuerpo. Ahí está la lengua, los vocales, y los abecedarios. Esto es lo que yo escuché de mi papá. –decía Aurelio al referirse a lo primero que aprende a nombrar un niño. Sin embargo, esa manera de nombrar el cuerpo propio se replica hacia el exterior del mismo, de modo que se compara el cuerpo humano con el de una planta. En una imagen que el pueblo féeneminaa realizó para el Ministerio de Educación en 1994, queda sugerida dicha relación (ver Ilustración 2).

Ilustración 2. Nuestro cuerpo formado del tabaco se convierte en espíritu y palabra.

Los niños aprenden a reconocerse como sujetos a partir de su propio cuerpo y parten de allí para relacionarse con el resto del mundo. Sin embargo, la noción del cuerpo y de la persona que aprenden difiere mucho de la concepción occidental individual, singular, autocontenida, incomunicable, ontológicamente completa y se acerca mucho más a la noción de diversos grupos amazónicos que conciben la constitución del cuerpo y la persona como un proceso fabricado socialmente y en permanente flujo. Así, los cuerpos y las personas se constituyen por las contribuciones de una variedad de seres humanos y no humanos que por lo tanto contribuyen a formarlos a través de anatomías y subjetividades diversas (Santos Granero, 2012: 181).

En este proceso de fabricación de cuerpos y personas, la intimidad, el compartir y la comensalidad conduce a relaciones de sustancias que todo el tiempo están siendo incorporadas por los cuerpos y que conlleva a la asimilación de las subjetividades de las sustancias que están siendo incorporadas. Por ejemplo, al momento de nacer un niño entre los féeneminaa, lo primero que hacen es hacerle

el ritual de dar agua de un bejuco, mediante el cual se realiza la incorporación de una serie de subjetividades que previenen que el niño padezca ciertas enfermedades en el futuro, funcionando así como una vacuna mediante la cual ciertas partes de plantas y animales pasan a formar parte del cuerpo del nuevo individuo evitando los males transmitidos por dichos animales. Santos Granero (2012: 184) afirma que dentro de este grupo de sustancias materiales e inmateriales que llegan a ser incorporadas por el cuerpo se encuentran alimentos, objetos rituales, conocimientos, canciones, nombres, medicinas, proveídas por espíritus, plantas, animales, padres, familiares y amigos y que contribuyen a la formación del cuerpo y de la subjetividad de una persona²¹.

Uno de los objetivos más importantes de este proceso resulta del moldear el cuerpo de una persona según el rol de género que ella ocupa en la sociedad. Es a partir de dicho rol que su cuerpo estará formado por ciertas sustancias en específico propias del género asumido. El cuerpo de los fééneminaa está constituido por los zumos de las sustancias consumidas. En el contexto del baile de frutas afirman que cada una de las frutas cosechadas hacen parte del zumo que constituye tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, hay una serie de sustancias atribuidas a hombres y a mujeres por separado que los diferencian además de los otros seres del mundo como animales y espíritus. Estas sustancias son el tabaco y la coca para el caso del hombre y la manicuera, el ají y las hierbas frías para las mujeres. A partir de ellas se constituyen comunidades de sustancia (Santos Granero, 2012: 185) que los diferencia no sólo entre sí sino con seres no humanos en tanto las sustancias de ellos constituyen sustancias falsas o no se encuentran en la fabricación de sus cuerpos. Sin embargo, dichas constitución del cuerpo a partir del género no es exclusiva en la medida en que todos los fééneminaa están hechos también de zumo de tabaco y manicuera. Las mujeres, sin embargo, tienen una mayor proporción de agua e hierbas frías mientras que sólo los hombres ancianos están constituidos también de coca (Londoño, 2012: 96).

A continuación, trataremos por separado cada una de esas sustancias materiales que caracterizan el cuerpo de hombres y mujeres fééneminaa y que consideran son los medios materiales con los que engrendan los cuerpos, pensamientos y emociones de sus hijos (Londoño, 2004: 31). Dichas sustancias aparecen por primera vez a través de divinidades parentales que hicieron entrega de ellas para su correcto uso. La yuca, por ejemplo, nos dice Jorge que fue entregada por el ‘padre de

²¹ Esto mismo se ha identificado que ocurre en el caso de los macuna (Mahecha, 2015: 118) y tanimuka (Franky, 2004)

abundancia de verano' *túβáβo φíkaba* y por eso ella es hija del verano, porque sin verano no puede haber yuca dado que previo a su siembra tiene que haber una quema que fertilice la chagra.

Las sustancias del hombre: el ambil y el mambe

Los hombres féeneminaa, al igual que los otros grupos de la gente de centro, se caracterizan por consumir la coca en forma de un polvo mezclado con ceniza de yarumo que llaman mambe o *hí:bi?o* en compañía de una pasta de tabaco mezclada con sal de monte que llaman ambil o *dú:ta*. Si las personas quieren referirse al recipiente en que el ambil está contenido también usan la palabra *nehéide* que hace referencia al material con el que solía hacerse el tarro de ambil de la palma de coco de cumare. Estas dos sustancias juegan un rol fundamental durante las conversaciones en el mambeadero en la medida en que sin estas dichas conversaciones no podrían realizarse. Todo el tiempo los hombres presentes en dicho espacio están pidiendo y ofreciendo de sus sustancias para hablar entre ellos sobre lo que ellos llaman la palabra de tabaco y coca. Pereira (2012: 122) afirma que entre los uitoto se da consejo y se constituye finalmente una persona a través de esta palabra, la cual disciplina a un pueblo y a un gobierno para que sea sabio y aconsejado. Durante nuestra segunda estancia me fue reprochado en varias ocasiones el hecho de que no mambeara y debido a ello sentí que no era del todo reconocido como hombre adulto. Por dicho motivo empecé a indagar sobre la retórica detrás del mambeo y le pregunté a Aurelio por aquello que necesitaba para mambear, en términos de habilidades y conocimientos, pensando además en las restricciones que tendría como hombre blanco al no poseer la mayoría de ellas. Aurelio me describió tres situaciones diferentes a partir de la pregunta que le hice: –Vamos a comenzar por una palabra. ¿Yo puedo mambear? Esa es una palabra. Yo quiero mambear. Esa es la otra palabra. Ya otra cosa es que el papá, el tío, el hermano mayor diga “usted tiene que mambear”– me dijo.

Las tres situaciones ameritaban tres maneras de proceder diferentes. La primera de ellas era la situación en la que yo me encontraba, preguntando respetuosamente e investigando por las prescripciones para hacerlo. La segunda evidenciaba la voluntad que tenía un joven de hacerlo y la última de ellas expresaba cierta imposición de un mayor hacia un joven para que lo hiciera. La situación más común era la segunda, en donde el joven no expresaba a nadie su deseo de mambear sino que lo hacía cuando la oportunidad se le presentaba. En estas circunstancias mambearon la mayoría de los hombres que, tras haber mambeado, le comunicaban a su mayor a cargo de la

situación e iniciaban un pequeño curso de capacitación o “curso de mambeadero” (Londoño, 2004: 65) en el que por alrededor de dos meses a cuatro meses, según ellos, cada noche revisan juntos la historia de las hormigas, de las aves, de los peces, y en general de los animales que mambearon con la boa de abundancia, quien tenía la mata de coca, razón por la cual los animales fueron a visitarla y a prepararse para mambear, pero no lo hicieron adecuadamente. Los ancianos aconsejan con estas historias para que el joven no mambee como lo hicieron los animales. En general fueron tres las pruebas que tenían que pasar los animales y por las que todo mambeador debe de atravesar: la tostada, la pilada y el mambeo. Al respecto Jorge nos menciona:

Jorge Ortiz:

En el consejo de ellos pues...

Ese de trabajo,

uno mucho,

Estaba reglamentado.

Otro de juventud.

Otro carnívoro.

Otro dormir.

Otro le gusta jugar.

Entonces en eso había unos que sí cumplieron perfecto.

El que mambeo bien es el cucarroncito serrucho, ese mambeo muy poquitico,

ese cumplió.

El otro que cumplio fue libélula.

Él mambeo mucho pero ahí no sé.

Ese cumplió.

Cumplió arriera.

Arriera él no comió mucho pero *tututu*

ahí

bien.

El resto todos perdieron,

no pudieron.

Entonces ese es el consejo.

La sentada,

todo.

Muchos perdieron ahí.

La hablada.

Perdieron.

El que de lujo cuando va a mambear, muchos perdieron,

lujo de cuerpo.

El que ganó esa parte los pájaros esos boniticos.

Picón bonito.

El que perdió más bien búho.

Él tosió pero empezó a rascar cabeza.

Por eso es que es feo pero ganó en parte de vista.

Todo eso los que ellos mambearon.

Fotografía 13. "La universidad de la ceniza" así se refiere Libardo al espacio del mambeadero en donde circula la palabra de tabaco y coca.

Todas estas historias se narran a manera de consejo, rechazando las maneras en que mambearon los animales y sus comportamientos antisociales que les produjeron consecuencias y defectos en su apariencia²². Así, el joven evita emular las actuaciones de ellos y por el contrario cultiva la disciplina y los protocolos del mambeadero: se sienta quieto, callado, sin mover mucho el mambe en la boca, sin tragárselo muy pronto (Londoño, 2004: 75). Aurelio nos dice que, en la parte de *má'tutabo?a* 'boa de alimentos' que fue con quien mambearon todos los animales y que muchas veces se muestra como un gran sabedor y otras como un mambeador ineficaz, el mejor ejemplo en el que se clarifica lo que es la palabra de tabaco y coca es en la historia de *há'tume* y *múmunobo*. Ellos se acercaron a la boa de alimentos y en vez de decir que venían a mambear y a chupar ambil, como lo hacía el resto de los animales, dijeron: –abuelo de sabiduría, nosotros venimos porque necesitamos la palabra de la coca y necesitamos palabra de tabaco–. La boa se enojó y se negó a entregarles dicha palabra alegando que podrían hacer daño con ella. *há'tume* y *múmunobo* le

²² Para ver las maneras de mambear de distintos animales remitirse a Londoño (cf. 2004: 71-75) en donde sistematiza los distintos comportamientos y síntomas de ellos.

insistieron a la boa de alimentos hasta que en el tercer baile que organizó, esta accedió a enseñarles dicha palabra. Sin embargo, la boa de alimentos advirtió a los animales sobre la palabra de tabaco y coca que, como no es un objeto material, no se puede entregar simplemente como se brinda coca o ambil y por ello no podía asegurar con certeza cuántos días tardaría en entregar la palabra de tabaco y coca. La boa de alimentos se sentó entonces por cinco días con ellos y les habló del orden, del respeto, del cuidado, los aconsejó para ser atentos, juiciosos, para que no fueran carnívoros, para que rechazaran la corrupción y fueran educados, para que no hicieran daño a los otros y los respetaran, para que fueran trabajadores y sembraran su propia chagra sin tocar las chagras de los demás, para que mambearan y no hablaran groserías con esa coca, para que sus palabras fueran dulces y frías, etc. No obstante, a pesar de los consejos dados por la boa, estos fueron desatendidos por *háítume* y *múmunobo*. El primero de ellos no dejaba hablar al abuelo, lo cuestionaba todo el tiempo y no lo dejaba terminar para preguntar.

La persona que se sienta en el mambeadero con su padre o su abuelo debe estar atenta a sus palabras interactuando con ella con un *huuu* ‘sí’ con el que responde a cada oración que el padre o el abuelo pronuncia. Por otro lado, *múmunobo* había escuchado de la boa de alimentos que debía de recibir la palabra del otro, escuchándolo siempre con atención, pero entendió que dicha acción de escuchar la realizaba porque debía de remedar el idioma del otro. –Por eso ese arrendajo es capaz de imitar hasta al grillo o la rana que canta en la noche –concluye Aurelio la historia. Al final de ésta ninguno de esos dos animales dio con la palabra de tabaco y coca debido a que no siguieron las prescripciones para aprenderla.

Esa palabra que *háítume* y *múmunobo* fueron a buscar donde la boa de alimentos, nos dice Aurelio, es la palabra para vivir bien y por ello es una palabra de salud, de consejo, de trabajo y de multiplicación que cualquier persona *féeneminaa* escucha durante su proceso de crianza e incorpora a través del cuidado físico, espiritual y corporal de sus parientes. La alimentación adecuada y la asimilación de los consejos y las sustancias idóneas materializa un proceso a través del cual las palabras asimiladas por la persona que va usar en su vida cotidiana no serán exclusivamente las palabras enseñadas por sus parientes o aprendidas por él, sino que serán además un legado directo del abuelo de tabaco porque esta persona siguió los consejos dejados por éste. Así, será como si el tabaco y la coca hablarán a través ellos. Ahora bien, para llegar a ese punto la persona que inicie el proceso de asimilación de las sustancias como el tabaco y la coca ha de ser consciente de las implicaciones de éstas en su vida. Aurelio dice que la persona que mambeara ha de

hacerlo no por vicio ni por costumbre, sino porque tiene un propósito que quiere alcanzar a través de ésta, que se relaciona con la búsqueda de la palabra de tabaco y coca mediante la cual se va a defender de los males que los otros seres buscan causar a los seres humanos. Por eso cuando una persona mambea por primera vez, expresa su deseo de permanecer al lado de su padre o su abuelo, razón por la cual ellos se alegran de que uno de sus hijos los acompañe ahora en el espacio del mambeadero. Libardo, por ejemplo, cuenta que cuando le avisó a su padre del deseo que tenía de mambear, él se alegró porque, además, se encontraban en un momento de declive del interés que causaba la palabra de tabaco y coca. –Entonces la filosofía científica del cucho decía: “hijo, la cultura como que la vida va a terminar. El mundo indígena como que va a terminar”. Pero cuando yo me metí a masticar me dijo: “una vela más se metió ya, una velita más se metió”– nos dice Libardo rememorando las palabras que escuchó de su papá.

El acompañamiento que se ha de llevar a cabo entre padre e hijo trasciende el espacio y las conversaciones de mambeadero y se extiende a otros lugares imprescindibles para adquirir la palabra de tabaco y coca. Por ese motivo el padre llevará al hijo a la chagra y le entregará una parte de ella para que sea él quien la trabaje. Muchas veces, dado que la madre es la encargada de mantener cuidada la chagra, es ella quien hace entrega de la parcela. Así hizo, por ejemplo, Dolores apenas se enteró de que su hijo José Daniel había empezado a mambear. José Daniel nos cuenta cómo fue ese primer acercamiento al cocal con su papá: –Entonces ya así hacíamos coca y yo no mambeaba casi. Poquito, tenía mi tarrito más pequeño. Entonces al otro día yo me iba a coquear, ya sabía donde coquear, ya me decía “hijo pues uno tiene que deshierbar, acá despacio, hojear, si usted lo raspa pues no le va a dar hoja rápido, tiene que limpiar pa’ que de buena hoja y hojee, ya cuando está viejo, ya jecho, uno lo raspa, pero también hay que limpiar pa’ que siga dando hoja. Cuando es nuevo todavía no. Aquí pues usted ya puede coquear y ya no espere de mí.” –recuerda José Daniel.

Fotografía 14. Tras tostar la hoja de coca, José Daniel procede a pilarla.

Mucho antes de hacer dicha entrega, el niño estará completamente familiarizado con el trabajo en la chagra e incluso con el deshoje de la mata de coca. Es muy común que los padres organicen jornadas en la mañana o en la tarde para visitar la chagra y deshierbar con toda su familia, especialmente sus hijos, para así agilizar el proceso de obtención de la hoja de coca. –En media hora ya saca uno un canastado. *hî:binuwimano* ‘coquear’ con todo el batallón y eso rinde rapidito– nos dice Esteban. Al principio, quien empieza a coquear ha de hacerlo de abajo hacia arriba, porque de hacerlo al contrario –ahí se le va el pensamiento al revés. Todo nace desde abajo. Todo, mata de tabaco, mata de yuca. Así como va creciendo, el pensamiento va echando. Nunca va a nacer de arriba pa abajo –nos dice Eliceo. A Esteban le preguntamos por los consejos para deshierbar adecuadamente la mata de coca y él nos respondió con una serie de cuidados prácticos a la hora de llevar a cabo cada una de las fases de preparación del mambe:

Esteban Ortíz:

Sí, o sea consejos de coquear.
Ese una parte de esto de los jóvenes de hombre
¿Cuál es el consejo de coquear?
Va uno al cocal y mira que está jecho,
que haya hoja nueva y el muchacho,
la mata de coca no se
soba,
no se hace así como hacen los raspachines.
Hay que hojear.
Hojear.
Las hojitas nuevas las deja,
las feitas las va botando.
Como desgranado.
Y ir deshierbar todo la maleza y amontonar
en la cepa de la mata de coca.
Hay veces una mata de coca está caído,
hay que levantarlo,
meterle más tierra como abono para que esté
todo paradito.
No se raspa,
se hojea.
Se va arreglando la mata,
deshierbarlo,
tiene que estar limpio.
No hay que usted mira que una matica ya como
muy nudidita,
dejo el *núqî* y se fue al alentado.
No,

vaya parejo.
Parejo.
Agh aquí una matica *núqî* quien dejó la rama y lo
saqué.
No,
parejito vaya.
Hay que hacer todo quede todo viringito y
deshierbarlo.
Mire esos gusanos,
hay que matarlos porque ellos son los que
ponen huevos y dañan las hojas.
Eso es lo que yo les digo,
entonces ya saben.
Esta hoja amarilla vaya rechazando,
las que van verdes vaya
recogiendo.
Ellos ya lo tienen clarito.
Bien deshierbarlo.
Así como el cocal mantiene limpio bien alentado,
ese el reflejo que ustedes van a estar allá.
Ustedes no van a estar montados de hierba y
yarumo.
No montado,
ahogado del mal espíritu,
que no le va a hacer pensar bien,
no le va a hacer hablar
bien.
Entonces va a mantener enfermo moralmente o
físico en ese es lo que tiene que mantener.

“Hijo,
 después que coquea,
 que deshierbo bien,
 viene el segundo paso.
 Hay que sacar yarumo.”
 Las hojas de yarumo se sacan esto.
 No las hojas nuevas que se caen porque si saca estas
 hojas nuevos que no se ha secado bien usted va a
 quemar y al mezclar la coca eso va salir cortante,
 le hace pelar su lengua.
 Sus labios,
 hay que sacar estas hojitas que ya están como nalga
 de tente.
 Cenizoso,
 eso lo quema.
 Ese segundo paso.
 Tercer paso
 “hijo,
 hay que sacar leña.
 Leñita aquí o cáscara”
 Entonces usted va allá.
 Llega a su casa con su coca,
 su yarumo y su leñita.
 Llegó a la casa,
 comió,
 descansó,
 después ya atiza la lata,
 lo limpia bien la lata mientras está quemando la leña
 ya usted quema el yarumito,
 lo quema despacito pa’ que queme como algodón,
 blanquito.
 Cuando quema así la coca va a quedar sabroso.
 Cuando usted lo quema mal,
 queda negro la coca,

no va a dar buen sabor.
 Y lo tuesta despacito,
 la hoja en brasa no más.
 Despacito,
 sin afán.
 Cuando uno quema la coca dicen,
 “Ah usted está enfermo. Su coca está quemada”.
 “Usted hizo de afán o usted no estaba concentrado
 en su trabajo de tostar,
 usted estaba pensando en otra cosa”.
 Cuando hace esto solo pensando en esto y
 contento.
 Es lo que él dijo.
 “Cuando esté haciendo coca no lo haga callado,
 cante y silbando ahí ensayando canciones
 que yo le he enseñado ahí.”
 Ya cantando,
 silbando ahí.
 Ahh ya.
 Ahí sí ya al pilador,
 ese ya es la pilada le corresponde a ustedes como
 jóvenes pa’ que ustedes hagan ejercicio pilando y
 se les estire los tendones de su cintura,
 de su brazo,
 de su espalda.
 Usted se estira y usted va a crecer alto.
 Es un ejercicio.
 El que pila usted ya lo sacude cuando ya mambea.
 Bien sacudido.
 De ahí ellos lo mezclan,
 lo lubrican y lo sacuden ya y luego usted
 mambea.
 Esa es una parte del consejo de coquear.
 Esto así así como fuimos.

Es así como los discursos y consejos alrededor del trabajo en la chagra se materializan cuando el padre acompaña a su hijo a socolar, sembrar y deshojar sus propias matas de coca. Por las noches le contará los consejos de *mátutaboza* ‘boa de alimentos’ o ‘boa de abundancia’ –una palabra cada noche– nos dicen Jorge y Aurelio. Y poco a poco le enseñará a tostar, pilar, mezclar y cernir la coca correctamente para que en un futuro el joven pueda realizar todo el proceso por su propia cuenta. Lo aconsejará para que en el mambadero sea como el pilón o la mata de coca, que siempre se mantienen en su lugar sin moverse de un asiento a otro e incluso conservando siempre su

posición. Si un joven mambea o quiere mambear tiene que demostrar conocimientos en el proceso de elaboración del mambe y en las palabras que justifican su elaboración –si usted todavía no tiene chagra, no tiene coca, entonces ¿de dónde nace que usted quiere mambear o que puede o no hacerlo?– dice Aurelio. Si una persona mambea es entonces porque entiende el trasfondo detrás del proceso de elaboración y que por ello surgió en él el deseo de ahondar en dicho conocimiento y en dicha palabra. En la mayoría de las ocasiones la persona que lleva la batuta del joven es el padre o el abuelo, quienes serán los encargados de enseñarle todos esos conocimientos como una responsabilidad que adquirieron al ofrecerle su primera mambeada. Por ello, se dice que esa persona que le brindó coca por primera vez no deberá nunca mezquinarse y, por el contrario, siempre estará dispuesto a ofrecerle una mambeada de su tarro.

Sin embargo, hoy en día es muy común que los jóvenes, e incluso por las experiencias de los mismos adultos al expresarse sobre la primera vez que mambearon, lo hagan por fuera de esta retórica altamente ritualizada en alguna jornada de cacería o de pesca para mantenerse activos y despiertos porque algún amigo o algún adulto les ofreció y los convenció de mambear. –si usted mambeó sin pedir permiso, nadie es responsable de lo que usted mambeó. Resuélvase solo. Si el papá hizo mambear o el cuñado, él es el responsable. O si usted mambeó porque miro compañero, eso está difícil. Estamos yendo así. –dice Aurelio. Incluso, las personas expresan que hoy en día lo más común es que los hombres mambeen de dicha manera ya que, primero, muy pocos ya están autorizados a brindar la primera mambeada conjurada en medio del discurso ritual que existe alrededor del mambe porque ellos no la recibieron de esa manera sino que mambearon en “sesión abierta” y, segundo, porque de esta manera es expresado el interés del joven al ejecutar la acción y avisar a sus padres que mambeó o al demostrar su deseo de hacerlo preguntando sobre las prescripciones de ésta. De este modo, ya no es el padre o el abuelo quienes obligan al joven a mambear y, por el contrario, la actitud que asumen cuando lo hacen no es la de regañar al joven reprochándole su actuar sino aprobando el hecho de que haya mambeado cualesquiera hubieran sido las circunstancias en que lo hizo. Aurelio cuenta que mambeó cuando tenía ocho años y que en ese entonces se sentía avergonzado de hacerlo porque ya no era tan común que los niños mambearan desde esa edad, pero que con el tiempo aceptó dicha imagen y la incorporó dentro de su identidad como individuo. Aurelio cuenta de la primera vez que su papá notó que él estaba mambeando:

Aurelio Suárez:

Yo mambié al lado de finado tío.

Yo ayudaba,

tostaba,

cernía.

La probaba pero me adormecía.

Hasta que mi tío no se dio cuenta y yo sacaba poquito y la llevaba por allá.

Hasta que una vez me pilló.

Yo lave bien mi boca pero

“me parece que, me parece que la otra vez yo vi mambeando” me dijo,

“Eso está bien”.

Aunque no dijo “eso está bien” dijo

“porque yo cómo voy a decir que voy a estar sentado solo.

Siempre los hombres mambean,

pero si le voy a decir que esto es medio cansón.

No es de un día,

eso no más le puedo decir.

Pasado mañana vamos a mirar”.

A los tres días dijo:

“¿Qué usted pensó?”

Pues la verdad no reclamó ni regañó.

“¿Qué pasó mi coca?” No.

“Eso está bien hijo pero se debe pedir”.

Si ya ellos se dan cuenta que usted tiene mujer,
le van a dar muy básico.

Mire que usted no puede ni siquiera sentar donde las mujeres se sientan.

Primera vez cansón.

La segunda ya haga por sí mismo y ahí va a buscar coquita.

No esperar que diga o me iba detrás de él.

“Ya usted sabe, no espere de mí”.

Estos consejos de mambeo según las historias de la boa de abundancia son los primeros que recibe el joven en el mambeadero y que deben ir acompañados de obras que, al principio, a todos los jóvenes les parecen “cansónas” de realizar en la medida en que todavía no se encuentran habituados a dicha manera de trabajar. Dichas acciones serán el sustento de la palabra propia y por ello es necesario que el joven sea capaz de producir su propio ambil y su propia coca. Esta rutina asegura el abastecimiento de cada una de dichas sustancias a lo largo del año, lo que les permitirá sentarse con su padre a escuchar sus consejos y a ampliar sus conocimientos en el mundo de la palabra de tabaco y coca. Dado que, además de la recolección de la hoja de coca, ésta ha de ser transformada a través de una serie de procesos como lo es el tueste, pilado y la mezcla con el yarumo, muy rápidamente le encargan al joven estas tareas bajo la supervisión de un anciano conocedor de las mismas. José Daniel, por ejemplo, nos dijo: —cuando se dio cuenta [su padre] que yo mambeaba, entonces me mandaron a tostar. Yo entonces tosté. Me decían cómo es el tueste, cuando es que ya está bueno. Primero la hoja, después tiene que partir todas las venitas, después que parte ya está bueno —dijo José Daniel. Para que a través del tueste se le de un buen sabor a la coca, nos dice Libardo, existen también una serie de oraciones que un hombre puede enunciar para que la coca adquiera dichas características. Por ejemplo, puede enunciar a la reina de las arrieras, que es un animal tostado para ellos por su textura, y de esa manera la coca va a tostar más rápido. —Entonces

uno dice “alita de arriera, alieta de arriera, *tu?úmuhe mínikohu* –dice Libardo, o también se puede enunciar la oración de libélula que según la historia tostó la coca correctamente de modo que el joven va a hacerlo adecuadamente también. Para que la coca quede con un sabor agradable, dulce, los hombres también empiezan a enunciar –coca de caña, coca de caña. Coca de manicuera, coca de uva, eso es pa’ que coja sabor –nos dice Libardo. Esa coca que ha de mambear el recién iniciado ha de ser siempre coca reciente, no puede ser coca vieja porque es como si el joven estuviera viviendo con una vieja y ella le estuviera pegando su vejez, dicen los ancianos. –Cuando hacíamos coca, cuando íbamos a repartir, yo cogía de mi tarro y la echaba en la de él y él ya me echaba a mí la nueva. “Pa’ que usted no, estando yo todavía, usted va a ser más viejo que yo” –decía José Daniel recordando las palabras de su padre, Mariano. Jorge nos relata otros consejos que recibe un joven que va a empezar a mambear:

Jorge Ortiz:

La mambuada,
el control de la mambuada quiere decir ellos
más que todo parte de no coja como vicio.
No es vicio sino una elevación del cuerpo,
como doparse poquito.

No pasa más.
Entonces cuando la persona que no cumple esa
parte él se envicia ya ja,
no va a comer,
solo quiere
mambear.

Va a perjudicar pueblo.
Va a enfermar.
Cuando una persona es viciosa come por
comer,
comienza a
robar,
perjuicio.

Eso es lo que...
Mambee tenga bien todo,
calculando el tiempo del
trabajo.

Entonces después de que llega como tiene su
hora tienen que comer tres golpes.
Si usted mambea mucho no...
Eso ya perjudica.
Calculando las once ya llegó la hora.
Usted tiene que lavar la boca.

Ir a comer.
Después de comer descansa.
Descansa un rato porque la comida tiene que
acomodarse en el estómago.
Después de acomodar ya para continuar el trabajo
mambea.
Y llega y...
después la noche lo mismo,
calculando.
Antes de... a lavar la boca o uno baña.
Con coca no puede dormir,
mal aspecto,
no hace dormir.
Luego usted ya puede dormir.
Entonces ya...
Después de levantar,
bañar, lavar boca ya puede...
Mambea porque si usted duerme así sea,
se duerme ya no le quita.
Ya durmiendo.
Pa’ que usted sueñe tranquilo,
porque el primer día que uno mambea,
el cuerpo va a extrañar.
Usted mambeo.
Fue a bañar pero no va a hacer dormir,
porque el cuerpo no está acostumbrado.
Hasta puede amanecer sin dormir aunque no
mambee.
Le va a extrañar.

No deja dormir.
Si no tiene,
no quiere dormir,
uno levanta,
tome cualquier bebida y ahí sí duerme.
De todas maneras antes de acostar tiene que bañar
la boca y lavarse,
bañarse.
Hasta que acostumbra.
Ahí ya no.
Ya primer día.
La lengua va a ser pesada primero,
después va a
acostumbrar.
Y este mas o menos rápido a uno le palma.
Este no palma rápido,
el ambil.
Uno quiere dormir pero no deja.
Esa es la parte,
la primera fase que uno lleva de la
mambeada.
Ya de ahí pa' aca obra.
Trabajo.
Cómo se tuesta, cómo se cierne.
Coca quemada maluco para el cuerpo humano,
ese enferma.
No deja,
tiene que ser al punto.
La parte de mambe.
Entonces pues después de que acostumbra ya,
entre más mambee ese mismo va a traer lo
que ellos cuentan.
Entran como la palabra de coca,
ambil.
Esa parte.
Y cuando no quiere trabajar,
pues no mambea.
Solamente para un trabajo mambea.
En cambio el que mambea así ya es un vicio.
Juuuu y esa parte uno lo mezcla con la lengua,
lo
tantea.
Ahí.
Cuando uno no habla casi no se derrite,

está quieto.
En cambio cuando uno está hablando sí gasta
porque uno está hablando.
Si usted no habla mantiene ahí.
Y el ambil poquito también.
Esa es la parte de consejo de mambeador.
Esa parte más que todo comienza lo de la disciplina.
De ahí pa' allá ya es trabajo.
Cómo se siembra,
cómo se saca la hoja.
No puede tocar el cogollo,
deshojar bien.
Mezcla yarumo la hoja tiene que estar bien muerta
porque si la hoja está medio caída tiene cal y eso es
muy cortante.
Cómo se cierne,
cómo se pila.
Cuando mambee ya tiene que estar acá.
De pronto cuando usted termina secundaria ahí si ya
entra acá.
Esa parte de mambe.
Esa parte de coca.
El primer mambeada cuando uno estudia uno va a
cumplir.
No tiene que ser perezoso.
No tiene que ser hablador.
No puede ser rabioso.
No puede ser celoso.
No puede ser parte de alimentos gula usted comió
comió,
no va a sentar la coca.
Usted va a ser carnívoro así será,
ellos cuidan mucho esa
parte.
Serenos vida,
persona fría que ellos dicen.
Frío frío todo.
Hay tres pruebas.
Todo pasa por pruebas.
De pronto pasa el muchacho los punto que uno dice,
ojo se acuerda,
verdad.
Usted tiene que pasar tres pruebas de la atmósfera.
Después ya pasó.

No tiene que ser mentiroso.

No tiene que ser vanidoso,
suave.

Todo eso está adentro de la línea.

Todo eso puede que eso.

Tiene que terminar todos los animales,
después ya el
hombre.

Primero todos los animales para sacar todos esos
ejemplos al ser humano.

Fulano pasó, fulano no pasó.

Hasta ahí dejamos después.

No siempre finado decía.

Si usted amplía va a quedar difícil.

Cortico.

Seguro,
entendido bien.

De ahí otro pasito.

Hasta que ya va ampliando.

En cambio si usted amplía se va a embolatar.

Lo que Jorge nos relata brevemente son los consejos que se espera siga un mambeador quien sabe para qué está mambeando y lo sabe controlar. Dado que mambear no es un vicio se espera que un buen mambeador lo haga alrededor de tres veces al día. Antes de salir a realizar su trabajo en la chagra o en el monte, después de almorzar y sentado una vez ya en el mambeadero. Jorge relaciona este control sobre el mambeo con la dieta que debe tener una mujer previa y posterior al parto, si él se mete cinco cucharadas a los dos meses ya necesitará seis e igualmente su hijo aprenderá a mambear de dicha manera. Por eso los hombres también se restringen respecto a las dosis de mambe que consumen. Igualmente hace énfasis en el trabajo implícito detrás de la producción del mambe y en los consejos que ha de seguir un hombre que quiere hablar con la palabra de tabaco y coca.

Según el interés que demuestre el joven en cierta área o ciertos conocimientos, éste le dice a su padre sobre aquella área del conocimiento sobre la que quiere profundizar y en lo que quiere prepararse, y a esa área es a la que destina cada una de sus mambeadas. El joven puede expresar su voluntad para ser cantor, maloquero, médico y en ese sentido preguntará por canciones de baile, historias de baile, relaciones con los animales, oraciones de los males que ellos traen, etc. A su padre le pagará con coca para que le hable sobre aquello que le interesa. Este proceso de aprendizaje no es una tarea que se logre rápidamente sino que conlleva mucho tiempo, de modo que los ancianos dicen que al día de hoy todavía se encuentran en ese proceso de aprendizaje. Por ello, Aurelio y Jorge enfatizaban en que cada día es una palabra, porque según la pregunta que realice el joven, el anciano organiza un programa de actividades para responder dicha pregunta. – Por decir usted preguntó una historia. Se fueron a coquear o a sacar sal. No sé esa historia cuánto va a tardar... hicieron coca, ambil para hablar de esa historia. Terminaron en otros tres días y terminaron y otra vez empieza hasta llegar a las canciones si es de rezar o x cosa– dice Aurelio.

Dado que la obligación más apremiante del hombre (Londoño, 2004: 37) es la de proteger a sus hijos y esposas por medio de sus rituales, dicha protección proviene del conocimiento que maneja que sólo puede adquirirse en el espacio del mambadero. Conocer solamente el “curso de mambadero” que le imparten a todos los jóvenes que empiezan a mambear es insuficiente para garantizar la protección de la familia, dado que con éste no se conocen buena parte de las enfermedades que pueden afectar a los niños, las plantas medicinales que existen para tratarlos, los orígenes de dichas enfermedades, etc. El hombre continuará entonces en otros “cursos de capacitación” a los que dirigirá el objetivo de la mambada e incluso duplicará la dosis de la misma en tanto la aprehensión de dichos conocimientos requerirá de mayor esfuerzo.

Las personas todo el tiempo enfatizaban en que la coca tiene que estar acompañada de tabaco porque ella así sola no funciona. Igualmente, subrayan que dichas sustancias han de ser producidas a partir de la obra propia porque así es como se demuestra la incorporación de los conocimientos y las palabras. Iniciar el consumo y la producción de estas sustancias significa asumirse como una persona ya adulta capaz de sostener su propio núcleo familiar. Por ello, las personas del clan gusano y manguaré, afirman que el ambil es la primera mujer del hombre, la que lo prepara para tener chagra, tiestos, canastos para que cuando llegue la mujer material el hombre ya sepa hacer todo lo que requiere la vida familiar e independiente de sus padres, para que su mujer no toque las cosas de la suegra, para que no sea ella quien les continúe cocinando a ellos, etc.

La primera vez que suelen probar el ambil las personas, tanto hombres como mujeres, es en su infancia, seguramente como tratamiento para alguna enfermedad que, para ser curada, le suministran al niño un ambil conjurado para sanear el mal que lo aqueja. Así, los niños le encuentran el gusto a chupar ambil, acercándose todo el tiempo a personas cercanas a pedirle si tienen disponible o a abrirle sus tarros a escondidas y a chupar pequeñas cantidades. Adis, un niño de cuatro años, le encomendaba a su papá Esteban el frasquito de ambil que él le dio tras la realización de un baile, para que no lo perdiera de vista y se lo entregará cuando lo solicitara. Sin embargo, lo más común es que los hombres lleguen a tener su tarro de ambil hasta que empiezan a mambear como signo de madurez y de capacidad de producción de dichas sustancias. Igualmente, la retórica respecto al tabaco sólo se empieza a tratar con los hombres cuando empiezan a mambear. Los consejos para la realización del ambil encuentran una consonancia con aquellos para la elaboración del mambe, en la medida en que se necesitan los mismos tipos de trabajo para su producción. José Daniel nos dice al respecto:

José Daniel Suárez:

A ver lo que yo hice acá con mi finado papá es...
Lo mismo que le explicaba antenoche como la coca.

Usted mambea entonces el tabaco es lo mismo.

Es como decir usted la primera mujer.

Entonces usted ya mambea,
tiene que tener esa compañía.

Sembrar tabaco,
entonces es lo mismo.

Usted tiene que hacer canasto para cuando va a recoger.

Hay que sacar leña pa' que usted,
pa' que el poder de ese tabaco pues le funcione
con su conocimiento y sabiduría,
le despierte esa
sabiduría.

Se hace matafrío.

Es lo mismo que yo dije qué día.

Canasto, leña, matafrío pa' exprimir el tabaco.

Así mismo ya es lo que usted se va a adaptar
cuando consigue la propia mujer.

Entonces con ese poder de esa palabra como
usted empezó a cultivar,
a cuidarlo

Así mismo usted va a cuidar a su mujer y el poder
de ese mismo le va a ayudar a que no le pase nada
a su mujer.

Si le pasa pues,
con él usted chupa y mambea y sopla
cualquier cosa y cura a su mujer porque es
de su trabajo.

Entonces hay que cuidarla,
hay que adiestrarse bien en cumplir las
dietas,

porque así mismo cuando usted recibe la propia,
la material,

que canasto pa sacar yuca,
que matafrío.

Entonces como esa preparación que le dan ahí.

Esa es como la primera.

Sembrar.

Yo creo que lo expliqué bien. Juega
conjuntamente el tabaco con la coca.

Tanto el cultivo de tabaco como el de coca serán representación del estado espiritual y moral del hombre a quien pertenecen. José Daniel nos contaba que el cuidado que brindaba un hombre a sus cultivos era la demostración de la manera en que éste iba a cuidar de sus hijos. –Si usted vive sacando de otro ¿cuál va a ser su palabra pa' cuidar a sus hijos? –recuerda que le decía su papá. El tabaco, particularmente, requiere de mayores cuidados para su crecimiento durante los tres meses que tarda en su fase de maduración. Los hombres dicen que cuando lo siembran ellos no tienen que mirarlo porque de hacerlo el tabaco no va a nacer. Por eso el hombre y la mujer dejan de ir al tabacal entre quince y veinte días en el periodo en el que germina la semilla. Cuando el tabaco nace es como un niño recién nacido, débil como ellos, y por eso hay que deshierbarlo con cuidado. Incluso nos dice José Daniel que las mujeres que tengan prendas rojas o que estén menstruando no pueden ir a mirar el tabaco recién nacido porque lo matan con su presencia –como si le echaran agua caliente– dice él.

José Daniel nos cuenta superficialmente la historia de creación del tabaco. –Eso tiene mucha historia, eso es pa' comer harta coca. Un mes solamente. Dos meses. Y eso es sentado continuo hasta la una de la mañana. De tres de la tarde a una. Pa' uno entender ¿no? Ya a lo último ellos

[los mayores] dicen: “Eso es una pepita pero cuánto no hay ahí adentro. Eso no es solamente una semilla sino la multitud de gente ahí”. Eso empieza de la nada, cuando él pensó, cuando él miró, cuando él analizó, eso es casi una semana casi solamente pensando. Hasta que después buscó el sitio. Eso ya cómo él se fue apoderando, fue creciendo, fue comiendo todos los animales, el espíritu de ellos– nos dice. El creador sembró entonces el tabaco en la tarde, a una hora en la que todos los animales estaban activos y por ello lo dañaban a su paso debido a que el tabaco es muy delicado en su fase de crecimiento inicial, no se puede pisar, no se puede mirar. La madre le dijo que lo sembrara a medio día, cuando los animales estuvieran durmiendo. Así fue y la mata de tabaco creció. Cuando los animales vieron la mata de tabaco en el camino no sabían qué era. –¿Qué es?– se preguntaban unos a otros –No sé, nómbrelo usted –se decían. Los animales dejaron crecer la planta y empezaron a nombrarla según el parecido que tuviera con algunas partes de animales. Dijeron que era como escama de sardina, después como riñón de ratón, hígado de boa, luego riñón de borugo, hígado de puerco, posteriormente hígado de danta y así sucesivamente lo nombraban a partir de animales pequeños a animales grandes a medida que la mata de tabaco iba creciendo. Cada vez que se nombraba el tabaco con la parte de un animal, el creador ganaba control sobre él. Al único que no le gustó lo que estaba sucediendo fue al tigre de agua –¿Cómo usted va a quedar solo? Nadie quedó ya. Todos ya le dimos el nombre– le decían los otros animales y entonces él cayó de último por el tabaco, ya le dio nombre a él. –Por eso ese animal es difícil para cazar – concluye José Daniel.

Fotografía 15. ¡Hay que cuidar al tabaco recién nacido!

Los hombres usan esos mismos nombres que ellos le dieron al tabaco en cada una de sus fases para ellos cuidar de su tabaco y que los animales no le hagan daño. Ya cuando el tabaco está como hígado de danta es porque está muy grande, ahí ya el hombre está contando que de verdad va a tener tabaco y que ya no hay peligro de que los animales se lo dañen. Ese cuidado lo brindan los hombres también desde el mameadero en el que dialogan por el crecimiento de la planta. – Entonces pues él lo echa. Como es una cosa de nada, entonces pues él dice acá: “yo ya lo eché, o sea que hay que nacer digamos pues sin problema. Yo lo necesito, yo lo estimo, si usted me desaparece, ¿Cómo yo voy a tener ese aliento?”– nos dice Libardo pidiéndole al abuelo de tabaco por la germinación de las semillas. Ya cuando el tabaco se muestra verdecito el hombre le da un agradecimiento a él y sigue con su cuidado. Como el tabaco es como el cuerpo de un niño pequeño, tienen que cuidarlo matando los gusanos que se le pegan diariamente. Incluso los hombres llegan a dialogar con los insectos, algunas avispas y cucarrones para que piquen a los gusanos en el tabacal, o con algunos pájaros para que se coman a los gusanos. José Daniel nos cuenta algunos de esos consejos para cuidar del tabaco:

José Daniel:

Uno está autorizando [a los animales] que colaboren también.
 Ese es como el cuidado de acá que se hace.
 Claro que usted también va a matar y a limpiar,
 a deshierbar para que él crezca bonito.
 Ya cuando él está ahí pues algunos resembrar
 ya lleva ceniza y le echa en la cepa con agüita.
 Lo va echando.
 Ahí dice mi papá,
 pues uno le echa ceniza pero
 no le avisaron dónde.
 Pues él echó encima a la mata.
 Como la ceniza es como cal pues lo quemó la
 hojita,
 se murieron.
 “Pero papá,
 ¿Cómo es que uno echa?
 Pues yo le eché encima.”
 “No,
 no ve que la ceniza es como cal.
 Eso quema la hojita.
 No,
 es en la cepita y le echa agua.
 En la hoja no.”
 Ese es alimento de él.
 Uno barre acá con ceniza y allá va echando.

Es como el abono.
 Es como el cuidado que se da desde aquí para
 que él crezca.
 Así como usted lo cuida cuando ya está en ambil,
 él va a dar más sabiduría.
 Va a cuidar.
 Pa’ eso usted cuida.
 Si usted no cuida pues cómo va a ayudarlo,
 si usted no cosecha cómo le va a
 ayudar.
 Por eso es que yo no sé nada, porque yo ni cosecho
 (risas)
 Ese es el proceso de cuidar.
 Eso es como un niño,
 usted diariamente está mirando.
 Si usted no va esos gusanitos en un día le pueden
 acabar,
 entonces ese es el cuidado que se le hace.
 Ese es como decir el concepto porque revisando
 bien eso eso viene desde la nada, mejor dicho
 amanecemos y nos falta tiempo pa’ entender eso.
 Ese es como el cuidado.
 Ya el origen,
 ¿Cómo nació?
 ¡ja! Se abre la biblia,
 desde la nada.

Dado que el cuerpo de la mata de tabaco lo asemejan con el cuerpo de un niño recién nacido, los hombres realizan el mismo cuidado a ella e igualmente se dietan por un periodo de tiempo. Libardo dice que si un hombre come asado se marchitan las hojas del tabaco o que si come gurre, dado que él tiene mucha mosca, la mosca se empieza a comer las hojas del tabaco y le quitan la fuerza al tabaco. Tampoco han de comer chontaduro o beber alguna bebida derivada de él mientras crece la mata de tabaco debido a que dicen que la hoja se vuelve rojiza y se ahoga. Dichas dietas aplican también para el momento de tener su hijo recién nacido. Libardo dice que si el hombre come gurre le va a dar hepatitis al niño o que si asa algún animal en la candela el niño no va a engordar. Por este motivo los hombres deben mantener un cuidado que relaciona directamente los cultivos de tabaco y de coca como sus propios hijos. El hombre, además, procura mantener a raya a los animales de sus cultivos debido a que ellos conocen los propósitos con que éste es cultivado, es decir, conocen de las propiedades depredadoras asociadas a éste mediante las cuales el abuelo de

tabaco entrega a los seres humanos los animales que actuaron en su contra. Libardo nos habla sobre ese cuidado con los animales y la asociación de los cultivos como hijos del hombre:

Libardo Mukutuy:

Hay que dietar.

Y de ahí ya el cuidado.

Entonces pues esos son los que hacen la digamos el mal.

Los gusanos,
los parásitos,
entonces eso maleza,

maleficio.

Pa' que de pronto el dueño si de pronto para no tener ese aliento de hablar,

Entonces eso es lo que uno tiene que estar deshierbando,

sacando piojos.

Entonces allá donde que dijo:

“No, mi tabaco ya nació bien bonito”

Entonces ese digamos el espíritu de la naturaleza escucha.

Ah juepucha,

pues ese man va a tener un poder.

Con ese poder él va a sentir poderoso.

Entonces antes de que él no sienta ese aliento de poder pues vamos a hacer daño.

Por eso ellos dicen solamente:

“No, mi tabaco, mi cosechita apenas se ve como cascarita de sardina”.

Son claves ¿no?

Después dice

“No,

mi tabaquito ya es como sardina más grande”.

Y de ahí ya

“No, mi tabaquito como cáscara de mojarra”.

A lo último ya de gamitana.

Pero nunca no va a decir

“ya mi tabaco ya es grande”,

porque si no le hace ese mal.

Entonces cuando ya hígado de puerco o cerrillo quiere decir que ya está enraizando.

Ya tiene digamos poder.

Entonces ya cuando es hígado de danta quiere decir de que ya tiene digamos ya nadie no lo puede atacar,

ya tiene poder ya.

Ya tiene palabra.

Hasta ahí digamos pues el manejo de ese tabaco.

Eso yo escuché.

Entonces mirando eso ya digamos el dueño ya va a tejer matafrío,

va a tejer balay,

va a tejer canasto,

o sea que ya para hacer ya el poder.

Entonces por eso que decimos tiene mucho trabajo,

por eso que vale.

Porque no es fácil.

Y la misma manera, digamos pues una criatura el papá lo crió,

el papá lo crió de nada.

Cuanto él sufrió pa' criar su muchacho.

Por eso que digamos cuando ya es grande una hija,

por eso que no se puede sabotear porque no es fácil lo que va a criar.

Y la misma cosa es el origen de coca,

es la misma cosa.

Entonces ya cuando es grande,

cuando ya es joven pues ya no es fácil lo que él crió.

Por eso que no es bueno digamos sabotear digamos hija de él.

De una cosa de nada pues lo crió.

Sí, así yo le puedo complementar.

Las sustancias de la mujer: la manicuera, el ají y las hierbas frías

La mujer está encargada de la alimentación de las personas, los hombres dicen que allí está la vida y que ella tiene el manejo sobre ello. Por ello afirman que la “mujer verdadera” o la “mujer de producción” es una gran trabajadora que siempre tiene abundancia de comida y bebidas que provee a sus parientes y visitantes a solicitud de ellos (Londoño, 2012: 109). Los principales discursos alrededor del manejo que realiza la mujer de las sustancias giran alrededor de la yuca, la manicuera (bebida dulce de yuca), el ají y las hierbas frías. Las personas afirman que dichas sustancias fueron traídas por la abuela, quien le entregó todos esos elementos para su uso en la vida cotidiana. Igualmente enfatizan en que para la mujer está prohibido mambear dado que altera las características propias de la mujer que es fría y dulce. Jorge dice que la mujer es “madre agua de vida” y que a través de sus acciones ella enfría al hombre, que es seco por acción de la coca. De no hacerlo el hombre puede carbonizarse, nos dice él. José Daniel apoya esta idea al decir que la mujer es manicuera porque tiene, además, más agua que el hombre, es decir más sangre, haciendo alusión a la menstruación de ellas.

Fotografía 16. Mujer dadora de vida. Lia prepara el desayuno de la familia.

Como están mis hijos pues tampoco les puedo tocar eso.

Todavía no porque no es el tiempo de que ellos escuchen eso.

Cuando ya llegue el momento ahí sí ya les suelto.

Vamos a abrir esta página.

¿Cómo surgió este? [tabaco]

¿Cómo surgió la manicuera?

Por eso es que palabra...

La palabra es de largo como esta añadidura del dedo.

La palabra de vida no es harto.

Cúmplalo a ver.

Y de ahí es que también otro de los valores tradicionales,

se cría al hijo.

Se le da cuando ya vaya a tener mujer.

Está mirando estos consejos,
estos requisitos,

por ley.

Fotografía 17. Dolores amasa el casabe seco sobre el tiesto de barro.

José Daniel explica un poco más la historia del origen de la manicuera y nos dice que la abuela de manicuera vino a curar a su nuera y a su hijo. Ella fue a revisar la chagra y a cuidarla porque sabía que eso era lo que le estaba causando mal al niño, que la estaba tocando la guara o algún otro animal. Por eso la abuela de manicuera se convirtió en hierba *βúqî* y le entregó la manicuera a su nuera, para que su nombre ahora quedara con ella y fuera ella quien la reemplazara. Esta hierba, nos dice José Daniel, lo que hace es cuidar la chagra alejando y asustando a cualquier animal que

se acerque –si usted va calladito ese hierba lo puede asustar. Los que utilizan eso, en la chagra es pa’ que no vaya guara a molestar. Entonces si va calladito, él como que golpea *pa pa*, como golpea palo hace, entonces la guara dice: “no, hay gente”. Y si usted dueño va calladito lo puede asustar. “¿Quién está por ahí?” Entonces por eso uno va cortando, entonces ya ella se quedó allá pa’ cuidar desde allá y ya la nuera quedó en manicuera. Por eso se dice que la mujer es manicuera– nos dice él. La manicuera es tan representativa de la mujer que en la historia de la “mujer falsa”, un ser opuesto a la mujer verdadera y de abundancia que fue rechazado del centro por confundir la palabra de los abuelos, aparece con una “manicuera propia” a través de la cual alteraba la palabra de las personas. Libardo nos dice que dichas sustancias se las entregó al blanco para sus bailes y fiestas y que esa era su manicuera: marihuana, cocaína, alcohol, etc. Dicha historia la usan las personas para aconsejar al relacionarse con el mundo occidental, para mostrarle lo falso que hay en él, que hay que rechazar, que no hay que dejar que se adueñe de las personas porque es sólo mentira y corrupción. De la historia, Libardo nos dice que esta mujer era hija de un jefe, de un sabedor que, sin embargo, no la aconsejó de la manera en que debía, por lo que al salir de la comunidad causó daños en el lugar al que llegó:

Libardo Mukutuy:

Cuando ella llegó cambió,
 o sea cambió digamos el
 programa.
 Todo lo actividades que querían pensar pa’ su
 cultura.
 Ella llegó,
 cambió diciendo de que el trabajo de
 ella,
 de ustedes digamos no le da esa abundancia.
 Ahora yo ya llegué.
 Ahora ya sí va a amanecer.
 Entonces lavó el cerebro.
 Hoy esta noche decía vamos a estar en esto.
 Sin terminar ya metía otra actividad.
 Sin terminar esa ella ya metía otra actividad.
 Sin terminar eso metía otra actividad.
 Baile,
 de todo.
 Y eso a lo último fue un problema.
 Entonces el papá con el hermano miraba lo que
 estaba haciendo la hija,

“Agh juepucha qué pena, juepucha parece que no
 hemos aconsejado la hija de nosotros”
 “hija de mi hermano está haciendo muchas cosas,
 haciendo daño”.
 Entonces algún día va a llegar aquí,
 otra vez de su exilio.
 Entonces cuando ella llegó ella,
 el papá y el hermano lo iba a meter,
 o sea que en la cárcel o lo iba a sancionar.
 Entonces dijo,
 el papá le dijo
 “No, si lo vamos a hacer eso pues si de pronto la
 cultura,
 el mundo se va acabar.
 Más bien vamos a buscar cómo”.
 Entonces cuando ella llegó le dijo
 “¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo
 que usted hizo?
 daño mucha gente,
 mucho líder”
 Entonces el castigo de ella,
 que le impuso el papá

“Usted otra vez tiene que ir a arreglar la sociedad”.
Entonces pues ese era el castigo.

Entonces ella fue otra vez arreglando,
ella fue.

Entonces “papá, hermano ya cumplí de lo que yo
hice,

lo que yo dañé”
digamos.

“Listo está muy bien.

Pero aunque usted ya hizo ya quedó en la historia.

Ya va a quedar así” [le dijo el papá]

Entonces ahí ya a esa que era la hija prostituta lo
cambió ya el nombre o sea que lo cambió.

Ella fue en,

cuando él hizo eso ese nombre él lo
cambió de aquí adelante usted va a ser
mujer manicuera.

Con este nombre él lo sentó pa’ arriba.

Pero pasa de que por el engaño,
por historia de ella hay veces
alguno hace su crisis,

y así mismo una mujer puede ser muy prostituta,
entonces así como el papá,

el hermano lo arreglaron,
así mismo se arregla.

Y el líder también si se mete,

el líder también se
arregla.

Después de eso un líder ya va a ser,

pues un gran
sabedor.

Eso digamos es de esa mujer.

Se arregla.

Eso también es un consejito.

Al contar esta historia Libardo nos dice que antes a la mujer falsa se le llamaba *ʔeqõ'iba ʔakúsugamo* pero que tras la consagración y el saneamiento que le hizo su padre pasó a llamarse la mujer manicuera *ʔé:ne'íʔákumuu* ‘manicuera de centro’. Libardo nos recalca también las propiedades de la manicuera, la verdadera, como una sustancia que es capaz de arreglarlo todo y que constituye el cuerpo de toda persona verdadera haciendo que sean siempre frías por dentro y que expresen un discurso tranquilo alejado de la ira y la pereza (Londoño, 2012: 113). Dado que la manicuera lo enfría todo, muchos de los remedios que les brindan a los niños son dados en forma de manicuera con oración, porque en forma de conjura permite arreglar los males que los aquejan, tal y como sucedió en la historia de su entrega. De una manera similar sucede la entrega del ají a la mujer, para solucionar un mal que una mujer realizaba en contra de la humanidad. Al respecto Libardo nos dice:

Libardo Mukutuy:

Ese ají, digamos era lo que el dueño *moʔá'ídu*

ʔí'dukubamuʔa,

entonces ese ají era candela.

Ese ají era,

puedo decir en idioma *suʔú'í,*

rabia,

porque él pica.

Entonces esas dos,

esas dos mujeres eran

viudas.

Entonces pues ellas recibieron de todo clase de ají
de los animales.

Entonces con ese preparación esas dos mujeres
que llegaban de visita

pues decían:

“Nosotros somos viudas,

¿Quién nos va a digamos pues a traer cacería para
nosotros dar de comer con

o sea que con ese alimento?
Nosotros comemos este.
Este digamos”.
Entonces pues ella lo sirvió.
Entonces al comer ese ají pues ellos se morían,
como ese era.
Entonces el piconcito pero viven esos dos vivían
donde cucuy *nihékehúkuhemusi*
piconcito.
Entonces esos dos porque
digamos pues mucho hubo ya
muerto,
se morían y se iba ya.
Entonces esos dos se prepararon para enfriar ese.
Entonces pues esos dos se nombraron corazón de
manicuera,
corazón de caña,
corazón de sal.
Entonces pues con esa preparación esos dos
vinieron.
Y cuando estaba acercándose esos dos,
ese ají comenzaba a
hervir.
Ese ají era pero digamos sangre,
rojo.
De toda clase de ají ahí en ese olla.
Pues esos dos llegaron diciendo:
“¿cómo está?”
digamos la hermana.
“Juepucha pues bienvenido”.
Entonces el otro dijo:
“No, dele de comer a esos dos nietos que vino”.
Cogió el casabe y los sentó a mitad de la maloca.
Entonces ese ají,
esa olla que era tan candela que
era,
entonces digamos el otro se sentó allá y el otro
como mojado lo endulzaron ese a ellos.
Y después pues tomaron el caldo,
comieron el ají y lo voltearon
ese ají.
Entonces dijo:
“Pucha, ¿qué hora esos dos van a morir?
aunque la gente que viene a comer eso no,

primer mojadita digamos pues come y ya
se muere y esos dos.”
“No.
Digamos pues usted nunca no lo va a conseguir”.
Entonces así diciendo esos dos salieron ya y se
fueron.
Entonces esos dos se fueron.
“¿A dónde será se murieron?”
No,
llegaron a la casa.
Entonces llegaron a la casa,
esos dos ya lo endulzó con la
manicuera.
Lo endulzó con el tabaco,
el ambil.
Lo endulzó con el jugo de caña.
Lo endulzó con el jugo de uva.
Entonces ahí donde que ya el ají o sea que ya
quedó como ya casi tan fuerte.
Esos dos digamos pues lo vencieron.
Entonces llegaron,
entonces pues esos dos lo raptaron.
Entonces cayó un gusano,
cayó en otro gusano,
en otro gusano.
Ese era el espíritu de ese y de ahí dijeron este es
ya a lo futuro que vienen este ya va a ser como pal
condimento ya,
alimento.
Ya dulce ají.
Con este es que ellos van a condimentar
digamos así como dijo el gobernador el
pescado o carne.
Osea que como eso los animales también tienen
ají,
entonces otra vez para purificar eso.
Ya el ají ya es de consumo humano y de ahí
digamos pues así diciendo esos dos piconcitos:
“este ají lo manejará el madre,
la madre de manicuera”.
Lo entregó,
lo recibe eso.
Lo recibe.

Por eso es que ya digamos de ahí a acá ya digamos
pues el mujer por eso que ya cultiva todo eso.
Entonces con ese mismo es otra vez para purificar
otra vez ese aire mal.
O sea que ese es la fuerza de la mujer.

Cuando viene ese mal,
con ese ají pues ellos lo fumigan o le hace
oler.
Entonces lo recibe de ahí ya la madre manicuera.
De ahí ella le da ya a la nieta ya humana.

Lo que resalta la historia de Libardo es que debido al mal uso de la sustancia que hicieron este par de mujeres viudas, quienes mataban a otros seres al darles de comer el ají que había sido convertido en mal, los picones le quitaron esta sustancia debido a que ellos venían con el espíritu de tabaco para arreglar y entregarle la sustancia a la humanidad para que fuera usada correctamente. Al enfriar el ají, sus propiedades cambiaron y quedaron para la protección de los humanos. José Daniel nos dice que no falta en ningún plato de comida el ají porque, primero, a través de él se va a purificar la comida que la mujer brinda, rechazando los males de los animales representados en el plato. Es así como se convierte en el condimento principal de sus comidas. Sin embargo, su uso se extiende a otros espacios con el mismo propósito de sanear el ambiente de males que pueden afectar al ser humano. Es muy común que las mujeres mantengan moqueando ají también, por ejemplo, cuando hace mucho calor en la chagra o para oler si alguna persona siente alguna molestia o dolor. Es tan poderoso el poder que las personas le atribuyen al ají, que a través de este se conjuró un lugar junto a la escuela en el que queman constantemente el pasto que allí crece y en el que sobresalen un par de grandes piedras que los niños, y las personas en general, llaman el mambeadero de los duendes. Antes de que fuera realizado dicho conjuro, era más común el avistamiento de dichos seres por las personas e incluso el rapto de algunos niños que aparecían llorando a media noche en la selva.

Es igualmente importante la connotación vital que genera el ají en las personas que lo consumen. Un día, mientras comíamos con Libardo, él nos contó una anécdota que les sucedió varios años atrás cuando la presencia de norteamericanos era común debido a la base militar que existía con apoyo de ellos en Araracuara. Libardo decía que los norteamericanos que llegaron hasta la comunidad estaban interesados en conocer las razones por las cuales las personas vivían tantos años, a pesar de todo el desgaste físico que conllevaba vivir en tales condiciones. Para responder este interrogante, Libardo resaltó las capacidades vitales que brindaba el ají a las personas que lo consumían, idea que no se aleja de la información brindada por las demás personas al relacionar directamente el consumo del ají con los cuerpos puros y saludables.

El último grupo de sustancias que le fue entregado a la mujer fue el de las hierbas frías. Estas hierbas son conocidas por los féeneminaa con el nombre específico de cada una de ellas: *súkuhe*, *kátu*, *igani:q̄aba*, *núbummu* y *dú:moʔo* (Londoño, 2012: 116) y están relacionadas también con la sanación de los males a los que se enfrentan los seres humanos. Las personas se refieren a todas ellas como abuelas debido a que en la historia de origen de cada una fueron visualizadas de dicha manera para sanear alguna enfermedad o dolor. Por ejemplo, –Se unta cuando da parto, ortiga. Todo eso se cura. Eso ya desde principio así, el padre creador hizo soñar este *hátatagoʔidu* ‘abuelita de ortiga’. Todo de allá viene. Ellos cumplen esa función –dice Esteban para referirse particularmente a la ortiga.

Cada una de estas hierbas tiene la oración incorporada en la medida en que dentro de la historia de origen de cada una fueron creadas ya con fines medicinales para el ser humano, por lo que los mayores que conocen oraciones refuerzan el poder sanatorio de las hierbas a través de sus palabras –Eso es lo que los mayores recomiendan. “Esto es medicamento, no necesita oración, él ya está con la oración ya el padre creador lo hizo con oración, ya tiene oración. Utilícelo no más, póngala la fe, la fe”. Entonces el mayor, el que sabe, vuelve y lo refuerza más –nos dice Esteban al respecto. La entrega de las hierbas frías sucedió de una manera similar a la entrega del ají y de la yuca, con el propósito de sanear algún mal comportamiento de un ser que no actuó moralmente de acuerdo con las leyes del abuelo de tabaco. Es debido a ello que cada una de esas hierbas frías tiene su origen particular. José Daniel nos relata una historia general de la entrega del grupo de hierbas frías.

José Daniel Suárez:

Otra parte ya en la creación también.
 En la parte de la creación pues también cuando puso el engaño al hijo
 pues entonces la madre creadora trajo
 de una
 vez esa hierba a endulzar al hijo
 Ahí otra parte,
 otra hierba más.
 Toda parte de hierbas.
 Esa parte es más científica digamos.
 Entonces viene ya desde allá otra vez hierba dulce ella trajo pa’ endulzar al hijo.
 Todo lo que *súkuhe*, *dúmuuto*,

todo lo aromático ahí está pa’ levantar otra vez al hijo,
 cambiar al hijo.
 Estaba enfermo,
 que estaba embolado.
 Estaba en el manicomio como dicen.
 Se enloqueció,
 se metió donde no podía.
 Entonces ella fue que ya la madre divina que trajo.
 Fue y lo trajo.
 Entonces ese es como ella dijo,
 “ese ya va a ser mi aroma”.
 Ella vino a entregar eso.
 “Aquí con este pensamiento,
 con esta dulzura,

pues piensan de mí,
utilizan eso y ahí estará mi espíritu”.
Vino a apoyar al hijo.
Ese vino también de un principio.
Este es otro que es más acá arriba el de *idináku*.
Pues lo otro más antes,
la madre creadora.
Entonces eso así como la madre divina vino a
alentar eso.
Por eso que las mujeres con eso ya bañan al niño,
ya está como dicen conjurado.
Ya está rezado,

tiene ese espíritu.
Entonces ya usted con fe.
Entonces sí ya ve por ahí mismo uno lo reza.
Mala educación,
mal aroma,
mal ambiente o sea olor de vida,
olor de respirar sabroso de buena aroma de vida,
aroma de suspiro,
aroma de vida.
Ella vino a entregar eso.
Por eso es que ya está ahí.
De un principio ya ella trajo de una vez.

El uso que atribuyen las personas a estas hierbas es para su bienestar físico y espiritual, y por ello son usadas diariamente como en el baño de los niños dice José Daniel. Dado que las hierbas ya están conjuradas desde la creación, éstas no necesitan ir necesariamente acompañadas de oración en la medida en que por sí mismas ya son oración. Por dicho motivo es muy común que las mujeres cultiven en las huertas junto a sus casa este tipo de hierbas. Dolores, por ejemplo, tomó algunas de ellas para curarme las ampollas que me habían salido debido a las picaduras de algún insecto en mis pies. Juntos fuimos hasta el lavadero que habían construido para redirigir el agua de un caño, allí nos arrodillamos, ella cerró sus ojos y empezó a orar en uitoto invocando a la madre, tomó las hierbas y las mezcló con agua frotándolas sobre mis pies. Las hierbas en contacto con el agua y la fricción crearon una especie de espuma similar a la del jabón que deje sobre mis pies un par de minutos. Al recorrer su huerta, Dolores nos mencionaba que tenía todo tipo de hierbas para distintos fines. Una de ellas era *súkuhe* y se usaba para “resucitar a una persona”. Dolores nos dice que esa hierba se hierve y a la persona afectada se le dan un par de gotas para que el corazón retorne al cuerpo.

José Daniel nos relata el origen de otra de estas hierbas *idináku*, en donde nos dice que el hombre mantenía una relación con la mujer de producción quien le proporcionaba del seno maní y maraca. Sin embargo, la mujer falsa llegó a ocupar su lugar y se la tragó a ella, alegando después que estaba embarazada. Un tío del hombre se dio cuenta y le avisó de lo que estaba sucediendo, por lo que él sacó a la mujer de producción del vientre de la mujer falsa a través de un “aborto” que le causó. Dado que el hombre no quiso limpiarse por las sustancias que adquirió a su contacto con la mujer falsa, la mujer de producción lo dejó sólo y cayó en forma de hierba:

José Daniel Suárez:

Eso es casi lo mismo.

Lo mismo.

Mujer de producción ella vino,
ella llegó como mujer
productora.

Entonces como el marido tenía otra mujer,
la mujer
falsa que decían,

entonces mientras que ella fue donde los padres
pues ella vino porque el man era muy
trabajador.

Pues ella sembraba sola y hasta que ella llegó y
ya pelando

pues ella se lo tragó a él,
y se fue otra vez.

Y se fue.

Ya entonces ella lo tragó a él y pues ya ella
decía que ella estaba embarazada.

Estaba embarazada,
ya todo lo que él decía no que él ya no sabía que
era la mujer propia.

Mentiras no.

Ya pues ella ponía sapito,
primero pues el marido le tocaba un seno caía
pura maraca y de ahí él coma.

Tocaba otro seno y maní.

Y ya pues cuando no era ella tocaba pues, no,
entonces ella lo revelaba bien.

Decía no,
ese hombre era así cuando yo era joven
ahora ya estoy embarazada,

ya no hay.

Tocaba y caía puro cacambre y así,
puro pepa ni de comer.

“¿Pero qué es?”

“No, eso era cuando yo era joven”
ella sabía responder.

Pero entonces ya en un baile que hicieron
ya el *pudúme*,

el que analiza, el que sabe, el que
conoce *pudúme*, el que sabe digamos,
entonces él se dio cuenta cómo mi sobrino va a
ser así.

Cómo mi sobrino va a ser.

Un sabedor,
un científico.

Entonces ahí ya él pues ya él lo...

él vino y le avisó,

ella no,

pues él le trajo también al tabaco,

a su ambil le trajo y le dio

a él,

mientras que ella durmió pues él le avisó.

Que esa no era la propia mujer suya.

“Ese de que dice que está embarazada,

ese pues esa mujer se lo tragó,

la mujer de producción”.

Está diciendo.

“Esa es su mujer anterior” dijo.

“Eso no es propio embarazo.

Entonces de aquí que usted vayan no vayan a
dormir,

llévela a la chagra y corte un trozo largo de esos
que,

de esos que es mata de ella misma.

Con ese mismo usted tiene que devolverla.

Se llama *heqógu*

corte un pedazo largo, pues le leña páselo atrás de
un palo grande.

Cuando ella venga pues ya le va a decir que lo
pase.

Acuéstese y pase.

Cuando ella se acueste pues usted lo tira encima”.

Y cuando él levantó no,

que hay que cuidar bien mi nuera.

Tío ya le había avisado.

Así él lo hizo.

Ya salió del baile

“No, quiero llegar a la chagra.

Vamos a la chagra.

Voy a sacar leña.

Vaya y busque su hija de yuca que usted dejó allá”
bueno y se fue.

Así como él le dijo pues lo hizo.

Paso primero él lo haló pa’ allá,

ya cortó un palo de leña

así.

“No, pero yo estoy cargado.
 No puedo pasar.
 Acuéstese y pase.”
 Ella se acostó y le tiró la leña.
 Ahí salió ella.
 Lo botó.
 Entonces ahí parte de aborto.
 Por ahí uno cuida.
 Ahí lo sacó a ella.
 Entonces ella pues ya le dijo que por qué no le
 había avisado que él tenía mujer y vea cómo le
 hizo hacer.
 Entonces de ahí pues ella se fue otra vez
 digamos...
 Se fue otra vez donde su padre.
 Entonces de ahí ella dijo que él tenía que asearse
 porque ya se untó de la otra mujer,
 entonces tiene que asearse si él quiere que ella
 vuelva otra vez.

Pero él no se aseó.
 Entonces ella venía pero ella venía ya como aire.
 Ahí.
 Y él pues hablaba pero no,
 no veía nada.
 Ya en sueño le dijo que ella no volvía más.
 Pero ahí donde que ella cayó,
 ahí nació una
 hierba.
 Esa es la hierba fría,
 esa ya se dio pa’ cuidar.
 Ya *idináku*,
 una hierba fría.
 De ahí ya volvió,
 él que manejó esa hierba *idî:nakubune?i*
 Entonces ahí entregó esa hierba,
 ahí.
 Ya quedó como hierba,
 entonces ahí de que ya cultivan las mujeres.

La persona que vive conforme a los consejos y prescripciones que dictan las sustancias es una persona verdadera *ʔimino ʔika φî:βotadiʔbanohabaga*, que ‘vive bien con el espíritu del abuelo de tabaco’, que tiene toda esa espiritualidad interiorizada de modo que sus acciones y su pensamiento está siendo conducido por el espíritu de tabaco. Todo este discernimiento que realizan los hombres alrededor de sus sustancias lo ligan directamente con el cuidado espiritual del mundo y de su familia dadas las capacidades que le fueron otorgadas por el abuelo creador. A pesar de ello, los hombres reconocen a las mujeres como seres más fuertes que ellos, pero que en conjunto, de manera complementaria, cada uno cumple un rol para el cuidado de la familia. El hombre defiende de los males desde su banco en el mambeadero y la mujer para que los hijos no se enfermen endulza con su manicuera, haciendo también que el hombre no se desvíe de su tarea y se concentre en la defensa de sus hijos. José Daniel nos dice que de noche cualquier animal se puede volver poderoso –cualquier grillito puede ser... ya él se cree demasiado de noche. Mentiras, de día es un grillito, o hasta un ratoncito. La noche para ellos es la parte diabólica que uno dice. De noche sí son poderosos –dice él. Por eso la mujer necesita el cuidado del hombre en la parte nocturna, mientras que de día ella se vuelve fuerte en el trabajo y con él cuida físicamente a su familia y a sus hijos en los caminos del monte y en la chagra.

La fuerza de la mujer la atribuyen los hombres a la capacidad inherente al cuerpo de ella de dar vida, de engendrar en su vientre a un niño y criarlo. Esa fortaleza la manifiesta en la resistencia al trabajo, por lo que se encarga del deshierbe de la chagra, de la producción de alimento, de la cocción de alimentos, en tanto el hombre sólo está pendiente de su tabaco y su coca para el cuidado espiritual y para que a la mujer no le pase nada en el trabajo. Hay que resaltar también que, aunque en la retórica la diferenciación de labores se encuentra muy marcada, hoy en día los adultos son conscientes del trabajo que llevaban a cabo las mujeres en el pasado y por ello han optado por acompañarlas en muchos de sus espacios para facilitar la realización de las tareas y aminorar la carga que ellas tenían con el manejo de la crianza de los niños en su infancia y de todas las actividades ligadas a la producción del alimento. Por ello varios hombres acostumbran también acompañar a la mujer a la chagra a arrancar, pelar y cargar yuca con ellas, cuando es necesario.

Fotografía 18. Eliceo acompaña a su mujer a la chagra.

Dicha relación de complementariedad necesaria para la reproducción de la vida la se manifiesta en distintos aspectos. José Daniel contaba que todo siempre va en par y por eso ellos hablan del bien y el mal, de la coca y el tabaco y del hombre y la mujer. El uno necesita siempre del otro en la medida en que su coexistencia y colaboración dotan de sentido al otro. Un hombre no se puede multiplicar por sí mismo, de la misma manera en que una mujer tampoco puede hacerlo, por eso el tabaco que representa para el clan gusano y maguaré a la mujer tiene como compañero a la coca que es representación del hombre. El tabaco es semilla y por ello dentro del cascarón hay miles de vidas, ella es la reproductora. La coca no necesita de semilla, se siembra por el tallo, no fecunda, no produce, no tiene matriz, nos dice Sergio.

Dicha relación de complementariedad y reactualización del proceso de crianza de las personas, especialmente de los hombres, lo concretan en sus discursos en la figura de la maloca. “La maloca es una madre” nos dicen, de modo que el hombre que ha empezado a mambear, al ser aconsejado de nuevo en el mambeadero por su padre y su abuelo, reinicia su proceso de crianza, “es como si naciese de nuevo” dicen. Al respecto del papel que cumple la maloca como espacio formador de la persona Sergio nos menciona:

Sergio Mukutuy:

Otra etapa donde ya vienen a formar.
Este es otra matriz de la mujer,
 donde se va a formar al hombre otra
 vez desde el principio.
Desde el principio hasta formarse una persona
bien instruida
 capacitado para asumir retos en la vida
 adulta.
Como ya un hombre.
Ya sabe trabajar,
ya sabe rezar,
ya sabe hacer todo.

De aquí poder salir usted a poder conseguir su
señora,
 poder trabajar porque usted ya sabe.
Si sucede alguna enfermedad usted ya sabe cómo
prevenir a sus hijos,
cómo atender a su esposa cuando se enferma,
cuando tiene parto,
 igualmente sus hijos.
Ya aquí es donde lo instruyen ya más que todo en
oraciones,
 curaciones,
todas las historias que se manejan en este espacio.

La maloca pone a disposición sus espacios y permite que en ellos se desarrollen las actividades cotidianas imprescindibles para la transmisión de la palabra de tabaco y coca y de los consejos inscritos en ella para la formación de personas verdaderas. Respecto a este punto Esteban nos dice que dada la multiplicidad de funciones que garantiza la maloca, ésta permite la enseñanza de las cuatro palabras:

Esteban Ortíz:

Ahhhh porque debajo de esa escuela esto también es de multiplicación,
también es un hospital,
también cura,
también es una iglesia porque aquí también rezamos.
Pues también es residencia,
también es hotel.

Todo eso.
Ahhhh pero esto no es por así no más,
esto es porque así fue la ordenanza.
Bajo ese que usted va a multiplicar y va a proteger a sus hijos.
Con esos cuatro fundamentos.
Siempre esos cuatro fundamentos.
No hay más.
Siempre esos cuatro [multiplicación, salud, consejo y trabajo].
De ahí no se sale.
Entonces cuando un mayor habla,
pues ya hasta uno lo aprende de memoria.
Porque no va a cambiar nada,
solo eso.
De ahí sí ya se abre ese canasto.
Por eso comparamos con un árbol.
El arbolito creció,
dio su raíz,

creció, creció,
se levanta,
sus hojitas,
dio flores,
sus frutos,
cayó.
La semilla se enterró.
Volvió ese proceso otra vez.
Dio fruto.
Cayó otra vez.
Ese proceso otra vez.
Esa es palabra de nosotros.
Vuelve a nacer.
Otra vez con los hijos.
Mi abuelo hizo ese proceso con mi papá.
Ese mismo proceso mi papá está repitiendo conmigo.
Ese mismo proceso yo voy a repetir con mis hijos.
Ese mismo proceso mis hijos con sus hijos.
Ese proceso.
Un proceso que va cae,
vuelve otra vez,
sube,
cae,
vuelve otra vez.
Nosotros no podemos inventar más cosas.
Eso es.

Constantemente se afirma que la maloca es una representación del cosmos formada, para los fééneminaa, por una serie de materiales que fuera de ella, en el monte, son perjudiciales para la humanidad. En la maloca todo ya está endulzado a través de las obras de las personas, por lo que todos esos elementos que fueron malos están encerrados, “encarcelados” nos dice Esteban, para formar cosas buenas de vida. Por eso cuando le preguntamos a Esteban por lo que es ser una persona verdadera nos dice que miremos a nuestro alrededor, que miremos a su mujer y a sus hijos y la manera en que ellos viven y se relacionan y cómo el espíritu de tabaco se manifiesta en todos ellos. La maloca se convierte en una de las tantas obras de una persona verdadera que, además, posibilita la formación de muchas otras. Por eso representa una madre de vida y de abundancia, nos dice Esteban. Por eso se dice que es una casa fría, una casa dulce, de multiplicación, de abundancia, porque además de permitir los espacios para la formación de personas verdaderas en

términos individuales, también posibilita los mismos a nivel de formación de pueblo y de clanes. Los mismos valores que se promulgan de padres a hijos son compartidos desde los dueños de maloca hacia sus visitantes. –El trabajo todo esos cuatro fundamentos de vida ya los va a venir a consagrar aquí en un acto cultural de baile ya. Es como darle gracias al abuelo de tabaco “mire, ahí está.” Ya el pueblo a comer, a bailar, mambear, chupar, tomar caguana, alegría, cantar, alabar a él. Todo viene cuando ya el mayor se sentó, porque ya es una autoridad mayor, tiene que tener estos espacios. Por eso es que sin esto para nosotros los féeneminaa un diálogo pa’ que sea sabroso tiene que ser en estos espacios. En otros espacios no funciona. No funciona. En este espacio sí porque es donde está ese aire. Porque estamos cumpliendo con el mandato de vida –nos dijo Esteban.

Sin embargo, antes de que esta madre que es la maloca para de nuevo a sus hijos, la madre verdadera ya lo ha hecho. Convive con ellos día y noche, los empieza a aconsejar al lado del fogón y juntos van a realizar el trabajo que a ella le corresponde. En el discurso el padre está siempre presente cuidando desde la distancia, aconsejando desde el mambeadero, esperando que su hijo llegue a acompañarlo una vez empiece a mambear. –“Yo estoy aquí por el bien de ustedes, cuidando de ustedes pa’ que no le pase nada, qué le va a molestar”. De aquí [mambeadero] él está protegiendo. Ya cuando él [el niño] está aquí ya pues él está escuchando, pero como es su sangre, parte de su tabaco, su coca entonces lo que usted habla allá a él le llega ahí. Ya acá usted está hablando directo con él. Con el niño el muchacho pues ya él es grande. Entonces pues él allá está con su mamá, que esté calladito él, su papá está poniendo cuidado. Entonces así mismo “usted hijo esté calladito, duerma calladito, quieto, yo lo estoy cuidando, ¿Qué es lo que lo va a inquietar?”– nos dice José Daniel. La crianza de personas implica un proceso de sociabilización del niño en una serie de sustancias y espacios que, en el contexto de los féeneminaa, implican una consubstancialización de las mismas mediante la cual todos los individuos están hechos de las mismas sustancias, pero también de los mismos pensamientos y emociones provistos por ellas (Londoño, 2004: 15).

El niño acompaña especialmente a su mamá, se familiariza con la chagra y con el fogón, se mantiene cerca de ella por el alimento que le brinda. Su cuerpo se constituye en primera medida a partir de las sustancias de la madre a través de la leche materna y, posteriormente, le empieza a brindar los alimentos que ella prepara, su manicuera, su casabe, los frutales que ha cultivado y mantenido. Su cuerpo es en primera medida hecho de la yuca que ha cultivado su mamá, es zumo

de manicuera y frutas y, dado que allí en el fogón la madre tiene a sus hijos reunidos en torno al alimento, ella los aconseja y los prepara para el trabajo que han de realizar cuando sean adultos. Para el niño primero es un divertimento trabajar con su mamá. Acompaña a su padre y a su madre en sus actividades, le tejen un canasto pequeño para que ayude a recoger y lo adiestran en el manejo de un machete de menor tamaño, pero el trabajo principalmente está siendo realizado por sus padres. Esa preparación del hijo que la madre le ha inculcado sobre la producción de sustancias se empieza a evidenciar cuando se separa ya según el género del niño, el hombre pasa a acompañar a su papá y la mujer sigue acompañando a su madre. La niña colabora mucho más en los oficios del hogar y de la chagra.

El hombre, por medio de su propia obra evidencia la capacidad que tiene para la realización de trabajos arduos fruto de la idónea fabricación del cuerpo propio. Tiene que realizar ahora tumbas, sacar leña, aprender a coquear, a tostar, a sembrar y cuidar sus cultivos de coca y tabaco, todo ello para que tenga la capacidad de resistir el sueño y recibir los consejos y las historias del manejo del mundo. –No puede estar durmiendo, lo que le han enseñado aquí ya usted mismo tiene que ir obrando –nos dice José Daniel. Una vez los hombres empiezan a mambear, los consejos sobre el baño en horas de la madrugada y el rechazo a la pereza son reiterados por sus padres, quienes los instan a empezar temprano las actividades del día. –Está muy bien que usted mambee. La mujer con boca vacía. El hombre con boca verde. No hay problema, usted no tiene pereza. Por eso usted mambeo. Los hombres viven con la boca verde, las mujeres se acuestan a dormir –recuerda José Daniel que le decía su papá. Las mujeres se acuestan a dormir porque saben que alguien las está protegiendo a ella y a sus hijos. El hombre que está empezando a recibir la palabra de tabaco y coca, con todo el trabajo que ella requiere, está capacitado para salir ya de la maloca, de ese vientre de la madre y conseguir su pareja porque a través de ese proceso que ha tenido de adquisición de sustancias, palabras, capacidades, pensamientos y emociones se encuentra preparado para asumir la tarea de conseguir su propia pareja y replicar ese proceso debido a que es una persona que sabe trabajar, que sabe responder por un hogar, que puede curar enfermedades que puedan padecer los miembros de hogar, todo esto debido a que su familia, especialmente papá y mamá, asumieron el proceso de formación de una persona verdadera según los mandatos que dicta el abuelo de tabaco.

Prepararse para tener familia: la formación de una pareja

Para los fééneminaa el proceso de constitución del cuerpo de una persona inicia mucho antes del nacimiento de la misma, y es un ciclo a perpetuidad en el que personas verdaderas crían y reproducen más personas verdaderas. Tanto hombres como mujeres reciben la instrucción de la palabra de consejo para formar familia desde una edad temprana, esto con el fin de ir fomentando en ellos el sentido de responsabilidad en la formación de una pareja en su vida adulta y los deberes que adquiere al conformarse ésta, para así garantizar la continuidad de dicho ciclo. Tras efectuarse la unión previa a la conformación de la familia se concibe que el hombre y la mujer pasan a formar un solo cuerpo. Esta consubstancialización conlleva una serie de responsabilidades bajo las cuales la mujer se compromete a la multiplicación del cuerpo del esposo a través de los hijos y los alimentos que provee, mientras que el hombre se encarga de la protección de ellos a través del diálogo efectuado por él durante las noches en el mambadero.

Antes de conformar una familia, un hombre ha de aprender a tejer. Esto los fééneminaa lo entienden en términos materiales y espirituales. Cuando un hombre se junta con una mujer significa que este se encuentra capacitado para proveer a su familia de los utensilios necesarios para que la mujer pueda transformar los alimentos: balay, canasto, cernidor y matafrío. Tejer estos elementos es un indicio de las capacidades del hombre hacia el trabajo, y demostraría que ya se encuentra preparado para formar familia. La capacidad de trabajar de las personas, sea hombre o mujer, y de hacerlo sin pereza es gratamente valorada dentro de la gente verdadera. En los consejos aparece constantemente la figura del trabajo no sólo como una tarea productiva sino moral. –Mi papá me decía: “¡Trabaje! No tenga mujer todavía. Trabaje. Haga chagrita y siembre tabaquito, coca” –cuenta Rafael. Lo que los fééneminaa en últimas conciben como trabajo, es una serie de prácticas que han desempeñado una tarea formativa, socializadora y creativa, que ha hecho parte de los procesos de aprendizaje, incorporación y legitimación de la participación de los niños y las niñas a su sociedad y su cultura. Así, niños y niñas aprenden los fundamentos de la ética, la filosofía, los conocimientos rituales y técnicos indispensables para desempeñarse como adultos que los involucran en mayor medida al ámbito familiar y que conciben como un legado de sus abuelos que fue aprendido por sus padres (Mahecha, 2015: 249-250). Libardo, equiparándose de nuevo a un canasto y su conocimiento como las hojas de las plantas que recogió durante toda su vida nos decía: –Esa misma enseñanza cuando uno consiguió mujer, digamos si de pronto se

multiplicó, esa misma enseñanza va a dar al niño. Entonces pues eso digamos más o menos de lo que yo recogí –dijo él. Igualmente, Libardo nos cuenta que los primeros consejos que recibió de su abuelo para conseguir mujer versan justamente sobre saber tejer canasto:

Libardo Mukutuy:

El día que usted va a tener mujer,
no,
su mujer no va a ir con el canasto de otro.
Ella no va a cargar balay de otro
sino que
usted,
directamente usted tiene que hacer todo ese
material.
Ellos me decían.

Entonces pues yo tejía.
Yo mirando o sea hacía mi práctica,
un dibujo primero hacía de esos canastos.
“¿Yo será que yo ya tejí bien?”
decía a mi abuelo.
“Sí,
está bien.
Ya casi usted va a conseguir mujer”
me decía.

De la misma manera en que un hombre debe adquirir conocimientos técnicos y prácticos asociados al trabajo como preparación antes de conseguir pareja, debe tejer su canasto espiritual o canasto de conocimiento, no obstante, esta es una labor que toma más tiempo y está en permanente desarrollo durante el ciclo de vida de un hombre. En este canasto es dónde él irá depositando los principios básicos de la palabra de vida, que le permitirán al momento de conformar una familia conocer las historias, consejos y curaciones para el cuidado y la protección de su esposa y sus hijos. A medida que se vaya especializando en este conocimiento, asumirá una carrera o especialización ritual con la cual se encargará de velar por el bienestar, ya no solo de su familia, sino de su clan, su pueblo y del mundo. Estos son conocimientos que el hombre adquiere cuando inicia el consumo de las sustancias rituales: el ambil y la coca. De hecho, los hombres del clan *chúúmojo* concibe que la primera mujer que tiene un hombre es su tarro de ambil, así lo señala Saulo –Ella que le va a curar, ella que le va a orientar, ella que le va a inducir, la que le va a prevenir, todo. Entonces esa es la primera mujer. Por eso mi papá decía primero uno tiene que es dormir con él [tabaco], ya después que usted aprende eso, ya usted consigue el otro, la verdadera. El tabaco es la que representa a las mujeres y la coca al hombre. Por eso siempre tiene que utilizarlo junto, porque si no queda solterito²³ –nos dijo Saulo.

²³ Sobre el carácter masculino o femenino del tabaco hay diferentes concepciones que varían según el clan. Los hombres de los clanes maguaré y gusano nos afirmaron que el tabaco y la coca deben consumirse conjuntamente pues son como una pareja en la cual el tabaco simboliza a la mujer y la coca al hombre. En cambio, en el clan piña nos afirmaron que para ellos tanto tabaco como coca son de carácter masculino, y lo mismo consideran los hombres del clan coco.

Fotografía 19. Esteban Ortiz teje la base de un canasto.

Libardo ejemplifica bien esta profundización en el conocimiento que inicia con el consumo de coca y ambil, explicando cómo con el tiempo, después de que él aprendió a tejer canasto, se motiva a indagar más por el sentido que éste tiene. De la misma manera en que se recoge la cosecha de la chagra en un canasto, las palabras también deben depositarse en el pensamiento de un individuo:

Libardo Mukutuy:

Entonces pues ya al tiempo ya a uno le nace,
entonces
abuelo.

¿De dónde viene canasto y para qué?

¿Qué es canasto?

Ahhh pues el canasto hijo es eso.

Este canasto.

Todo esto es canasto

[Libardo señala su propio cuerpo].

Ahí en ese canasto está la palabra de sabiduría.

Ahí uno lo mete en ese canasto la palabra de sabiduría.

Allá ya uno lo echa chupando ambil.

Usted no va a traer yuca en la mano,

usted no va a traer digamos coca en la mano.

Otra cosa usted no va a traer,

mafafa, ñame, otra.

No le va a alcanzar.

Entonces ¿Dónde usted lo va a echar?

En el canasto uno echa todo.

Entonces el canasto es *ʔi:mahu ʔi:kudóhuba*

[‘base o fondo del nido de las palabras antiguas’]

ese es canasto que se comienza a hacer.

Así mismo dicen primero,

toda esa enseñanza.

Usted tiene que saber tejer.

Saber tejer.

Encima de uno a otro,

bien tejido.

Tejido.

Ese viene por etapa por etapa por etapa hasta que

uno llega a bordear

Jorge explicaba que el conocimiento para organizar una familia le compete aprenderlo primero al hombre, y no tanto a la mujer. Es una construcción que para los dos en el transcurso de su relación se irá ampliando. No obstante, se espera que sea el hombre el que asuma la tarea de oficializar la relación. Él sentará las bases del nuevo hogar con ayuda de la instrucción y el consejo del padre. De hecho, existe un dicho bastante generalizado en la comunidad, en el que se dice que la mujer es totuma de otra maloca, es decir que sale del territorio cuando consigue pareja, mientras que los hombres son los estantillos y por ello permanecen fijos en él. Entre los grupos de Gente de Centro, como entre otros pueblos amazónicos, persiste la patrilinealidad y la virilocalidad, de modo que luego de la conformación de una pareja, la mujer se traslada al grupo del hombre. Allí su condición de “hija” se prolonga, es decir de un ser cuyo proceso de formación aún no se ha dado por terminado y a quien hay que seguir instruyendo, y esta es una tarea que asume principalmente la suegra, de manera que –La mujer se educa, se enseña a trabajar para que multiplique a otra tribu, para que dé de comer a otra tribu– nos dice Sergio. Por este motivo es preocupante una familia que sólo tiene mujeres, –¿A quién le voy a dejar mi herencia? ¿Quién va a continuar con el diálogo? –

dice Esteban en dicha situación. En el pasado se privilegiaba la unión con mujeres fééneminaa de clanes diferentes al del hombre, aunque también se permitía la unión con mujeres provenientes de otros grupos. De hecho, afirman que este era uno de los motivos por los cuales se transmitía y conservaba la lengua. En la actualidad la unión entre un hombre y una mujer fééneminaa es escasa, mientras que el tipo de unión más frecuente se da entre un hombre fééneminaa y una mujer uitoto. Esteban nos explicaba al respecto:

Esteban Ortiz:

Aquí porque se mestizó el fééneminaa con el uitoto,

porque son dos grupos étnicos que vivieron juntos.

Juntos aquí.

Por eso es que aquí se estuvo esa sociedad de esos pueblos estuvieron casi,

convivían juntos.

El uitoto,

el bora,

el andoque

y el fééneminaa.

Por eso es que aquí el fééneminaa tiene mujer uitota.

El bora tiene mujer uitota y también fééneminaa.

Toda de esos cuatro pueblos todos están mestizados.

En este sectorcito pues como más cerca está el uitoto y el fééneminaa,

y pues claro la mayoría es del fééneminaa y uitoto.

Hombre o mujer siempre porque desde un principio esos pueblos vivieron juntos,

compartieron juntos.

Siempre.

Entonces muy pocos ya casi entre nosotros entre fééneminaa y fééneminaa.

Ya son contaditos.

Por eso es que,

y eso pues no tiene nada.

Por eso que decía no importa del pueblo que sea la mujer que consiga.

No tiene nada.

Después que sea mujer y multiplique,

eso es lo que busca un padre,

un abuelo.

Para los fééneminaa no hay reglas que prescriban la unión con una mujer de determinado grupo. Aunque como lo explica Esteban, pese a que los intercambios matrimoniales se dan más frecuentemente con grupos uitoto, bora y andoque, no hay un carácter restrictivo en este tipo de unión sino más bien un criterio circunstancial. En este sentido, incluso una unión con una mujer no indígena es permitida, lo importante es que –multiplique su cuerpo, multiplique su clan, multiplique su pueblo –dice Esteban. No obstante, por esta misma razón es importante que la mujer comparta los mismos marcos culturales del hombre, si entendemos que la multiplicación es un proceso de transmisión de saberes que son relevantes en el contexto en el cual se producen, así que en la comunidad todas las mujeres provienen de grupos amazónicos. –No es criar por criar – dice Esteban. Para él los hijos se forman con la intención de hacerles conocer los principios propios: el habla, el consejo, la curación, y el trabajo. En general, todos coinciden en señalar que

en cuanto a la formación en el trabajo no existe ninguna diferencia con otros grupos también amazónicos. Las uniones que no están permitidas, son aquellas que se dan entre miembros del mismo clan, e individuos de hasta tercer grado de consanguinidad²⁴.

Dolores cuenta que antiguamente el padre del hombre iba a buscar en un grupo vecino una mujer para el hijo. Él debía llevar un canasto con ambil, coca, pescado, frutas y casabe para ofrecérselo al padre de la mujer, a cambio de que éste la entregara. Así fueron pedidas ella, sus hermanas y sus primas. En algunos casos el hombre distinguía primero a la mujer en un baile, aunque por lo general, ninguno de los dos se conocía, y era el padre del hombre quien se encargaba de negociar y oficializar la relación. En el caso de Dolores, una hermana del que sería su esposo estaba casada con un tío de ella, hermano de su madre, y por este motivo la pidieron a manera de intercambio. El tío de Dolores le dio aviso a su madre “yo escuché que está tejiendo canasto para ir a buscar mi sobrina”. Cuando vinieron a buscar con canasto a Dolores ella tenía dieciséis años y estaba estudiando en el internado de La Chorrera, mientras que Mariano tenía veintiocho años.

Dolores Rodríguez:

Yo le dije a mi papá:

“papá yo no quiero.”

“Yo no quiero.”

No,

ya estaban los dos tíos.

Mi papá y mi abuelo estaban.

Ellos me dijeron que no.

“No, yo no me importa que venga tarro de coca,
como yo no voy a mambear”

Le dije.

“Yo no voy a mambear ese.”

“No me gusta esa persona,

yo no quiero.

Yo me voy a estudiar.”

Dolores no podía declinar la propuesta pese a no ser de su agrado. Para ella en ese momento no tenía sentido que la pidieran con coca, pues era un presente que ella ni siquiera consumiría. La madre le explicó que allá no estaría sola, pues Bernardina, su hermana mayor, ya había sido entregada a un hombre también del clan *kimijo*, hermano de Mariano, así que en su nueva comunidad se harían compañía. El padre, además, le recalcó el escarnio público y la presión social a la que él y el clan se vería sometido si se rechaza la oferta, y esta fue su respuesta:

Dolores Rodríguez:

“No hija”,

²⁴ Echeverri (2016: 86) explica que un rasgo que distingue a los grupos etnolingüísticos que conforman la Gente de centro es su terminología de parentesco de tipo hawaiano-esquimal, en donde todos los consanguíneos son considerados parientes y por lo tanto la alianza matrimonial tiene que darse con no consanguíneos reales o clasificatorios, en contraste a la terminología dravídica, común a los grupos tukano y tikuna. En términos prácticos, el ego no puede casarse con quien los padres, tíos o abuelos puedan llamar sobrinos, porque esa persona sería su hermano o hermana. Con cada matrimonio se amplía la red de parientes y no obedece a un patrón de intercambio entre clanes.

siempre, así niña todo el tiempo, usted va a crecer –recuerda ella. Aunque el padre y el abuelo de Dolores no eran maloqueros, su madre le inculcaba que tenía que prepararse en caso de que un hijo de maloquero viniera a buscarla como esposa, lo que en efecto ocurrió. Cuando llegue otra gente de visita a su casa, le decía su abuela, no debe “quedar mirando nada más”, sino que debe saludar. El saludo significa ofrecer algo al visitante, por eso en el centro de la maloca su tarea como mujer es tener siempre a disposición un balde con caguana. De igual manera debe haber casabe, –caguana y casabe no falla– recuerda que le decía a Dolores su madre. Si los visitantes van de paseo, la mujer debe echar en el canasto de ellos algún presente, puede ser una fruta, un trozo de casabe, un pedazo de carne, etc., –ahí sí usted puede probar de la mano de otro. “Ah, ella no es machucha²⁵, ella le gusta dar a uno” van a decir, pero si usted no le brinda nada, usted queda machucha, ya ellos ni le brindan nada a usted –dice Dolores. Ese es el consejo que le daban a ella desde pequeña, preparándola en las labores de las que estaría a cargo cuando ya tuviera un esposo y se convierta en madre.

Lo mismo ocurre con la chagra. A las niñas desde temprana edad se les instruye en el trabajo en ella, como una tarea que han de cumplir para la provisión de alimentos dentro de la familia. Dolores, por ejemplo, siempre acompañaba a su abuela. –La chagra ya es trabajo de una mujer, y debe sembrar de todo allí: ají, ñame, batata, caña, plátano, sandía, dale dale, mafafa, etc. –recuerda Dolores que le decía su abuela. Si de pronto le hace falta algo que no tiene en su chagra, la mujer va al rastrojo y de ahí saca lo que necesita. También es muy común que las abuelas o las madres curen las manos de las mujeres para realizar las actividades de la chagra, de modo que a través de esta curación se garantiza que las manos van a cosechar mucha yuca, van a hacer que rinda, etc. Dolores nos decía que a ella le frotaron sus manos con unas hierbas mientras se las conjuraban con oración –Yo soy la mujer, la mujer divina, la mujer trabajadora, yo soy la madre divina que vine a tocar mi chagra, y yo los metí ya mi matica aquí, entonces mi chagra va a ser bueno, va a cargar me va a dar buena chagra, buena yuca, me tiene que rendir la yuca, yo lo sembré aquí mi hierbita, donde ya uno descansa –decía ella. Esta curación la realizaban la primera vez que la mujer se disponía a cosechar los frutos de la chagra o la primera vez que tenía el periodo, según Dolores. Otro de los consejos que nos da Dolores para tener una chagra abundante, es el de untar las manos

²⁵ Palabra en español local para referirse a una persona tacaña, que escatima en lo que brinda a los demás.

de ortiga temprano en la mañana en tiempos de enfriaje y después bañarse, y de ahí ya ir a trabajar la chagra.

Corresponde entonces a la madre y a la abuela darle consejo a la muchacha para prepararla en las funciones que ejercerá como madre. Con ese consejo, cuando ella ya tenga esposo va a venir a complementar y a continuar la formación la suegra. Se concibe que la mujer que llega a la comunidad de otro grupo pasa a ser como una hija más. De la misma manera en que una nueva mujer llega al núcleo familiar, las hijas se irán a otro grupo, y por esto son acogidas como tal. Al llegar, la suegra le dará consejos sobre el trabajo, la crianza de los niños y, además, le brindará la atención necesaria en sus partos.

Analicemos ahora el caso de los hombres más viejos de la comunidad. Rafael, por ejemplo, se unió con Magdalena Andoque cuando él tenía trece y ella doce años. En esa época él trabajaba como cauchero sacando siringa y recibía, además, mercancía proveniente de Bogotá. El patrón, que se llamaba Ernesto Zumaeta, dueño de la carga, repartía la mercancía y por este motivo las familias se conglomeraban allí. Rafael colaboraba mucho con su trabajo a la familia de Magdalena, del pueblo andoque, así que por ser laborioso y también por ser hijo de *mukútu?i*, un reconocido sabedor, le entregaron a una de sus hijas.

Rafael Mukutuy:

Yo era cauchero.
Yo recibía mucha mercancía,
bastante valor de esa época.
Quinientos mil valores quinientos mil.
Entonces pues cuando llegaba el patrón donde
Bogotá traía mucha carga de lo que uno pide.
Eso repartía con todos,
La suegra.
El cuñado.
Todos.
Entonces pues ahí ya vivíamos con ella y ellos
me entregaron.
Yo ayudo mucho a ellos.
Trabajo.

Así tumbo.
Entonces ellos dijeron:
“este es hijo de un cacique muy poderoso, muy
trabajador.
Entonces vamos a dar una mujer de nosotros,
una muchacha”
Dijeron así.
Entonces mi sobrino me contó,
llegó y me dijo:
“Te van a dar una muchacha” dijo.
Yo me asusté
“¿Cómo así?” [risas]
Yo nunca sé cómo es mujer.
Muy inocente.

Con motivo de la conformación de la joven pareja, el patrón le dio a Rafael hamacas, zapatos, y ropa de mujer. Por ese entonces, hace seis décadas aproximadamente, Las mujeres eran entregadas muy jóvenes, así que pasaban varios años de convivencia antes de tener el primer hijo. Rafael cuenta cómo, aunque viviendo en la misma maloca, no sostuvo ninguna relación con ella los

primeros años, –ellos duermen viringuitos en una hamaca ahí y no saben qué cosa es eso –señalaba él sobre la inocencia de los recién unidos. La suegra de Rafael fue quien en un momento dado señaló que ya era el momento adecuado para tener hijos –la suegra me decía “esa es su mujer ya, pa’ que valga la pena duerma con ella” y ya, y así así nos gustamos y ya con ella ya– decía él.

En el caso de Libardo, él no tiene mujer ni hijos. Por eso es común que se burle de sí mismo diciendo que a él lo engañaron, pues él tejió canasto y cumplió con las dietas según le aconsejaron su padre y su abuelo y aún así quedó solo. Su primera mujer murió con el primer embarazo. De ahí, cuenta que se fijó en una mujer que ya tenía compromiso, aunque él desconocía esta situación, –una mujer que ya está pedido ya es prohibido ya uno vivirse, ya entonces el papá tiene que decir “no, mi hija ya está comprometida ya usted no puede comprometer”, no me dijeron– contaba Libardo. Al darse cuenta del engaño cuenta que “otro espíritu le entró” y quería vengarse del otro hombre. En ese momento su abuelo lo aconsejó con palabra fría –hijo, ¿por qué usted va a arriesgarse su vida? Esa es mujer ajena. Usted no ha perdido nada. Eso es de ella. Siga su carrera, haga su carrera –recuerda él que le dijo. El abuelo terminó por disuadirlo argumentando que la mujer no tenía carrera, es decir que su familia no era de tradición maloquera ni de sabedores, –una mujer que tiene carrera, que uno pierde, ahí si le duele a uno. Una mujer que solamente tiene su vida actual, no tiene nada –nos cuenta Libardo que le dijo su abuelo. La mujer se fue con un embarazo suyo, sin embargo, dice Libardo, ese niño ya no lo cuenta como hijo propio porque lo crió otra persona, porque ya no le va a decir papá a él.

Como hemos argumentado hasta el momento, para los fééneminaa la multiplicación es un principio de origen entregado por el padre creador y para ser una persona verdadera hay que cumplir con ese dictamen. La manifestación más plausible de esto es engendrar y formar vida a través de la crianza de los hijos. Primero se aprende el cuidado de una familia para luego aprender el cuidado de un pueblo. Libardo no tuvo hijos a quién transmitirles la palabra, pero sin duda su papel es fundamental en esta filosofía de la multiplicación, pues a través de sus conocimientos vela por el cuidado de sus hermanos y de toda su comunidad. Él no pudo ser maloquero, dado que para hacerlo es indispensable el trabajo de la mujer, así que optó por la carrera de curador. Libardo consulta mucha gente desde Leguízamo hasta Pedrera. –Cualquiera se amaña conmigo. Ancianos, brujos, todos ellos– dice él. Libardo es muy apreciado en la comunidad, sus parientes se refieren a él como “el magistrado”, pues sin duda él en sí mismo constituye un canasto de conocimiento. Siguiendo

Y muchos compañeros me dijeron
“Oiga Libardo
¿A dónde usted va a ir?
Entonces pues ¿Quién nos va a curar?
¿Quién nos va a aspirar?”

Ahhh juepucha.
Oiga verdad.
Bueno,
otra vez yo me encerré.

De la generación de los mayores, como Dolores, Leopoldina, Jorge y Rafael, a la de Libardo se perciben ya cambios en la manera en que se acordaba la unión de un hombre y una mujer. El padre del hombre, o un familiar mayor como un tío o primo en su representación, se encargaba de solicitar formalmente a la mujer, entablando un diálogo o negociación con el padre de ésta. Era él finalmente quien accedía o no a la propuesta. La mujer, siempre entre una edad de doce a dieciséis años aproximadamente, debía cumplir la decisión a la que llegaron sus mayores. Entre las cualidades que valoraba el suegro para entregar a su hija, era que el hombre fuera trabajador, y que la familia gozara de buena reputación y, aunque no exista un patrón claro de intercambio entre clanes establecido en el sistema de parentesco de los fééneminaa, vemos en el caso de Dolores que efectivamente se dio un intercambio de mujeres entre su clan y el clan *kimijo*. En la siguiente generación la manera en que se acuerda la relación cambia notablemente, ya no son los padres, sino directamente el hombre y la mujer quienes toman la decisión de formar una pareja, en algunos casos con el permiso de los padres o sin él, y por motivos diversos, ya sea por afecto o pragmatismo.

Eliceo Ortiz de 45 años y María de 40, conformaron un hogar hace más de 20 años. Fruto de esa unión, hoy cuentan con tres hijos, cada uno de ellos con 18, 13 y 9 años y una hija de 18 años. Eliceo realizó algunos estudios en Leticia para prepararse como promotor de salud y desde entonces ha ejercido ese cargo en su comunidad y en otras también ubicadas sobre la orilla del río Caquetá, en jornadas de vacunación conocidas como correrías. A María la conoció cuando ella tenía 20 años justamente en una de esas jornadas. Ella es una mujer uitoto nacida en Santa Rosa, La Chorrera, pero que tras la muerte de su padre cuando ella tenía dos años se trasladó a la comunidad de Berlín, a causa del nuevo matrimonio de su madre. Eliceo cuenta que la vio y le gustó. Simplemente mandó a preguntar con un compañero de esa comunidad, quien también había tomado cursos en asuntos de salud con él en Leticia, si ella estaba comprometida con alguien. Al enterarse de que estaba sola mandó razón preguntándole si quería irse a vivir con él. A esto María respondió que sí, aunque nunca hubieran hablado personalmente y tampoco se conocían el uno al

otro. No obstante, la decisión en este caso no tuvo que consultarse con ningún familiar, sino que recayó principalmente en ella.

María accede a irse a vivir con Eliceo en la maloca del padre de él, Jorge. Cuando esto sucedió, cuenta Eliceo, que su padre los sentó a los dos y les dio consejo así: –“si van a vivir, esto no es juego”, duro nos habló, nos regañó mejor dicho, ahí afirmamos los dos que sí, como el matrimonio, consagrado –recuerda María. Ella en ese momento no se sentía suficientemente preparada para formar un hogar, debido a que su padrastro era un hombre blanco, lo cual influyó notablemente en la forma en que crió y preparó a los hijos para asumir el trabajo. Por esto María afirma desconocer, al momento de iniciar su matrimonio, varias prácticas que resultan indispensables para el cuidado de los hijos, como el mantenimiento adecuado de la chagra, la transformación de la yuca en casabe y fariña, o el tejido. Su contexto familiar también explicaría porqué Eliceo no debió entablar un diálogo con algún mayor de María, pues su padrastro ya se encontraba por fuera de esta red de relaciones.

Sofía Venegas:

María ¿cómo se sintió acá cuando llegó?

María:

Pues bien.

Uno se siente bien cuando el hombre,
el marido de uno lo
recibe bien.

Uno se siente contento, sabe.

Otra cosa es que el marido le tenga rabia o alguna
cosa,

uno se siente mal.

Pero desde que ya,

lo tenga bien.

Se siente bien.

Uno va mirando en sus trabajos,
todo él lo lleva a la chagra tal cosa.

Esa mi vida que yo viví con él

Sofía Venegas:

¿Cómo la recibieron los suegros?

María:

Bien,

a mí me recibieron bien.

Mi suegro me preguntó,
pues yo le dije todo,

me dijo siga.

Mi suegra también.

Ahí es decisión de ustedes los dos,
como por decir,

Me recibieron bien,
pa' que,

bien.

Sofía Venegas:

Antes de venir acá ¿Usted ya sabía hacer chagra,
tejer, hacer casabe?

María:

Yo no hacía casabe.

Yo pensaba que en mi vida no iba a tener marido,
así como un hogar.

Yo no.

Yo me sentía una niña,
no me interesaba,

Y mentira,
cuando me llegó el momento,

ahí sí.

Pero gracias dios,
cómo decir.

Que el papá de los niños desde que yo vine,
pues gracias a dios que no fue como otro
hombre.

Que hay otros hombres que le hacen sufrir,

¿Sabe?

Le dicen como:
 ¿Quién fue el que le enseñó?
 ¿No sabe estas cosas?
 Y bueno le da duro a uno.
 Y mentira que gracias a dios antes él me enseñaba.

Sofía Venegas:
 ¿Sabía tejer?

María:
 No, tejer si no.
 Así como canasto,
 No, no sé,
 pa' qué.
 Único por ahí,
 como puedo decir.
 Único que yo sé tejer es un poquito de matafrío,
 eso solo.

Ese sí poquito,
 más o menos yo sé.
 Y de resto sí canasto,
 lo que sea.

No,
 no sé.
 No sé nada de eso,
 pa' qué.

Sofía Venegas:
 ¿Nadie le enseñó?

María:
 No,
 así como mi papá era un blanco.
 Él no tejía y no nos enseñaba
 Él compraba así,
 canasto,

Todo él compraba así,
 casabe, fariña,
 Todo él compraba.
 Por eso es que nosotros,
 ahí es donde yo no aprendí casi
 a hacer casabe ni nada

O sea sí.
 Mi papá era muy fregado también.

Sofía Venegas:
 ¿Por qué era muy fregado?

María:
 O sea él trabajaba tiempos de mafia,
 de coca.
 Él o sea no le gustaba la yuca,
 quería trabajar solamente eso.
 él lo botaba.
 Lo botaba,
 le pegaba a mi mamá,
 Ella sembraba y él lo arrancaba.
 Si mi mamá,
 o sea ella quería sembrar pues mi papá
 lo pegaba a ella.
 Duro, duro pegaba.
 Le daban duro.
 Entonces no hacía casabe.
 Él lo compraba.
 En tiempo de él ganaba su platica.
 Una arroba de fariña, casabe, encargaba a otros
 vecinos.
 Y así,
 así nos criaba.
 Muy bravo,
 era muy bravo.

Las mujeres, al igual que los hombres, desde pequeñas incorporan como uno de los objetivos principales de sus vidas la multiplicación de sus cuerpos a través de la procreación de hijos. Para cumplir dicha tarea, se unen en matrimonio a una temprana edad. Además de este propósito que se ejerce como un deber ser, muy frecuentemente las mujeres, como en el caso de María, ven en la propuesta de unirse con un hombre la oportunidad de salir del núcleo familiar si en éste han sufrido maltratos y castigos severos sus madres o ellas mismas. En nuestra estancia no dejó de sorprendernos la frecuencia con la que tanto hombres y mujeres nos contaron de estos casos, ya

sea por lo que vieron de sus padres o porque ellas mismas lo vivenciaron. En la práctica, este tipo de comportamiento por parte de un hombre no es fuertemente sancionado aunque tampoco es aceptado, como explicaremos más adelante. En las parejas jóvenes es cada vez menos frecuente la ocurrencia sistemática u ocasional de estas situaciones, si comparamos con lo que sucedía en el caso de sus mayores. Aún así, las mujeres se consideran en muchos casos afortunadas, como lo expresa María, de que en ellas no se haya replicado la misma experiencia de sus madres. Esta misma experiencia la cuenta Zoork.

Zoork es una mujer fééneminaa de 30 años. Tiene tres hijos de 10, 5 y 1 año, y una hija de 7 años. Nació en Chorrera, y cuando tenía 12 años se trasladó con su familia a la comunidad Chukiki. Zoork recuerda el carácter estricto de su padre. Cuenta que él le tenía prohibido salir sola, ir a casa de algún vecino, salir a jugar o hablar con otra persona. Estos comportamientos eran mal vistos por él, así que por todos ellos recibía alguna reprimenda. Tener novio, decía ella, es una cosa de blancos, pues en su hogar siquiera hablar con un hombre era sancionado. Su bachillerato lo realizó en el internado de Araracuara, y allí conoció al que sería su actual esposo, un hombre uitoto 15 años mayor que Zoork, quien entonces ocupaba un cargo en el colegio. En este caso Zoork, a sus 18 años, decide irse a vivir con él, y con ello encontró una salida de la casa de su padre.

Es importante señalar que la escolarización ha sido un factor preponderante en la manera en que en la actualidad se constituyen las relaciones de pareja, pues en este escenario, alejados de la mirada de los padres, las personas amplían su red de relaciones por fuera del hogar o la comunidad de origen, establecen amistades, amoríos y exploran su sexualidad. El embarazo adolescente no constituye en sí mismo un problema, pues tradicionalmente la vida fértil y gestación de hijos en la vida de una mujer ha empezado desde temprana edad y, de hecho, causa extrañeza el hecho que una mujer llegue a los veinte años sin tener hijos, motivo por el cual era común que me hicieran comentarios al respecto, preguntando por ejemplo cuando pensaba tener hijos y sugiriendo con esta pregunta que ya era momento adecuado para hacerlo. Lo que las personas en realidad sí percibían como un problema era que los hijos se estaban gestando en relaciones poco sólidas y formales como lo es un noviazgo, mucho más proclive a la fragmentación y que no significa necesariamente la consolidación de un hogar pese al embarazo. Cada vez es más frecuente que mujeres jóvenes tengan hijos de varias relaciones que no han respondido por ellos, y ante esta situación ellas salen en búsqueda de oportunidades laborales y encuentran otra pareja, mientras los

niños quedan bajo el cuidado de los abuelos, a los cuales en algunos casos los denominan como papá o mamá.

Por otra parte, las relaciones de género también han sido objeto de transformaciones, que cada generación ha incorporado y resignificado las experiencias previas experimentadas por cada individuo. La socialización no es un proceso que atraviesa a un individuo pasivo y hace de él la fiel imagen de sus mayores, al contrario, cada sujeto es capaz de interpretar lo que le fue enseñado y vivirlo, cambiarlo o adecuarlo conforme a su propia escala de valores. Esteban cree que el consejo puede llegar a ser radical, y para él de eso no se trata el sentido general de la palabra de consejo, sino que se trata de garantizar el buen vivir y la multiplicación de los nietos de tabaco. Por ejemplo, dice él, el consejo dictamina la separación de los espacios y los roles que deben ser ejercidos por el hombre y por la mujer. En su concepto el hombre debe saber trabajo de mujer y viceversa. Cuenta que su madre trabajaba sola y sin descanso durante todo el día. Él hombre se encargaba de tumbar y después le decía “mire mujer, ahí está, haga la chagra”. Su madre tenía entonces bajo su entera responsabilidad el mantenimiento de la chagra y la crianza de los hijos. Su ritmo de trabajo era muy exigente, lo que terminó por deteriorar su salud hasta que ella finalmente falleció años atrás. El consejo dice “¡no sea perezoso!”, pero como en este caso, cree Esteban que hay un punto en el que este ritmo de trabajo atenta contra la salud, –los abuelos y papás de uno decían “hijo perezoso, nuera perezosa” –dice él, y le comenta esto a su padre sentado en el mambadero ya cuando ha reflexionado sobre lo que vio y vivió y lo adecuó a su propia escala de valores, –no, así no es papá, como dice la palabra de vida “el cuerpo es un cuerpo sagrado” – recuerda que le dijo.

Esteban y Lía viven bajo estos principios, pero en su relación también sostienen “un manejo interno” que es de ellos dos, resignificando y apropiando el consejo. Lía se sienta cada noche por algunos minutos con nosotros en el mambadero, allí hablamos sobre lo ocurrido durante el día y contamos una que otra anécdota mientras ella carga a su hijo pequeño hasta que él cae dormido y finalmente ella, con el niño en brazos, se despide de nosotros. En el día a día los dos sostienen conversaciones sobre sus asuntos familiares, sus hijos y sobre las noticias de lo que pasa en la comunidad. El compañerismo y la confianza entre los dos es notable, y en el sostenimiento de su familia existe en efecto una complementariedad y reciprocidad en los trabajos que cada uno ejerce. Cuando Esteban se encuentra ocupado, ella se encarga de recoger el tabaco, buscar el cogollo para sacar sal de monte y preparar el ambil. Incluso, recoge sus hojas de coca, aunque eso sí, no las

tuesta porque no sabe hacerlo y prefiere no quemarlas. Lo mismo ocurre en el caso contrario. Lía baja cada quincena a Puerto Arturo, y pasa el fin de semana en la casa de sus familiares con sus hijos quienes se encuentran internos en Araracuara. Esteban dice que él no se vara por eso. Él sabe preparar su casabe y su ají, aunque admite que hay ocasiones en que ni siquiera cocina, a lo que Lía le responde que “se va a dejar morir por la pereza”, aunque esto ocurre únicamente si él se encuentra solo en su hogar. Si Lía se ausenta o enferma, él asume la tarea de la alimentación de sus hijos. En nuestra estancia, cuando esto ocurrió y ella pasó algunos días en Puerto Arturo, Esteban asumió la tarea de velar por nuestra alimentación. Esteban sobre la manera de ser de sus antepasados dijo: –los antepasados eran como machistas, la mujer como esclava a un lado y el hombre al otro lado –afirmaba él, a lo que Lía respondió: –sí, eso sí es un fallo de ellos antiguamente.

Esteban tiene 50 años y Lía 35 años y juntos conformaron un hogar hace 20 años. Fruto de esta relación hoy tienen cinco hijos de 18, 15, 13, 8 y 4 años. Esteban a sus 17 años salió de su hogar y cuenta que desde ese momento recorrió por muchos años “el camino del hombre blanco”. Prestó el servicio militar y al terminarlo inició carrera como soldado profesional en Florencia, así mismo trabajó durante algún tiempo en oficios varios en la ciudad de Bogotá. Después de alrededor de 10 años realizando estos trabajos regresó a la comunidad a sentarse al lado de su padre, conformó familia, empezó a hablar el muinane y se formó como cantor. Lía es una mujer uitoto, su familia migró desde el centro a Puerto Arturo, de tal manera que ella creció allí en casa de sus padres junto a todos sus hermanos. Esteban en una quincena bajó desde la casa de su padre, Jesús Ortiz, hasta Araracuara con sus hermanas. Él participó en un torneo de microfútbol, así que su familia de regreso se cansó de esperarlo en el Puerto y lo dejaron. Él pidió ayuda al padre de Lía para que le diera posada una noche y al día siguiente le prestara una canoa. A raíz de este evento Esteban creyó importante tener una casa en Puerto Arturo, así que la construyó y fue vecino de la familia de Lía durante algún tiempo. Esteban empezó a fijarse en Lía cuando ella tenía 14 años. La visitaba y le hablaba con frecuencia, le preguntaba si tenía novio e incluso un día le preguntó si quería ser su novia, a lo que ella contestó afirmativamente riéndose. Así iba creciendo la confianza entre ellos dos. Esteban empezó a darle algunos detalles, como ropa y chancletas. Los papás de ella ya comenzaron a notar el interés que tenía Esteban en Lía, así que un día decidió hablar formalmente con el padre. Esteban nos relató cómo sucedió:

Esteban Ortiz:

Un día yo me fui:

–Mambée, ah usted no mambea. Chupe, ahí hay caguana.

Ahí hablando yo le dije:

–Necesito hablar con usted una vaina.

–Claro, siga a ver, qué le puedo ayudar. Cualquier cosa a la orden.

–Yo voy a hablar que estoy enamorado de su hija Lía.

Él se agachó, las hermanas se pusieron a reír.

–Pues claro, juepucha necesitamos un cuñado, pa’ eso están las mujeres. Hay que entregar las mujeres –los hermanos ya [dijeron] –viejo, cucho, antes de que quede embarazada, se enloquezca por ahí.

–Sí está bien, no hay problema, pa’ eso son las mujeres, las hijas. Necesito hablar con la cucha. Entonces se fue a llamar a la cucha. Arrebatadita la cucha, la pobre.

–¿Qué? ¿Qué me va a dar? ¿Pa’ qué me llamó?

–Cálmese, ya cálmese. Pues aquí el vecino vino a hablar que está enamorado de Lía, pues a ver usted que dice

¡Ja! ella es mi tía como tercer grado

–¡No ve que él es mi sobrino! Hermano Jesús. Prohibido, es vergonzoso.²⁶

De pronto tía de primer grado pues todavía, pero ya están de distancia de aquí como al Brasil

–Usted haga lo que quiera, a mí no me vuelva a llamar.

Y se fue.

El padre de Lía le pidió a Esteban que hablara con Jesús, su padre, pues de pronto él podría no estar de acuerdo con esta relación. Lía alistó su maleta y acompañó a Esteban de regreso a la casa de Jesús. Esa noche Esteban acompañó en el mambeadero a su padre y allí le contó sobre su intención de formalizar una relación con Lía, él le dio su aval sin ninguna objeción, –hijo ya traje mujer. Ah, está bien, no ve que está solo, está bien. Usted es niña –dijo a Lía–, pues hay que enseñarle trabajo a ella –recuerda él que le dijo. Esteban dice que él en esa parte sí falló, pues escogió “una fruta biche”. –Eso todavía está agrioso, está amargo –le decían– es como la fruta. Mire un marañón, mire un caimo, el caimo usted lo coje cuando ya está madurito, bien dulcecito, sabroso, así mismo es mujer –nos dijo Esteban. Por tanto, a la suegra le corresponde terminar de enseñarle a la mujer lo necesario para que ella sea capaz de proveer el alimento a los hijos de dicha unión. Después de presentarla con su padre, Esteban habló con su madre: –mamá, yo ya traje una mujer –le dijo. La madre le dijo que ella aún estaba muy niña, –cualquier jovencita es bonita, se enamora más adelante, ahí va a haber problema –recuerda que le dijo. La madre los aconsejó entonces a ambos, –si ustedes ya se quisieron yo no puedo ir en contra de ustedes –le dijo a Esteban aprobando su unión. Además les advirtió: –cuando ya lo vea viejita, achacadita no va a buscar otra

²⁶ La madre de Lía es una mujer muinane del clan piña, al igual que Esteban, aunque no tienen un parentesco directo.

mujer –le dijo a Esteban y lo mismo le dijo a Lía –usted también, mi hijo ya es viejo, más adelante usted lo mira viejo, feo, lo deja, no quiero eso, ya [va a] morir con él –concluyó.

Como cuenta Eliceo que sucedió en su caso, cuando la mujer llega a la comunidad, el padre del hombre comienza a indagar por su grupo de procedencia, quién es su madre, su padre y su abuelo y así determinar que no mantienen vínculos de parentesco y pueden unirse como pareja. Al cerciorarse que viene de otra gente, indaga por su trayectoria y por la manera en que vivía. De ahí le explica quienes son ellos, cuales son las normas, los compromisos y las responsabilidades que adquiere, lo que señala Eliceo con la expresión “se sienta la totuma dentro de los cuatro estantillos” lo cual indica que –hay que mostrarle al público, hay que trabajar, hay que pasarle de tomar al público –dice él, es decir hay que comprometerse a seguir el consejo. Igualmente, Dolores cuenta que al día siguiente de ella llegar a la comunidad, su suegro los llamó y les dijo –hijo, nuera, ya usted vino, de aquí a mañana ya va a ser madre de familia, mi hijo ya va a ser padre de familia, uno cuando busca una mujer ya no queda solo, uno busca una mujer pa’ tener ya bebé –recuerda Dolores. A partir de ese momento los dos asumen la responsabilidad de trabajar para dar sustento al nuevo hogar. Cuando tengan su hijo, le decía a Dolores el suegro, nadie va a venir a decir tenga esta fruta o esta comida para que dé a su hijo, sino que ya tienen que sembrar, tener chagra, y deshierbar para alimentar a los hijos que engendren.

Para oficializar la relación como un matrimonio, el padre del hombre a través de conjuración se encarga de presentar a la mujer ante el espíritu del abuelo de tabaco como un nuevo miembro del clan que viene a multiplicar su cuerpo²⁷. Allí es donde queda consagrada la relación como un solo cuerpo constituido de zumo de manicuera y tabaco. A partir de este momento la pareja adquiere obligaciones y responsabilidades. El hombre se compromete a no voltear a mirar cara de otra mujer, y la mujer cara de otro hombre, a tener numerosos hijos, y a trabajar para tener abundancia y buena vida. Así lo explica Esteban:

Esteban Ortiz:

Aquí, ya.

La cuya de vida,

ese es el matrimonio.

Así ya espiritualmente, ya.

Ya dice la historia de que mujer de otro pueblo tiene que venir a multiplicar el pueblo de otro estantillo.

²⁷ Con esta idea de que la mujer es presentada y acogida por el clan para que multiplique su cuerpo, se pone de manifiesto la idea que Hugh Jones (1993) explica como la capacidad de estos pueblos de convertir los afines en consanguíneos. Esto es un principio de parentesco que propone inicialmente Riviere y luego se populariza con varios autores que trabajan en el Noroeste Amazónico.

Ahora pues ya ustedes los dos,
entran en la cuya del matrimonio
tradicional ante el abuelo tabaco.

Los presento espiritualmente.

Van a venir a multiplicar mi cuerpo,
el zumo de tabaco,
el aire de tabaco,
la imagen de tabaco.

Otra vida más para mi cuerpo,

¿Quién va a reclamar?

¿Quien va a fastidiar?

Es mío.

Alguna pregunta no la haga a ella ni a él,

a mí.

Yo soy el responsable ante el espíritu del abuelo
tabaco.

Ya quedó usted censado en la cuya de vida del
clan piña,

del anciano *ki'gábo*.

Aquí va a responder.

Mire,

responsabilidad,

Ustedes los dos ya es sólo un cuerpo de la
manicuera de tabaco.

De tal clan es ella,

y ya llega vino a multiplicar al pueblo,

Al clan de los *killéyimijo*.

Ese es la palabra de matrimonio,

de vida.

Ahí ya se matrimonializó.

Se unió.

Espiritualmente ya quedó en la cuya de vida.

Ese es el rito que se hace,
espiritualmente hace el papá.

Así son este *mâ:ide*.

Son legados que uno mira,

Mujer así yo lo debí coger,
ah sí.

Así fue que mi papá hizo esto esto.

Entonces ya esa cara ya está volteada.

Su cara está volteada solamente a la cara de ella
y la de ella a la suya.

Ya su cara ni puede voltear a mirar cara de mujer
y su cara no puede voltear a mirar la cara de otro
hombre.

Y a trabajar se dijo señores.

Es a trabajar.

La suegra.

El papá, con el papá.

Ja, entregó ya.

Ya uno no puede estar libre,

Vienen los hijos más todavía.

Así fue.

Y así es [risas]

¿Ah? Así que puede ser el matrimonio de ustedes
los dos.

Algunas parejas se han casado bajo el ritual católico, no obstante, no es una regla ni constituye la mayoría de los casos. Como cuenta Rafael, para casarse había que ir a La Chorrera a una de las ceremonias colectivas. Las personas se confesaban unos días antes y escogían su mejor ropa para asistir a la ceremonia, costumbre que todavía hoy se practica para asistir a las celebraciones religiosas. Después de la ceremonia, las parejas no realizan una celebración particular.

Rafael Mukutuy:

Nos fuimos a casar en Chorrera

Chucho ese con finada Celina.

Sebastián con finada Laura.

Entonces nos fuimos a casar.

Era el padre Garzón,

Padre Luis.

Entonces Padre llamó a la oficina.

Nos dijo:

“¿Bueno, a qué vinieron ustedes?”

“Nosotros venimos a matrimoniar”

“Ah bueno,
está bien.

Mañana tiene que confesar.

Después vamos a matrimoniar.”

Entonces yo le dije:

“Padre, ella no quiere casar todavía”

le dije.

eso –dice Jorge. Los conflictos más comunes y en los cuales el consejo es más enfático son los celos, la pereza, la infidelidad y el maltrato.

De hecho, en un considerable número de relatos el adulterio constituye un detonante para el inicio de guerras y conflictos. La historia de origen del baile de *φirába* da cuenta de un conflicto ocasionado por la infidelidad y promiscuidad de una mujer, que debe solucionar el padre de la susodicha mediante la realización del baile. En la historia de sapo plancho *memé?uhe*, se cuenta cómo el sapo plancho sostuvo relaciones sexuales con la esposa de su hermano. Su mano quedó oliendo a la vulva de la mujer, así que él lavó y lavó su mano contra una piedra para que su hermano no se diera cuenta de la traición a través del olor hasta que esta quedó convertida en hueso. Es por este motivo, dicen, que las patas y falanges de este sapo tienen esa forma delgada. Con esta historia aconsejan: “no vaya a meter con la mujer de su hermano, porque le pasa lo de sapo plancho y su mano queda delgaditica”. Una enseñanza similar cuenta la historia del origen de las manchas de la luna²⁸. De igual manera, en este relato la luna sostiene relaciones sexuales con la mujer del sol, su hermano. A raíz de esto se desencadena de un lado y de otro una serie de venganzas que concluye con la expulsión de ambos de la tierra hacia el espacio estelar, en donde quedan convertidos en astros.

Los relatos, dada su complejidad y las temáticas explícitas que abordan, por lo general se enseñan cuando el hombre ya tiene cierta trayectoria como mambeador. No obstante, desde niños a los hombres también se les enseña el consejo asociado a las actividades prácticas. Cuando hay cosecha de guacure, el niño acompaña a sus mayores a recoger. Allí se le dice que no debe pelar y probar cada guacure para comprobar si ya está maduro o sigue biche, –no catee mucho, si usted catea de pepa en pepa, el día que usted va a coger hogar, a su mujer, ya va a dejar. Cada mujer va a ir dejando, dejando, va dejando –afirma Jorge que le dicen al niño. Allí se le enseña al niño que debe seleccionar el guacure por el aroma. Si el aroma es dulce ya está maduro, si huele como “gomoso”

²⁸ La historia de las manchas de la luna es una historia popular en el Amazonas, que se encuentra presente en múltiples grupos. No obstante, existen variaciones de la historia. En algunos relatos la luna sostuvo relaciones con su hermana, y de allí deriva el origen del incesto. En la manera en que cuentan la historia los fééneminaa, la luna sostiene relaciones sexuales con la mujer de su hermano, es decir su cuñada. Posiblemente la variación de este relato se relaciona con el tipo de parentesco que tienen los grupos. La versión en la cual la luna comete incesto con su hermana se relaciona a una terminología de parentesco de tipo dravidiano, contrario a lo que ocurre en este caso en donde la luna comete adulterio con su cuñada. Se sugiere que la modificación del tipo de parentesco se debe a los impactos en la organización social que tuvo la cauchería, que obligó a que con cada unión matrimonial se ampliara la red de parientes.

no está maduro. Si él anda probando, se le dice que va abandonar a la mujer, va a ser “como dicen los blancos” mujeriego. Aquí se manifiesta una doble función del consejo. El niño va aprendiendo el reconocimiento y el manejo económico y efectivo de los recursos del medio, a la vez que se incentiva en él un sentido de selectividad y responsabilidad en las relaciones en pareja. De igual manera, cuando un hombre tiene su primer tarro de ambil se le aconseja que no debe estar cambiándolo a cada rato, –ay es que ya vi este y me gustó más, más bonito. No, o se encuentra con otro tarrito, ¡ah! este como que sí me sirve –advierde Saulo que no se debe actuar así. Como explicamos, algunos comparan el ambil con la primera esposa. Si un hombre escoge un tarro para guardar su pasta de ambil, no debe cambiarlo “si usted ya cogió uno hágale ya con ese”. De lo contrario se cree que ese hombre cuando ya tenga su mujer, va andar no solo con ella sino con otra y después con otra, etc.

La conflictividad asociada a la infidelidad y los celos no solo es retórica. En nuestra estancia en la comunidad escuchamos múltiples historias recientes y de hace varios años que terminaron en fuertes riñas e incluso en la muerte de alguno de los involucrados en el conflicto. Por esto, el procedimiento esperado en estos casos es la intervención del padre con el apoyo de la madre, o en caso de la mujer, de la suegra y el suegro. Los féeneminaa consideran los malos comportamientos como producto de espíritus malignos celosos que buscan destruir aquel hogar y penetran el cuerpo de la persona, así que el mayor debe sanar y expulsar ese mal con su manejo espiritual, para después rectificar el consejo en el hijo o la nuera. Dolores en alguna oportunidad nos contó que su esposo se enamoró de otra mujer cuando ella tenía unos pocos meses de embarazo de su primer hijo. A raíz de esto, los ancianos lo recluyeron por cuatro días y cuatro noches, tiempo durante el cual debió permanecer sentado guardando dieta y escuchando los consejos de los mayores. José Daniel, hijo de Dolores, también cuenta que su padre solía contar esta experiencia para educarlos –yo hice esto, pasé esto, pero así me compuse. Yo no voy a repetir porque a mí no me repitieron, una sola vez. Yo me arreglé así. No estoy hablando por bueno, sino porque yo era malo, pero por eso me arreglé, sino ¿qué hubiera pasado? – recuerda él que le dijo su padre. Cuando llegó a sentarse en el mambeadero con él le iba infundiendo esto, para que cuando estuviera mayor y tuviera su esposa e hijos, no obrara de esta misma manera.

Dolores Rodríguez:

Cuando juntamos,
o sea cuando yo me quedé embarazada de tres
meses,

cuatro meses ya,
y ese,
él se enamoró de otra mujer y me dejó
al lado de mi mamá.

Pues yo me quedé al lado de mi mamá,
de ahí ellos lo tuvieron a él cuatro días,
cuatro días y cuatro
noches sentado.

Por ser así.
De ahí pues él aprendió también todo eso,
por eso él
decía.

Yo así no más,
póngame cuidado que yo le explico a
ustedes.

Todo eso que yo atiendo a ustedes,
yo no lo aprendí así no más
Jugando, durmiendo, tranquilo así como ahora
duermen ustedes,
bailando así, tomando por ahí.

Sentado.
Ya mi nalga yo sentía dolor así,
y yo no,
lo que yo escuchaba que ellos hablaban ya no
es al lado sino por acá [como si se escuchara a
dentro de la cabeza].
Por acá con sueño yo lo escuchaba lo que ellos
me hablaban.

Imagínese cuatro días y cuatro noches de ahí
aprendió.

¿Por qué?
Porque lo quiero,
por eso lo fue a buscar con
canasto.

Y ahora ¿por qué va a jugar con ella?

Las mayores de Mariano debieron expulsar el mal espíritu que entró en su cuerpo y que generaba su mal comportamiento. Le recalcaron que su mujer había sido pedida con canasto y sus acciones constituían una falta hacia el grupo de ella. Además, el hecho que Dolores ya estuviera embarazada

Ella ya está así,
ya está embarazada,
y ya va a reemplazar a su papá o a su mamá.
Ya él va a tener sus huesos,

ya a tener,
ya va a dar su foto.

Y ¿ahí qué?
¿Por qué después usted va a jugar?
Nunca no juega con las mujeres de otras tribus,
le decían a él.

de ahí el aprendió,
de ahí ya.

Así me decía su gente me decía a mí,
de ahí yo aprendí de él.

Eso de ahí yo aprendí,
porque ya él.

Por eso me digo,
si me deja pues yo me quedo al lado de mi mamá
yo digo,

yo me quedé,

y así,
llegó solo otra vez,
porque ellos le dijeron.

llegó otra vez porque ellos lo tenían cuatro días y
cuatro noches y peor,
ese cuando ya nació el
niño.

Entonces cuidando ese,
cuatro días y cuatro noches,
guardando dieta de noche y de día,
tienen a él,

esos tres ancianos le tienen a él.
Por eso el dice este es por otro lado,
este por otro lado.

De día y de noche le explicaban a él,
le explicaban a él.

Sí Sofi,
pues hasta ahí le puedo hablar.

hacía esta unión indisoluble e irreversible, aunque aparentemente ninguno tenía dicha convicción, pues como lo manifiesta Dolores ella tomó la situación con tranquilidad y regresó a casa de su madre. El hijo que estaba esperando Dolores se estaría constituyendo de los huesos de Mariano, sus sustancias estarían dando vida y moldeando el cuerpo de la criatura de tal manera que siempre estaría presente ese vínculo entre el padre y el hijo que él ya no podía abandonar. El tiempo de reclusión le exigió un disciplinamiento de su cuerpo para permanecer sentado por largos intervalos de tiempo, controlando el sueño y permaneciendo atento a las palabras de sus mayores. En este punto, él sentía que las palabras ya no provenían de la boca de las personas a su alrededor, sino que hablaban por sí solas a través y desde el interior de su cuerpo. Cuando Dolores dice que de ahí él aprendió, se refiere a todas las conjuraciones que él conocía y con las que trataba los males, que además le valieron un gran reconocimiento entre las comunidades aledañas.

El maltrato es igualmente un comportamiento dañino que se atribuye a los animales. A Esteban su padre le advirtió: –no vaya maltratar ni pegar a su mujer. Prohibido, yo maltraté mucho a su mamá, yo no quiero que usted haga eso. Ella tiene mamá, tiene papá, le duele, ella ya es mi hija para mí, no quiero que usted le pegue a ella, maltrate, no– dijo Esteban recordando las palabras de su padre. Si un hombre está maltratando a su esposa, el mayor debe intervenir e identificar qué causó que este mal haya entrado al cuerpo de su hijo. El maltrato también puede ocurrir de la madre hacia sus hijos, pero en este caso es la suegra quien interviene dándole consejos sobre la crianza adecuada. En el caso del hombre, puede ser que este haya ido de cacería y el humor espiritual de los animales haya impregnado su cuerpo. De hecho, un consejo que se da para ir de cacería es que después de matar al animal se debe esperar a que su cuerpo se enfríe antes de tocarlo, o hay que golpearlo con un objeto contundente, como un machete o una rama, y así expulsar con el golpe su calentura y su rabia dañina. Otra de las explicaciones que atribuyen los fééneminaa a este tipo de comportamiento es que un animal rabioso, como el tigre, puede estar rondando alrededor de la casa, así que el mayor le pide al espíritu de tabaco que “amanezca al animal”, es decir que haga que se manifieste materialmente para poder atraparlo y así atacar y acabar con ese mal mediante la caza de este.

Esteban Ortiz:

¿Por qué usted está maltratando mucho a la mujer?

ahhh mira por donde entró ese mal,
toca trabajar esto y ya.

Sí, me parece que ya,

el mal amaneca en cacería ya.

Lo mismo si es por mujer,

mira el mal amaneca material.

Esto era lo que causaba.

Por parte de las mujeres, algunas de las barreras que encontraban para adaptarse a su nueva comunidad era el idioma. En el caso de Dolores, su esposo Mariano hablaba el nipode, la lengua materna de ella. De hecho, cuenta Dolores, que no fue sino hasta que Mariano estaba mayor que empezó a hablar el muinane, la lengua de su padre, sentado en el mambadero, aunque de joven lo escuchaba y lo entendía. La madre de él no sabía español y solo le hablaba en su lengua. Por ese motivo cuenta Dolores que él hablaba nipode incluso mejor que ella, así que aprendió con él nombres de árboles, de hierbas e incluso oraciones. En cambio, la lengua con la cual se comunicaban la mayor parte del tiempo en el hogar de Jorge era el muinane, así que Leopoldina apenas ponía cuidado sobre lo que estaban hablando pero no lograba entender. Empezaron a hablar el español para comunicarse entre ellos, motivo por el cual los hijos que tuvieron hablan este idioma, y aunque entienden parcialmente el uitoto y el muinane, no lo hablan. En las siguientes generaciones ya no se presenta esta situación, puesto que el idioma dominante ya es el español.

Leopoldina Kudomuná:

Ya yo me casé y salí de la casa,
de la mano de mis padres.
Ya me metí acá.
Pues ya me dieron consejos del hogar,
uno no sabe que uno va a
formar el hogar,
qué va a pasar más pa' allá.
Llegué,
estaban los padres de él en una
maloquita.
Ellos me saludaron por dialecto pero yo no les
entendí [risas]

Sí, triste para mí [risas]
Imagínese usted hablarle en un idioma que no
entiende,
triste.
Y así puse cuidado poco a poco así.
Mi suegra es la que hablaba pero en nipode,
no en minika.
Yo entendía medio palabras,
Sí,
yo iba hablando con ella.
Pero mi dialecto es minika pero ella nipode.
Unas palabras yo le entendía,
pero muinane absolutamente nada.

De las primeras cosas que una mujer debe demostrar, es que sabe hacer adecuadamente el casabe. Desde niñas, ellas van acompañando a sus madres y las ayudan en el proceso. No obstante, lo último que aprenden a hacer es armar la tortilla en la olla de barro con candela. De hecho, les dicen que deben alejarse de la candela, pues esta puede secar su matriz. Cuando Lía recién se fue a vivir con Esteban no sabía hacer bien el casabe, la harina se le corría en el tiesto, dice. Su suegra le preguntó si sabía hacerlo o no, y ella por temor a ser reprendida dijo que sí, aunque no sabía. Su suegra para comprobar sus capacidades la mandó a hacer casabe, y al darse cuenta que Lia no sabía hacerlo, fue lo primero que le enseñó.

Christian Cárdenas:

cuando usted llegó ¿que fue lo primero que le enseñaron?

Lía:

Yo llegué,

lo que me hizo...

Pues ella me hizo una prueba primero cuando yo llegué.

Me mandó a hacer casabe.

Yo no sabía hacer casabe,

cuando yo le dije que yo sabía hacer casabe

Y se me corría para un lado,

y ella,

ella miraba.

Yo decía que yo sabía hacer casabe,

yo dije sí,

De ahí ya viene posiblemente el trabajo más importante para la conformación del nuevo hogar: sembrar la primera chagra. Eliceo cuenta que en su primer año de matrimonio con María, convivían conjuntamente con sus padres y sus hermanos en una sola casa²⁹. Su hermano mayor también recientemente había traído su mujer. Al principio toda la familia tenía una sola chagra. Leopoldina, su madre, se iba con las nueras a la chagra, mientras que ellos acompañaban al padre a hacer trabajo de hombre, a rozar, quemar, tumbar, recoger leña, cazar, etc. Así demoraron casi unos seis meses trabajando conjuntamente la chagra hasta que llegó la época de rozar y hacer su chagra aparte. En ese momento la madre les asignó a cada hijo un pedazo de terreno para que hicieran su propia chagra. Cada pareja tiene la obligación de mantener la chagra y velar por su sustento. Luego de un año María y Eliceo ya tuvieron su propia cosecha de yuca. Empezaron con una chagra pequeña, apenas para los dos. En el trabajo de formar su primer chagra iban compartiendo y acoplándose al trabajo conjunto que desarrollaban, así lo relató Eliceo: –como ella es uitoto y yo soy muinane entonces íbamos, “¿Cómo usted dice a este palo? este árbol, bejuco en idioma” y yo lo mismo también, íbamos compartiendo pa’ entendernos, y pa’ qué servía también. “Esto es pa’ remedio”, “ahh bueno, entonces ¿cómo se prepara?”, entonces nosotros también pa’ remedio”, así íbamos compartiendo –dice Eliceo sobre las conversaciones con María. Las semillas para empezar la chagra nueva provienen siempre de la chagra de los padres, estas son como una herencia de las

Ella dijo: “¿usted sabe hacer casabe?”

“Sí”, pero la verdad yo no sabía.

Eso fue lo primero,

la prueba que me hizo mi suegra.

Y yo no pude porque yo no sabía.

Me pasó como Sofía hacer el casabe pues.

Y ella me dijo: “nuera usted me mintió.

Usted me dijo que sabía hacer casabe.

Me hubiera dicho que no,

yo no sé hacer casabe.”

“Sí, la verdad yo le dije que yo sabía,

pero yo no sé hacer casabe.”

Sí, eso fue lo primero que yo hice,

pero yo no sabía hacer.

²⁹ Hasta hace unas pocas décadas, lo común era que las familias extendidas vivieran en una sola maloca. Ahora, por lo general, cada núcleo familiar construye su casa alrededor de la maloca. En esta siguen permaneciendo los utensilios de trabajo para hacer el casabe, el ambil, la coca etc, que son de uso compartido.

plantas que fueron entregados a los grupos étnicos o a los clanes en específico. Las personas dicen que cargan semillas de sus abuelos o de sus suegros, de modo que es su deber en un futuro entregar de esas mismas semillas a sus hijos y nietos.

Dolores Rodríguez:

Mi suegro sí me dio ají, maní, cuando ellos
arrancaron ya pa sembrar para ellos.

Me dio ñame,

la semilla de ñame.

“Ahí está pa’ usted,

siembre ahí”

O sea ese es chagra le hicieron una minga.

Llegaron.

Socalaron.

Tumbaron y en la tarde a terminar ellos se
fueron a bañar.

Y después ellos llegaban y bailaban,

y ahí si ellos se iban por la mañana.

Así venía finado suegro.

Y a la quemada también otra vez,

ellos llegan, siembran, bañan y bailan, y
al otro día se van pa’ la casa.

Así él venía.

Entonces él me dio ñame, batata, dale dale.

De eso que ellos dicen otra pepa que carga como
papa redonda, morado,

por encima morado por dentro
como amarillito.

Todo eso el medio.

Pues yo lo sembré,

de ahí es que yo cojo para...

O sea de mi suegro yo lo tenía todo lo que yo
tengo.

Hasta ahora pues yo tengo de eso ñame morado,
blanco, ese dale dale que yo cargo.

Todo de ahí.

En las distintas etapas que conllevan a la formación de un hogar, está presente la palabra de consejo que los padres entregan a sus hijos. El hombre debe aprender el trabajo y la oración con el cual va a cuidar de su esposa y de sus hijos. Todo esto se da en un proceso en el cual él paralelamente empieza a recoger su propio tabaco, su propia coca, y a aprender las historias y las experiencias de sus mayores en el mambadero, cuando inicia el consumo de las sustancias rituales, ambil y coca. Ha de aprender también a tejer el canasto en el cual su mujer va a recoger la cosecha que dé la chagra de ambos, como también el canasto espiritual en el cual ha de depositar todas las palabras. Por esto los mayores dicen que el hombre debe aprender, escuchar y atender los consejos para después buscar mujer, antes no. Por su parte, la mujer desde niña se le enseña igualmente a ser laboriosa, preparándola al momento en que ejerza sus funciones como madre. La virilocalidad sigue siendo un patrón que impacta y determina la manera en que se organizan los hogares, salvo ciertas excepciones que se ven influidas por la migración de las personas a ciudades en búsqueda de opciones laborales o educativas, por lo cual las mujeres pasan por un proceso de tránsito y adaptación a la nueva comunidad que es acompañado en la mayoría de los casos por la suegra, en donde es acogida como una hija. Los padres participan cada vez menos en la elección y conformación de pareja, lo que hace que las uniones ya no obedezcan a arreglos o intercambios

entre grupos afines preestablecidos. Tanto para hombres como mujeres, el fin de una unión matrimonial y la realización como individuos es la procreación y crianza de hijos. Por fuera de esto, no se vive como debería ser, contento, sabroso, acompañado, como dice Esteban: –no puede vivir solo, pues no es vida, sin mujer y sin hijos ¿pues qué futuro hay? El hombre feéneminaa tiene que conocer esta palabra de vida, de consejo, de salud, de trabajo. Son pareja, de ahí vienen ya los hijos, eso ya es bendición del abuelo tabaco. Eso es lo que dicen los mayores para nosotros– concluye él.

Fotografía 20. La familia de Saulo y Margarita.

Fertilidad, gestación y embarazo

La mujer tiene la capacidad de procrear pues desde un principio el abuelo de tabaco la consagró así, *φibáto'gago* ‘mujer de multiplicación’. Al hombre, en cambio, le asignó la tarea de cuidar y proteger esta multiplicación por medio del trabajo y la oración. Por esto, el abuelo tabaco les entregó como ley o mandato de vida la multiplicación de su cuerpo *miφibato magágabo*, a través de la procreación de nueva vida. Desde pequeña, a una mujer la abuela y la madre le da consejo a orillas del fogón, en la quebrada y en la chagra para que así agencie su capacidad como

engendradora y criadora de hijos. Para que ella sea una mujer fértil, ha de recibir esta formación – este es el consejo, este es el alimento y este es el trabajo –afirmaba Esteban, para que multiplique a la gente verdadera. Lo primero que ha de aprender es a cuidar su propio cuerpo. La madre es dulce y fría, y por lo mismo la mujer debe consumir manicuera y hierbas frías, las sustancias que endulzan su corazón y su pensamiento, y que internamente las protege para que su cuerpo, por ejemplo, no sufra afecciones en su matriz. A la mujer se le aconseja que debe tomar abundante caguana para no secarse, y que la leche que dé a sus hijos sea abundante. Debe alimentarse de las frutas, hortalizas y tubérculos que crecen en la chagra. La alimentación adecuada resulta fundamental para estos propósitos, de hecho una mujer considerada bonita es aquella que luce alentada y saludable, pues esto demostraría que se alimenta adecuadamente y tiene capacidad de trabajo, lo que los fééneminaa relacionan directamente con su capacidad de procrear. Así mismo debe evitar sustancias que la contaminen. Este es uno de los motivos por los cuales a las mujeres se les prohíbe el consumo de coca, una sustancia masculina y caliente. La mujer debe bañarse temprano en la mañana, al regresar del trabajo en la chagra y antes de dormir, para fortalecer su cuerpo, no envejecer rápido, y al momento del baño, cuando estén creciendo sus senos, calentarlos, sujetarlos y masajearlos por un tiempo para que no crezcan demasiado, no se caigan, y ella no quede pequeña. Así mismo, a las niñas se les dice que no hay que jugar con palos, de lo contrario, cuando crezcan sus senos pueden quedar con esta forma, alargados y caídos.

Cuando a una niña le llega su primera menstruación ella ya es *bágokaha*, una mujer fecunda. La madre o la abuela debe llevarla a trabajar a la chagra, para que sea una mujer trabajadora y no deje dominar su cuerpo de los malestares que podría sentir mientras menstrua. También debe sembrar ají, mafafa, o ñame en su primera regla con el fin de que todas las cosechas que de ahí en adelante tenga carguen buenos frutos. La joven no debe exponerse mucho al sol, ni sentarse a descansar en un tronco caliente, pues este es asociado con el pene del sol. Por esto la madre debe buscar sombra y armar un colchón de hojas para que allí se siente la muchacha y pueda descansar. Además, se le aconseja no bañarse en ríos o quebradas caudalosas ni tomar demasiada agua, sino apenas humedecer la boca evitando que le dé sed, pues de lo contrario podría tener sangrados abundantes.

Al preguntar a los hombres sobre las prevenciones que se manejaban cuando una mujer se encuentra menstruando, señalaban que esta es una etapa delicada en que la mujer a través de la sangre que expulsa se está purificando del mal y la enfermedad, y por esto el padre, el suegro o el marido deben mantenerla aislada de las amenazas que vengan de la naturaleza a través de los

diálogos que efectúen en el mambadero. Sergio afirmaba que en esta etapa los animales están buscando que el mal que la mujer está expulsando a través de la sangre penetre nuevamente su cuerpo, así que el anciano debe estar rechazando esto, haciendo la prevención para que ella sea una mujer trabajadora, alentada y pueda expulsar toda enfermedad, mal y calentura de su cuerpo. Por este motivo una mujer menstruante no debe ir al monte sin acompañamiento ni ir a bañarse a un río grande pues un animal podría atacarla y las consecuencias podrían ser graves. Todos los comportamientos nocivos atribuidos a los animales, deben ser transformados por la mujer a través del trabajo, mediante el cual no permite que ese mal ambiente domine sobre sí y, por el contrario, logra un control pleno de su cuerpo. –Por eso es que ellos cuando primer [menstruación] la llevaban a la chagra. Y ahora pues no, la muchacha de pronto en el colegio, entonces ahí pues ya... [vienen consecuencias] –señalaba Libardo.

En la historia sobre el origen de la menstruación, Libardo nos contaba que los animales también recibieron la menstruación, y por este motivo para que la mujer tenga un flujo normal debe evitar el consumo de carne o caldo de animales que tengan mucha sangre. Puede consumir, en cambio, el caldo de animales como el tintín, la pava o el paujil, por ejemplo. Libardo nos dice que antes de la existencia de la menstruación, las personas tenían posesión del “hacha madre trabajadora”, un hacha que tumbaba, quemaba, hacía el cultivo y rápidamente producía los alimentos. La mujer quería comer, entonces salió a la chagra con esta hacha. Ella fue engañada espiritualmente para que tumbara un árbol que no debía. Al tumbar este árbol, el hacha quedó despedazada, y de ahí en adelante la mujer quedó maldecida, –usted ya le tocó, sufrirá, comerá sudor de ese tronco. usted ya va a tener todas esas consecuencias, va a tener de un sufrimiento de un hemorragia, de esa menstruación, sufriendo, así usted ya va a tener –dice Libardo. Este sudor del árbol es la sangre menstrual, y allí se ubica su origen “donde ella no embarre pues no podía haber la menstruación, sin dolor, sin menstruación, digamos pues, podía haber embarazo sin dolor” contaba Libardo³⁰. La sangre de ese árbol penetró el cuerpo de ella y también el de los animales. Los animales se bañaron en la sangre de este árbol, se prepararon e hicieron de la sangre su adorno. Estos son los animales que tienen color rojo en su cuerpo como los tigres, guacamayos y algunas boas, o los que chupan

³⁰ Este relato comparte en varios sentidos elementos de la historia de la expulsión del jardín del edén a causa del pecado original de Eva. Los humanos vivían plenamente haciendo uso del hacha madre, la mujer fue engañada y cortó un árbol de la misma manera en que Eva fue tentada a consumir el fruto prohibido, provocando entre varias consecuencias el parto con dolor y la menstruación, lo que evidencia cierta influencia religiosa en la construcción de relatos.

sangre, como el zancudo. Ellos recibieron las propiedades de esta sangre caliente, y por este motivo dichos animales son considerados rabiosos, rasquiñosos, o transmisores de virus. Sergio explicaba que para todo mal existe también un bien, así que de la preparación que tuvieron los animales para que esta sangre caliente no los afectara se deriva la enseñanza y la oración para pacificar este mal y curar las hemorragias, –por medio de los mismos animales que adoptan eso, y nos dan una solución para las futuras generaciones. Si su mujer sufre de esto, por aquí puede usted curarlo, entonces ya oración ahí para la curación (...) no le hace daño, ellos lo tienen ahí todo el tiempo, de ahí viene curación de menstruación –dijo Sergio.

Cuando la mujer ya tiene una pareja, el marido debe permanecer separado de ella si ella está menstruando, pues su cuerpo está realizando una limpieza y si mantiene intimidad con ella podría este calor penetrar el cuerpo de él, lo que se manifiesta en rabia, ira o pereza. En esta etapa a la mujer le puede llegar ira, o sentirse incómoda, por esto el marido debe alejarse y proporcionarle un ambiente de calma. Cada uno por su cuenta debe ir a realizar sus respectivos trabajos. La mujer sigue ejerciendo con normalidad las tareas de la chagra y la transformación, manipulación y preparación de los alimentos mientras menstrua, aunque se le aconseja no acercarse en este periodo al tabaco, una planta sembrada y cuidada por los hombres, pues el calor de su cuerpo podría quemar la planta.

Después de que pasa el sangrado, la mujer debe enfriarse y terminar de limpiar su cuerpo con hierba fría conjurada. Incluso tras la llegada de la menopausia, cada año se debería realizar esta limpieza y conjuración a la mujer, pues pese a que ya no es fértil, el mal humor de los animales podría hacer caos en ella afectando su útero, –si uno no baña pues enferma, así mismo esa matriz. De todas maneras hay que asear, hay que hacer limpieza, eso lo maneja el esposo –señalaba Libardo. Las niñas son orientadas por sus madres en estos temas antes de la etapa de desarrollo, cuando empiezan a percibir cambios notables en sus cuerpos como el crecimiento de los senos. María nos describe la manera en que le explicó a su hija la llegada de esta fase de desarrollo:

María:	ya es de mujeres,
Pues así yo le daba consejo,	y eso no es así como uno cortar una herida.
hay que tener mucho cuidado.	Una herida cortó pues se sanó.
Pasa nosotras las mujeres así,	En cambio este no,
cuidarse bien su cuerpo.	este ya es,
Yo le decía,	dios nos dejó por el camino de nosotros.
el destino de nosotras ya es así,	Usted tiene que cuidarse mucho hija,

uno ya le explicaba a ella,
 ¿cómo yo digo?
 así de noche.
 Hay que dormir,
 no dormir muy profundo cuando uno está en el
 momento en ese,
 no dormir así como decir,
 sino que tiene que estar prevenida,
 cuando usted ya se da cuenta está empapada de
 todo eso.
 Así yo le explicaba y no tomar agua,

parte de nosotros.
 Piña rasquiñosa no chupar,
 le da como una hemorragia.
 No tomar mucho,
 poquitico no más.
 Ya después que pase,
 ya puede tomar todo lo que uno quiera
 ya.
 ujum,
 y así yo le daba consejo a ella

La niña debe recibir el consejo, el alimento y la instrucción en el trabajo adecuado para que se convierta en una mujer bien *ʔó:sugo*, una mujer ‘fértil’. Este es su abono, para que no sea enfermiza, perezosa, dormilona, y para que cuando tenga hijos no sufra con el parto, ni ellos salgan enfermos o raquíuticos. En una chagra fértil van a germinar todas las semillas que se siembren y a dar buenos frutos. Así mismo se considera a la mujer. Su símbolo y su fortaleza es el zumo de manicuera. De la manicuera aprende oración de vida, oración de fortalecimiento, oración de fertilidad. Este zumo penetrará su cuerpo y la protegerá de la vejez, la enfermedad y la pereza. Con esta oración ella irá creciendo fértil y hará abundante todo lo que provenga de ella, tanto sus hijos como sus alimentos. Con la oración y el trabajo hará el “cuido de la vida” y de la multiplicación.

Si la niña está enferma hay que llevarla a la chagra. Allí, en compañía de la abuela o la madre empiezan a deshierbar. Si la chagra está abandonada o llena de maleza se cree que esto puede estar perjudicando a la niña y ser la causa de su malestar. En ese caso hay que limpiar, arreglar los frutales y abonarlos. El trabajo en la chagra es visto entonces también como una curación y oración para que la gente esté sana. Si nace buena manicuera, plátano, ñame, bien fortalecidos, así mismo estará la niña. Los alimentos también pueden ser dañinos, la yuca es venenosa, es brava, la piña es rasquiñosa, así que hay que despojarlos de este veneno, arreglarlos y ahí sí dárselos a consumir a la hija o a la nieta. Todo tiene que pasar por la boca de la abuela candela, dicen, ella es quien arregla todo. La candela sana la enfermedad de los alimentos y vuelve fecunda la tierra para que de ella germine buena cosecha. Así también se va preparando a la mujer para que sea fértil.

Como explicamos, una pareja se forma con el objetivo de tener hijos. Cuando no se logra el embarazo prontamente, deben buscarse los motivos que están impidiendo la fecundación de la mujer. La imposibilidad de tener hijos es atribuida a la mujer y no tanto al hombre. Lo primero que se hace en dicho caso es acudir al padre de ella e indagar: “¿cómo usted formó su hija? ¿con

qué oración? ¿por qué no quiere dar, no quiere multiplicar?”. Era común que los padres o la abuela de las niñas a la llegada de la menstruación, las mandaran a rezar para que no quedaran embarazadas sino hasta que tuvieran una pareja estable y consolidada, y por lo mismo varias de ellas afirman que pasó un buen tiempo antes de que pudieran tener hijos aun con su pareja ya conformada. Si esta curación está causando problemas, la misma persona que curó a la mujer debe “soltarla”, es decir deshacer el conjuro. Si pese a esto, la mujer no puede tener hijos y es estéril por una condición de la naturaleza de su cuerpo, es causal de separación de la pareja. Dolores nos contó, por ejemplo, que una de sus hijas adquirió una enfermedad en el útero, razón por la cual ya no podía concebir hijos. Por ese motivo su esposo argumentó que no la quería más dada su imposibilidad de gestar más hijos, pese al hecho de que hasta ese momento ya habían tenido tres. Se concibe que el principal rol de la mujer es el de multiplicar la vida, así que si no puede tener hijos es rechazada y devuelta a casa de sus padres. Así nos lo explicaba Esteban:

Esteban Ortiz:

Cuando ya por naturaleza una mujer sale estéril pues ya no es permitido.

Ya hijo usted no puede vivir porque no nos sirve.

Entonces vuelve y le entregan a los padres.

No me sirve, no.

Tiene que ser mujer de multiplicación,
que de vida, que multiplique.

Que nos multiplique a nosotros.

Eso sí es rechazado para nosotros.

Una mujer que no de crías.

De pronto que si lo haya planificado entonces ahí pues depronto la suegra o el suegro puede mirar.

“No, no,
vaya donde su papá, su mamá ya a que lo solucione,
que lo arregle y ahí vuelve otra vez sí ya.”

Sí, eso ya no se permite.

En cambio cuando una mujer multiplica a un pueblo esa mujer es valorada jummm esa se valora jummm y se cuida porque es un valor.

No ve que hijo no me la maltrate porque nos está multiplicando.

Este es vida,
mujer de vida,

de multiplicación,
No se puede maltratar,
no ve que nos está multiplicando.
El cuerpo de nosotros y eso tiene un valor jummm que multiplique.
Un valor.
Se valoriza demasiado aquí.
Cuando no,
no sirve hijo, separados.
Se devuelve a los padres,
los llama.
“No, mire, acá está su hija porque usted sabe cómo es el mandato.
Mujer que no da vida no sirve para un pueblo, para un clan no sirve.”
Se le entrega de buena manera.
Es causal de separación.
No se permite.
Porque todos esos hijos que van a tener es que van a reemplazar a los abuelos.
Abuelo que hace tiempo ya se murió.
Entonces ahhh juepucha llegó,
le dicen los suegros a la nuera,
jummm un varón.
“Llegó la cara de mi papá”
Una niña
“Jummm llegó otra vez la cara de mi mamá”

porque ya está reemplazando todos esos seres humanos que murieron,

llegaron y están reemplazando.
Por eso es que tiene un valor.

Existe una manera de evitar el embarazo conocida como la planificación tradicional. Aurelio señala que esta puede ser definitiva o temporal y se realiza a través de oración, –no es química– dice él. No obstante, su padre no le enseñó a realizarla pues le decía que no era bueno, ya que se cree que de no hacerse adecuadamente este procedimiento podría perjudicar a la mujer y traerle complicaciones cuando busque quedar embarazada o al momento del parto. Son pocas las personas que aún conocen oraciones al respecto, nos contaban, y quienes todavía las manejan son en su mayoría mujeres ancianas. La curación consiste en cerrar la puerta de vida de la mujer. La anciana manda a sacar manicuera y a hacer miel bien dulce con esta, también se puede utilizar caguana o ambil conjurado. Se hierve el caldo de manicuera, la anciana comienza a soplar y a conjurar, “tome hija”, le dice. Le pregunta por cuántos años desea permanecer sin hijos y de acuerdo con esto la cura. Al tiempo estipulado vuelve el espíritu de tabaco, –ya quiero que vuelva, ábrame la puerta de la vida –nos cuenta Esteban, así que se debe acudir donde esta misma persona para que reverse la oración. Para Esteban, éstos son misterios del poder espiritual de tabaco, –existe, él está, no es mentira –nos dice. Lía nos contó que a ella le hicieron dicha curación. Su madre la mandó a curar donde una anciana, pues les decía –ustedes son mujeres, de pronto llegan a embarazarse al lado de su papá, están sus hermanos, la gente va a decir ¿quién lo embarazó? Pues sus hermanos, la gente va a hablar así –recuerda Lía que le decía su mamá. A ella le dieron algo de tomar, le conjuraron ambil, y ella mantenía lamiendo de ahí. Por este motivo, Lía afirmaba que demoró algunos años con Esteban sin poder tener hijos. Dolores en cambio nos indicó que a su padre no le gustaba dicha planificación, y por tal motivo a ninguna de sus hijas las mandó a curar: –por ahí es donde viene la enfermedad, da lo mismo que brujear, por ahí es que no va a tener familia y seca su cuerpo, entonces ya le coge enfermedad –le decía su padre. Por eso Dolores afirmó que al poco tiempo de estar con su marido ella quedó embarazada de su primer hijo sin ninguna complicación. En cambio, esta conjuración para no tener hijos a temprana edad puede maltratar a la mujer, decía ella, incluso si posteriormente se soltaba esta conjuración. Si se hace bien no hay problema y puede que la mujer tenga sus hijos sin sufrimiento, sin embargo, para revertirlo hay que rechazar el mal, y si no se logra soltar el conjuro adecuadamente puede perjudicar a la mujer. Por esto, se refirió al caso de otra mujer que tardó diez años en quedar embarazada y que en su primer parto falleció, según Dolores debido a esta práctica.

Dolores Rodríguez:

Finado Mariano por eso también a las hijas,
yo le dije,
porque ya yo tenía dos seguiditas,
iguales crecieron,
yo le dije.
“Ya las hijas ya crecieron,
es penoso que ellos digan hija de fulano
al lado sin tener marido,
tiene su bebé quedó embarazo.
Hay que curar a las hijas”,
yo dije.
“No, ¿para qué?” dijo
“pues ese es ya vida de una mujer,
y si tiene pues que lo tenga,
que lo responda,
pero pa’ hacer eso yo no.
Así es que ellos dañan las mujeres.
Así ellos dañan,
conjurando.
Lo sueltan otra vez y si no lo sueltan otra vez
ese va por mal”.
Entonces pues no,
él no,
él no hace eso.
Hay otra gente que sí.
Por lo menos las de Fátima,
las dos hijas,
él lo tenía así,
lo viene conjurando pa’ que no tenga familia
y al tener familia ellos sufren mucho,
ellos vienen sufriendo,

Es mal visto y considerado una maldad, que una mujer que tiene hijos se mande a curar para no tener más hijos sin acordarlo previamente con el marido. Esta curación no debe hacerse a escondidas de la pareja, dicen, pues además el hombre es el responsable del cuidado y debe conocer y tener claro el estado del cuerpo de su mujer. –Esos son errores que se cometen, pero ya cuando uno va a atender alguna, uno se da cuenta que está planificada. Entonces si eso no está acordado con el marido, no se acepta, pero sí se comete ese error, algunas dicen que no quieren tener más hijos, no, no puede –decía Aurelio. La planificación es un asunto que concierne a la pareja. En esta idea se sintetiza bien la afirmación de que la pareja conforma un solo cuerpo, pues

no ve que la hija,
ese es que yo dije,
lo que crió Juana,
la hermana de Fátima,
que duró 10 años con el marido sola,
sin hijos.
Al último vino a tener y vino a dar parto y se murió,
lo operaron dice.
No sé y ese le cogió hemorragia y ella se murió,
y él se quedó con Juana.
Por eso es que esa parte si no utilizamos.
Hay otra gente que utiliza eso.
Sofía Venegas:
¿Quién lo sabe hacer?
Dolores Rodríguez:
Ese es que lo sabe la mamá de Libardo que hacía eso,
Ellos le piden favor a ellos.
Viene a saberlo los médicos.
Tiene su ley,
tiene su castigo.
¿no cierto?
¿o no?
Tiene castigo porque qué va a ser una mujer haciendo abortar otro.
Pues mientras dios lo dé que lo tenga.
Ese sí, por ahí,
finado no le gustaba eso.
No utilizamos.
Hay gente que utiliza eso pa’ no tener familia rápido y pa’ no tener.

la decisión de tener o no más hijos compete a ambos, y si la mujer toma alguna determinación sin el consentimiento del marido se considera que está atentando contra él.

Por otra parte, el aborto provocado es igualmente considerado una maldad y es altamente reprobado. Al preguntar sobre el manejo de plantas abortivas, nos expresaron que en efecto existen varias que conocen los viejos, pero que no deben ser reveladas a las mujeres, pues por vergüenza de un embarazo por fuera de una relación consolidada, o para hacerle maldad al esposo podrían recurrir a ellas. En un principio, un espíritu enemigo del tabaco, que no estaba de acuerdo con que la humanidad se juntara y multiplicara, hizo esas plantas para que las mujeres las consumieran y así fueran dejando a los hijos por el camino sin efectivamente lograr multiplicarse. Por este motivo los mayores dicen que está prohibido y nunca lo mencionan. Dolores afirma que abortar era algo que no sucedía antes, y que solo recientemente con el acceso a métodos farmacológicos ha empezado a popularizarse –se enloqueció ella será, lo mató, tomó pasta –dice ella comentando uno de los casos.

Otra de las maneras en que las mujeres controlan no quedar embarazadas o prolongar el tiempo entre el último embarazo y el siguiente es extendiendo la etapa de lactancia del último bebé. Esta manera de evitar el embarazo no tiene ninguna contraindicación. Aurelio cuenta que en dicho caso si el lactante es niño debe de tomar del seno derecho de la madre y si es niña debe tomar del seno izquierdo. María, por ejemplo, le dió leche materna a su hija hasta los siete años, pues aún no quería tener otro bebé, hasta que ella se cansó de que la niña le lastimara el seno con sus dientes. En la actualidad, algunas parejas acuden al centro médico de Puerto Santander para planificar con métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino o con inyecciones, aunque también expresan no haber recibido la información apropiada sobre su funcionamiento, por lo cual estos métodos les generan temor de que “dañen a las mujeres”, afectando su fertilidad.

La gestación de un nuevo ser humano obedece a un proceso a través del cual el semen, concebido como el extracto más puro de las sustancias que el hombre ha consumido: zumo de tabaco, coca, caguana, manicuera, y las frutas cultivadas, es depositado y acumulado en la “bolsa de nacimiento de vida” de la mujer donde se seca de igual manera que lo hace el almidón de yuca (Londoño, 2004:18). Aurelio dice: –nos formamos humanos, el zumo de manicuera todo en la cuya de *karáhe* nos formamos –dice él. Esta cuya a la que se refiere es el vientre donde se formó la criatura, pero en términos materiales es una moya de barro donde se mezcla el ambil con la baba de maraca, por

ejemplo, para darle su consistencia. Pero también, en historia mítica, esta moya habla del origen de manicuera y de tabaco, que constituyen las sustancias principales de la gente verdadera, y por lo tanto expresa cuestiones del origen de la vida de dichas personas. De esta manera el hombre ‘fecunda’ *kabití:bono* esta bolsa de nacimiento, y allí empieza a formarse la nueva vida como una bolita de masa de harina de yuca. Cuando la criatura se está gestando dentro del vientre de la madre, el padre a través del pensamiento y con oración va dirigiendo la formación del cuerpo de este ser, cuidándolo de malformaciones para que así nazca un bebé sano, fortalecido y bonito. Lo primero que se forma es el corazón de vida, después viene la formación de un ‘buen cuerpo’, *ʔímimo ʔíphiʔo*. De ahí es donde ya él le dará fuerza al corazón para que el niño esté bien, lo que se empieza a manifestar a través de las primeras pataditas que el bebé da en el vientre. El ‘cordón umbilical’ *ʔimútaba* es la conexión de vida que tiene el bebé con la madre. Dado que a la criatura no puede dársele medicamento directamente, sino que es por medio de la madre, entonces si ella toma cualquier medicamento en forma líquida, éste llegará al bebé a través del cordón umbilical. Por esto, es considerado la fuente de vida junto a la placenta que para ellos representa el agua de vida que corre al interior del niño. Dada esta conexión de la criatura con la madre, durante el embarazo debe controlarse el consumo de alimentos que puedan perjudicarla. Igualmente, se aconseja sobre el comportamiento de los padres, pues se cree que la manera en que ellos se comporten durante el embarazo influirá en las características que tendrá el niño al crecer.

Por principio, se espera que el primer hijo que dé una mujer sea hombre, y se alterne después con el nacimiento de una mujer. Para esto el abuelo conjura un tubérculo y se lo da de comer al hijo y a la nuera antes de que ella quede embarazada, esto para que no tengan hijos de un único género, sino para que multiplique hombre, mujer, hombre, mujer a lo que denominan como *kâ:simuu ʔiʔibati*. Si por el contrario, la pareja desea tener únicamente hijos hombres, el abuelo va y busca un grillo en el monte que llaman *sí:si*, y se los da de comer asado a los futuros padres. A través de él les está dando el alimento y la oración para que tengan solo varones. Si la pareja quiere prevenir no tener únicamente niños o niñas, ésta debe curarse antes de que la mujer quede embarazada, debido a que si ya lo está, el sexo del individuo no se puede alterar a través de ninguna conjuración puesto que ya el creador formó a la criatura.

La etapa de embarazo recibe el nombre de *ʔô:ʔago*, y el mayor indicio que tienen las mujeres de este es cuando cesa el periodo. La abuela le dice a las nietas que deben estar pendientes de en qué

fecha baja su menstruación. Cada mes debe llegar en la misma fecha que el mes anterior, puede adelantarse o atrasarse tres, cuatro o cinco días. Debe esperar, y si no le llega en las fechas indicadas, ella ya supone que se encuentra en embarazo. Existe también la creencia de que el canto de los pájaros brinda señales del embarazo de una mujer, y en este caso, el carpintero con su canto delata a una mujer que está embarazada pero lo oculta, e incluso brinda una premonición sobre el sexo del bebé. La historia cuenta que *tû:miba*, el ‘carpintero’, pretendía a una muchacha que, sin embargo, lo aborrecía a él. La muchacha en ese entonces ya había conseguido un marido, pero un día, cuando ella sale a orillas de río Caquetá, ve la cabeza de *kú:be*, una lagartija. Por estar mirando a esta lagartija, que era otro hombre, ella queda embarazada de él. Por vergüenza de lo ocurrido, la muchacha no avisa al marido de lo ocurrido. No obstante, toda la situación había sido vista por *tû:miba*, de modo que él le anuncia al marido a través de su canto que su mujer está embarazada. Lo hace burlándose por haberlo despreciado antes. Por esto, cuando llega el carpintero a cantar cerca a la casa, la gente se pregunta ¿quién será que está embarazada de aquí de estas mujeres porque *tû:miba* está informando? *hádi ?átume kuçfu nâ:ka tû:miba hu bubukuçfu nâ:ka seméba ni?u ?i?o bakútu*, ahí está diciendo –ya carpintero lo vio, ya se dio cuenta y esa mujer embarazada lo está negando, lo está negando –afirma Esteban. Cuando el carpintero canta *búqúmákátutuu*, da aviso de que la mujer está esperando una niña, en cambio cuando canta *péqé?úkudomáduutuu* avisa que está esperando un niño. A estas señales la abuela debe estar atenta de sus nietas, le pregunta cómo está, si ha bajado su periodo, y empieza a percatarse si su cuerpo tiene cambios visibles, para prepararla, sentarla y brindarle consejo para el embarazo. De hecho, Dolores nos afirmó que recientemente, durante nuestra primera estancia vino carpintero a cantar cerca de la casa. Ella preguntaba a las mujeres si alguna estaba embarazada, y afirma que en efecto una de ellas lo estaba.

Dolores Rodríguez:

Cuando ustedes estaban aquí,
 ese carpintero que cantaba así,
miré que Verónica estaba así [embarazada],
ni siquiera nos damos cuenta.
Pero ¿qué será? yo preguntaba a Xiomara, Vilma.
Yo decía,
“¿Usted no está embarazada? porque ¿por qué
canta carpintero?”
 le preguntaba a Judith
“No abuela”

Cuando dice *búqúmákátutuu* es porque es niña,
búqúmákátutuu.
Anteriormente, pues que nosotros a los niñitos
pequeñitos,
 cuando eran pequeños,
lo saca pega pega que está en el monte,
 otra vez la casa de hormiga,
especialmente para cuerpo de un bebé,
Pa’ la niña es de cogollo de chontaduro y para
niño es de casa de hormiga de monte.
Entonces uno unta la cara de ellos,
 por eso dicen *búqúmákátutuu*,

uno dice *tu tu tu tu*,
uno le unta siringa,
el cuerpo como pega eso en ese uno va untando.
A mí me gusta coger bebé así bien lanudito
cuando uno lo unta la cara por acá,
lanudito todo el cuerpo,
ahí ellos duermen bien sabroso,
antiguamente.

Por eso dicen *búqumákátutu* si es niña.
Si él dice *búqumákátutu* es para la niña.
péqē?úkudomadutu si es niño.
Va a ser niño embarazo que ella tiene.
Y preciso.
¿Cómo ellos saben? [los animales]
Son animalitos que uno no,
pues yo digo que no saben
porque animales
¿por qué van a saber?
“Ellos saben”,

me decía finada abuela.
“Ellos saben si usted [está embarazada]”.
Como una cosa para mí rara me está contando
ella.
Como una cosa muy increíble ella me está
contando,
me hace pensar mucho.
Yo le decía a finada abuela.
“Abuela pero ¿quien es que salió con ese
mentira?” le decía a ella,
“¿Quién fue que inventó esa cosa así?”
“No sé, pues ya desde antes viene eso, pues no
sé, desde antes a mí me dijeron así.
Por eso es que yo digo lo que les digo”.
Y es cierto.
Cuando ya uno está así es cuando pajarito viene
a cantar y es preciso que uno va a tener niña.
péqē?úkudomadutu,
preciso que va a tener niño.

Fotografía 21. Carpintero posando junto a la casa de Eliceo y María.

Existen otras señales sobre el embarazo y el sexo del bebé. Dolores cuenta que un día andando por el monte se le atravesó un lagartijo muy grande al que le dicen *ʔabákudaʔu*. Ella lo recogió, su suegra lo miro y le dijo que iba a tener un niño. En el caso de Lía, cuenta que al tercer mes de su primer embarazo ella soñó con micos churucos, y tuvo un hijo varón. Desde ese momento, durante todos sus siguientes embarazos soñó con micos churucos, lo que interpretó como una revelación sobre el sexo de sus bebés, que en todos los casos fueron hombres.

Todas las etapas de desarrollo y crecimiento en los ciclos vitales de las personas mantienen una relación con el enfriaje, en la medida en que la persona recibe mucho más consejo en esta época según la fase de crecimiento en la que se encuentre. La etapa del embarazo no es una excepción. Como explicamos anteriormente, las épocas de heladas pueden ser entendidas como el momento en que la naturaleza está menstruando, lo cual implica que la naturaleza se está preparando para un cambio y para la engendración de vida. Si durante el tiempo del enfriaje de canangucho una mujer está iniciando su embarazo, se le debe brindar orientación a ella y a todas las mujeres en edad fértil para el cuidado de los embarazos que vengan durante el ciclo que inicia con el enfriaje. A partir del momento en que cesa el periodo de la mujer, ésta debe prestar mayor atención a su alimentación, limitando algunos alimentos en su dieta. Igualmente, ha de cuidar su vocabulario y sus comportamientos. A la mujer se le dice que debe ser disciplinada, trabajadora y respetuosa para que estas mismas cualidades las adquiera el bebé. Así mismo, debe cuidarse de andar sola por el monte, salir de noche, y de tocar y comer la carne de ciertos animales como la danta, el venado o el cerrillo, que podrían enfermarla y así perjudicar su embarazo. Además, durante esa etapa se le aconseja mantener distancia del marido, evitando tener intimidad con él, pues este calor podría afectar a la criatura.

El embarazo es un cambio de ciclo, de modo que de la misma manera en que algunas cosechas se presentan en épocas no indicadas como consecuencia de un manejo inadecuado del calendario, puede ocurrir que los embarazos transcurran también en momentos no indicados o problemáticos, generando complicaciones como consecuencia de no atender las prescripciones impuestas en el calendario ecológico y ritual. Aurelio, por ejemplo, dice que con la cosecha de guacure y cucuy, vienen también algunas cosechas menores de guama, uva y caimo, pero estas corresponde a enfriajes falsos, así que es en este momento es cuando el embarazo puede ser de mayor riesgo para las mujeres. Son unas épocas difíciles, nos dice, en las cuales hay tener un mayor control sobre el embarazo. Se le dice a la mujer que, en estos meses de cosechas falsas, debe cuidarse de asolearse,

de sentarse en palos o piedras calientes, y de evitar cargar cosas pesadas. Igualmente, debe evitarse la concepción en los momentos en que la luna está menguando, pues ésta está como “acostada”, por lo que el bebé podría formarse de la misma manera en dicha posición, lo que causaría que en el momento del parto éste saliera de pies. Si el bebé ya se formó así, durante alguna de las etapas que mayores peligros conlleva para los bebés y para la madre, el abuelo debe permanecer al tanto del niño y cuidarlo por medio de oración, prestando mayor atención a los mensajes de peligro o de aviso enviados a través del calendario. El anciano enfría al bebé en el vientre de la madre por medio de oración, de modo que cuando la mamá toma la caguana conjurada por él, el niño irá creciendo con dicho pensamiento.

Las prevenciones durante el embarazo relativas al consumo de alimentos obedecen a múltiples motivos. Por ejemplo, debe evitarse el consumo de animales que se alimentan de frutas u otros animales que contienen sustancias dañinas para el ser humano, como la pava, el paujil y los micos. –Ellos consumen mucho veneno –nos dice Aurelio. De igual manera, cuando hay creciente, hay que evitar el consumo de pescados como el sábalo y la sabaleta, que se alimentan en esa época de mucha lombriz, razón por la cual se engordan y transmiten bacterias y enfermedades, según Aurelio. En este caso, la restricción obedece al tiempo, ya que por fuera de éste el consumo se permite.

Otro de los motivos por el cual se restringe el consumo de alimentos o se controlan las maneras en que debe hacerse, es debido a que ciertas cualidades podrían transmitirse literalmente al bebé o a la madre. Por ejemplo, la madre no debe comer el alimento que queda pegado en la olla, como el arroz, pues de hacerlo el niño puede quedar pegado de la misma manera en la matriz. No hay que comer alimentos altos en grasa, pues el bebé podría engordar demasiado y hacer el parto doloroso. No hay que comer muchas cosas asadas, como yuca, plátano, pescado o carne asada, ya que al ser el alimento asado un alimento seco, cuando la madre ya tenga el bebé no va a producir mucha leche, y por ello la dieta de la mujer debe privilegiar los alimentos cocinado en caldo. No es recomendable tampoco que la mujer embarazada haga el casabe, pues el calor de la candela podría secar sus senos, tampoco debe comer los bagazos de casabe. Cuando se tome cucuy no hay que abrirle un hueco demasiado grande al cascarón de la fruta, pues la boca del niño podría quedar de la misma manera, grande, por lo cual se aconseja hacer una abertura pequeña. También, existe un cucuy de monte que no tiene la protuberancia por la cual se abre al cucuy sembrado por los humanos y por la cual se abre, sino que cuando se madura se raja solo. Se le aconseja a la mujer

no comer de este cucuy pues cuando amamante al bebé se le puede rajar de la misma manera el seno. Muchas de estas enseñanzas las mujeres las van incorporando desde que son niñas, como una preparación que reciben de la madre para asumir sus responsabilidades futuras como mujer gestante.

Maria:

Cuando uno es muchacha pues ya la mamá de uno le explica.

Usted no puede comer esto.

Esto pasa así en embarazo.

Tiene que comer así ¿sabe?

Uno ya viene consejo de la mamá.

Ya uno queda,

por decir,

pongamos que mi mamá cuando yo era muchacha me daba consejo que uno no podía comer mojojy,

no podía comer gurre

y este pescadito ¿cómo es que se llama?

guacamaya

Eso era parte de...

o sea cuando uno va a tener hijos,

va a dar luz,

él hace la manito así,

pues queda prensado,

y el gurre pues cuando uno ya vuelve y sube otra vez pa' arriba se sienta,

entonces uno con ese dolor y vuelve y se dice, pa' que uno no suceda eso.

Así cuando uno está embarazada no debe comer de eso,

y el mojojy pues,

el mojojy él es gordito,

entonces uno está embarazada y uno come el mojojy,

como sabroso.

El bebecito se le engorda dentro.

Entonces al tener uno, uno sufre mucho.

Ese es el consejo que le daban a uno en la casa,

ya uno queda con eso en la cabeza.

Cualquier momento es adecuado para recibir el consejo. En el ejercicio de las actividades cotidianas, como la recolección en la chagra y la preparación de las comidas, a las mujeres se les advierten y dan a conocer los peligros asociados al consumo de ciertos alimentos. Por ejemplo, después de acompañar una tarde a Dolores a recoger guacure, nos sentamos a pelarlo para sacar la pulpa y hacer jugo de éste. Tomamos la cuchara y empezamos a pelar el guacure en cualquier dirección, de abajo hacia arriba, o del centro hacia afuera. Dolores nos corrigió, explicando que la manera adecuada de pelar el guacure era de arriba hacia abajo, y en dirección hacia el cuerpo, porque de no hacerlo cuando fuera a tener un bebé este podría nacer de pie, –y mire que es cierto, a mí ningún niño me nació de pie, todos de cabeza porque hay un orden –afirmaba ella. Igualmente, la yuca debe empacarse en el canasto bien ordenada con la punta hacia abajo, por el mismo motivo. Dolores también era enfática al señalar que este tipo de consejo también compete a los hombres. Decía ella que muchos de ellos por no ser quienes cargan directamente el embarazo no les importaba y desatendían a estas precauciones, pero ella afirma que también como padre del bebé, al compartir vínculos y transmitirle sus sustancias, puede afectar al niño y por eso él también debe

actuar bajo esta misma lógica, recoger las hojas de coca de abajo hacia arriba, o empacar la leña en el canasto verticalmente para que el niño en el vientre se forme en la posición adecuada.

Otras de las prevenciones asociadas al consumo de alimentos tienen que ver con la misma naturaleza de la relación que los féeminaa mantienen con los animales en su retórica, caracterizada por la rivalidad y la venganza. Por ejemplo, se debe restringir el consumo de frutas de monte, como la piña de monte y el yugo, pues son muy rasquiñosas y cortantes, y podrían generar hemorragia a la madre u hongos al bebé. Estos frutos en las historias mitológicas eran dulces como un caimo y no tenían propiedades perjudiciales, pero por la rivalidad entre los mismos animales, fueron “brujeados” por ellos y los dejaron cortantes y rasquiñosos, es decir con propiedades dañinas para ciertos seres como los seres humanos. Es muy frecuente escuchar también consejos respecto a que no hay que comer las frutas que vienen gemelas o pegadas, como el plátano o el cucuy porque los bebés pueden venir también en par. En la retórica de los féeminaa tener mellizos significa desobediencia, salirse de la línea de lo que dictó el abuelo tabaco. Por ello, es concebido como una enfermedad que le entra a la madre, pues es una característica propia de los animales como las chuchas, los ratones o los puercos tener varias crías. Sin embargo, esto no es propio de la gente verdadera. Los animales son quienes tienen muchos hijos en una sola camada, así que se prohíbe para los seres humanos. No obstante, en la parte práctica, tener mellizos no es mal visto del todo, “mejor, más abundancia” piensan algunos, aunque en seguida complementan dicha frase con la restricción que existe en la retórica “en parte de origen de nosotros no es permitido”. Este consejo se encuentra también relacionado con el riesgo de tener siameses y por esto a las mujeres en edad fértil se les aconseja no comer las frutas que vengan pegadas, pues así mismo pueden tener ellas el embarazo. Igualmente se restringe el consumo de animales considerados peligrosos, como el venado, pues este animal a través de la carne que consume la mujer podría hacerle mal provocándole un aborto espontáneo.

Los espíritus de los animales son peligrosos y podrían acecharla buscando dañar al bebé, por esto hay que protegerse de ellos evitando el consumo de su carne, no saliendo al monte, y pintándose el cuerpo. José Daniel durante una de las noches en el mambeadero, nos contó una historia que aprendió de su tía, –ese no es cuento, no es una idea sino una vida real –decía. En seguida contó la siguiente historia: A una mujer la atacaron en un sueño mientras ella estaba dormida. En el sueño le decían que tenía un animal en el vientre. “¡Bótelo!” le decían a ella. En el sueño ella llegó y botó al bebé y lo mismo hizo una vez estuvo despierta dado que tomó como un mal presagio dicho

uno no es muy habladora,
no es muy carnívora,
como dice cuidar el bebé como si ya estuviera
afuera para que salga con buena salud,
el bebé nazca.

Nosotros ahí más que todo con las hierbas frías
como mujeres indígenas nosotros vivimos.
Uno toma,
esa es la vida que uno da al bebé ya,
antes de que llega al mundo.

Eso es lo que uno tiene que cuidar.

Las mujeres consumen hierbas frías como la albahaca, la ortiga y la mancuera, pues son éstas las que dan vida al niño antes de su nacimiento. Son empleadas además como la medicina que se conjura para tratar los malestares durante el embarazo, como los dolores y las náuseas. Durante el embarazo, la mujer debe continuar con sus actividades, dado el papel formativo y curativo atribuido al trabajo. Todos los días debe ir a la chagra, deshierbar y pelar la yuca, –ahí es donde más lo ponen a trabajar –decía Esteban, con el fin de que ella sea una mujer dinámica, animosa y hábil, y a través de estas aptitudes deseables, ella irá transmitiendo al bebé desde el vientre el consejo para el trabajo, –así hay que trabajar, le va enseñando –decía él. Los cultivos deben estar bonitos y saludables, para que de la misma manera se esté formando el niño en el vientre. Se le dice a la mujer que no debe renegar del trabajo ni ser perezosa, o si no en el parto va a sufrir y sentir dolor porque renegó. Debe manejar sus emociones, evitar el enojo, pues es un mismo cuerpo con el niño, así que él también se va a enojar si ella lo hace, lo que causará que cuando llegue el momento el parto no sea rápido. También se le dice que no debe mezquinar el agua ni tomar agua trasnochada. Todos los días debe ir a la quebrada a tomar el baño, regar el agua que recogió para el día anterior y recoger agua fresca. De lo contrario, el niño saldrá con la bolsa de agua, –sale con todo el tejido y la bolsa de agua [placenta], entonces queda duro para salir al niño, se llena de agua por mezquinar agua –contaba José Daniel, refiriéndose probablemente a los casos de placenta previa en que ésta obstruye el cuello uterino y puede provocar graves sangrados durante el embarazo y el parto.

Los hombres también son aconsejados sobre estos temas, pues se considera que sus acciones afectan igualmente el estado del embarazo y del parto. Un hombre debe ser diligente en su trabajo, levantarse temprano en las mañanas e ir a bañarse sin pereza. Si él no se quiere levantar y vuelve a dormirse, se le dice que igualmente va a suceder al momento del parto con el niño, este se va a levantar y se va a quedar dormido otra vez en el vientre de la madre, haciéndola sufrir. Ahí es cuando la mujer pasa varios días con el dolor de las contracciones previas al parto, porque el niño vuelve y se duerme en el vientre de la madre. Por eso, el hombre debe levantarse rápido y asumir sin renegar las actividades diarias. Lo mismo sucede al momento de alimentarse y al realizar

actividades como recoger leña o traer bejuco del monte para hacer canasto. Usualmente los hombres recogen el bejuco del monte y lo llevan enrollado y amarrado con alguna liana, pero cuando llegan a la casa deben soltarlo para que en el parto el niño no quede “amarrado”. El bebé podría adquirir las mismas cualidades del bejuco que recogió su padre, en este caso su forma, y quedarse enredado en el vientre de la mujer. Una vez el niño nace, en los días posteriores al parto, el padre no puede arrancar bejuco de los árboles dado que podría causar que al niño se le reviente el cordón del ombligo.

Igualmente, los hombres son aconsejados sobre estos temas desde niños, por lo que se les aconseja, por ejemplo, que cuando se les sirva la comida deben comer rápido, pues de no hacerlo así, cuando tengan esposa y ésta vaya a tener un parto este será lento. También a los niños se les dice que no deben jugar con un gusano llamado *tû:kene*, el cual parece un ombligo de recién nacido y se mete en los huecos de la tierra. Los niños ponen hierbas en los hoyos para que el gusano las muerda y así ellos puedan sacarlo. Se les aconseja a los niños que no saquen al gusano, porque cuando tengan un hijo puede quedar con el ombligo salido, a manera de castigo por haber molestado a estos gusanos. Cuando el niño nace con alguna malformación o defecto físico, o la mujer tiene un parto complicado, se atribuye a que alguno de los padres no se dietó y no cumplió con las recomendaciones del consejo.

Cuando el parto de la mujer está cerca, el padre le indica al hombre que debe ir al monte a buscar harto bejuco, harto guarumo, pues ese va a ser su trabajo durante la dieta que tanto hombres como mujeres deben cumplir tras el parto. Con ese material va a elaborar los implementos con los que la mujer va a cuidar al niño: el carguero, el canasto dónde va a cargar los pañales, la ropa, y con el cual va a ir a buscar la comida para los hijos –ya sigue dieta, él está solamente tejiendo canasto, o tejiendo balay, o cernidor, o matafrío, cualquier cosa –dice Esteban. Ese es uno de los consejos que le dan al padre para que su hijo sea animoso y no sea perezoso, e igualmente de ahí en adelante el niño tendrá las mismas cualidades, será muy trabajador y rápido para realizar las actividades. El implemento que teja el padre antes del parto debe ser terminado, debe ser bordeado, o de lo contrario, todos sus trabajos futuros y de sus hijos serán así, no serán concluidos y serán dejados a medias.

El nacimiento y las dietas durante los primeros meses de vida

Los días previos y posteriores al nacimiento de un niño son las etapas más delicadas para la seguridad y la salud de la madre y la criatura, pues espíritus dañinos de gente malintencionada o de animales podrían intentar atacarlos para hacerles mal y así evitar el nacimiento y con esto la multiplicación del cuerpo del grupo. Igualmente, durante esta etapa se considera fundamental el cumplimiento de las dietas y las restricciones por parte de la madre y el padre del bebé, pues esto determinará las cualidades futuras del niño en cuanto a su salud y su comportamiento. Por este motivo, todos los cuidados y consejos se encuentran orientados a protegerlos y así garantizar un parto sin complicaciones y la formación de un cuerpo vigoroso y sano durante los primeros meses de vida del bebé.

José Daniel afirmaba que, faltando un mes, cuando el niño está próximo a nacer, cualquier actitud que los padres hagan mal molesta a la criatura en el vientre y tiene sus secuelas incluso después de que haya nacido, –a veces uno cree que ya cuando el niño está afuera, pero a veces antes ya él está jechito [formado], antes un mes ya algunos molestan también –explicaba José Daniel. Cuenta, por ejemplo, que en una ocasión su niño recién nacido no paraba de llorar todos los días de 7 a 8 de la noche y de 3 a 4 de la madrugada. Después de numerosas curaciones fallidas él recordó algo que sucedió un mes antes del nacimiento del niño y le contó a su finado padre que él y su mujer salieron de noche a perseguir ratones como carnada, –por allá pa’ cazar carnada era que yo perseguía por allá de la maloca, ahí había un palo podrido, me gustaba mucho. Perseguíamos con ella pa’ matar –contaba José Daniel. Su padre le advirtió que borugos, ratones, abejas, hormigas, y demás animales podían molestar al bebé, por lo que la madre debía evitar el contacto con ellos y no acompañar al marido a la cacería, y él debía cerciorarse de que estos animales no estuvieran rondando la casa. –“Hijo, pues yo creo que eso es, pues no hay otro mal, si eso es vamos a ver si no nos engañan, ojalá que mi pensamiento no nos engañe” –recuerda que le dijo su padre. Al día siguiente salieron a recoger hojas de coca y mambearon. Cuenta José Daniel que identificar la causa del malestar del niño a través del pensamiento bastó para atacar el mal y así el niño paraba de llorar en las noches. Esa noche el niño lloró apenas diez minutos, y en la madrugada no se quejó más, –entonces ahí uno se va dando cuenta todos los que los viejos cuentan a uno, entonces uno va creyendo, cómo funciona el sistema indígena –nos afirmaba José Daniel.

El momento del parto puede llamarse *ʔábotogo ʔgagobaga* ‘la mujer ya va a tener’ o también *ʔihebechumu ʔikakuno* ‘ya está ocupada’, pues cuando llega el bebé recién nacido la mujer ya no estará libre para hacer sus oficios sino hasta el momento en que el bebé aprenda a sentarse. Idealmente el hombre no debe estar presente en el momento en que la mujer está dando a luz. Él debe estar acompañando el parto únicamente a través de oración. –Es penoso el papá mirar a la hija o a la nuera, porque si yo miro mi hija, mi nuera es como mirar a mi mamá, entonces es prohibido, vergonzoso, solamente la mamá, o la abuela, o una hermana que ya tenga experiencia, una mujer que atiende parto, hombre no –afirmaba Esteban. Mahecha (2015, 201) explica que, para el caso de los macuna, esta restricción se encuentra asociada al potencial peligro al que se expone un hombre cuando entra en contacto con la sangre femenina, la cual podría contaminarlo, además de considerarse el parto como uno de los asuntos femeninos más íntimos. En la práctica, varias de las mujeres a las que preguntamos fueron atendidas en sus partos por su suegro o por su esposo ante la ausencia de una mujer mayor que las acompañara, o porque el hombre en ese caso tenía mejor manejo y mayor experiencia sobre el parto que alguna de las mujeres presentes. Al respecto, también Esteban nos contaba:

Esteban Ortiz:

Uno también tiene de mujer.
Mientras está la madre o la abuela,
un hombre prohibido.
Pero cuando no hay nadie,
sólo los dos,
no hay ni la suegra ni la mamá,
pues no hay nadie aquí,
pues a uno le toca proceder como marido,
En ese como marido tiene que proceder a atender
parto porque ¿Quién?
Por eso es que uno tiene que entender lo de las
mujeres.
En esas etapas le toca a uno entender.
En caso que están ellas pues ya,
no puede meter.
Entonces es lo que ella está diciendo,
el partero.
Entonces aclarando.
Ella embarazada,
dolor,
“papá, esto ¿cómo atendió la cuñada, la
mamá, atendió a ella, finada mamá?”

Ah bueno, uno ya sabe porque ya,
dolores,
¿Qué voy a hacer?
¿A quién?
Entonces más o menos.

Christian Cárdenas:

Esteban ¿cómo sabía de eso?
¿cómo conoció ese pedacito?

Esteban Ortiz:

Preguntando,
yo preguntaba a mi mamá,
¿cómo es?
Esto es así,
esto es así.
Los mayores también cuentan.
Lo de la mujer esto es así.
Entonces ya uno ¿cómo es esto?
Así es esto,
así se hace.
El primer Chuchito,
ahí fue que yo solo lo atendí,
por no tener toda esa experiencia,
ahí fue la consecuencia.

Entonces ya le pone más interés.
“Ah juepucha, me faltó esto esto”
A Chuchito lo atendí.
A este, sí,
yo también lo atendí.
Que yo atendí parto fueron dos,
a Chucho y a Adis, y al finado,
Entonces ya uno hace la oración y esa vaina,
pues uno tiene.

Digamos en este caso mis hijos pueden tener
mujer,

Aurelio también señalaba que como hombre de pronto él sabe “administrar” el embarazo, es decir hacerle seguimiento y atender el parto, cuidar al niño, a la madre y ayudarla, pero que en realidad no puede conocer qué es el embarazo, sino únicamente de narración, considerándolo un asunto principalmente femenino, explicando que –las mujeres sí pueden decir porque ellas sí se embarazan, porque ellos ya ponen puntual con este a mí me pasó, con este mí me pasó esto, pero ¿usted cuántas veces se embarazó? son teorías o conocimientos, pero que un hombre sepa de embarazo no –dice él. No obstante, el preguntó a su tía y a su mamá cómo atender un parto antes de tener mujer, así que cuando ya su mujer se embarazó, él tenía experiencia y eso le sirvió para atenderla, –si uno no ha escuchado cómo hay que prestar el servicio, no está en nada –decía Aurelio, de tal suerte que ha atendido la mayoría de los partos de su esposa, sus nueras, e incluso de mujeres por fuera de su red familiar.

Para el momento del parto se pone a disposición un lugar al interior de la maloca o una habitación en la vivienda, que se limpia y se adecua. Debe tenerse a disposición pintura negra, ají y copay, este último actualmente ha sido reemplazado con el uso de velas. La pintura será la primera protección que reciba el bebé y los padres contra la enfermedad y el envejecimiento, el ají protegerá al niño de los alimentos que consuma, para que estos no le hagan daño. El parto no puede tenerse en la oscuridad, sino que debe ser con baja luz, así que el copay debe permanecer siempre prendido, no solo en la parte terrestre como indica Aurelio, también debe iluminarse la fuente de agua más cercana en dónde irán a bañarse los padres con el bebé. Aurelio nos explicaba con detalle:

Aurelio Suárez:

El ají más que todo es pa’ que no sea carnívoro y también para que coma todo, contra todo

pero no tienen abuela,
¿Quién le va a?
La suegra todavía le falta.
Entonces ahí es donde le toca a uno lo de la mujer.
El manejo de la mujer en un momento dado.
Juepucha, toca aprender porque no hay la persona indicada.
Uno conociendo pues ya,
atiende.

para que no diga “no, que le hizo daño, que yo comí tal cosa.”
Eso por ese lado.
El copay una luz para la parte terrestre y la parte de agua.

Por eso es que van,
El hombre lleva tres copay.
La mujer lleva tres copay.
Uno de esos lo mete al agua.
El hombre también y regresan con dos otra vez
para la casa.
Eso es pero parte del agua y los dos que vienen.
Ya lo pintan.
Primero se debe pintarse es el bebé.

Lo más importante hay veces pintan y muchos
pues de vergüenza no se pintan la cara,
esa es la parte donde debe pintarse más.
Entonces el que le va a atender el parto,
sea la tía, sea la abuela, sea el abuelo.
Son los que le van a otorgar cómo debe educar y
cómo debe ser el cuidado si es niña o niño.
Ahí le va a dar esa instrucción.

Al momento en que inician las contracciones la mujer debe permanecer en posición vertical, no puede acostarse pues el bebé podría quedar dormido otra vez, demorando así el parto. Tiene que ir tanteando al niño, y cuando ya siente que viene debe ponerse de cuclillas y pujar. Allí quien esté atendiendo el parto recibe al bebé, estando atento a no dejar que toque el piso. La madre y quien la esté atendiendo deben cerciorarse que la placenta, o la “bolsa de agua” salga completa antes de cortar el cordón umbilical, –a ellos nos les importa la placenta –dice Aurelio refiriéndose a la atención en los centros médicos –eso lo van mochando, le interesa es el bebé, pero nosotros no podemos hacer eso, tiene que salir, hasta que no salga no se puede mochar –dice él, así que se realiza un masaje en la parte baja del abdomen, o de ser necesario se introduce la mano para sacar lo que quede de la placenta. Inmediatamente después de dar a luz, a la mujer debe dársele de tomar una bebida tibia, puede ser agua o caguana, para que no tenga hemorragia y para que no sufra su matriz. Las mujeres señalaban que, incluso con su primer parto, ya se encontraban preparadas para el manejo de la postura corporal, la fuerza y la tolerancia al dolor, gracias a la instrucción que habían recibido de sus madres o abuelas, –ahí sí como dice el dicho: “tiene que apretar la lengua” –comentaba Leopoldina. El manejo inadecuado de la postura podría intencional o accidentalmente dañar al bebé. Dolores nos contaba al respecto:

Dolores Rodríguez:

Dice que acostarse queda dormido el bebé otra vez.
Entonces cuando ya le duele seguidita seguidita,
minuto por minuto ya uno queda sentada.
Y cuando ya le baja el agua,
pues ya uno se acurruca.
En cambio, el que no aguanta,
el que no aguanta pues cuando ya está acurrucada,
cuando ya está saliendo el bebé,
ellos se sientan y ahí es que matan criatura,

porque ellos se sientan encima del bebé y se muere.
Entonces tiene que cuidarse eso.
Entonces tiene que quedar acurruCADITA pa’ que no se siente encima del bebé.
Por eso uno,
una anciana o una tiene que quedar al lado pa’ que lo mire.
Hay muchas,
aquí entre nosotros hay varias que matan los niños así,
o sea digo yo,

por maldad no más pa' andar solo así ellos hacen,
de maldad ellos lo hacen así será los hijos.
Yo digo porque ¿cómo? un bebé cuando viene a
caerse para mí ¿no?
Es muy lindo,
viene a llorar,
a mover la mano,

uno lo mira bien lindo,
pero ellos no les da lástima será.
Hay varias mujeres aquí de nosotros que matan
los hijos.
Ellos dicen “ay ella no pudo y se sentó encima y
se murió” dicen.

Por lo general, las mujeres prefieren tener sus partos en sus hogares y no en un centro médico. Aunque no preguntamos explícitamente por la razón de esta preferencia, en algunas de las conversaciones percibimos en ellas un sentimiento de incomodidad a ser vistas o tocadas por un extraño, como también cierto recelo a recibir tratos verbales intransigentes o discriminatorios por parte del personal médico. Nos contaba una mujer de 30 años que su primer hijo lo tuvo en el centro médico, y a raíz de la atención que recibió decidió no volver a ser atendida allí, de tal manera que tuvo todos sus siguientes partos en el hogar. Así mismo algunas mujeres nos relataron malas experiencias en la atención del parto en el centro médico. Cuenta Dolores, que una de sus hijas debió ser atendida en este lugar pues su bebé se quedó sentado. Debieron realizarle una cesárea para sacar a la niña y a raíz de este procedimiento la mujer se enfermó. Ella necesitó una transfusión de sangre, pero su hermana, quien era su única acompañante, no podía donarle pues en ese momento tenía paludismo. Un soldado fue quien le donó sangre, –una sangre mala, contaminada –afirmaba Dolores. A raíz de esto ella enfermó y siete años después murió a causa de la enfermedad que le contagiaron allí.

Una de las complicaciones más comunes durante el embarazo y el parto es cuando el bebé viene en posición podálica. Cuando se detecta esta condición en una etapa temprana del embarazo se puede voltear al niño con agua tibia rezada, nos afirmaba Aurelio. La oración consiste en invocar referentes animales o frutales que suben y se voltean o que crecen de cabeza, como los peces quienes suben y por la misma corriente de agua regresan, o como los guacure que crecen de cabeza. Se conjura esa agua o ese zumo que se le va a dar de tomar a la mujer y a las pocas horas comienza la reacción, –eso da miedo hasta que se acomoda, eso me ha dado resultado, la conjuración uno hace por esos trabajos, cómo hace usted voltear, es conjurar, tener esa fe –contaba Aurelio. Las mujeres acuden a este tipo de curación para evitar en la medida de lo posible una cesárea. La curación también puede realizarse para tratar las malformaciones, que tienen su origen en algún corrompimiento de un animal, y por esto la oración es reiterativa en decir que “nos formamos humanamente”, –hay veces hay mujeres que tenían bebés con venado o con forma de gusano pero

la cabeza era humana. Esos ya son maldades, y eso existe por qué ay qué tal que mi hijo sin ojos, qué es lo que no dice, lo primero que ellos revisan es si está completo –dice Aurelio.

Aurelio señala que ninguno de sus hijos nació en el centro de salud, pero que cuando no se cumplen los cuidados, las dietas y las restricciones, por seguridad recomienda acudir a este lugar en caso de complicación en el parto. Afirmo que ha lidiado con algunos casos complicados en los que las mujeres han sido obstinadas en ser llevadas a un centro médico, –“si me muero, me muero, pero no y no” –las remeda él. Entiende que un parto que se trata en el hogar es amoroso, cariñoso, e incluso por más dolor hasta hace reír a las mujeres, cuenta él, mientras que en el centro de salud, el médico no tiene esa paciencia, –no le importa, acá pues bien o mal lo atienden bien, pero en esos pabellones grandísimos donde entran 30 y salen 15 vivos, grave –afirma Aurelio. Dolores, así mismo nos contaba que todos sus partos los tuvo en casa, atendida por su madre, y solo uno de sus embarazos fue atendido en un centro médico, cuando en alguna ocasión caminando por el monte mientras acompañaba a su esposo en búsqueda de cerrillo, se resbaló y se golpeó su barriga con un palo, provocándole la muerte al bebé cuando ella tenía tres meses de embarazo. Dolores ha atendido varios de los partos de sus nueras. En alguna ocasión nos contó dos casos de cuando los bebés de sus nueras venían en la posición incorrecta. En uno de los casos, estaba un anciano presente que supo cómo atender el embarazo salvando el bebé, pero en el otro los padres pidieron ayuda demasiado tarde. Dolores cuenta que días antes a este suceso, ella había recomendado a la madre que su parto debía ser atendido en un centro médico. Así relata ella la experiencia:

Dolores Rodríguez:

Cuando me vinieron buscar yo me fui,
pero ya estaba muerta la niña cuando me
vinieron a buscar.

“¿Por qué no me llamaron antes?
Ya no está viva, ya está muerta.”

Sofía Venegas:

Nació de pies.

Dolores Rodríguez:

Sí, nació de pie.
Se le quedó la cabeza.
Este nosotros tenemos que cuidar,
o sea, todo me decía mi finada abuela de los
hombres también,
porque usted hombre usted no va a decir que
usted va a tener,
va a tener su mujer.

Christian Cárdenas:

¿Por qué el bebé salió de pie?

Dolores Rodríguez:

Pues como yo estoy diciendo,
nunca ella cree lo que uno dice
por eso pura mentira.

Para eso están los médicos.

Los médicos lo voltean, lo sacan.

Pero donde que no hay médico ¿Qué sucede?

Se murió la niña,

y así mismo aquí mismo nació el otro, el niño,
el que se zafó el pie,

un lado de pie se zafó,

pero estaba un anciano,

él fue el que lo arregló.

Aunque nació de pie pero se salió de una vez,
de una vez.

Así como dice.

Ese cuando se salió tiene que salir de una, porque al ratico se cierra ya.

Como por esta parte de nosotros siempre es grande,

ahí se demoró y se quedó.

Se cerró y cabeza quedó adentro y quedó muerta.

Cuando ya esta muerta me fueron a llamar.

Vinieron a llamar.

Yo me fui.

Toqué así.

Ya estaba como moradita ya.

Christian Cárdenas:

¿Dolores ha atendido partos?

Dolores Rodríguez:

Sí yo, a las dos nueras pues yo lo atiende.

No me llamaron rápido cuando sucedió eso.

El otro niño que se zafó yo no estaba.

Estaba el señor ese.

Entonces lo sacaron rápido.

Él lo rezó,

él lo atendió.

Entonces vino de pie pero salió bien,

rápido,

Entonces no se murió.

La niña como ellos no me dijeron,

Ya cuando ya no puede me vinieron a llamar,

“que mi papá lo necesita que mi mamá está en dolor”,

entonces me fui,

“yo creo que la niña se murió no quiere salir”.

cuando fui a tocar claro ya estaba muerta,

“¿por qué no me llamó hace rato?” yo regañé.

Eso es puro descuido.

El otro día yo le dije,

el domingo pasado yo le dije

“tiene que ir a hospital” y no quiso,

no quiso no quiso.

Mire lo que pasó.

Descuido de usted.

Usted mismo tiene la culpa

Sofía Venegas:

¿Dolores cómo sabía que ese parto tocaba atenderlo en hospital?

Dolores Rodríguez:

Pues uno, cuando ya,

o sea cuando ya no puede,

ellos que lo atienden,

los médicos, enfermeros,

entonces ahí ellos saben.

Si no puede ellos lo echan de una vez,

llaman la avioneta y lo mandan,

si ellos no pueden,

si no es normal,

en cambio si es normal ellos lo tienen ahí.

Cuando me llamaron.

“Su hijo la necesita al otro lado, pero ya”

“¿qué pasó?” le dije,

“no, que la mujer está en dolor”

cogí de una vez crucé y me fui,

yo fui a tocar, pues jum,

no podía tener.

No ese ya no.

Estamos juntas ahí arriba.

Yo le preguntaba y decía que sí que sí,

estaba bien,

y ahora,

yo le dije a mi hijo súbalo más bien a hospital.

Lo subieron a hospital.

Ahí lo tuvo en hospital,

normal salió.

Varias mujeres que hacen morir al niño a veces por no dejar,

por mezquinar el cuerpo.

Ellos no querían dejar del médico,

no quiere que vea el médico,

lo dejaban morir.

Sofía Venegas:

¿Por qué no querían que las viera un médico?

Dolores Rodríguez:

No sé, una también hizo así.

Entonces yo le dije,

“si usted no quería,

pues haga fuerza sola para que el médico

no le mire, que lo toque.

Ese está en usted, ese está en usted.”

Gracias a mi dios que yo tengo 9 hijos y todo,

pero no pasé eso.

Todos están bien.
Quedaron los 5 vivos y los 4 muertos.
La otra nació muerta,
y los dos que murieron grandes.
Y el otro sí yo me fui,
yo me caí, tenía 4 meses,
cerrillo por allá ese cerro.
Nosotros fuimos por allá tarde,
y yo atrás de él cómo será me resbalé así y me
fui a caer encima de un palo que está atravesado
así,
mi barriga.
Yo me quedé sentada ahí un buen rato y él me
llamó,
“venga, ese no es borugo, porque ya nos vamos
bien tarde.

Imposible si es borugo podía caer en ese pozo.
Si es borugo podía caer en ese pozo ya,
y como pasó por ese quebrado ya,
ese no es borugo.
Ya yo no puedo andar,
me duele mucho acá” yo le dije.
Nos vinimos, nos vinimos.
Ya ahí casi llegando ahí sí me manchó.
Ese niño se ahogó de pura sangre.
Como para atajar esa sangre,
se cuajó cara de él.
Es el único que me sacaron en hospital.
Tenía 3 meses.
Ese único que me sacaron en hospital³¹.
De resto,
pues todos bien.

La defunción de un bebé durante el parto o en los primeros días de vida es atribuido, en algunas ocasiones, a un manejo inadecuado o al incumplimiento de los consejos, las dietas y las restricciones. Las curaciones del nacimiento, como pintar el cuerpo del bebé y de los padres con pintura negra o el encierro hasta la caída del ombligo, como también el ritual de bautizo o de asignación del nombre conocido como ‘dar agua’, tienen como objetivo, además de fortalecer el cuerpo del niño y protegerlo contra enfermedades, de presentarlo como un nuevo integrante del clan. Eliceo nos contaba que su primera bebé murió durante el parto. Él señala que el error que cometieron fue que ese embarazo estaba siendo curado por la abuela de su esposa, es decir que la bebé estaba siendo cuidada espiritualmente por el grupo de su madre. Eliceo y María, no tuvieron el manejo espiritual adecuado, de tal manera que cuando nació la bebé, ésta no fue reconocida en una estancia espiritual como un miembro del clan del padre. Los bebés deben ser registrados mediante el bautizo de ‘dar agua’, de lo contrario podrían no ser reconocidos o ser rechazados, provocando incluso su muerte, como en este caso. Eliceo cuenta que él, guiado por su padre, debió acudir a una estancia que denomina como ‘vomitar’ haciendo uso del yagé³², para arreglar

³¹ Dolores se refiere al Hospital San Rafael de Puerto Santander al que llegan las personas enfermas, normalmente para conocer la urgencia de su condición y esperar la remisión a un centro de salud de mayor importancia en Leticia o Florencia.

³² Como el mismo Eliceo nos lo explica, el yagé en los grupos de Gente de Centro es empleado de manera excepcional para curar enfermedades que

no han podido ser tratadas bajo otro medio o cuya causa no ha sido identificada. En este caso, fue utilizado para descubrir cuál había sido la causa de la muerte de su hija y poder proteger de este mal los siguientes embarazos. Londoño (2004: 172) señala que la toma de sustancias curativas como el yagé tienen la capacidad de volver visibles agentes malignos y transformarlos.

espiritualmente el problema y que de ahí en adelante los hijos que tuviera con María quedaran protegidos bajo la línea de su clan. Así nos relata esta experiencia:

Eliceo Ortiz:

Ella lo tenía tratado,
lo tenía manejado la abuela.
La abuela lo tenía curado digamos es parte de ella.
Esa parte pues no lo conocíamos nosotros,
para la protección y todo no sé como ella lo manejaba.
Eso fue como el error que tuvimos el primer embarazo,
el primer parto.
No pudimos,
no tenemos esa oración.
Lo tenía como cerrado.
Entonces no pudimos digamos destapar eso,
¿ya?
Entonces eso fue lo que sucedió con el caso de la niña.
Siempre dicen que tiene que tener digamos esas nociones,
porque ella a esa edad no tuvo experiencia,
primer parto digamos.
Desde pequeño se trata el parto,
el embarazo,
que cuide,
cómo va a formándose ¿ya?
Entonces no tuvo eso pasó acá sino los tuvo allá.
Entonces no sabíamos el manejo de ellos allá.
Después fue un trabajo duro.
Ir a otro mundo.
Ella fue,
yo fui.
Miraron eso,
así lo arreglaron.
Ya lo arreglaron bien.
Ya no es de allí,
es de acá.
De allí pa' acá todos los conceptos quedan protegidos bajo este clan.

Nada allá.
Ya abrieron el camino ya sin ningún problema.
Fue un error que se cometió.
Además la distancia.
Como ir allá a que ellos arreglen esa cuestión allá.
Es difícil.
Pero ya después se arregló
Sofía Venegas:
En ese momento,
¿su papá fue allá,
o cómo él lo arregló?

Eliceo Ortiz:

No.
Él se concentró.
A otras instancias digamos.
Es último instancia que hay.
Ningún humano puede así,
humanamente.
No se puede.
Allá si lo muestra pero no va cualquiera.
Eso no va cualquiera.
Tiene que estar registrado [estar protegido espiritualmente para que lo reconozcan otros seres].
Todos los procedimientos,
como bautizo,
el agua digamos.
Todos los procedimientos.
Ahí ya es que están registrados en un libro.
Entonces ellos ven.
“Ah sí, usted está registrado acá,
entonces sí puede.
Lo conocemos.”
Pero el que no esté registrado no vuelve,
se muere.
Eso es muy,
¿cómo será?
muy delicado.
Yo fui una vez.
No sé muy

¿cómo será?
 muy duro pa' uno comentarle esa historia.
 No es como sentir esta estadía de uno.
 Es otra cosa.
 Nivel puro puro, otro mundo.
 Si uno cometió un error le dicen
 "usted cometió este error,
 así.
 No lo puede negar."
 le dicen "yo lo estoy viendo".
 Pero eso como dicen no... jummm
 Así pudimos arreglar.
 Ella fue también.
 Allá mismo le dicen,
 le dicen que,
 "dígame a ella que venga".
 Entonces ya ese mandato hay que cumplirlo.
 Hay que mandarlo a ella o si no le dicen
 "No, haga esto, esto, esto".
 Es dependiendo del que le diga.
 No es que uno ya,
 tome la forma de uno.
 No.
 Allá le dicen.
 Hay cosas que le dicen a uno,
 y hay cosas que le dicen pero uno no puede decir
 hasta que sucedan los casos.
 Es como secretos que hay.
 Esa es la última instancia.
 De ahí pa' ya no hay más.
 Acá uno lo puede curar,
 le puede meter ampollitas,
 no se cura pa' nada nada.
 "Vaya pa' allá" le dicen.
 Nada imposible le dicen.
 Hasta llegamos allá,
 lo último.
 "Pero ¿por qué?" nosotros decíamos,
 y así sigue,
 Todo pasamos nosotros pa' registrarnos en ese
 libro digamos.
Christian Cárdenas:
 ¿Esa instancia tiene algún nombre?
Eliceo Ortíz:

Esa instancia...
 El nombre,
 acá popularmente le decimos vomitar
 ¿no?
 como decir yo vomité usted se refiere a eso.
 Es como un líquido que uno toma.
 Un bejuco revuelto con...
 Bueno, eso es.
 Cuando está adentro ese le dice todo todo.
 Cuando llegue tiempo de que le diga,
 él mismo le dice
 "esta enfermedad que usted tiene bótela".
 Uno llega y vomita,
 le dicen vomitar

Sofía Venegas:

¿Qué bejuco?

Eliceo Ortíz:

Yagé

Christian Cárdenas:

¿Esa es la única vez que usted ha...?

Eliceo Ortíz:

Ujum

Sofía Venegas:

¿Quién lo preparó?

¿Jorge?

Eliceo Ortíz:

Sí mi papá.

Ahora no lo prepara alguien autorizado.

Nadie lo puede preparar,

lo preparan una muerte.

Christian Cárdenas:

¿Para qué más se usa?

Eliceo Ortíz:

No, eso no se usa pa' nada más.

Pa' una enfermedad que ya no pudo descubrir,

esa es la última instancia.

Así no más no se puede.

Antes lo regañan.

Son dos.

Lo cura y llega y lo coge el otro man.

Como son dos,

y ahí sí le dice,

le infunden cosas que no son.

Lo engaña.

Al recién nacido se le llama *bô:se* ‘niño nuevo’ o *bô:sega* ‘niña nueva’. Después del parto, el bebé se baña con hierbas frías, se envuelve y se le realiza una señal en la frente y en la espalda con achiote –para que como uno como es bebecito es bien blandito y delicado, para que la columnita no doble uno lo pone así –cuenta Leopoldina. Dolores nos dice que una vez el niño nacía se le solía secar y envolver con una hoja de yarumo o de maraca, práctica que ha caído en desuso por la preferencia en el uso de toallas o telas. Igualmente, los niños solían ser envueltos con algodón de *nikúba*, una hormiga. Se enlanaba al bebé como un osito, ellos comparan, para que así no sintiera frío. Esta práctica fue reemplazada con el uso de ropa y pañales. Dolores, por ejemplo, nos contó que vio cómo a sus hermanos los envolvían con este algodón, y que con su primer hijo realizó esta práctica, aunque con los siguientes ya no. Después, la madre y el padre deben pintarse todo el cuerpo con pintura negra proveniente de macerar una hoja conocida como *kâ:tu* para rechazar la vejez. Esta misma pintura será empleada en el bautizo para pintar todo el cuerpo del bebé. A partir de este momento la madre y el padre deben cumplir una serie de dietas hasta la caída del ombligo del bebé.

Fotografía 22. Resultado final de la preparación del *kâ:tu*

Al lado de fogón la madre va moldeando el cuerpo del bebé. Calienta sus manos, empieza a estirar sus brazos y sus dedos para que crezca, va arreglando su cabeza y su cara para formar sus rasgos, su pecho para que no tenga pecho de paloma. La madre en el fogón va arreglando al niño o a la niña para que sea bonito, fuerte y sano. Dicho proceso recibe el nombre de *sê:meke mimibáituʔi* ‘moldear al niño’ y es análogo, según Esteban, a la creación que hace el abuelo de tabaco en el vientre –El padre ya desde el vientre lo formó. Aquí ya también lo sigue formando en palabra. Mientras el niño va ya entendiendo, ya cuando camina, mire esto esto. El niño está andando muy cascurvo, muy abierto, con las rodillas para afuera. Hay que volver a formarlo, peor, entonces ya comienza otra vez. A moldear, a arreglar al niño –dice él. Londoño (2004: 19) establece un parecido entre esta práctica y la que ellos realizan con la cerámica al amasar el cuerpo del niño con el fin de corregir pequeños defectos de nacimiento para que crezca correctamente de la misma manera que se hace con la cerámica húmeda para darle forma. Así, el cuerpo de los jóvenes son objetos maleables que se “endurecen” con el proceso de crecimiento y envejecimiento –el oído toda parte tiene uno que mirar, un brazo, la cara, uno arregla, ya después que esté duro ya no –nos dice Leopoldina.

El tiempo de ‘dieta’ *ʔágaʔi* reglamentariamente es de cuatro días hasta la caída del ombligo, en donde los padres y el bebé deben permanecer al interior de la maloca guardando quietud. Solo pueden desempeñar trabajos como cambiar los pañales, asear al bebé o hacer la comida, evitando hacer mucha fuerza o moverse demasiado. Cuando el ombligo caiga, este no puede botarse así no más, pues las hormigas podrían comerse el ombligo perjudicando al niño, así que debe ser enterrado en el piso de la maloca. El ombligo del bebé es delicado y merece un especial cuidado. Si los padres se mueven demasiado podrían hacer sudar esta región del bebé, generándole humedad lo que podría desembocar en una infección. Si un niño tiene el ombligo salido se atribuye a que sus padres no guardaron adecuadamente la dieta durante esta etapa. La misma madre tampoco debe tocar el ombligo del bebé, pues al hacerlo allí es por donde puede entrar la enfermedad. Si el ombligo se secó rápido, así mismo se cree que está sanando rápidamente el vientre de la madre, en cambio si el ombligo se infecta y sangra, es porque el vientre está en mal estado. Este es el primer indicador de la salud de un bebé y es el comienzo del cuidado. Aurelio veía con preocupación el incumplimiento de esta dieta –hoy en día es diferente lo que yo he visto. Hoy se le dio parto, por la tarde ya tiene sancocho de pollo, mire lo que ocurrió, hoy en día por qué siempre con todo respeto yo he dicho que exista una mujer sana en el mundo es muy raro –dice él.

En los primeros días de vida nadie, aparte de la madre, debería tocar al bebé, –Hoy en día no, lo tienen como un muñequito de juego pa’ acá, oiga mire su bebé, totalmente nadie puede tocar fuera de la mamá –afirmaba Aurelio. Durante esta etapa de restricciones, se brinda a los padres la formación para el cuidado de su cuerpo extendido. A los padres se les dice que deben conocer los principios, cuidados e historias con la llegada de un nuevo bebé, pues cualquier criatura es una amenaza más para los animales, un enemigo al que van a intentar atacar de diferentes maneras, por esto hay que prepararse durante el tiempo de dieta para rechazar cualquier maldad o enfermedad que de ellos pueda provenir. Las personas son advertidas con mayor cautela alrededor de los comportamientos indeseables que deben evitar, las picardías, corrupciones, todo el mal, pues de lo contrario su hijo podría ser desobediente e inquieto a causa de los incumplimientos de los padres. La obediencia no es concebida como una imposición, sino que implica la formación de un pensamiento frío y dulce con disposición y voluntad a aprender los principios del consejo, –la vida buena es obedecer –nos afirmaba en alguna ocasión una mujer. La dieta debe ser atendida tanto por la madre como por el padre del bebé, pues de nada sirve que la madre cumpla mientras el hombre no, ya que ese será el comienzo de la desobediencia en el niño. Es una etapa, además, en que deben ser evitadas las discusiones de pareja, para que el niño no quede alegando a causa de esto. Cuando se incumple esto, Aurelio nos afirmaba que ya se necesita de un tercero que intervenga, pues el niño no obedecerá al papá y a la mamá ya que en el momento en que debieron dietarse antes de la caída del ombligo ellos no fueron obedientes.

Durante el tiempo de la dieta, la alimentación de los padres consiste en casabe y caldo de yuca rallada con ají, que puede acompañarse con pepas de maraca, –usted no ve ni pescado, puro ají rebalsado en ese caldo –señalaba José Daniel, quien también se refería a esta dieta como lo que los blancos popularmente llaman “comida de enfermo”. Se deben consumir los alimentos más puros, es decir los que son sembrados por ellos en la chagra. Las personas se conciben a sí mismas como el zumo de estos alimentos. Señalan que son los más puros pues en el principio el creador les hizo entrega de estos y les dijo “estas son las plantas que son para ustedes”, igualmente les entregó a los animales sus alimentos, por esto también existe la piña de monte, el caimo de monte, el ñame de monte, la uva de monte, “queda todo eso para los animales, para que ellos no toquen la siembra del humano” les dijo. Los alimentos que se siembran son dulces y fríos, y por ello son estos los que los padres consumen para una sana la formación del niño. En cambio, los frutales silvestres que consumen los animales pueden causar enfermedad al ser humano, ya que el creador

rechazó este mal dirigiéndolo hacia estos alimentos. El cuerpo de los animales tiene la preparación para consumirlos, y por esto son los abuelos de las enfermedades. Esto hace de ellos seres rabiosos, con el cuerpo caliente, y por esto los padres tampoco consumen de su carne durante el tiempo de dieta.

Como mencionamos anteriormente, durante el tiempo de dieta antes de la caída del ombligo, el hombre debe sentarse a tejer canasto, balay, cernidor y matafrío. La mujer por su parte durante este tiempo debía torcer hilos de cumare para tejer chinchorro. No obstante, esta es una práctica que ha entrado en desuso, al contrario de la labor encargada al hombre. El propósito de estas actividades es el de adquirir fuerza y aptitudes para el trabajo, dotar a la mujer de los utensilios necesarios para el cuidado de la familia y, además, prepararse para recibir a la parentela que venga de visita a conocer al nuevo bebé. La parentela visita al nuevo niño llevando algún presente a los padres, como casabe, cogollo de chontaduro, maraca o manicuera, entre otros. –Ellos no vienen así no más a ver al niño –nos decía Dolores, por esto hay que preguntarles qué necesitan, si un cernidor, balay o canasto que el padre del niño debió tejer durante el tiempo de dieta. –si uno no teje ¿Qué le da? –preguntaba Dolores retóricamente, reafirmando además la importancia de esta actividad. Es por este motivo también que el hombre y la mujer deben guardar dieta. Cuando una visita viene a visitar al niño, los padres no deben quedarse mirando simplemente a la visita, deben saludar y brindar algo como un alimento o utensilios para el hogar como los antes mencionados. De lo contrario, su hijo podría ser demasiado tímido en la interacción con los demás, o incluso, mezquino con ellos.

Después de los cuatro días reglamentarios de la dieta, la mujer y el hombre irán retomando poco a poco sus actividades. El bebé durante los primeros seis meses de vida es todavía demasiado blando y delicado, por lo mismo durante este tiempo a los padres, especialmente a la madre, se les aconseja evitar el trabajo pesado y cuidar su alimentación. Los malestares que pueden aquejar al bebé por causa de una indebida alimentación de la madre son los sapos o llagas blancas en la boca, diarrea o fiebre. El consumo de carne de animales se restringe no sólo para el bebé, también para los padres, pues cualquier animal que se consuma podría hacerle mal al niño. Cuando se va de visita a otra casa, también hay que tener cuidado de consumir alimentos allí, pues en la olla pudieron haber cocinado yulo, venado, o cualquier otro animal. Al no tener pleno conocimiento de qué sustancias han entrado en contacto con la olla, ahí es dónde puede ocurrir un descuido que le genere

Sergio trataba de hacer una analogía entre esta dieta que realizan los padres para cuidar de sus hijos de las enfermedades que traen los animales por los alimentos que consumen y los cuidados que toma el hombre blanco con respecto a los alimentos que tienen muchos químicos: –quienes dan de comer a sus crías alimentos con mucho químico y como consecuencia sus hijos padecen ciertas enfermedades –decía él. De la misma manera, los animales que consumen tienen su veneno, por esto hay que estar al tanto del calendario ecológico, pues determinadas cosechas de la que ellos se alimentan tienen un aroma dañino que puede penetrar el cuerpo de las personas. Esta es la razón por la cual el conocimiento sobre qué comer y que no, de acuerdo con la época del calendario, resulta indispensable para el cuidado del niño y por ello es instruido a los padres durante el tiempo de dieta. José Daniel afirmaba que la conjuración de los alimentos no era común, sin embargo, cuando se realizaba lo hacían personas adultas al consumir alimentos con restricciones. La oración consistía en invocar a los animales que comen dicho alimento y a los cuales éste no les hace daño –si él come eso y no le hace daño, yo voy a comer eso y no me va a hacer daño –decía él.

Como explicaremos con un poco más de detalle más adelante cuando hablemos del bautizo, cuando se le da de tomar al bebé por primera vez agua, el abuelo la cura y allí está poniendo toda la protección contra las enfermedades. Esta es comparada a la primera vacuna que recibe un bebé en su vida. El abuelo menciona a los animales de agua, de tierra y a los pájaros contra los cuales el niño quedará “inmunizado”, para que durante su vida pueda consumirlos sin ningún problema. José Daniel nos explicaba la importancia de esta primera protección, pues aunque el niño no vaya a consumir de inmediato estos animales, la madre a través de la lactancia está transfiriendo al bebé lo que ella está consumiendo.

José Daniel Suárez:

Hay veces que no es porque él vaya a consumir,
 porque todo el mal de manera que cuando
 está amamantando va a ser por medio de
 lo que la mamá consuma.

Entonces rechaza todo eso.

Entonces hay veces ya,
 mi papá dice a la nuera,
 a las mujeres.

“Nuera,
 no ya.

Usted puede comer no hay problema,
 ya está.
 Yo voy a arreglar,

coma”.

Pero así también le adieta.

Usted todavía no puede comer esto.

Pescado no puede comer este.

Hay veces una mamá va de paseo,

por allá otro le brinda otra cosa.

“Juepucha esto de pronto no”.

Por respeto comió.

Después el suegro esa cuestión,

el abuelo ya lo vacuna.

Esa es la primera bebida.

Ahí está todo,

todos pescados,

todos animales.

En caso de que el niño llegue a sufrir una enfermedad pues ya se mira.

Hay veces cuando el niño está mal,
todavía no se le da cualquier zumo de
alguna hierba.

Es a la mamá.

La mamá toma el medicamento y ya pasa.

Entonces esa es la primera oración,
la vacuna,
el agua de vida.

Ahí le mete todo eso y de ahí pa' acá
diarrea,

de pronto diarrea.

Le preguntan a la mamá

“¿Qué usted comió?”

Durante los primeros meses de vida, la madre debe cuidar su alimentación pues será a través de la leche materna que alimentará al bebé. Ciertas especies de pescado están restringidas como el guacamayo, caloche, bocachico, mojarra grande, temblón o bagre. Debe alimentarse de pescados de menor tamaño provenientes de los caños como sardinas o mojarras pequeñas, pues son pescados considerados más limpios. El ají debe consumirlo en menor proporción, pues si come demasiado y está amamantando va a picar al niño. Una de las afecciones más comunes del bebé en la etapa de amamantamiento es la diarrea. Como explicaba José Daniel, en esta etapa debe curarse no tanto al niño sino a la madre. Ya que es de su seno que el bebé está recibiendo el alimento. Puede que ella no esté bien aseada, así que hay que limpiarla y curarla, haciéndola tomar la leche de su propio seno, agua tibia de hierba fría o manicuera conjurada. También pueden hacerla vomitar, como una manera de limpiar de su cuerpo. El hombre, por su parte, cuando el bebé está pequeño se le aconseja que no debe lamer mucho ambil, –usted está negreando a su hijo, salió blanquito y al tiempo se va a volver negro – dice Esteban. Igualmente, debe evitar fumar cigarrillo, y disminuir su consumo de mambe, o como consecuencia el niño podría empezar a mambear a muy temprana edad, robando coca del tarro de su abuelo.

Los primeros alimentos que empieza a consumir el bebé son el plátano o ñame cocinados, y frutas cultivadas como el guacure, uva y guama. El primer año no debe consumir pescado o carne, apenas pedacitos de casabe untado en el caldo. Si un niño prueba muy temprano la carne, se cree que se acostumbrará a ser carnívoro, y después no va a querer nada más, lo que le va a causar diarreas constantes y, además, desgastará rápido sus dientes. –primer alimento es pura fruta, fruta,

Tal cosa.

“Ahhh tome usted”

Le hacen una bebida y se le quita.

Cuando son pequeñitos

un mes,

dos meses,

cuatro meses,

seis meses

Ahí ya de pronto ya le pueden dar de a poquitico los medicamentos.

Cuando este pequeñito todo medicamento va por medio de la mamá.

Porque es por medio de ella que está sufriendo las consecuencias el bebé.

caguanita, jugo, todo de lo que es los frutales que uno cultiva, manicuera, saco manicuera y la manicuera. Ese es el alimento del niño –señalaba Esteban. Puede dársele un huesito de un pernil de ave, para que comience solamente a chupar y a familiarizarse con ese saborcito, también puede dársele el ojo de un animal, para que comience a morder hasta que lo reviente y se tome el caldito. También se le da el aceite de mojoyoy para que engorde rápido, o se le unta en el ombligo para tratar el pujo. Cuando el niño empieza a alimentarse de otras sustancias diferentes a la leche materna y a andar solo, puede sufrir de llagas en la boca, más conocidas como sapitos blancos o rojos. De esta infección debe cuidarse mucho al niño, pues si avanza podría afectar la garganta. Los sapitos blancos son tratados con una especie de hongos rojos que crecen en la corteza de árboles caídos, o con el hongo oreja de palo. También se usa el cogollo de caimo o de platanillo asado cocinado en agua. Esta enfermedad es atribuida al venado rojo, el venado, el yulo, el bagresapo, la cachama y la gamitana que son alimentos restringidos a los niños en esta edad.

Fotografía 23. Un venado yace junto a Ronald y Eliceo.

El consumo de carne de ciertos animales causa enfermedad en los niños, pues estos comen alimentos rasquiñosos, es decir que producen alergia y picazón. El chontaduro, por ejemplo, si no

se cocina hace picar la boca, igualmente el higuieron tiene una leche que si se unta en el cuerpo produce alergia, así que las personas deben prevenirse y transformar los alimentos. En cambio, a los animales no les sucede nada, ellos comen crudo y rasquiñoso pues su cuerpo está preparado para ingerir estas sustancias. Libardo nos aclaraba que el cuerpo de los humanos también tiene preparación, pues ellos consumen el mambe y el ambil. El niño pequeño, como su alimentación depende de la leche materna y aún no se ha iniciado en el consumo de las sustancias rituales todavía no son “gente poderosa”, todavía no está formado su cuerpo, así que al ponerse en contacto con ciertos alimentos se va a sentir incómodo, va a llorar, le va a causar diarrea y malestar en su cuerpo. A medida que crece, se le irán administrando pequeñas dosis del alimento. Entre tanto, el curador debe ir haciendo la prevención –es como el blanco, dice que la vacuna pa’ esto. Entonces a veces le falta una vacuna de esas. Entonces le dan, hay que curarlo y él va jechando ahí –afirmaba José Daniel. Por este motivo, mientras el niño esté pequeño, los padres deben estar muy pendientes y preguntarle al curador qué alimentos no deben consumir.

Sofía Venegas:

¿Por qué los animales tienen enfermedades?

José Daniel Suárez:

Porque ellos comen rasquiñoso,
o sea ellos prepararon sobre rasquiñoso.
Ellos no les afecta,
pero ya a un niño le afecta.
Porque ellos prepararon rasquiñoso.
Por ejemplo el yulo come rasquiñoso,
la cachama come pepa rasquiñosa.
Entonces esa es la que ese,
ellos tienen ese mal por eso un
niño que no resiste casi.
Eso es lo que afecta,
lo que ellos comen.
Por ahí mismo se le conjura,
por lo que ellos comen a ellos no les hace daño.
Entonces por ahí mismo se le va la conjuración.
Porque ellos comen eso sí.
Ellos prepararon contra ese alimento,
ellos se prepararon para comer ese
alimento.
Ellos no les hace daño pero a uno como niño
humano molesta.
Uno viejo ya no,
ya está curtido.

Ese es como la aclaración pa’ eso.

A ellos no les hace daño,
pa’ ellos es vida.
Entonces ese es lo que,
el humor.
En español no se le da el sentido.
Comen todo rasquiñoso,
higuieron.

Libardo Mukutuy:

Todos estos,
ellos tuvieron esa preparación.
Tiene esa preparación.
Preparación de coca,
tabaco,
hierba,
rasquiñoso,
amargo.
Entonces con ese mismo preparación entonces
ellos mismos comen y a ellos no les hace daño.
Y así mismo uno no está preparado como ellos.
Entonces todavía el bebé todavía vive de seno,
entonces pues ellos son gente poderosa,
y así mismo pues nosotros tenemos
esa misma preparación.
Mambeamos, chupamos, comemos lo que es
de uno,

pues a nosotros no nos hace daño y lo mismo también ellos prepararon.

Entonces al comer eso pues el virus ya le...
Entonces por ahí mismo viene la conjuración y esa conjuración ya lo que es la parte se le da de medicamento.

Son hierbas especiales para eso.
Cualquier hierba tampoco.

Entonces pues por eso es que ellos le daba mientras que su hijo está pequeño usted tiene que comer siempre,
usted siempre tiene que preguntar su médico

“¿Puedo comer esto o no?”.
“Su niño está muy pequeño todavía no”.
“Ah listo”.

Entonces siempre tiene que estar de su médico,
“¿Puedo comer esto?”
“No”.

Entonces pues hay veces uno es terco.
Entonces no, a veces uno dice
“mi dios pues hizo todo eso pa’ comer, entonces ¿qué voy a comer?”
“ahhh pues si usted sabe responder pues coma,
si usted sabe”.

Entonces pues ya digamos como ya lo regañan.
Entonces al comer ya va a suceder o le toca con otro chamán o con el mismo médico.
“Por eso hija, por eso que yo le dije pa’ que no suceda esto”.
Y el bebé llora,
va a amanecer llorando.

No va a dormir.
Su bebé que nazca,
que crezca sano,
cumpla eso pa’ que usted duerma sabroso.

Por eso que yo le he dicho de que.
Entonces ahí ya si de pronto el padre,

la mamá,
“ahhhh verdad que decía mi papá”
ya va a
crear.

Mientras que a uno no le suceda pues nooo.
Siempre para uno saber de todas maneras hay que suceder.

Entonces de pronto el médico le dice.
“Hija pues coma a ver qué va a pasar, coma.”
“¿Por qué le dice así?”
“Porque él lo va a responder.
Él lo va a responder.”

Entonces de pronto no sucedió nada,
“Ahh no pues bien”.
Si sucedio
“ahhh” él va a decir.
“Señor, yo fui que lo autoricé,
yo fui que lo autoricé.
Así mismo mi abuelita come todo,
candela”
él dice.

“Mi abuelita candela come de toda infección,
pero nada pasa.
Así mismo yo soy el abuelo,
yo como.
Tráigalo pa’ acá pa yo comer.”
Entonces él lo chupa,
lo todo,
lo conjura pues ya.
Él ya lo comió.

Entonces por eso digamos ellos le dicen
“pa’ que nazca su bebé entonces hay que dietarse”.
Entonces esos son los ejemplos que van a quedar al papá y mamá.
Entonces esos son consejitos que él va a tener su nuera,
sus nietos.
“Esa época hija, nuera, me pasó esto”.
Así mismo le pasa a usted,
“¿ahora usted sí creyó?”
Entonces ahí donde que ellos ya.

Darle agua, darle un nombre y darle un padrino: el bautizo

Cuando una persona nace, lo primero que hacen después de haberlo arreglado, haberle cortado el cordón umbilical y haberlo bañado con hierbas frías y con agua tibia, es darle su nombre tradicional en lengua. Generalmente es el abuelo, o algún otro anciano de la familia, quien antes de pintarlo realiza el ritual de ‘dar agua’ *nú:ʃakunuʔi* que también traducen ellos como bautizo. Londoño (2004: 20) afirma que este ritual es de vital importancia para dotar de comportamientos y de un cuerpo adecuado al recién nacido, debido a que el anciano, a través de una serie de oraciones, recalca que el niño cuando crezca será un hombre frío y verdadero, de piernas derechas, sin abultamientos, con piel dura y resistente a las espinas, fuerte e incansable. Si es una niña la que está pasando por el ritual, el anciano describe las hermosas pantorrillas que tendrá, su largo cabello, su capacidad para alimentar a su familia, etc. El nombre otorgado al niño depende del clan dentro del que nació. –Si, por ejemplo, el niño pertenece al clan piña. Todos los nombres de los niños vienen por medio de piña. Sea roja, cómo se madura. Esos nombres. El dulce de la piña, el aroma de la piña. Esos nombres ya. El matorral verde, la cuya de piña, flor de piña. La hoja de piña, los nuditos de la piña. Ese corazoncito de la piña que lleva por dentro, el jugo de la piña, etc. –nos dice Jorge.

Al preguntarle a Esteban por la manera en que el anciano decide el nombre que va a tener el niño, él nos dice que a través del pensamiento el sabedor no recorre los sitios sagrados, ni visita a sus antepasados, ni tampoco mira el origen de la fruta o del animal en cuestión, lo que hace el sabedor, quien todo el tiempo está chupando ambil, es remitirse al origen del clan visualizando el tótem que lo representa hasta que el abuelo de tabaco le enuncia el nombre que el niño va a tener. –El anciano mira una piña allá afuera a la intemperie. Cómo de pronto nació. Nace Bonito. Cómo el agua cae de arriba y lo alimenta a la piña ya. Y toca, ahí es donde toca y después que enfoca ya mira todas las cuestiones de alimento –dice Esteban. Una vez se ha nombrado al niño, el anciano le realiza una serie de protecciones a través de oraciones y del agua que le brindan al niño, a través de la cual este adquiere una serie de sustancias que pertenecen a los animales y que incorpora a su cuerpo con el fin de protegerse de muchas de las enfermedades de ellos. Al respecto nos dice Esteban:

Esteban Ortíz:

Toda clase de alimento ya.
Entonces ya él endulza todos esos alimentos,
ya enfría ya.
Otros los rechaza.

Entonces él mira esto esto.
La mamá ya puede comer cualquier comida,
mientras no haya eso entonces ahí es
donde ya perjudica.
Todo rechazando los alimentos,

endulzando todo porque la mamá va a comer de todo alimento.
De pronto come un pescado que está prohibido entonces también lo está rechazando,
lo está enfriando.
De pronto en algún momento la mamá comió un pescado que no debe comer,
entonces no,
la mamá ya,

ya el niño está protegido,
ya tiene él la vacuna,
entonces la mamá puede comer y ya no le pasa nada.
Un animal comió ya pero ya comienza la enfermedad para el bebé.
Esa es la oración de vida,
de protección.
Una vacuna que le ponen.

Dado que los féeneminaa ligan sus sustancias a las “palabras de vida”, esta agua no está exenta de este hecho, por lo que afirman que el agua de vida penetra en el cuerpo del niño y con dicha agua el niño irá creciendo y desarrollándose. El agua que se usa para el ritual es extraída de un bejuco al que le adjudican propiedades purificadoras que hay que cuidar, por lo que al niño se le brinda ésta en un pocillo y una cuchara que no se han utilizado para que no se contamine. El niño antes de tomar seno se le brinda esta agua para que limpie su organismo y bote los desechos que trae desde el vientre de la mamá. Una vez ha pasado por este ritual el seno de la mamá también es arreglado, lavado y conjurado con hierba fría para que no haga daño al niño.

Con respecto al origen del ritual de dar agua, Libardo relaciona directamente la sustancia que se le brinda al niño con el agua que constituye todos los cuerpos y con el agua del vientre de la madre, replicando así el proceso de formación que se da en la matriz: –con esa agua espiritual va a dar [el abuelo creador] formación, va a dar espíritu –dice él, y por ello en ese momento se recitan oraciones recurrentes sobre la formación adecuada de la persona, que como depende también de la incorporación adecuada de las sustancias constitutivas de los cuerpos, depende de las palabras y los alientos del abuelo creador contenidos en estos, como menciona Libardo.

Libardo Mukutuy:

O sea que digamos mi dios digamos mi dios él mismo es el agua,
Mi dios mismo es la tierra,
Mi dios mismo es la aire.
Mi dios mismo es el tabaco y la coca.
Mi dios nuestra madre mismo es digamos todo lo que uno se consume,
o sea que se consume.

Entonces,
él mismo es el matriz.

Entonces,
allá en la parte científica en la cuna,

entonces con zumo de coca y de tabaco y la manicuera,
la yuca todo lo que es de lo que consumimos.

Esa es la vida.
Entonces allá o sea que la cuna o sea que mi dios y nuestra madre mirando hizo o sea que la imagen. Mirando la imagen él forma ya.
Forma.

Entonces allá en la cuna todo eso con zumo digamos ser.

O sea que se purifica.
Entonces allá mirando hizo como cuerpo de él.

Esteban Ortíz:

De ahí los nietos,
 nueras,
 yernos,
ya le fue dando ese conocimiento.
Cuando él mira ya,
un mayor contento,
vea,
ya miré todo mi vivencia,
 mis hijos,
 mis nietos,
 mi nuera
de pronto hasta mis bisnietos.
Jummm ya pues a esa edad
 de pronto 80 de ahí pa' allá
“pues hijo ya mi edad, eso que yo le enseñe,
pues eso es.
No hay más.
Cuando yo me vaya pues vivan de esos
consejos,
transmitanles a sus hijos,
 a sus nietos,
 a sus nueras,
 a sus yernos.
Esto es.
No hay más.
Eso es como lo que yo le estoy dando para que
de esa manera vivan.
Se multipliquen,
 vivan bien.
El día que yo me muera,
 no se ponga triste.
Ya yo me fui.
Yo no me voy con el hacha,
 con la yuca,
no me voy con el tabaco,
 con la coca,
Eso va a quedar aquí.
Ya yo le entregué y me fui ya humanamente
como persona,
 pero ahí le deje todo mi conocimiento.
Hay veces muere de vejez.
Yo ya cumplí mi ciclo,

de ahí pa' allá qué más.
No hay más.
Ya son ustedes que van a caminar solos.”
Otras veces puede ser de una enfermedad.
Bueno,
 entonces le van recomendando.
Ojo con esto,
ya como que él va entregando sin darse cuenta o
el también conscientemente va diciendo *ta ta*.
Le van dando las últimas palabras en el
mambadero,
cuando descansa es cuando ya,
sí ya papá o mamá se murió.
Está bien.
Ya no vamos a mirar a él pero mire.
La imagen de ellos van a llegar después en
nuestros hijos.
Son ellos.
Ahhhh sí otra vez la cara de mi papá,
 otra vez llegó la cara de mi mamá.
Vuelve otra vez.
Ese ciclo en el que nosotros creemos.
Termina aquí y vuelve en los hijos, en los nietos.
Ya otra vez.
Muere de vejez o de una enfermedad o un
accidente.
Ese es el camino que ya el de arriba dejó,
 él nos siguió por ese camino.
Cuando el padre de tabaco diga pues nosotros
vamos a ir por ese camino.
Por ese camino nos vamos a ir todos algún día.
Nadie nos va a escapar de ahí,
pero para llegar a donde él cumplamos toda esta
palabra de vida que abuelo,
 papá transmitió,
porque ese no lo inventó él,
 sino que ya entregado y decretado por el
padre creador.
Vivamos si queremos llegar allá donde él,
 si queremos mirar,
encontrarnos con nuestros familiares tenemos que
vivir bien.
Entonces eso es lo que recomiendan.

Al fallecer una persona, nos cuenta Esteban, la colocan en la mitad de la maloca. La acuestan, la arreglan y la bañan con hierba fría. Sus familiares la despiden con unas últimas palabras rechazando, además, los males que puedan llegar en su ausencia. Esteban dice que las palabras que le dedican a un ser que fallece van más o menos de la siguiente manera:

Esteban Ortíz:

“¿Usted quiere ir ya?

Ah bueno.

Está bien.”

Siempre ellos dicen,

“Ah bueno usted murió pues yo tengo la culpa.

Usted murió de hambre por yo no darle de comer,

usted murió de hambre.

Yo soy culpable.

Ya usted murió y por mí,

porque me descuide.

Usted se murió porque usted también ya se aburrió de nosotros.

Usted ya no quiere vivir con nosotros.

Ya usted apagó la cara y escondió la cara de nosotros.

Bueno.

Ya usted se va pa' donde el padre creador.

Ya usted va a estar bien allá,

va a estar con los otros familiares,

Una vez terminado la ceremonia, las personas proceden a enterrar el cuerpo del fallecido en el cementerio que cada clan tiene para sus familiares. Si la persona fallecida ocupaba un cargo importante dentro del manejo del mundo, la noticia corre rápido por la región y el mal tiempo que se presente es atribuido a dicho hecho. Si el fallecido era un maloquero y era, además, el mayor del clan, el hermano mayor que siga con vida asumirá sus funciones como superior del clan para el cuidado de éste. Ya a nivel de la maloca que él tenía, esa responsabilidad pasa a manos del hijo que lo ha acompañado y que él estaba preparando. Hoy en día no existe un anciano superior dentro de los tres clanes, por lo que cada uno de ellos se organiza según su propia jerarquía.

Este nombre tradicional que le es dado al niño a través del ritual de dar agua es un nombre público que debería de ser usado por las personas que lo rodean para reconocerlo. Sin embargo, muchos han quedado en desuso y restringidos para ser mencionados en los bailes tradicionales, o para que

ya mi dios se lo llevó.

Usted ya nos cuida,

es un intermediario

y no queremos que por medio de sueño se nos presente,

se nos revele o que usted comience a hacer bulla o espanto,

no nada ya.

Aquí no me venga a pedir que ambil que coca.

Cuando usted estuvo en vida aquí chupamos,

aquí mambeamos,

aquí dialogamos.

Ya usted se murió ya.

No se manifiesta más por sueño por otras cosas.

Descanse.

Ya lo que usted nos enseñó,

pues eso es.

Así vamos a vivir.”

Esas son las últimas palabras que ellos le dan a un ser que muere.

lo invoquen en las oraciones al hablar con el abuelo de tabaco para que interceda por la curación de los individuos. Esto ha sucedido debido al prestigio que ha cobrado el español paulatinamente que ha convertido el nombre occidental en una necesidad para ellos reconocerse ante las instituciones occidentales e incluso entre sí mismos. Las personas dicen que ese nombre occidental lo necesitan para el registro civil, para la firma de documentos o para la matrícula en el colegio y por dicho motivo se ha vuelto común la práctica de bautizar a los niños a través de ambos ritos, además, porque cada uno de ellos abre distintas posibilidades de relacionarse con el mundo. – Afuera ya le exigen que tiene que regresar bautizado, pero ya en nuestro medio ese nombre no sirve, pero al exterior sí sirve. Y el de acá sí sirve pa’ acá, pero no sirve pa’ allá, pa’ curarlo, pa’ prevenir, pa’ presentarlo a la naturaleza. Entonces siempre los dos se utilizan –nos dice José Daniel sobre la necesidad de que las personas tengan los dos nombres. Sin embargo, el prestigio que ha cobrado el nombre occidental por encima del tradicional preocupa a las personas, en la medida que invisibiliza parte de la historia inscrita en los nombres y relacionada con los orígenes de cada uno de los clanes. Dicha preocupación nos la manifestó Eliceo al contarnos el nombre que le puso a su segundo hijo, Cristoga, que resulta de la combinación de dos nombres:

Eliceo Ortíz:

Cris es parte nacional,
tóga es nombre de adentro.
 Por eso es que no dice Cristóbal,
 dice Cristoga.
 Los dos están pegados,
 como decir José Juan.
 Ahí está.
 Quiere decir,
 Cris es parte nacional,
tóga quiere decir la pepita de piña que está
 adentro,

 como negrita,
kí'datóga.
 La semillita que está adentro en la piña,
tóga, kí'datóga, Cristoga.
 Eso sí está registrado ante el documento de acá
 parte nacional Cristoga.
 Todos tienen su nombre.
 Yo debería estar así como está el niño.
 Todos podríamos tener así.

Otro aspecto importante de la realización del bautismo a través del rito católico es que afianza lazos entre personas y amplía las relaciones de parentesco a través del establecimiento de relaciones de compadrazgo. Esteban, por ejemplo, afirmaba que –hay que tener bautizo para tener un padrino, una madrina –nos decía, lo cual representa para ellos un voto de confianza con el compadre y la comadre debido a que los padres encuentran en ellos una extensión de sus funciones de cuidado –lo puede estar vigilando, dando orientaciones. Eso es parte mía digamos el respeto

que uno tiene ante él, uno confía –nos dice José Daniel para reafirmar el papel que han de cumplir los padrinos en la crianza del niño.

En numerosas ocasiones se nos fue dicho que ninguno de los ritos católicos va en contra de la tradición de ellos y que, por el contrario, son en esencia la misma palabra de tabaco. –El creador lo bautizó con agua en la cabeza. Ese es el agua que nosotros le damos de tomar, semejanza de él. Nosotros le damos de tomar –nos dice José Daniel, por ejemplo, sobre el bautismo. Esteban, por otro lado, fervoroso también a la fe católica nos dice que ellos escuchaban que debían de cumplir con lo que decía la biblia –cumplir con los sagrados sacramentos: bautizo, primera comunión, confirmación y matrimonio. Uno pone a mirar acá también está eso, porque lo mismo hacemos. Aquí hay bautizo, primera comunión, confirmación, matrimonio, como pa’ cumplir lo que exigen unos documentos también y si se compara, pues lo mismo. No hay diferencia, no va en contra de la palabra de tabaco –dice él. La elección del nombre occidental sucede mucho antes de realizarse el rito católico y está sujeta a decisión de sus padres, quienes desde el embarazo ya están buscándole nombre al niño. Esteban, por ejemplo, nos decía que buscaba nombres que le llamaran la atención entre los libros que tenía, los periódicos, en programas de radio, buscaba en novelas de televisión, recordaba nombres de su familia, hasta que daba con el nombre indicado para el hijo. Por ejemplo, a su hijo menor Adis, cuenta que lo nombró así para que fuera un hombre exitoso en el futuro al igual que Adolf Dassler, conocido también como Adi Dassler, fundador de la empresa de equipamiento deportivo Adidas.

Un tercer “bautismo” es realizado por las personas exclusivamente al hijo primogénito, por lo que pueden pasar muchos años hasta volver a verlo de manera oficial. Este baile se realiza tan pronto el dueño de maloca tenga en sus manos los frutos del trabajo que se necesitan para la realización un baile. Quien realiza el baile puede planearlo desde que su mujer o nuera está embarazada y empieza a sembrar coca, tabaco, yuca y todas las cuestiones de alimento junto a la mujer. Cuando que el niño nace, puede pasar de un mes a un año aproximadamente para la realización de este baile. El último baile que se realizó de este tipo lo realizó Jesús Ortiz del clan piña hace 18 años a su nieto Adrián, hijo de Esteban, a quien también le hicieron el baile de bautizo aproximadamente hace unos 50 años su padre y su abuelo *namodê:ka*. Esteban no ha realizado baile de *phi:qaba* porque su hijo mayor, Adrián, no ha conseguido mujer. –De pronto va a conseguir mujer a los cuarenta años. Toca esperar 40 años que nazca para hacer. Entonces cuando el hijo de él tenga hijos. Esperar unos 80 años será. Siempre tiene que ser el varón, el primogénito. Ese es el bautismo

es como una presentación. Se presenta. Este es el hijo de un jefe. Es como presentar. Ya se dice bautismo. Presentarlo, ungirlo ante el pueblo. Entonces ahí la gente sabe cuando él tenga mujer e hijos van a hacer ese baile –nos dice. Este baile lo denominan con la palabra *φî:q̄aba* ‘hoja de yuca’ porque – así es que decimos yuca nueva, se madura, puede eche en una hoja, una tinaja, eche ahí, y se exprime, sale hermoso, verde, eso es pal ají de *φî:q̄aba*. Por eso en la parte de baile *φî:q̄aba*, nosotros decimos –afirma José Daniel. El niño recién nacido es zumo de la yuca y en ese sentido atribuyen el baile a la carrera de abundancia de la que hace también parte el baile de frutas, porque en este caso ese niño va a multiplicar al pueblo de la misma manera que los zumos de las frutas.

Esteban y José Daniel nos describen cómo se desarrolla el baile. Los invitados al baile se reúnen fuera de la maloca, en el patio, donde van a enlanar al niño con algodón. La mamá tiene en sus manos un colador lleno de *nikúba* ‘mota de algodón colorado’ (producido por una clase de hormiga) o del cogollo del chontaduro. En la otra mano, la mamá lleva una totuma llena de leche de juansoco que dicen que parece caucho y que es muy pegajosa. Al niño viringito, es decir desnudo, lo untan con esa leche y empiezan a pegarle la lana alrededor del cuerpo hasta que queda totalmente algodonado –él queda como un osito ya. La gente contenta. Otros llegan, otra mujer lo unta, otra mujer lo unta, otro lo echa lana. Solamente la carita se ve –nos dice Esteban. Mientras los invitados enlanan al niño, ellos no dejan nunca de cantar. Una vez el niño está enlanado, la tía del niño, la hermana del papá, lo mete en el canguro y empiezan ahora a bailar también con el niño. Ella va adelante de todos bailando hasta que lo acuesta en el chinchorro y mece al bebé enlanado. Como en cualquier baile la preparación de éste requiere de mucho trabajo, por lo que los dueños del baile están en la capacidad de entregarles a sus invitados buena cantidad de alimentos y sustancias como coca, ambil, maní, casabe, tamal, ñame, plátano, piña etc. Igualmente, los invitados traen regalos para el bebé y sus padres.

Las canciones que cantan los asistentes al baile versan siempre sobre los mismos temas. Muchos van dedicados al niño, dicen que va a ser un jefe en el futuro, mientras que otras pueden tratar, por ejemplo, sobre el enlanado. Esta canción nos la cantó Esteban para ilustrarnos sobre esta práctica:

1. *ʔiʔáti fê:neβu goʔási fê:neβu ʔiʔáti
fê:neβu mâ:timu goʔási fê:neβu ʔâ:hi hi*
2. *moʔáidu kuqúba ʔikuno*
3. *ʔtuʔiba ʔabóhwi sémeneke bá:qí
múnúbáʔi*
4. *ʔiʔáti fê:neβu mâ:timu goʔási fê:neβu
ʔâ:hi hi
ʔiʔáti fê:neβu goʔási fê:neβu ʔiʔáti
fê:neβu mâ:timu goʔási fê:neβu ʔâ:hi hi*
5. *moʔáidu kuqúba ʔikuno*
6. *ʔtuʔiba ʔabóhwi sémeneke mâ:ti
múnúbáʔi*
7. *ʔiʔáti fê:neβu mâ:timu goʔási fê:neβu
ʔâ:hi hi*

1. En la mitad de este patio de algodón. En la mitad de este patio de algodón.
2. como el nido de azulejo.
3. Al hijo de un jefe vinimos a enlantar.
4. En la mitad de este patio de algodón. En la mitad de este patio de algodón. En la mitad de este patio de algodón. En la mitad de este patio de algodón.
5. como el nido de azulejo.
6. Al hijo de un jefe vinimos a enlantar.
7. En la mitad de este patio de algodón. En la mitad de este patio de algodón.

Muchas de las canciones describen entonces las acciones que ejecutan los asistentes en el baile. Pueden cantar sobre la pintura negra que le aplican al niño una vez se le ha caído el ombligo, ésta recibe el nombre de *kâ:tu*, del cual se saca su hoja que se machuca, se pila, se asa en candela y se mezcla con agua para obtener finalmente la pintura que se unta en todo el cuerpo del niño y como medicina para sanar llagas, oscurecer el cabello evitando el caneo y el envejecimiento, nos dice José Daniel. Antiguamente, el *kâ:tu* era rezado junto a un copay para que papá, mamá e hijo se bañaran juntos a las cuatro de la mañana, el niño con agua tibia, para luego ser pintados todos y limpiados por la abuela pintura. El copay era como una luz que le entregaban al niño, luz de tabaco, para que le mostrara los animales, es decir los peligros, para que así no le molestaran y quedara protegido contra ellos. Los asistentes pueden cantar también sobre el carguero en el que lo llevan después de enlantarlo. Este carguero ha de ser traído por el contendor del dueño de maloca y es extraído del árbol *dû:héku* que dicen que es una especie de higuerón cuya corteza limpian y sacan una fibra de color blanco para el tejido del *dû:héba* ‘carguero’ o también llamado canguro utilizado para llevar al niño. El tejido de este carguero se realiza con un mes de antelación previo a la realización del baile en el que el dueño visita a su contendor con ambil como presente avisándole para que saque carguero, dado que tarda tiempo en sacar y secarse la fibra. Este carguero tiene que ir pintado de una manera particular según las indicaciones del dueño. Las personas dicen que este carguero representa a una boa y por eso es pintado como tal con los distintos tintes naturales extraídos del achiote (rojo), azafrán (amarillo), hoja de chontaduro (verde) y del *kâ:tu* (negro). En la entrada del baile dicen que nadie puede mirar a la boa, por agüero, hasta que el contendor dé aviso de que ya pueden hacerlo. Al hacerlo de esta manera, los invitados al baile rechazan la parte

maligna de la boa, transformando así el carguero en una representación de una boa buena, una boa de tabaco, nos dice José Daniel, que trae alimento, abundancia y que va a servir de protección.

Libardo Mukutuy:

Él dice:

“ahora sí ya ustedes me pueden mirar.

Lo que yo traigo es carguero de boa”.

Entonces ahí los dueños,

o los ayudantes

comienzan a echar en ese *matirí*,

lo echan maní,

casabe,

tamal,

con ese sale allá y con él sale allá y con el grupo

de él pues todo ese lo que él va a compartir.

Después otro contendor entra,

después otro.

Después de que ya todo mundo entra ya a

tomar,

a chupar ambil,

entonces todo eso,

digamos el breo,

el algodón.

Entonces pues ya en el patio,

ahí pues ya ellos lo van a brearlo.

Entonces cada señora, o jovencita, cualquier que

él echa pues todo lo va a pagar el dueño.

Todo lo que,

ummm

mejor dicho todo lo que va a recibir todo el lo va a pagar.

Y mientras ellos están breando,

están como en un circo los

bailadores,

y mientras ellos están breando,

los ayudantes,

los dueños pues ellos tiran el maní,

ellos lo tiran con un *chichirimi*,

ellos están tirando.

De ella lo tiran, de allá de acá,

como un aguacero,

y la gente lo recoge.

Y después de ahí pues ya termina de brear,

con ese carguero ahí si entra ya.

Ahí sí ellos lo meten ese bebecito y otro el

acompañante,

son dos cargueros,

con ese ya ellos van a bailar con el niño.

Eso es.

En numerosas ocasiones nos fue dicho también que el niño era adornado con una corona de plumas de colores, verdes, azules y rojas de gran belleza, similar a la pinta del pájaro que menciona la siguiente canción, *háítume*, por lo que ésta está dedicada al niño para decirle que es tan bonito como el pájaro. Los invitados sacan entonces la corona y la colocan sobre la cabeza del niño mientras interpretan el canto:

1. *hu ʔimikánibo háítumeʔuhe huuuuuu*
2. *nô:goʔo semébago ʔê:ʔinuʔi kâ:mo hâ:di*
3. *ʔimíbo ʔtahóʔu ʔdí:bababa ʔê:ʔinu hìda hi*
4. *hu ʔimikánibo háítumeʔuhe huuuuuu*
5. *nô:goʔo semébago ʔê:ʔinuʔi kâ:mo hâ:di*
6. *ʔimíbo ʔtahóʔu ʔdí:bababa ʔê:ʔinu hìda hi*

1. Mi hijo es bonito *háítume* (pájaro azul)
2. ella está diciendo: ella crías tiene, ella se fue arriba a aquel
3. mi cría es bella y cantaba *bababa*. Así es.
4. Mi hijo es bonito *háítume* (pájaro azul)
5. ella está diciendo: ella crías tiene, ella se fue arriba a aquel
6. mi cría es bella y cantaba *bababa*. Así es.

La belleza del niño es remarcada todo el tiempo, hasta el punto de que los mismos animales se acercan para apreciarla, de la misma manera en que lo hacen los invitados al baile de bautizo, tal y como queda expresado en la siguiente canción:

- | | |
|--|--|
| 1. <i>hu ʔdúβámmu ʔdúβámmu kâ:mo hâ:ʔto</i> | 1. Esos pájaros (sp) pájaros (sp) de arriba |
| 2. <i>ʔdúβámmu ʔdúβámmu híʔda ʔdúβámmu mékuβáʔi</i> | 2. esos pájaros pájaros vienen a mirar |
| 3. <i>sê:mebaniʔuko ʔdúβámmu mékuβáʔi</i> | 3. al bebecito con mamá vienen los pájaros a mirar |
| 4. <i>ʔihí ʔdahá ʔdúβámmu ʔdúβámmu hi</i> | 4. Los pájaros, los pájaros |
| 5. <i>ʔdúβámmu ʔdúβámmu kâ:mo hâ:ʔto</i> | 5. Esos pájaros (sp) pájaros (sp) de arriba |
| 6. <i>ʔdúβámmu ʔdúβámmu híʔda ʔdúβámmu mékuβáʔi</i> | 6. esos pájaros pájaros vienen a mirar |
| 7. <i>sê:mebaniʔuko ʔdúβámmu mékuβáʔi</i> | 7. al bebecito con mamá vienen los pájaros a mirar |
| 8. <i>ʔihí ʔdáha ʔdúβámmu ʔdúβámmu hi hí:ba nohu</i> | 8. Los pájaros, los pájaros |

Como en todo baile, la comida que se va a brindar manifiesta gran importancia. Libardo, Sergio y José Daniel nos remarcan el deber que tiene el dueño de baile con sus invitados que es análogo al deber de alimentar que tiene un padre con su hijo. Así en la siguiente canción los niños están llorando porque tienen ganas de comer carne, de danta, de tigre, de boa, pero como no hay carne, el papá debe internarse en la selva para cazar algún animal. Los padres están rebuscando, pero también los hijos de las águilas lloran por lo mismo y por dicho motivo es que el dueño del baile pidió cacería para el baile de *ʔí:qába* para saciar el hambre de sus hijos:

- | | |
|--|--|
| 1. <i>hu ʔtanábo ʔtanábo hâ:nu duʔíq̄aʔi tá:ʔi kánégi ʔo</i> | 1. mi hermano, mi hermano, éste de hambre está llorando |
| 2. <i>mogáhe sê:mene duʔíq̄aʔi tá:ʔi kánégi ʔo</i> | 2. La cría del gavilán está llorando |
| 3. <i>há:néhiʔo kánibáhúno dúdúháʔikaʔi híʔda híʔda</i> | 3. Los padres están buscando en la selva para dar de comer a ellos |

Otras canciones pueden ir dedicadas a la mamá del niño, muchas veces mostrando comportamientos inmorales que la mujer verdadera tiene que desestimar a través de sus acciones. En este caso, por ejemplo, Libardo, Sergio y José Daniel nos dicen que la dueña de tanto mirar a la lagartija se embarazó de ella, como si hubiera mirado a otro hombre y tenido relaciones con otro y no con su marido. De pena la mujer no le avisa a su marido acerca de lo que hizo, sin embargo el carpintero vio a la dueña y por eso anuncia a través de su canto que la mujer está embarazada, divulgando también sus actos inmorales. Por eso cuando el carpintero canta cerca de la casa las

personas empiezan a preguntarse por la mujer que se encuentra embarazada, porque en la historia él divulgó eso. –es casi como la canción del santo cachón³³ –dice Libardo riendo:

- | | |
|---|---|
| 1. <i>hui iʔátúme kúqúnáka tú:miba</i> | 1. El carpintero vio a la dueña |
| 2. <i>iʔátúme kúqúnaka sé:meβaʔi</i> | 2. Vio que estaba engendrando |
| 3. <i>haq̄i nígaʔu kúqúnáka nígaʔu meʔíkago hída hi</i> | 3. Él tiene cabeza de lagartija (ella dice) |
| 4. <i>iʔátúme kúqúnáka tú:miba</i> | 4. El carpintero vio a la dueña |
| 5. <i>iʔátúme kúqúnáka sé:meβaʔi</i> | 5. Vio que estaba engendrando |

Otro apartado de una canción de características similares es cantado por Sergio, quien nos explica que en ésta una mujer aparenta ser trabajadora cuando en realidad es perezosa. Su apariencia se basa en que muestra los frutos de los demás, es decir roba comida de las chagras de los otros. Con esta canción lo que hacen los invitados es criticar a la mujer a quien se la cantan, para que muestre los frutos de su trabajo y no el casabe de la suegra, de la cuñada, etc. El apartado de la canción dice de la siguiente manera:

1. *sitágo ʔomóʔonuuno kô:dadumegeʔi tuq̄o tuq̄o tuq̄o tuq̄o hi sahi hída*
 1. Viene aquella mujer perezosa, que aparenta ser trabajadora, así es.

Rafael nos cantó la siguiente canción en la que se aprecian las mismas características de una mujer con comportamientos inmorales, una mujer cuyo cuerpo no muestra nada, no da signos de trabajo, pero que se ufana de trabajar cuando carga siempre el canasto vacío. Incluso Rafael nos decía que al interpretar estas canciones en el baile están aconsejando al hombre para que abandone a la mujer perezosa que tiene y para que consiga otra mujer que sí sea trabajadora:

- | | |
|---|---|
| 1. <i>huiʔi diʔáduko mé:ku hínehébátá:ʔi</i> | 1. Su cuerpo mire, no hay nada. |
| 2. <i>diʔáduko mé:ku hínehébátá:ʔi</i> | 2. Su cuerpo mire, no hay nada. |
| 3. <i>sitáq̄o ʔómô:ninoko datúmegeq̄e</i> | 3. Usted está mirando lo ajeno, lo que hace el otro. |
| 4. <i>tagáq̄iku ʔé:ne ʔi:kago</i> | 4. Yo soy trabajadora. |
| 5. <i>déʔegituu hóʔoba diʔákíq̄ehibo déʔegituu hóʔoba</i> | 5. En ese espacio de la maloca, usted mira ese canasto, en el espacio de la maloca. |
| 6. <i>diʔátume huiʔiba seq̄aseq̄i seq̄aseq̄i</i> | 6. Usted mira ese canasto. Vacío ese canasto. Vacío. |
| 7. <i>hída hída hída iʔeʔu iʔduhaʔi iʔdu iʔdu iʔdu iʔdu</i> | 7. (música) |

Esas críticas que realizan los invitados a la dueña del baile se extienden a los ámbitos que más la comprometen. Dado que ella está encargada de la transformación del alimento, los invitados

³³ Reconocido tema musical del vallenato colombiano escrito por Romuldo Brito en 1994 y popularizado por Los embajadores del Vallenato en el que se describe de manera cómica cómo le “pone los cuernos” a su pareja, es decir, una infidelidad femenina, la negación de la misma de parte de la mujer y la negación del perdón del hombre.

critican su manera de cocinar. Por ejemplo, en esta canción que nos cantó José Daniel los invitados dicen que el casabe que ella cocinó lo hizo en el tiesto del diablo o del espanto y que por eso éste tiene otro sabor como agrio, perfumoso, oloroso, nos dicen. La crítica va encaminada a que debido a que está realizando los alimentos de la manera en que no es debida, está afectando con ellos a las personas a quienes se los está brindando, es decir, les está haciendo un mal, un daño a ellos. La canción dice de la siguiente manera:

- | | |
|---|--|
| 1. <i>hugobáq̄i mé?imuu hugobáq̄i mé?imuu hugobáq̄i</i> | 1. En el tiesto del espanto, en el tiesto del espanto, |
| 2. <i>semébáni ?ú:ma?u butaha?i hí:da?i hí:da?i</i> | 2. ella cocinó casabe. |
| 3. <i>mé?imuu hugobáq̄i mé?imuu hugobáq̄i mé?imuu hugobáq̄i</i> | 3. En el tiesto del espanto, en el tiesto del espanto, |
| 4. <i>semébáni ?ú:ma?u butaha?i hí:da?i hí:da ?u</i> | 4. ella cocinó casabe. |

Estas menciones recurrentes a los comportamientos inmorales de la mujer se deben al origen que las personas atribuyen al baile de *φ̄i:q̄aba* y a una reafirmación de las cualidades que una mujer verdadera ha de poseer. La historia cuenta los problemas que tuvo *mat̄isi* con su señora *φ̄ó:bo*, razón por la cual se separó la pareja. El papá de la *φ̄ó:bo*, *hê:ba'igabo* organizó un baile para analizar y resolver el problema. Ese baile se convierte en el espacio que tiene él para divulgar los actos inmorales de la mujer –las cosas penosas de prostitución, de infidelidad. Él compone esas canciones haciendo la crítica de todo lo malo que él pudo sentir con la actuación de la señora –nos dice Sergio. Fue así como el padre de ella, al organizar ese baile, saneó el problema de su hija y de paso purificó también a la humanidad. Dicha purificación es representada a través de los distintos momentos del ritual de *φ̄i:q̄aba* por los que pasa el primogénito para que no salga con los defectos de su madre, para que no sean malcriados y obedezcan –se le hace el ritual al primogénito para que eso no le pase a él, la generación de la gente, entonces la canción de ahí se consagra como al niño, pero se consagra más o menos la situación de lo malo que hacen las mujeres para que el niño no salga así –nos dice José Daniel. Esta reafirmación de los actos inmorales son expresados de manera pública a las personas, de modo que se les está aconsejando a través de estas canciones y de las historias detrás de ellas para que actúen de manera adecuada según su género y los deberes que éste conlleva según la etapa de la vida en la que se encuentre el individuo.

Esa es la razón por la cual las canciones que cantó *mat̄isi* evidenciaban los comportamientos inmorales de su mujer –actualmente se vienen componiendo de una manera más estética, porque

las canciones que cantó *matísi* fue muy obsceno, muy vulgar, todo contra la mujer, le cantaba todo que la prostitución, el cuerpo, la desobediencia, está con otro hombre. Para que ese ambiente le de pena, esa mujer prostituta le de pena y huya. Esa era más o menos la idea. Cantarle, divulgarle todo eso para que ella diga “No, me descubrieron”. Entonces esa mala atmósfera que rodeaba ese momento huye, esa es la purificación, que vaya y llegue el nuevo pensamiento y así mismo vienen arreglando todos los problemas del hogar. Entonces las canciones los cuñados son los que cantan, son los que componen las canciones más que todo a la mujer y es muy duro, muy penosos, pero para eso eso, para que reflexionen las personas y no cometan esos errores –nos dice Sergio. Los cantos son una reafirmación de los comportamientos que deben tener las personas verdaderas, especialmente la mujer verdadera. Libardo nos dice que dicha historia la escuchó cuando tenía alrededor de 26 años, es decir hace más de 37 años, cuando su tío Rafael, Jorge Ortíz y su papá Honorio se reunieron y que ahora que la trata de recordar tiene que *guachapear*, es decir reducir los detalles de la historia que no recuerda adecuadamente.

Libardo Mukutuy:

Como que ya quiere borrar,
Entonces en esa época pues yo estuve escuchando,
o sea que los tres ancianos tenían ese diálogo,
se compartía.
Entonces pues el padre que se llama *matíso*,
ese es un pajarito pequeñito,
pero el anda bajito.
Él es como un loquito.
Entonces a él no se puede tirar,
no se puede digamos como tirar palo así,
porque si no le lanza.
Entonces pues él,
él digamos pues consiguió digamos una amiga,
por allá en la sabana.
Entonces pues papá de ella se llamaba *hê:ba'igabo*,
y la hija de él se llamaba *φô:bo*.
Entonces pues él consiguió su amiga y lo trajo,
lo trajo yo no sé pa' acá.

Entonces pues ella era muy,
digamos muy digamos muy desobediente.
Mientras que *matíso* por ahí trabajaba,
entonces pues ella tuvo otro amigo fuera de él,
por allá en el ocaina,
por ahí abajo de puerto,
un tribu que se llama ocaina,
o un pueblo.
Entonces pues pues él,
¿Cómo es que se llama?
el papá de ella pa' arreglar digamos,
pa' arreglar digamos el problema de la hija para que no hubiera digamos,
que no se complique digamos a la sociedad.
Por eso es que ellos dicen que por una mujer da la complicación,
da a la guerra.
Así yo escuchaba.
Entonces él [*hê:ba'igabo*]
el suegro tampoco no sabía ese origen.
No sabía el origen,
ni la canción,
ni el ritual,

Por eso es que hay mujeres que le sale como
 cáncer,
 como nacido en el seno,
 Entonces pues de ahí,
 Entonces para que no haya allá digamos en el
 problema,
 ella lo buscaron así en el baile, en el ritual.
 Entonces pues ellos,
 digamos lo aprobaron,
 digamos que,
 o sea que en el bautismo la dueña de los niños,
 o sea que la bendición,
 la consagración,
 o sea pues decía de que por esa consagración
 digamos pues tiene que purificar todo.
 Todo del niño o sea que la sociedad,
 pero representa a uno,

la persona que lo hace.
 Por eso es que digamos así ellos lo relataron,
 o sea que de un problema,
 o sea que de un divorcio.
 Más o menos así yo le podía explicar lo que,
 cómo se vino.
 De ahí,
 digamos recibe,
 digamos ese o sea que ese baile,
 recibe la gente digamos
 la gente muinane pues dice,
 recibe los andoque,
 recibe los miraña,
 de ahí allá donde amaneció el ocaina.
 Son cinco no más.
 Eso son los que hacen esas canciones.
 Más o menos así yo le podía contar.

Sergio nos recalca que la purificación del niño se representa por el enlanado con el algodón de la casa de la hormiga que, luego de ser pegado con juansoco se le va sacando, quitándole los vellos de la piel y haciendo que ésta quede limpia y suave –ya queda nuevo nuevamente –dice él. La mujer, en cambio, a raíz de sus actos inmorales en la historia queda con una enfermedad latente que puede manifestarse en el endurecimiento de sus senos, la mastitis.

Esta limpieza que se produce en el niño y en la humanidad a través del baile de *φί:q̄aba* remite de nuevo al proceso formación del niño en el vientre, que es análogo a la formación de la tierra y a la formación de la humanidad para los féeneminaa. –¡Cuántas vidas no hay en una semilla de tabaco! –nos decían. Y el niño, efectivamente, es la materialización de esa semilla y de la multiplicación del pueblo. Para evidenciar esas relaciones análogas entre el proceso de formación del niño y el de la humanidad, Esteban nos cantó la siguiente canción:

1. *hî:núhe φî:βóno túkoboβu μοιράdu*
 2. *ιβάνογο σέ:mene φî:βοβαρι*
 3. *kúminomuuna?a ?imino mi?i:kaki?i*
 4. *hî?du hí?a ?dúnnu ?hába híhi*
 5. *μοιράdu mē:kud̄u tukoboβa ιbanόγο*
 6. *σέ:mene nítoβa?i?i ?imino kúga?utu*
 7. *mú:ι?áko ι?atúkuβa?a hî?du hí?a*
 8. *?dúnnu ?hába híhi*

1. A medida que la tierra se fue formando
 2. el hijo de tabaco también se formó
 3. para que la humanidad viva bien
 4. (música)
 5. Por encima la estrella de tabaco va
 6. El hijo bajó con la buena luz
 7. A nosotros nos vino a alumbrar
 8. (música)

Dado que aún están a la espera de celebrar el siguiente baile de *φ̂:q̂aba*, los féeneminaa han empezado a celebrar las festividades de fin de año representando estas canciones. Esta canción en particular la cantan para el 24 de diciembre –pega bien –nos dice Esteban para relacionarlo también con el nacimiento de Jesucristo. Es por este motivo que esta canción la asumen casi como un villancico, nos dice él.

La mujer es la primera consejera: cuidados de la madre en las primeras etapas de vida

La primera educadora de un niño es su madre o su abuela. Son ellas quienes dan los primeros consejos desde que se levantan –Ahí se va formando el hogar, ya viene el bebé –nos decía Estela. Ella es quien está encargada de todos los cuidados del niño. En el primer año de vida, por ejemplo, Dolores nos contaba que ese enlanado descrito para el caso del baile de bautismo, lo aplicaba su mamá a sus hermanos con el propósito de mantenerlos calientes en un chinchorro sin que molestaran, permitiendo así que desarrollasen sus distintas actividades –mientras que ellos están así acostados, ellos hacen comida, lo que uno quiere hacer, uno hace oficio, lava la ropita. Pues como hoy en día no utilizamos eso, los niños se asustan y llore. Ya no dejan hacer nada, así oficio, nada –decía ella. Las personas recomiendan realizar los arrullos especialmente sobre la hamaca, de modo que los niños no se acostumbren a mantenerse sobre los brazos de la madre. –Si usted lo arrulla tanto entonces va a querer siempre que usted lo tenga y no va a poder trabajar usted. Entonces déjelo acostado. Que esté ahí. No lo moleste, solamente levántelo pa’ darle de tomar y vuelva y déjelo, ¿entonces el niño qué hace? Pues se levanta cuando tiene hambre, le dan de tomar, lo bañan, lo vuelven arrullan y queda ahí –nos dice Sergio.

El algodón que se le pone al niño para que se mantenga caliente y limpio era pegado sobre la piel de él cada vez que éste se le terminaba de caer debido a los baños. Al ser retirado, la piel del niño quedaba blanca, negreándose, según Dolores, con la necedad que caracteriza los primeros años de vida. Dicho algodón estaba siempre, según Aurelio, llenó de pelo de ratones, de tigres, de tigrillos, de águila, de pájaros e impedía que insectos como las pulgas y los mosquitos se acercasen al niño. Dado que los niños mantienen buena parte de su primer año de vida en el chinchorro, la mamá suele mecerlos allí mientras los arrulla con sus cantos. Esteban recuerda algunas de dichas canciones que veía que su mamá y su papá le cantaban a sus hermanas y por dicho motivo fue que las interiorizó de la manera en que lo hizo. Así, él nos cantó algunos de dichos cantos usados para

arrullar a un niño y que hacen parte del conocimiento y del manejo que debería tener la mujer y aplicar sobre sus hijos, por ello la negativa de parte de Jorge para cantarlos:

- | | |
|---|---|
| 1. <i>ʔdíqũ ʔdíqũ ʔdíqũ ʔdí:qũhe ʔo ʔo ʔo</i> | 1. culebra culebra culebrita |
| 2. <i>hámuko beʔtáheke dikúq̄a ʔiʔeneke ganikuba ʔo ʔo ʔo (Sopla)</i> | 2. a éste, a su hermano, venga y tire de su sueño |
| 3. <i>ʔdíqũ ʔdíqũ ʔdíqũ ʔdí:qũhe</i> | 3. culebra culebra culebrita |
| 4. <i>hámuko beʔtáheke dikúgàq̄a dúʔano ganikuba ʔo ʔo ʔo</i> | 4. a éste, a su hermano, venga y tire bolitas de su sueño |

En este caso la canción habla de una culebra pequeña que le gusta dormir enrollada sobre sí misma. Dado que la mujer quiere que el niño se duerma le dice a ella que le transfiera el sueño que ella siente. Otra de las canciones de arrullo que nos interpretó Esteban fue sobre una serie de lagartijas en las que el niño pasa a identificarse con ellas a través de la relación que se establece entre los pies de cada uno, que a la hora de interpretar el canto son tomados por la madre y frotados entre sí. Dado que el niño todavía no ha aprendido siquiera a sentarse, sus pies no tienen ningún callo, por lo que la sensación que le genera es de risas y divertimento. Aurelio, sin embargo, nos dice que la manera adecuada de frotar los pies del niño resulta de sobar la planta del pie del niño contra la mano de su madre, esto debido a que dicha acción posee propiedades que concilian el sueño de la persona. De hecho, Aurelio y José Daniel nos mencionan que incluso en adultos que no pueden conciliar el sueño, la misma acción de frotar se realiza, pero esta vez con el dedo índice sobre la canilla en tres ocasiones, procediendo a oler profundamente el dedo índice tras cada ejecución. –Yo le pongo eso verá práctiquelo o haga que no es mentira. Mucho demasiado, quince minutos usted no se da cuenta en qué momento quedó fundido –nos cuenta Aurelio para dar mayor certeza a sus palabras. La canción con la que documentamos dicha práctica de frotar los pies del niño dice de la siguiente manera:

- | | |
|--|---|
| 1. <i>hí:nibatuiʔano ʔtége ʔtége ʔtége</i> | 1. Pies de lagartija grande de monte firme. |
| 2. <i>ʔakáq̄aʔgatuiʔano ʔtége ʔtége</i> | 2. Pies de lagartija café. |
| 3. <i>ʔátuβáhutáʔu túʔano ʔtége ʔtége</i> | 3. Pies de lagartija verde. |
| 4. <i>ʔtége ʔtége ʔtége q̄um ʔtége ʔtége ʔtége q̄um ʔtége ʔtége q̄um</i> | 4. [sonido de la fricción entre los pies del niño]. |
| 5. <i>hí:nibatuiʔano ʔtége ʔtége ʔtége</i> | 5. Pies de lagartija grande de monte firme. |
| 6. <i>ʔakáq̄aʔgatuiʔano ʔtége ʔtége</i> | 6. Pies de lagartija café. |
| 7. <i>ʔátuβáhutáʔu túʔano ʔtége ʔtége</i> | 7. Pies de lagartija verde. |
| 8. <i>ʔtége ʔtége ʔtége q̄um ʔtége ʔtége ʔtége q̄um ʔtége ʔtége q̄um</i> | 8. [sonido de la fricción entre los pies del niño]. |

Fotografía 24. Pies de lagartija

Al preguntarle por el origen de dicha canción Esteban bromea diciendo que eso viene por allá del comienzo del mundo, dado que hacen parte de relatos de animales como lo son *hî:niba* y *ʔakáq̄a*, dos tipos de lagartijas. La historia sobre la que se enmarca dicho canto dice que *hî:niba* estaba en la cepa de un árbol con su hijo y se puso a acariciarle los pies a su hijo hasta que pasó otra lagartija y al ver lo que estaba haciendo replicó el mismo ejercicio con sus hijos. Así nos lo cuenta Esteban:

Esteban Ortíz:

Tiempos de allá es que llegó ese,

lagartija.

Lagartija estaba con esa otra lagartija negrito.

Entonces puso él en la cepa de un palo él puso a acariciar hijito,

a jugar con hijito "*hî:nibatuiʔano*" él mismo.

El está nombrando porque el ese *hî:niba*, entonces "*hî:nibatuiʔano*" hasta ahí no más "*hî:nibatuiʔano itége itége*".

Pasaba el otro,

escuchó,

“yo también tengo hijos "*ʔakáq̄aʔgatuiʔano itége itége*".

Él está diciendo “pues yo estoy nombrando mi nombre”.

Cuando ya eso se unió en uno solo ya "*hî:nibatuiʔano itége itége ʔakáq̄aʔgatuiʔano itége itége, ʔátuβáhu...*"

ya se unió el de los tres.

Están nombrando ellos mismos.

Ya se unió.

Ya se convirtió en arrullo de ahí pa' acá la humanidad acá.

Todo tiempo allá,

tiempo de enfriaje,

le pasó a ellos,

cuando estaban escuchando esos consejos, los animales en el *sikúmmutahe* [‘enfriaje’].

De allá fue que se originó todos esos consejos nombrando a los animales que acá ya se utiliza pa' los niños.

La última canción de arrullo es recordada por el papá de Esteban, Jesús Ortíz, quien nos canta otro arrullo en el que el niño pasa a identificarse, igual que en el caso anterior, con un animal, en este caso con el hijo de un sapito mientras lo mecen en la hamaca. La canción dice de la siguiente manera:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. <i>kúgáφítú sê:mène</i> | 1. No puede dormir el niño. |
| 2. <i>tú'de'ídu sê:mène</i> | 2. El niño es hijo de sapito. |
| 3. <i>tùqákàka tùqákàka tùqákàka</i> | 3. ¡Meza! ¡Meza! [suena la hamaca] |
| 4. <i>tú'de'ídu sê:mène</i> | 4. El niño es hijo de sapito. |
| 5. <i>kúgáφítú sê:mène</i> | 5. No puede dormir el niño. |
| 6. <i>tú'de'ídu sê:mène</i> | 6. El niño es hijo de sapito. |
| 7. <i>kúgáφítú sê:mène</i> | 7. No puede dormir el niño. |
| 8. <i>tùqákàka tùqákàka tùqákàka</i> | 8. ¡Meza! ¡Meza! [suena la hamaca] |

El arrullo igualmente remite a la historia de enfriaje de dicho sapo, quien mecía y arrullaba a sus crías con dicho canto. Éste también hace parte de una historia de *gisúúqé*, un aventurero a quien adjudican los orígenes de diversos objetos, frutas, enfermedades, etc. En este caso el arrullo dentro de la historia es también una conjura para hacer dormir a una mujer *memétumoiga* quien quería comérselo. –Ahora nosotros también arrullamos así a los hijos de nosotros. Pues ahora ya no se utiliza eso [en ese sentido]. Entonces uno tiene que ser dinámico aquí, la madre, “vamos a cantar esto aquí”, “hijo usted vaya a mecer a su hermanito, cante así”. entonces todo esto parte de uno como papá y mamá le anima y le enseña, “mire, esto haga así” –nos dice Esteban. Muchos de estos arrullos, nos dice Aurelio, funcionan también a modo de oración dado que están dirigidos a contrarrestar las actitudes de niños que no duermen, que por resabio lloran y fastidian, etc. Si un niño no puede dormir adecuadamente es debido a que seguramente está padeciendo de alguna enfermedad –tiene infecciones, por eso los niños son fastidiosos, calentura, etc. –dice Aurelio. Si dicho malestar no se cura por medio del arrullo, la madre lo baña en agua tibia o con tabaco de lagartijo. Según las actitudes que asuma el niño en sus primeros años, Aurelio dice que se evidencia la disposición que mantendrá el niño el resto de su vida si los padres no asumen la tarea de criarlo adecuadamente. –Así ya de pequeño se saben lo que van a ser caprichosos, los que van a ser necios, ya se sabe desde pequeños, por eso no enoje. Mire cuando viene más se enoje, “no, que usted es cansón”, “usted no deja dormir”, “usted no sé”, pues peor va a ser –dice él.

Además afirma que los niños al mes de nacidos ya se están riendo, pero que dicha acción es una brujería para que quien lo ve sea carnívoro –“Mire el niño se ríe”, ¡qué va a estar riendo, está

brujeando! –dice él. Por eso la mamá está pendiente de los gestos que realiza el niño, dado que en ellos están inscritos ciertos mensajes de la condición en la que se encuentra. Aurelio dice que el niño está pendiente del ambiente que lo rodea y que en ese sentido manifiesta necesidad debido a la necesidad de su familia. –El ambiente, el desorden, el calor de nosotros, el niño se da cuenta. Finada mamá orientando nos decía “¿y se preguntan por qué sus hijos están así? Es por necesidad, calor, ambiente de ustedes porque no se bañan. Se bañan con lociones y con shampoo”. Entonces debe bañar con plantas para que le quite ese ambiente –dice Aurelio.

La mujer, una vez ha tenido al niño, no puede salir con él a ningún lado, ni siquiera a la chagra hasta después de quince días que le realizan un ritual de incienso en el que los padres vuelven a pintarse, empiezan a comer ají de nuevo y visitan la quebrada con el niño. Aurelio dice que ésta es la primera salida a la que llevan al niño. Desde este momento la madre empieza a dar consejo a través de sus palabras a su hijo –todavía la niña no habla, el niño no habla pero ya le está comenzando a hablar –afirma Aurelio. Lo llevan a bañar hasta que sale titiritando. Los adultos con quienes hablamos decían que de niños solían bañarse en la quebrada a las tres o cuatro de la mañana, según las instrucciones de sus padres. Fátima, una mujer uitoto, nos recalcó la importancia del baño para que el niño no esté gritando cuando vayan de paseo, cuando estén en otra parte de visita, o para que el niño no se enoje. Igualmente nos recalcó que como ahora los hijos ya no están escuchando el consejo, ellos mismos tampoco lo están enseñando.

Este concepto del baño como consejo y oración para formar el carácter del niño se extiende a todos los individuos de la comunidad que reconocen la importancia de realizar adecuadamente esta práctica. Aurelio, por ejemplo, nos recalcó constantemente la importancia de éste durante el enfriaje o la etapa de heladas, época en la que se incrementan los consejos dados a los niños y jóvenes. Durante esta temporada la tía o la abuela prenden el fogón para la manicuera y empiezan a dar oración al niño, a quien llevan después a la quebrada. Aurelio cuenta que le lavaban allí tres veces la boca al niño guardando el agua usada. Después lo bañaban dentro de la quebrada llamando a la boa para que sea fuerte como ella. Ahí le comienzan a decir al niño que tiene que ser juicioso y atento. Al regresar de la quebrada, la madre baja del fogón la manicuera y vierte en la candela el agua con la que le lavó la boca al niño para que esa rebeldía o la necesidad se quemen ahí. Comienza otra vez la mamá, la tía o la abuela a aconsejar –Usted está aconsejando si lavar la boca, para que el niño no se sienta como ofendido porque le dicen duro. ¡No! Usted no le está dando duro porque esa agua la echó a la candela. Si usted no hace esto el niño no lo va a tomar de que lo está

aconsejando, sino que lo está regañando –dice Aurelio. Según él, esa necedad hay que controlarla lo más pronto que se pueda, ojalá antes de que el niño gatee, para que sepa obedecer, de lo contrario el niño mantendrá dichas actitudes –Ya está necio ¿Será que usted estaba quieto en el parto? –decía Aurelio sugiriendo la quietud como una actitud valorada y el movimiento como algo que se debe controlar según las circunstancias y el espacio. Libardo nos contaba que cuando era niño y algún anciano venía a la casa, su papá les decía “hoy va a haber visita, hay que estar quietico”. El anciano verificaba o supervisaba la formación que los hijos estaban recibiendo –A ver si es verdad esta familia, que el papá, la mamá, el abuelo están dando educación... Ahhhh sí, es verdad este padre de familia sí lo está educando, está demostrado –decía Libardo poniéndose en los pies del anciano.

También escuchamos en numerosas ocasiones que el baño en las primeras horas de la mañana se realizaba con el fin de no envejecer debido a las historias que se habían escuchado durante la noche anterior en el mambadero. Bernarda y María Brígida nos anotaron numerosas veces la importancia de este consejo según el papá de ellas. Londoño (2004: 22) asocia dichos efectos envejecedores al sueño excesivo, asociado con la pereza, la fealdad y la improductividad que hay que rechazar a través del baño. Por ello la mamá de Nilsa y Esteban les decía que había que lavarse todo el cuerpo y usaba el consejo del oso hormiguero, quien sólo se lavó las manos y los pies, y por ello se quedó pequeño pero con los brazos anchos, es decir que el agua le había proporcionado fuerza en las partes que se lavó. Hay que recordar los efectos que produjo el baño en tiempos de enfriaje mencionados en el capítulo anterior para el caso de diversos animales. Esa misma idea del baño como fuente de fortaleza y crecimiento nos la transmitió Rafael, quien decía que su mamá lo mandaba a bañar a las tres de la mañana –“Vaya y bañe. Si usted no baña, usted no crece nada” –recuerda Rafael que le decía. Enseguida su mamá les cantaba una canción que los diablos recitaban en tiempos de enfriaje. Los diablos, a quienes Rafael describe como unos seres altos y semejantes entre sí, cantaban mientras se bañaban:

*hu itáwiguqa itáwiguqa
?i hi?ídaida ?o ho?ódaida
itáwiguqa itáwiguqa
?i hi?ídaida ?o ho?ódaida
?úhúmmu ?úhúmmu itáwiguqa itáwiguqa
?i hi?ídaida ?o ho?ódaida*

ʔúhúmu es el nombre de dichos diablos que simplemente se nombran a sí mismos entonando dicha música. El consejo del baño es uno de los primeros y más recurrentes que ha de asimilar el niño para el resto de su vida, –ese es el primer remedio de vida –decía Libardo –“Usted tiene que ser aseadito. Yo soy su mamá y yo no soy degenerada. Yo soy su papá y yo no soy degenerado” – recuerda que le decía su madre. No seguir su consejo implicaría permitir que la rusiera, el cambio de piel producto de su envejecimiento, y la enfermedad penetrase en el niño.

Pasados los quince días de nacido, el niño realiza su segunda salida junto a su mamá a la chagra, quien lo deja a cargo de sus hermanos mayores, en caso de tenerlos. En caso de que no sea así, ella coloca el carguero sobre el que lleva al niño sobre un tronco de modo que el niño piense que se encuentra todavía sobre la espalda de la mamá y llama a un abejorro para que lo cuide de otros insectos. Aurelio nos cuenta cómo es el cuidado que realiza la madre en dicho caso:

Aurelio Suárez:

Entonces ellos estaban orientados cómo cuidar.

Llegaban,

como eso es un carguero,

eso es como canguro lo ponían en un tronco.

Mientras en un tronco él piensa que está en la espalda de la mamá y resulta que está colgado en un tronquito.

Ahí lo dejan,

prende un fogón,

está deshierbando,

arrancando yuca y ellos llaman a una abuela como una avispa,

se llama *nugíba* él.

Llega y le dice *nugu nugíba*

Entonces ese abejorro está ahí dando vueltas al lado pa' que no le llegue zancudo,

que no le llegue los tábanos.

Esa era la forma.

“Abuela *nugíba*.

Venga cuide a mi niño a mi niña”.

Mientras eso deshierba o arranca yuca

se llama ese *súkunugíba*

ese ya es lo nombre que ellos ponen como la oración *súkunugíba*

que pone cuidado,

frío,

dulce le dice.

Entonces venga ponga cuidado a mi niño que yo voy a trabajar.

El abejorro llega y dele.

Hay veces se cansa y está pegadito por ahí,

está mirando que venga una mosquita y ya lo arranca pa' allá.

Porque hay veces los tábanos,

las moscas lo pueden levantar al niño,

por eso lo llaman.

Otra manera de cuidar al niño desde la distancia es dejándole un tabaco conjurado en el lugar en el que se encuentra para que los animales no se le acerquen –Por decir no llega el ambiente o espantos –afirma Aurelio. También se le pueden untar al niño una serie de hierbas frías manteniendo al margen a otros insectos. Aurelio, por ejemplo, nos dice que la madre puede untar *súkuhe*, *bítuʔe* o *tamiʔdu*, que son hierbas frías para que las hormigas no se le acerquen. Ahora bien, dado que existe una relación directa entre el estado de la chagra y el estado espiritual de las

personas, la madre se encarga de mantener la chagra limpia para que sus hijos no se enfermen. Aurelio nos habla del uso de una planta para espantar a los animales que alteran el estado de la chagra:

Aurelio Suárez:

Esa planta que ellos dicen *túβαβοηυυυ*
dicen ellos una planta.
Si usted lo sembró por sembrar no va a hacer nada,
eso hay que orientarlo.
“Abuela, cuideme,
no hay que dejar acercar ratón”.
Eso también está.
Hasta uno mismo lo puede asustar alguien en la chagra.
Ahí está espantando entonces ratón,
la guara,

borugo

dicen “hay gente”
entonces no se acerca.
Pero si usted lo sembró por sembrar tampoco funciona.
Esa es la manera de cuidar.
Entonces en caso no,
el niño no durmió bien,
no estaba callado anoche,
estaba llorando.
Entonces dice abuelo [a la planta]
“¿dónde usted estaba?
yo le dije que pusiera cuidado.”

Esta primera etapa por la que pasa el bebé es una en la que mayores cuidados ha de tener la madre con él. Ella debe tener un sueño ligero para estar pendiente de los cuidados que el bebé requiera en las noches. Aurelio, por ejemplo, anotaba la importancia de acostumbrarlo a que no tome bebidas acostado para evitar el reflujo. Igualmente recalcó en el cuidado que se debe de tener con el bebé recién nacido para evitar su ahogamiento. Dado que en esta primera etapa los huesos de la cabeza no están articulados todavía, ésta se debe cuidar bastante evitando que la cabeza del niño se golpee. Aurelio nos dice que a través de la mollera va empezar a entrar espiritualmente el conocimiento y por ello hay que ser muy cuidadosos con lo que se le dice al niño.

Aurelio Suárez:

Esta parte que usted dice,
la mollera,
hay que cuidarlo bastante,
que no puede golpear para nada,
aquí el niño nace con la mollera blandita,
hasta que no se
endurezca.
Mientras eso es lo que lo debe hablar lo mejor que pueda,
aconsejarle,
instruirle,
orientarle porque por ahí le entra espiritualmente el conocimiento.
Ese es la que usted lo estaba instruyendo,

hablandolo,
orientándolo,

sólo que él va a comenzar primero a pronunciarse.
El ejemplo lo ponen al picón.
La hembra está calentando acá y el macho está allá toda la mañana,
toda la tarde
itokai kai kai kai
está llorando porque ya el milpecillo se acabó o el milpés.
Reventó ya los pollitos,
calladamente los alimenta.
Cuando ya el picón no canta cada tarde,
cada mañana,
ya reventó el pollito ahí.

Ya se revientan los polluelitos queda calladito.
 Calladamente ya les está dando comida.
 Por eso dice,
 cuando uno está comiendo debe estar
 callado.
 Entonces en ese momento así el niño no hablen,
 no pronuncien,
 no conversan,
 ese es el momento que está recogiendo todo el
 conocimiento.
 Todo lo que recogen como dicen la memoria está
 en memoria ahí,
 es lo que cuando comienzan ya a invocar
 así va a comenzar a arremedar.

La que entró ahí.
 Por eso es por decir un golpe,
 una caída,
 eso que comienza a jugar con un columpio
 totalmente delicado antes que se cierre eso.
 Por eso hay que mecerlo es cantando y con todo
 el cuidado y no mecer más de la cuenta porque
 muchas veces comienza ya a mecer ya
 demasiado,
 ese ya es como un deporte,
 no.
 Tiene que estar como arrullándolos así,
 siempre cuidado de la mollera,
 eso es muy delicado.

Es en este contexto que el niño empieza a familiarizarse con el idioma de la madre. Hoy en día ese idioma es el español aunque interrumpidamente le hablen al niño en uitoto o en muinane. A los tres meses el niño empieza a gaguear emitiendo balbuceos y gorjeos que resultan de la combinación de sonidos. Esteban y Aurelio nos dicen que el primero que pronuncia el niño es *ʔô:gu* alrededor de los tres a cuatro meses y que por supuesto dicho sonido no tiene ninguna carga semántica. La primera palabra que pronuncian los niños es *mama* –porque la mamá todo el tiempo *mama, mama, mama*, entonces ya *mama*. Así el de pronto no hable, *mama* dice, *mama*, la mamá está continuo dándole en la boca, *mama*. Plátano asado, yuca, entonces ya, va a decir *mama*, al año ya –nos dice Esteban. De su infancia él recuerda que sus padres le hablaban siempre en español a él y a sus hermanas. Sin embargo, entre ellos mismos sí hablaban en muinane y es debido a ello que todos entienden cuando escuchan el idioma. A pesar de ello no todos tienen la capacidad de hablarlo fluidamente. Esteban lo aprendió a los 32 años cuando regresó del ejército y se dedicó específicamente a escucharlo y hablarlo al lado de su padre. Esteban anota la necesidad de que el niño aprenda la lengua escuchando a sus parientes más cercanos. La mayoría de los adultos de la comunidad, que pertenecen a la misma generación de Esteban, sólo entiende cuando escucha en muinane, pero no es capaz de hablarlo fluidamente. Sólo los mayores de generaciones previas son capaces de hacerlo fluidamente al igual que algunas personas a quienes sus padres sí les hablaron en lengua en su infancia. Ninguna persona por debajo de los treinta años de la comunidad demuestra conocimientos en la lengua más allá de conocer un par de palabras referentes a los animales, números, familia, elementos de la vida cotidiana y un par de órdenes básicas que repiten todo el tiempo los adultos para los niños –*disáʔa* ‘¡venga!’ *maítúba* ‘¡coma!’–son las más

representativas. Dentro de este grupo de personas que tiene este dominio en términos de vocabulario no se encuentra ningún hablante pasivo de muinane en tanto ellos dicen no entender cuando les hablan en muinane.

Para que el niño hable bien, algunas personas suelen hacerle una oración con la lengua del picón. Para ello matan al pico, le sacan la lengua y se la untan a la lengua del niño, de modo que el niño adquiere las propiedades adscritas al picón –la lengüita es larguita, es como una plumita que tiene como así cerditas, así así así, como si le cosquilleara, ya le va por el paladar, como si usted mete una pluma –dice Esteban. Sobre esta curación él nos cuenta:

Esteban Ortíz:

Para que él hable bien ellos sacan lengua de picón.

¿Usted ha visto lengua de picón?

Es como cerditas como una plumita pequeñita,
ellos sacan esa lengua y le pegan en la
lengua para que él hable bien.

La lengüita.

Ese es uno de remedios que le hacen.

Por hay veces que un niño habla rápido un niño,
hay otros que demoran,
un año y no hablan ni bien,

ni habla,

es cuando ya lo cogen para que hable como
picón.

Christian Cárdenas:

Esteban ¿por qué el picón habla bien?

Esteban Ortíz:

El picón

pues ellos tienen al picón por lo que él desde
pequeñito,

ese picón canta bien lo que es ya *fio fi*
fi fi nugo nugo fio fi fi fi.

Entonces pa' que ud vea,

¿cómo el picón está hablando?

Así, ahhhh.

Entonces usted toma de referencia eso.

Ese es como pa' niño recién hable.

Por eso mi hijo este último,

ese habla bien.

En cambio Denis, jummm,

No, él tenía un año dos años,

él no hablaba bien. eeee, ma-ma como gagueado
el hablado.

Y eso también se adieta.

Niño,

por ejemplo,

cuando ya esta Denis,

eso se adieta.

¿Por qué el niño habla gagueado?

Es cuando uno saca ese guarumo de pui,
uno lo saca encima la esterilla y queda como una
caña,

entonces el niño comienza y mastica eso,

entonces también se prohíbe,

“No usted no puede comer porque ud va a
gaguear”.

O sea se prohíbe,

a veces el niño por masticar eso hay veces ellos
gaguean.

También se adieta,

se prohíbe a los niños.

A veces llega un niño es también como decir “No
no no, porque ud va a gaguear, se le prohíbe”.

Una advertencia que un niño sale gagueando,

demora en perfeccionar el habla

A medida que el niño balbucea la mamá continúa aconsejándolo en el fogón. El niño poco a poco aprende a nombrar las partes de su cuerpo –lo primero que viene no es enseñanza, sino que tiene que conocer más que todo, todo lo que es la física, el cuerpo, los nombres –dice Aurelio –Entonces

le comienza a decir “este es su cabeza *dínigaʔu*, este es su oído, con esto usted oye, entonces hay que andar mirando.” El niño todavía no habla, pero comienza a poner la mano *diʔuse* [su mano]. Él muestra, entonces él escucha, pero no habla. Ese es más o menos el comienzo. Así le está diciendo allá donde lo baña y cuando lo trae y lo sienta al lado del fogón. Ahí comienza a hablarle de eso –concluye Aurelio. Al preguntarle a Aurelio por las partes que constituyen el cuerpo, él empieza a tocarse cada una de ellas y a nombrarlas en lengua propia tal y como lo haría un niño cuando está aprendiendo. Esa manera en la que aprende con su propio cuerpo es extrapolada hacia los demás seres del mundo.

Aurelio Suárez:

Entonces comienzo a nombrarle...
 por decir los dedos
móʔuseʔga que es el dedo de la mano.
móʔuseʔgameʔu es como decir la uña del dedo.
móʔuseʔgabiku pongámosle
 es el primer
 así
 [falange
 distal].
ʔé:negibiku es como decir la mitad
 [falange media]
tanóbiku es por decir...
 de ahí dice *móʔuseʔdu* es por decir
 como decir la
 muñeca
móʔuseʔaʔaʔiduhe es aquí como la palma
móʔuseʔaʔaʔiduhe se llama ese.
 Entonces después también se dice
musúʔbudugeʔi
 el
 pulgar
tudúʔeʔi el índice
ʔé:neʔga ese es el de centro
há:no ʔináboʔga ese es este [el anular]
ʔihóhóboʔga algunos le dicen *nínoʔga* por decir
 el meñique que yo digo.
 Lo mismo es en nombres.
 De ahí viene *móʔuse* que es
 pongámosle
 son los que deben primero al niño hablarle
 porque el niño todavía no habla.
 Pero él ya está entendiendo

moméniku es el codo
mónoku es del codo hasta el hombro
 [brazo]
móhúhebaʔu el hombro
móhúhega es la paleta [omoplato]
 Hacer conocer todo es la diferencia
mótwgameʔu la uña del dedo del pie
 De igual manera *mótwgamehe* todo por decir el
 peine
mótatifa es el talón
taʔúbuʔde es como el tobillo
tahúmuga es este [parte delantera]
tahúnuʔe es acá [pantorrilla]
tánemuhe es la rodilla
tamúmehebuhe
 Todo eso es lo que primero debe conocer el niño
 para poder preguntar
 Si se le dice así donde duele para que él pueda
 decir qué parte me duele o qué me paso.
 Por eso eso es importante conocer primero todos
 los nombres del cuerpo
mónéhéʔákono por decir las venas
mú:ku por decir como la carne, las arterias
moméʔeʔe como decir el cuero eso [piel]
momémomemuhe es el platico que está acá
 [en la rodilla]
momémuhe todo así entero
 [rodeando la rodilla]
 Que los niños conozcan eso
táduʔa móduʔano es esto
 [de la rodilla a la cadera]
modúʔe por decir todo así
 como decir pierna pa’ allá

Es lo que ahí está por decir como el abecedario.
Entonces usted por medio de eso va dominando la
lengua
los sonidos,
la habla así.
Va a poner,
el chontaduro.

Voy a comenzar de toda la espina *mô: motu*
entonces quiere decir que la espina de chontaduro
pero va a poner primero *mô: mo?o* completo,
todo lo que es la palma de chontaduro.
Esa es la palma de chontaduro,
entonces ahí viene *mô: motu*
la espina de chontaduro,
mô: mohu?u la rama esa.
mô: mo?ame quiere decir que una sola hojita.
mô: mo?u quiere decir la pepa.
mô: mo?i por decir racimo.
Bueno, así.

meméne?i es el gusano que come ahí.
Todo va es ahí a nombre de *mo*.
Todos así.
Y todo cómo se usa, para qué sirve.
Por decir si es pintura verde usted la saca de
mô: motatatumuku?i
Ahí también *mô: monume* es como decir el
mojojoy pequeño de chontaduro.
Todos van, como decir, al *mô: mo*.
¿Qué es lo que se usa?
Por decir *?imáqîmo*.
Ese es el cogollo arriba que uno también lo come.
Ahí hay unos algodones.
Ese es *mô: mo?imáqîmo*
Todo eso para qué sirve esa cosa,
todo ese conocer para qué es, así.
Eso es lo mismo que conocer su pelo, las venas,
sus ojos, las pestañas, todo.
Así comienza primero.

Todo se le comienza a decir porque –ya es el comienzo donde viene un poquito ya a interpretar –
dice Aurelio. Poco a poco se le comienza a avisar lo que se ve de día, los animales, las plantas, los
cuidados que hay que tener con ellos para que pueda andar, acompañarse, cuidarse, conocer el
cuidado que hay que tener con las avispas, con las congas, con las espinas, etc. Esa inmersión que
realiza el niño en la lengua se produce a la par con una serie de logros que el niño va alcanzando
en su corto ciclo de vida y que dependen de distintos factores debido a que todos los niños tienen
un desarrollo diferente –hay veces que el niño sale enfermo, siempre se va atrasar mucho en ese
desarrollo, en cambio el niño que sale alentado ese gatea rápido, camina rápido y le salen los
dientes. Hay otros que demoran. Pa’ nosotros un niño gordo, que sale gordo, ese también se demora
para pararse y andar –nos dice Esteban. Los términos básicos del ciclo vital quedan representados
en la siguiente tabla (Ver tabla 7):

Nombre en lengua de la etapa	Descripción en español
<i>ʔô:βago</i>	‘embarazo’
<i>ʔibukusitu</i>	‘parto’
<i>bô:se / bô:sega</i>	recién nacido: ‘niño nuevo’ / ‘niña nueva’
<i>ʔihebeʔusitu / ʔihebeʔumu</i> <i>ʔi:kakuno</i>	niño en brazos: ‘antes de sentarse’ / ‘ya está ocupada’
<i>ʔâ:kasubobakusitu ʔi:kakuno</i>	‘etapa de estar sentado’
<i>ʔisebabakusitu</i>	‘etapa de gateo’
<i>ʔimúʔfanotu ʔágababakusitu</i>	destete ‘tiempo de suspensión del seno’
<i>sê:mene</i>	‘niño’ (sin distinción de género)
<i>ʔgáʔise</i>	‘niño’
<i>ʔgágose</i>	‘niña’
<i>súkaʔe</i>	‘joven’
<i>bágokaha</i>	‘jovencita (a la llegada de la menstruación)’
<i>ʔámʔdabo</i>	‘adulto’
<i>tâ:bababo</i>	‘hombre casado’
<i>sê:mebabo</i>	‘hombre con hijos’
<i>husíbo</i>	‘anciano’

Tabla 7. Términos básicos del ciclo vital.

Una vez el niño nace, poco a poco empezará a balbucear y a erigir la cabeza ganando además otras destrezas motoras. La primera etapa por la que pasa recibe el nombre de *ʔihebeʔusitu* ‘etapa de estar ocupada’ y se refiere al hecho de que la madre va a tener que estar siempre pendiente de su hijo recién nacido, quien estará mucho tiempo entre sus brazos. Sin embargo, no por el hecho de estar ocupada la madre debe descuidar sus deberes en la alimentación de la familia. Sergio, por ejemplo, nos contó una historia en la que una mujer se excusaba de sus oficios para mantener al niño durmiendo y por ello descuidaba su chagra y dejaba de cocinar. Cuando su esposo llegaba después de una jornada de cacería llegaba con hambre y encontraba a la mujer meciéndose con el niño. Tras repetidas ocasiones en que se repitió dicha circunstancia decidió actuar. –Entonces un día llegó ya, no todas las veces tiene uno la misma paciencia, llega a veces con hambre, paciencia,

allá todo lo que le puede suceder a uno en el transcurso de la cacería. Entonces llegó ya cansado, airoso, con hambre ya venía decidido a actuar. “Mujer, ¿Qué tiene para comer?” “No que mire que su hijo no deja trabajar porque siempre llora y llora”, “ahhhh bueno”. Se fue donde estaba la mujer meciendo. Cogió al bebé de los dos pies y lo cogió en frente de ella y contra el suelo. Y ahí quedó, temblando, murió. “Ahora sí, vaya a trabajar entonces” –concluyó Sergio. El consejo para la mujer que escuchaba la historia era que por más que tuviera a sus hijos tenía que trabajar, en vez de hacer pereza con ellos y que de dicha manera contribuiría a educar apropiadamente a sus hijos para que así lo hicieran en un futuro. Los cuidados que tiene la madre durante esta etapa son descritos por Esteban de la siguiente manera:

Esteban Ortíz:

Cuando un niño se mueve llora y ya el seno de una vez,
así.
Va creciendo.
Usted no puede dormir.
El niño llora,
cuando el niño está llorando es por algo,
no está
llorando así,
de hambre o de pronto como un niño no siente,
no, que me duele tal
parte,
él está llorando por algo.
De pronto le duele la cabeza,
tiene dolor de
estómago.
Bueno,
algo le está.
Entonces revise al niño.
Quítele todo y mire cómo está el cuerpito a ver
si de pronto un grano,
de pronto donde,

revíselo, toque.
No, está bien,
pero sigue llorando.
Ahhh el padre entonces acá coge otra conjura a ver.
Ahhh sí.
Hierba fría.
Hay que estar bañando todas las tardes con hierba fría,
porque ese es la abuela con el aroma de hierba fría que el niño va a crecer sabroso,
a dormir.
Que va a respirar.
Con ese aroma de la abuelita de hierba fría no puede hacer falta tener su cuyada de hierba fría.
Ya toca la cara,
hay que mantenerla.
Esos son consejos que le dan a la madre.
Si ve que es consejo,
que también es oración y también protección.
Y así ya viene ya la formación.

Esta primera etapa del niño finaliza cuando este es capaz de sentarse y, por lo tanto, –se sale de la mano de la mamá ya en el suelo. Entonces para eso vuelve y se pinta al niño o a la niña para poder sentarse en la tierra –dice Aurelio. La importancia de esta etapa se la adjudica Aurelio a que dado que el niño permanece todavía en su sitio es más receptivo a los consejos brindados por los mayores –como no andan, no son necios. Todavía no brincan, no van pa’ allá. Ellos están quietos.

Siempre está rallando o está haciendo un trabajo, está sentado al lado de ella. El niño lo mismo. Entonces el papá está tejiendo cernidor, colador o matafrío o otro está sentados ahí. Hoy en día la mamá hace oficio, las niñas no están sentadas al lado. Ni el niño tampoco. Entonces si ve de que cómo uno viene perdiendo eso –afirma Aurelio. La etapa de sentarse recibe el nombre de *ʔâ:kasubobakusitu ʔi:kakuno* ‘etapa de estar sentado’ y durante esta los padres del niño solían cortar cáscara de zancona y sentar en ellas al niño al lado del fogón.

Aurelio Suárez:

Pongámosle los niños así al lado de fogón se sientan en ese que uno pone los palos de ‘fogón’
kúsi:iba
ʔikaga le dicen [asiento]
 la niña que debe ser una tablita y no encima de un palo,

esa es la forma en el fogón.

Pero ya así pequeñitos los sientan.
 En la chagra debe ser en hoja de yarumo y acá adentro *húhaboga* se llama esa hoja de zancona, es de un casco de zancona, es una cáscara especial.

La siguiente etapa empieza cuando el niño comienza a gatear –entra la etapa más complicada, ya se enmugran, van cogiendo basura, ese momento hay que tener mucho cuidado. Ahí se pinta otra vez porque va a comenzar a gatear –dice Aurelio. Esta etapa recibe el nombre de *ʔisebabakusitu* ‘etapa de gateo’. Para que el niño gatee pronto, Esteban nos cuenta que las madres o las abuelas suelen untarles ortiga en las rodillas y en las corvas para que ande. Igualmente solían colocarle a cierta distancia un muñeco de cera llamativo, brillante, para que el niño intentara acercarse a él y, por lo tanto, para que gateara más rápido. Otra práctica que solían realizar era colocar colgado sobre la puerta un grillo verde grande *ʔtâ:kába* al cual el niño se quedaba mirando atentamente –ese tiene unas alas. Eso lo cuelgan en la puerta, entonces la puerta muchas veces le cuelgan dos o tres. Comienza a ventear y comienza como a dar vueltas como un helicóptero *tururu* y está curioseando, mientras eso pues la mamá hace oficio –cuenta Aurelio. Hoy en día las mamás usan las caminadoras de plástico que les envían desde Bogotá. Estas primeras etapas del ciclo de vida del niño son asumidas como logros por los padres y son resumidas por Esteban de la siguiente manera:

Esteban Ortíz:

Aquí cuando el bebé gatea,
 y empieza a pararse y ya se va sosteniendo,
 nosotros siempre hacemos es un corral,
 un corral como de marrano.
 En eso él ya se va parando,

se apoya,

y ya con eso ya va dando.
 Ahí es donde ya ahhhhh
 por ratos es como que se sienta y se cae y *pa*.
 Comienza ya a poner uno un palito largo, entonces ya va por el palo,
disáʔa, ‘venga’ ‘venga’ ‘venga’,

eso le muestra un pedazo de plátano y el coge eso.
En ese momento a veces uno juega,
y él sienta y así.
“Ponga allá” “tenga ya” “camine hijo”,
y se va *tatata*,
pa se cayó,
vuelve otra vez.
Se para,
llega allá.
Bueno, hoy caminó hasta la mitad.
Mañana otra vez,
ya él llegó,
ya uno ya lo suelta,
él va caminando, ya ya,
cayendo, ya ya.
Entonces umm ya,
ya él camina como camina los
churucos,
kû:mubagomusugo tô:no sê:me ʔisese,
[ese niño gatea
como churuco]
como gatear.
Entonces eso es lo que uno ya va celebrando,
el niñito ya pucha,
la mamá,
porque la mamá desde pequeñito tiene que
mantenerlo cargado,
dormir cargado.
Va el segundo paso que espera uno,
porque uno como papá espera que
el camine ya,
ya él se sienta,
ya más o menos la mamá descansa porque él se
sienta,
le pone jugueticos.
Está sola,
ya va haciendo.
Ya el niño va a gatear,
ya también comienza por ahí a moverse.
Él ya hace todo hasta que llegué al objeto.
Bueno ya, ahí gatea,
En su intervención Esteban resume los primeros logros del niño, desde la fase en que se sienta,
empieza a gatear, a tratar de ponerse de pie y que finalmente culmina con el destete del niño. En

pucha,
ya gatea el niño.
“Oiga yo quiero que este camine, que él camine”.
Bueno ya,
ya se para.
Por ahí da un pasito,
un pasito,
uno comienza ya a hacer el ejercicio pa’ que el
camine rápido.
Él camina ya,
hasta chistoso camina él.
Bueno sí,
ya camina ya,
¿Qué sigue? pucha
Ya queremos que le salga los dientes,
la mamá ya quiere que le salgan los dientes pa’
destetarlo.
Bueno va a mirar cuando le van a salir los dientes.
Cuando empieza una diarrea,
ese es sintoma que ya,
ya le van a salir los dientes.
Se empieza a asomar,
sí ya, eso no necesita curación.
Cuando salen los dientes ya toca destetarlo porque
empieza a herir el pezoncito ya.
Ahí es cuando la mamá ya va a ir descansando un
poco.
Ya viene la destetada ya.
De ahí hacerle caguanita, caldito y darle.
Una semana así tenga diente pa’ que vaya
acostumbrando a destetarlo,
Ya la mamá va aliviando de ese trabajo de cuido
del niño.
Va saliendo los dientes,
va comiendo,
le va suministrando otra clase de comida.
Un año,
un año y medio,
dos años, ya,
la madre ya descansa.

este proceso en el que el niño empieza a adquirir capacidades motoras y de control de su cuerpo, las actividades que los padres les sugieran realizar a los niños resultan de vital importancia para desarrollar dicha destreza motora. Cuando el niño empieza a pararse y a sostenerse de las manos en el corral que menciona Esteban, el abuelo del niño solía hacerle el “perico”, un asiento tradicional del que el niño quedaba colgando con los pies en el suelo, pero sostenido de unos tejidos de carguero –Y ahí lo ponen a él para comenzar a brincar. Ahí lo ponen otros jueguitos ya como guaya, una cosa que suene, como pitos. Por decir antiguamente no se perdía eso de cáscara de pepa de yugo, de siringa, todo eso lo recogen para que suene ahí y comienza él, él se distrae es en eso – dice Aurelio. Leopoldina también nos subrayó el rol que juega la madre en dicho proceso de adquisición de destreza motora a través de los ejercicios que le haga al niño, por ejemplo, –para que camine bien uno tiene que pararlo con cuidado. Como un arbolito uno lo para y de la manito, de paso, uno lo hace caminar –dice ella. María recuerda, por ejemplo, que su hijo mayor aprendió a caminar apoyado sobre un timbo o barril en el que lo pusieron sus papás para que se desplazara por sus propios medios mientras el timbo rodaba en la maloca.

El niño va a permanecer junto a su madre la mayoría del tiempo, de modo que ella cargará al niño durante las primeras fases de su ciclo de vida a cualquier lugar al que ella vaya. Ya cuando el niño esté en la capacidad de caminar por sus propios medios y sea consciente de los cuidados que hay que tener a la hora de andar, la madre lo llevará de la mano a su lado. Dado que el niño está siempre bajo la supervisión de la mamá, ellas aconsejan a los niños que deben permanecer en el lugar que les corresponde, por eso la estrategia de entretener a los niños con juegos tradicionales –los juegos para nosotros se le dan es para que esté ahí al lado. Cada maloca, hay varias familias con niños, de ahí pa’ acá es su fogón. Es lo que ellos dicen que no puede ir un niño a fogón de otro sin permiso así sea de tía ni nada. Desde ahí comienza, desde que gateen hay que estar en su lugar. Si usted como mamá está donde una vecina, así va a venir su niño, le gusta comadrear mucho. Eso es lo que está dietando en ese momento de parto –afirma Aurelio.

La fase posterior a cuando el niño ya se para es la fase del destete que recibe el nombre de *ʔimúʔfanotu ʔágababakusitu* ‘tiempo de suspensión del seno’. Esta es una de las fases más complicadas por las que atraviesa el niño dado que pasa a alimentarse de manera autónoma, razón por la cual el niño es proclive a enfermedades transmitidas a través de los alimentos. –mientras que usted todavía le está dando el pecho, el seno debe alimentarse lo mejor que pueda, tanto para

usted y tanto para el bebé. Ya cuando lo desteta ya es independiente, ya un poco está si es niño está la mano del papá, ya no está muy pegado con la mamá. La niña así esté destetada continúa con la mamá –dice Aurelio. Es así como desde este momento se empieza a notar mucho más la separación de género a partir de la cual va a ser formado el carácter del niño y según la cual empezará a ser poco a poco instruido.

Los padres estarán siempre pendientes de su comportamiento, de modo que para quitarle la necesidad y los resabios que vean lo pintaran cada luna nueva o cada vez que el niño cumpla alguna de sus fases del ciclo de vida, le darán manicuera conjurada, etc. Otra estrategia usada por los padres para corregir al niño es frotarle ortiga en la piel para que obedezca debido a que ésta le producirá al niño una pequeña reacción alérgica. Otras veces le darán de probar ambil o ají con el fin de corregir al niño si es muy grosero o si llora mucho. En el caso del arrullo, el niño que todavía toma seno y al que se le da para que se duerma es arrullado a través de ciertas canciones con oración, mientras que aquel que ha sido destetado es arrullado de una manera distinta para que aprenda a lidiar con la independencia que brinda el destete. –hay que cantarlo diferente pa’ que quede dormido. Ese otra vez le soplan tabaco para que él tenga ese ambiente. Comienza los rituales donde vienen los arrendajos, los mochileros, vienen ventarrones, avispa, hormiga, pero ellos no se fastidian. Muchas veces viene un ventarrón pero no se asustan. No, duerme lo mejor que pueden en aguacero, ventarrones, borrasca que hay –dice Aurelio.

Lo más complicado para la madre, efectuado el destete del niño, es el cuidado de la alimentación de él. Previo a la realización de éste, la mayoría de las molestias que le dan al niño son causadas a través de la madre. Es debido a ello que en las primeras etapas del ciclo de vida del niño las curaciones son realizadas también a la mamá. José Daniel, por ejemplo, nos decía que los mayores cuidaban que la madre no tuviera malos pensamientos porque de hacerlo su hijo iba a llorar mucho. Al respecto nos decía:

José Daniel Suárez:

Hay veces el niño llora porque tiene algún resentimiento de la mamá.

A veces la mamá tiene un resentimiento con el papá,

del mal genio llora,

Entonces coge al niño,

el niño llora.

Entonces no es porque él esté enfermo,

no es pues él no puede regañar a la mamá,

él no puede decirle pero él ya él entiende,

el niño escucha.

Por eso usted no puede hablar malas cosas,

pero él ya sabe y del desespero

pues él llora.

Ese es otro problema que hay veces.

“¿Qué tiene ese niño?”

Pues está bien.

Y llora y llora.

Entonces siente algo que la mamá tiene mal pensamiento.

Bueno, no está bien la mamá entonces él se inquieta,

de eso llora.

Eso también tiene su historia,

viene relacionado a la chagra.

De ahí cuando el niño es así otro lo coge y queda calladito,

entonces ellos dicen ahhh el problema es suyo no es del niño.

Hay que curar a la mamá.

“Mamá ¿Qué es lo que usted vio?”

algo el niño siente de usted por eso es que llora, porque otra señora lo coge y él queda calladito.

Vuelve y lo coge,

vuelve a chillar.

Ahhhh entonces el problema es suyo.

“¿Qué es lo que usted dijo?”

“¿Qué tiene contra el niño?”

Algo resentimiento tiene el niño por eso llora.

Le siente fastidio a la mamá,

eso también es otro problema en el cuidado.

Desde ese momento en que el niño es destetado y empieza a ingerir alimentos ya aconsejan al niño y cuidan su fertilidad por medio de la dieta. –Qué es lo que como niña debe comer y qué no debe comer como niña para que cuando tenga familia no sufra o sus hijos no sufran. Mire que lo aplican desde ahí. Igual manera al niño, usted mañana va a ser autoridad, va a ser mambeador, no debe tocar esto. Desde ahí él ya sabe. Cuando él vino a mambear ya sabía lo que no debía hacer y por eso yo decía acerca de todos esos puntos la etapa más complicada –afirma Aurelio. Es igualmente delicado que mientras la mujer le está dando seno al niño le baje la menstruación que suele reanudarse normalmente a los seis meses, tiempo en el que ha de ser iniciado aproximadamente el destete del niño. Muchas veces si una mujer no desea tener otro hijo en el futuro cercano prolonga la fase del destete varios años. Sin embargo, Aurelio nos decía que lo ideal es que las mujeres tengan hijos cada dos años, porque en caso de que tardasen más en tener otro hijo, el dolor que experimentarían sería similar al del primer parto –cada dos años me parece es lo correcto porque si pasa de tres es como un primerizo, se estremece dicen. Entonces algunos cada cinco, cada cuatro,

Christian Cárdenas:

¿Cómo se curaría la mamá de eso?

José Daniel Suárez:

Pues ella tiene que decir qué es lo que le pasó a ella.

De pronto tendrá un mal en el cuerpo,

entonces eso ya se cura con manicuera.

Libardo Mukutuy:

Ahí le da una palabra fría,

palabra de dulce,

consejo de dulce

Sergio Mukutuy:

Para enfriar,

calmar el pensamiento,

el corazón todo eso que,

esas malas energías que tiene.

José Daniel Suárez:

Esas malas energías que tiene,

eso le tiene fastidio al niño.

O sea siente la mamá como tiene un espíritu malo.

Por eso toca curar el tabaco,

endulzarlo hasta que el niño

vuelve y sienta cariño.

Sergio Mukutuy:

Es que los niños presienten mucho

hay veces esta diarrea no quiere sanar?
Va y toca al niño por ahí,
¿no lo cogió mal?
de pronto le partió,
lo sentó mal.
Hay veces se sientan o se caen el niño,
entonces la columna se le golpea.
Ah ya,
ya toca buscar medicamento pa' sobarlo
acá.
Hay veces la colita,
la nalga ya se le dobla pa' dentro.
Entonces toca también sobarlo, enderezarlo,
hay veces, pa' que todo
eso.
Eso es lo que siempre van a sufrir los bebés.

Cuando los niños crecen y son capaces de alimentarse por sus propios medios son también proclives a tener parásitos en el tracto gastrointestinal, de modo que los padres los purgan por medio de la sal de monte cuando son conscientes de la afección del niño. Esteban aconsejaba al respecto, por ejemplo, que los niños no tienen que andar riendo mucho con sus hermanos como el churuco, porque debido a ello él tiene muchas lombrices. Esteban atribuye esta enfermedad como una consecuencia de no seguir el consejo ni la dieta apropiada. En este caso, según lo que nos dice Esteban a continuación, podemos pensar que al consumir ciertos alimentos como las frutas, las personas se cosubstancializan con ellos, por lo que la disposición inadecuada de los restos de éstos afecta también a los individuos que consumieron de dichas frutas.

Esteban Ortíz:

Cuando hay frutales,
por ejemplo,
estos tiempos, cucuy o maraca, piña
¿cuál es la consecuencia?
Por ejemplo, cucuy.
Uno toma cucuy y toma cucuy,
y botó la pepa.
A ese cucuy le va a llenar de agua,
y los zancudos van a cagar allá,
ponen los huevitos.
Ese es lo que ya lleva lo que usted tiene que
arreglar.
Esa consecuencia.
No cumplir ese consejo.

Diarrea, gripa, fiebre.
Siempre es lo que están pendientes los mayores.
Siempre le va a atacar a los niños.
Vómito también, el vómito también.
¿Por qué vomitó?
¿Usted qué comió? le preguntan a la madre,
Eso es lo que siempre siempre ataca a los bebés.
Eso es lo que uno [está] pendiente.
Enfermedades que mata acá a los bebés.
Eso son de aquí.
Hay veces por el calor, la humedad.
La gripa, diarrea, vómito.
Ya después de eso lo trata el abuelo,
el papá lo trata,
le da el medicamento.

Ellos dicen:

“todoa cáscara de fruta que consuma recoge en un
canasto y al río,
si lo bota ahí en el patio allá,
los animales van a poner hijos ahí”.
Son consejos que uno a veces no cumple.
Eso recomendó el de arriba,
es por esto y esto,
sacar en un canasto y pal río,
y no lo bote por ahí,
está poniendo ese mal,
esos bichos,
y ya va a sufrir las consecuencias,
parásitos.

Es común también que durante estas etapas iniciales del ciclo vital del niño, los padres realicen analogías en sus discursos que equiparan el comportamiento que esperan de sus hijos con el de ciertos animales. Por ejemplo, Esteban dice que los niños se asemejan a las crías de churuco, de tintín o de los pivichos porque cada uno de ellos son nobles en su actuar, –el churuco es noblecito por lo que cuando él nace, él de una vez se pega. Nació y la mamá lo pegó acá y ahí [en el lomo] él va a mantener hasta que él pueda solito desprenderse. Así es un bebé. Pues ya no es que el niño va a estar todo el tiempo, la mamá lo cogió, lo cría, lo acuesta le da de comer, muy noble. No son fierosos como los otros, esos lo muerden. En cambio, estos uno puede criar –dice él. De hecho, décadas atrás estos animales acostumbraban a ser tomados como mascotas y debido a que los niños pequeños se encariñaban con ellos, parte del cuidado de los animales era atribuido a los niños, por lo que los mantenían cargando y cuidando como a un hermano menor. Adis, por ejemplo, cargaba en su maleta tres crías de pivicho y su papá, Esteban, le aconsejaba –hijo, usted tiene que ser como ellos, no puede pegar con sus hermanitos. No vaya a ser como los hijos de puerco. Entre los mismos hermanos se muerden, se hacen heridas, pelean. No vaya a ser como los hijos del tigre, entre ellos se pelean, se matan. No vaya a ser como los hijos de zorra y guara, ladrones –le dijo. Así, Esteban involucraba animales que pudieran tener como mascota para desarrollar también el sentido de responsabilidad. En numerosas ocasiones vimos a Adis pendiente del alimento de los pivichos, recogiendo guacures para darles y colocarlos en la candela del fogón para brindárselos después a ellos.

Fotografía 25. Adis al cuidado de los pivichos.

Esteban dice que estos animales se comportan casi como un ser humano, solamente que no se expresan por medio de palabras, sino por sus propios sonidos y por ello les enseñan a responder a sus llamados –*dophi dophi dophi ¡ja! dophi dophi dophi!* ya se brinca aquí [refiriéndose al tintín]. Lo mismo estos pajaritos. Uno los enseña a silbar. *phiu phiu* silba, ya contesta –afirma Esteban. Sobre los valores que aprenden los niños en relación con los animales Esteban nos dice:

Esteban Ortíz:

Cuando ellos son así uno consigue esas crías pa' que él se vaya como encariñando y en un futuro así es como usted debe comportarse con su hermanito.

Así,

mire estos curicongos [pivichos].

Ellos duermen en una sola.

Ellos no pelean.

Ahí viene,

con el calor ellos están ahí creciéndose ahí.

Así usted tiene que dormir con sus hermanitos,
sin enojarse,
sin pegarle.

Uno no tiene esos dientes.

Siendo animales ellos y nosotros que somos gente que entendemos y hablamos.

Entonces todos esos comportamientos de animales es que en el consejo tiene que asemejarse a ese comportamiento.

De nobleza.

Ser sencillo y ayudarse.

Dichos consejos sobre historias de animales, son usados según la circunstancia en la que se encuentran los niños y los padres. Por ejemplo, Esteban nos relató que el tintín es un animal que suele almacenar alimento cuando este se encuentra en abundancia, es decir en las cosechas de los frutales. El tintín aconseja a sus crías: –“hijo, esta comida es del desayuno. Le voy a guardar esto para el almuerzo. No lo vaya a toca”– dice Esteban remedando al tintín. Ese mismo consejo lo aplican los padres cuando van a salir a la chagra y no desean llevar a todos sus hijos –Bueno, Adis, Chucho y Denis, nosotros nos vamos a la chagra hijo, aquí está el desayuno, aquí les dejo el almuerzo, si no venimos a las doce ustedes cojan y coman. Cuidado va a pasar como hijos de zorra. Ella llegó, dio de comer a los hijos y dijo “bueno, aquí dejo fiambre de ustedes, nosotros nos vamos a trabajar. A medio día va a cantar picón. Cuando cante picón ustedes comen comida de ustedes”. “Bueno”. Se fueron la mamá. Apenas dieron vuelta se fueron y comieron fiambre *pa pa*. Jummmm cuando llegó la mamá ya los hijitos estaban muertos de hambre. Pues comieron antes de que el picón cantara –así nos dice Esteban un consejo que ha dado a sus hijos con el fin de que sepan a distribuir los alimentos que tienen para que no aguanten hambre cuando están solos. Cuando los niños crecen, el consejo se extiende no sólo a saber distribuir la comida, sino también el tiempo para planear la quema, siembra y cosecha de la chagra que va a brindar alimentos a la familia.

Del fogón a la chagra: los espacios de socialización primaria

Las mujeres suelen levantarse todos los días entre las cuatro y cinco de la mañana. Lo primero que hacen es atizar la candela del fogón. No deben empezar a cocinar sin antes tomar el baño pues la suciedad podría contaminar los alimentos, así que se dirigen a la quebrada o al nacimiento de agua con sus hijos pequeños, de hasta cinco años aproximadamente, a bañarse con ellos. Cuando los niños son más grandes, van por su propia cuenta acompañándose entre hermanos. Después del baño, la mujer se dirige al fogón a preparar los alimentos. El niño no debe acercarse demasiado a la candela, especialmente los niños en brazos, para que permanezcan frescos y así no molesten a la madre mientras ella desarrolla sus actividades. Si es un niño en brazos, la madre cuelga la hamaca en un lugar cercano, y alterna la labor de preparar los alimentos, meciendo el niño y arrullándolo. Cuando el niño tiene entre tres y cuatro años ya acompaña y ayuda a su madre, por ejemplo, pasándole los utensilios o alimentos que necesite, pelando frutas, colando, etc., sin manipular todavía el fuego ni elementos cortopunzantes. Incluso, como hemos señalado, a las niñas se les aconseja no acercarse a la candela para que en un futuro no se vaya a secar su matriz ni sus senos, así que, por ejemplo, para la preparación del casabe, ayudan a sus madres pelando,

rayando y colando la yuca, pero no armando la torta de casabe en el tiesto de barro. Entre los 5 y 8 años, los niños empiezan a aprender el manejo del machete. Para ello, los padres les dan un machete pequeño o cuchillo viejo y sin filo que ellos deben cargar en los paseos o visitas a la chagra que realicen con sus padres, de esta manera el niño va adquiriendo la responsabilidad de estar al tanto de sus elementos y emplearlos adecuadamente. Igualmente, el padre les puede tejer un canasto según el tamaño del niño, para que allí ayude a su madre a traer la yuca y las frutas que recolecten.

El espacio del fogón es fundamental para reunir a la familia en torno a la preparación y el consumo de alimentos y las conversaciones del día a día. Varios de los consejos que los niños reciben en este espacio son transmitidos a través de cuentos cortos y versan sobre el comportamiento adecuado, como bañarse todos los días antes de recibir la primera comida, mantenerse limpio, atender a las órdenes que da la madre, no ser quejicoso, no ser impertinente en las conversaciones de los mayores, respetar a los ancianos y no burlarse de su apariencia, respetar la comida de sus hermanos, no ser glotón y controlar su apetito. A los niños se les daba una porción no muy grande de casabe y de carne para que no tuvieran un apetito muy voraz, –cuando usted tenga marido, cuando sea grande, ahí sí va a comer harto, porque un niño que come harto pues es mal visto entre nosotros. Bien con su porcioncita. Pero ahorita ya como, uno come sin control –aconsejaba Sergio. Nilsa contaba que en el momento de comer ella y sus hermanos cuando eran niños, su madre les decía: “no se van a enojar porque si no viene *¡dú?i* y los va a comer a ustedes”. *¡dú?i* es, ellos dicen, un madre monte o un diablo que busca hacer el mal a los seres humanos. Nilsa nos cuenta que el esposo de una señora llegaba de pescar a la maloca, muchas veces traía poco pescado. Dado que los hijos de él eran muy carnívoros, ellos querían comer mucho pescado y se enojaban y lloraban cuando la mamá les servía y había poco pescado en sus platos. La mamá les decía: “no se vaya a enojar, no vayan a llorar, porque ahorita viene *¡dú?i* y lo va a comer”. Ella les servía poco pescado a los hijos, pero ellos querían harto y por eso se enojaban y lloraban. Una vez, *¡dú?i* estaba en la puerta, la boca de él era grande como la boca de un canasto. La madre cansada del comportamiento de los niños les dijo: “le voy a dar a *¡dú?i*”. Así hizo y *¡dú?i* abrió la boca y se comió a los niños. Esta es una de esas historias con las que aconsejan a los niños pequeños para que sean obedientes y tranquilos.

Sergio explicaba que de esta manera aconsejaban a sus padres y a su generación cuando eran jóvenes para que no se quejaban por la falta de cierto tipo de alimento. Recuerda además que, aunque eran abundantes los animales en la selva, no era común el uso de elementos de caza y pesca como los anzuelos, las mallas o la escopeta, y por ello era aún más difícil llevar presas de cacería y pescado al hogar. En vez de estos elementos empleaban la nasa, un trampero tradicional, o la cerbatana. También en ese entonces los adultos solían remar en sus canoas por los ríos por lo que el tiempo de desplazamiento y el esfuerzo realizado para realizar dicha actividad era mayor. Hoy en día las personas tienen peques, que son canoas con un motor desmontable que ahorra la cantidad de gasolina usada y facilita los desplazamientos hacia caños y chorros con abundante pescado. Esta racionalización de la comida tenía lugar igualmente para que el niño no hiciera quedar mal a sus padres en frente de una visita, que podría pensar que el niño está recibiendo una educación insuficiente al ser irrespetuoso en su manera de pedir comida o que está recibiendo alimentación insuficiente y que por lo tanto “es un niño hambreado”, lo que conlleva a pensar también que su familia no está bien aconsejada puesto que los padres no están dispuestos a trabajar por su propia comida. Si el niño es quien está de visita y el anfitrión le brinda comida de una olla, el niño debe demostrar también que está aconsejado, que come adecuadamente y por ello no debe comerse todo el pescado de la olla y entregar sólo el caldo, pues después criticarían a sus padres sobre la formación que están impartiendo a ese niño. Además de aconsejar sobre la manera de comer adecuadamente, es reiterativo también el consejo de no ser abusivo con las cosas de los demás que son frutos del trabajo que ellos realizaron y que por dicho motivo hay que respetar.

Igualmente, en el hogar, a orillas de fogón, se instruye a los niños sobre el tipo de relaciones que deben sostener con sus parientes y sus aliados. El consejo es un plan a futuro, nos daba a entender Libardo. Las hermanas que están en este momento en el fogón van a irse a otro fogón, es decir que las cuñadas van a venir al hogar a reemplazar a las hermanas. De la misma manera que respetó a sus hermanas, debe respetarse a las cuñadas. –Ese que vive ahí, esos son primos. El que vive allá son los tíos. Este es su hermano, hermana, no mire directamente cara de él, de ella, no se acerque mucho, no se debe enamorar de estos –nos decía Libardo. El niño cuando empieza a relacionarse más allá de su papá y su mamá tiene que ser un individuo “saludable”, es decir que sabe saludar y nombrar de la manera correcta a las personas con las que habla, empezando por el círculo familiar. –Los hermanos de la mamá se llaman así, hay que conocer eso, quienes son –dice Aurelio, y hace énfasis en esto porque anteriormente, le decía su finado papá, la manera de vivir era muy distinta,

y era distinta porque antiguamente todas las familias vivían en una misma maloca, bajo un mismo fogón. Ellos tenían que conocer con quién estaban, cómo se llamaban, pero no mencionar nunca el nombre de ellos. –Hay que decirle tío y no nombrarlo. Los pequeños tienen que decir tío o primo o hermano o abuelo –decía él. Libardo enfatiza en el respeto que implica nombrar a un familiar de esa manera. –No va a poner apodo, no va a llamar así –dice él. Incluso siendo adultos hay que mantener ese respeto hacia la familia y nombrarlos por el vínculo parental que los une.

Manuel, en otra de las historias que nos contó, nos dijo que en una sola maloca vivía la comunidad entera, todos emparentados de alguna manera entre sí. Todos los días los hombres salían en búsqueda de cacería, y regresaban con boa para comer. En la maloca repartían su pedazo de carne a todas las personas. Sin embargo, había un hombre que siempre le tocaba el pedazo de la cola. El anciano cansado de comerse ese pedazo salió de la maloca y encontró cerca a la quebrada una de esas boas de helecho. No le contó a absolutamente nadie, solamente a su mujer. A la madrugada del día siguiente partieron en búsqueda de la boa y cuando la vieron, el hombre la agarró a machetazos con un *búguu*, un antiguo machete hecho de madera de granadillo. Le pegó y le pegó en la cabeza –No me moleste. Eso duele. No me corte, si no te voy a comer –la boa empezó a decirle, pero el hombre no hizo caso. Por segunda vez la macheteo y le dijo otra vez que no hiciera así porque le iba a comer. El hombre no hizo caso por las ansias de comer a la boa y volvió y le pegó. La boa lo envolvió, se lo comió y después se tiró al agua.

La mujer regresó a la maloca llorando, pero no dijo nada a nadie. Al momento de repartir la comida, el pedazo de cola que le correspondía al hombre no fue reclamado por nadie y le preguntaron a la mujer por el paradero del hombre. La mujer anunció que a él siempre le tocaba el pedazo de la cola y que por eso no contó que había salido a cazar solo y por eso la boa lo había comido. Después de comer, los hombres se reunieron en el mambadero, hicieron su mambe y comenzaron a planear cómo iban a matar a la boa. –Tenemos que ir al lugar y sacar harta leña y asar las piedras. Vamos a tapar lado de abajo y de arriba. Y cuando las piedras están bien rojas ellos van a echar a rodar al pozo –dijeron entre ellos. La viuda les sirvió como guía para llegar al pozo. Sacaron leña, la prendieron, asaron las piedras y las lanzaron al pozo. El agua empezó a hervir, el calor se sentía en el aire y la boa empezó a flotar. Los hombres la mataron a garrotazos y vengaron así al hombre que había sido comido por la boa.

Este relato da cuenta de una época anterior en la que las personas se aglutinaban en su vida cotidiana y ritual al interior de la maloca, cuando estas cumplían la función de ser unidades residenciales, de modo que en ella convivía toda una red de parientes que comía y dormía en allí todos los días. Igualmente da cuenta de la fuerza de la figura de la familia como elemento cohesionador de las personas. Libardo nos decía que una maloca es como una jaula porque a ese espacio van a estar vinculadas las personas el resto de sus vidas –Ese es su sitio, ese es el territorio de esa familia. Ahí es donde el niño viene a gatear, cerca de su fogón –decía él. Sin embargo, hoy en día las malocas son mantenidas por parejas ya mayores que han dejado de vivir con sus hijos, hoy adultos, en ellas debido a que estos últimos han construido en las inmediaciones de la maloca pequeñas casas de madera con sus respectivos fogones. Así, la importancia de la red de parientes y la familia extendida se ha visto reducida a pequeños núcleos familiares. Libardo nos dice que esas otras casas con sus respectivos fogones son ya los territorios de otras familias.

El respeto es un valor clave entre los féeneminaa para alcanzar lo que ellos llaman un estilo de vida apropiado. Londoño (2004: 104) dice que un joven que se comporta de manera respetuosa demuestra que es frío, que tiene conocimiento y que fue bien aconsejado. Libardo nos dice que no hay que ir al fogón del otro si ellos no lo han invitado. Hay que esperar a que lo llamen y no hay que tocar las cosas que son del otro. Al respecto Libardo nos decía:

Libardo Mukutuy:

Si usted quiere tocar hay que pedir permiso.
 No va a tocar porque es de su papá.
 Yo soy su mamá,
 mientras que yo no le doy alimento,
 usted no puede tocar solito
 ¿Por qué?
 Yo sé a qué hora yo le voy a dar.
 Yo sé a qué hora le voy a dar el sobremesa
 porque de su mamá ahí en la cocina hay de todo,
 pero usted tampoco lo va a tocar.
 Entonces de ahí viene ese,

la enseñanza de consejo,
 desde ahí.
 Entonces con ese consejito usted porque,
 todo lo que vive alrededor frutas ni
 tampoco usted no va a abusar.
 No va a abusar.
 Todo usted tiene que pedir.
 Claro que yo lo sembré todo lo coseché era
 mirando a usted,
 pero así mismo usted no puede tocar sin
 pedir.

Lo que Libardo deja claro es que aunque el proceso de producción de alimento está dirigido a alimentar adecuadamente a los niños, y en ese sentido a formar el cuerpo del niño, este proceso ha de ser guiado por los padres con una serie de consejos que el niño ha de interiorizar para cuidar sus capacidades, su pensamiento, su fertilidad, etc. Durante los primeros años, la diferenciación en los consejos que recibe un hombre o una mujer no es tan marcada según el género del individuo

y por ello los padres desarrollan el proceso de crianza y socialización entre hombres y mujeres en conjunto. A continuación referenciamos algunos de los consejos que las personas escucharon cuando fueron niños y que hoy en día replican con sus propios hijos (ver tabla 8):

Enunciador	Consejos que reciben los niños a orilla de fogón
Esteban	<i>Hijo, hija, hay que bañarse, hijo hay que bañarse, bañarse, para que crezca fuerte, para que las enfermedades no le perjudiquen.</i>
Esteban	<i>Hijo, hija, bañe, saque su pereza, su vejez, su enfermedad, llene su boca de agua, después su enfermedad vejez, pereza, rabia váyase ya, lleve esta agua ya para la bocana.</i>
Sergio	<i>Mujeres, tiene que tener cabello limpio, bonito, pintarlo, pintarse la cara para que esté bella.</i>
Esteban	<i>Hijo, hija, cuando esté bañando, va y se baña, no se venga a calentar aquí en el fogón, porque sus rodillotas van a crecer y usted no va a crecer.</i>
Esteban	<i>Hijo, hija, de tarde después que se bañe, cena, se acuestan a dormir ya, a las seis ya en su hamaquita a dormir, si usted no duerme, usted va a escuchar maguaré de ratoncitos pequeños, él toca maguaré 'tu tu tubi tubi', usted escuchó y va a quedar como él.</i>
Esteban	<i>Hijo, hija, no hay que ser llorón, si usted se pone muy llorón y enojón, le van a nacer m'íditu, nacimientos³⁴ que le salen aquí en los párpados.</i>
Esteban	<i>Hijo, hija, no hay que ser llorón, no hay que llorar, si usted llora, en el patio viene subáqfa, el mico pegajoso y lo va a llevar para que se lo coma.</i>
Esteban	<i>Hijo, hija, cuando se le hace un mandado vaya y busque tal cosa, tiene que decir bueno y se va y lo trae. Si usted no va su espíritu se va a ir allá y se va a avergonzar y usted tampoco va a crecer.</i>
Dolores	<i>Las ardillas juegan entre todos los hermanos, las hermanas, a lo último pues no respeta las hermanas, las ardillas va cogiendo la hermana, los ratones lo mismo, entonces por ahí, hay que respetar su hermana, su hermana es su hermana.</i>
Esteban	<i>Hijo, hija, cuando esté comiendo no mire la cara de sus hermanos, de su mamá, no, comiendo agachado, o cabeza va a comer a usted niño.</i>
Esteban	<i>Hijo, hija, cuando su hermanito, hermana, esté haciendo popó no hay que mirar, avispa va a picar en su ojo o en su labio.</i>

³⁴ Esteban se refiere a lo que en el español local se le llama también como “nacidos” que son abscesos en la piel producidos por la acumulación de pus debido a infecciones.

Esteban	<i>Hijo, hija, cuando yo esté hablando con su mamá, su papá, no esté ahí con su oreja, no, allá vaya, estamos hablando los mayores, usted prohibido escuchar lo que hablan los mayores, cuando están hablando los mayores no pueden estar “mamá ¿cómo?”, no, nada, allá. eso son palabras de nosotros los viejos, no tiene que preguntar ni escuchar.</i>
Esteban	<i>Jóvenes, jóvenes, la pepa, ellos lo asan, come las abuelas. Jóvenes, niño no puede comer (pepa de guacure), es amargo, amargo. es para los ancianos, si usted come, su boca va a joder, boca va a joder.</i>
Sergio	<i>No hay que comer espina. Niño no puede comer porque se va al monte y pisa espinas. Antiguamente los viejitos asaban espinas de pescado grande, rico, uno también quería comer.</i>
Sergio	<i>No coman tripa. Usted se va al monte se va a enredar fácilmente en un bejuco y puede caerse en un tronco. Esa comida es para adultos.</i>
Sergio	<i>No coma mano de la patica de los animales, mano de mico por ejemplo, porque usted va a trabajar cosas fuertes y su mano se le va a ampollar.</i>
José Daniel y Sergio	<i>Los músculos de los animales le puede dar calambre. La pantorrilla no puede comer pa’ que no le dé calambre. Los niños tienen ciertas presas para comer y para los adultos otras.</i>
Sergio	<i>No coma sesos de animal para que no amanezca con lagañas.</i>
Sergio y Libardo	<i>Si usted ve pescadito o cualquier cosita ahí (en su plato), usted cuando va a mojar, moje su casabe y ya, no es que usted vio un pescado y mandó el tarrallazo³⁵, barrió con todo. Si usted hace así, todas las veces que va a mojar su ají (caldo) al pasar el tiempo su mano se le va a doblar. Para que no le suceda eso, entonces pues moje no más.</i>
Sergio	<i>Hijos, yo quiero que ustedes donde quiere que vayan, quiero escuchar buenas noticias, buenos comportamientos, pero no me hagan pasar pena, porque ustedes son hijos de sabedores, sus padres son reconocidos, entonces no queremos que usted nos haga pasar pena.</i>
Sergio	<i>Los viejos cuando están comiendo, cuando están chupando, cuando están mambeando, como ellos no tienen dientes chupan chistoso, entonces los niños se ríen. Se burlan. Si se burla, ellos le puede brujear, entonces le va a hacer lo mismo.</i>

Tabla 8. Consejos de fogón.

Tanto niños como niñas acompañan constantemente a la madre en el ejercicio de sus actividades hasta alrededor de los siete años. Tras esta edad empieza a ser mucho más explícita la separación entre lo que son trabajos de hombre y trabajos de mujer. Paulatinamente, los niños empiezan a

³⁵ “Mandar el tarrallazo”, Sergio quiere decir que el niño no debe buscar con su casabe el pescado que esté en la olla barriendo todo su contenido.

acompañar mucho menos a sus madres y más a los padres cuando estos van de pesca o a hacer cacería, así mismo se les va restringiendo participar en las tareas relacionadas a la preparación de los alimentos. Varios hombres nos contaban que sus madres o abuelas les decían: –usted no es mujer para que esté aquí, sus testículos van a quedar blancos– y así evitaban que los hombres tocaran la harina de yuca para hacer casabe, o el pilador para que no participaran en este proceso. Igualmente, a las mujeres les decían: –usted no es hombre para que esté tocando maguaré–, o para que ande probando coca. Dolores recordaba a una investigadora que llegó y mambeaba, ella se burlaba de esta mujer y le decía: –¿usted se enloqueció o es que tiene chila³⁶?–. Estas concepciones se les instruyen a las niñas desde pequeñas, ellas no deben mambear, pero su fortaleza y su salud como mujer es el ambil y por esto les aconsejan antes de dormir lamer un poco de ambil y soplar todo el cuerpo, a modo de oración y con el fin de sanar dolencias. Así mismo, los niños y niñas van aprendiendo cuáles son los elementos materiales que a cada quien corresponde emplear según su género, y con los cuales se relacionarán día a día. Al respecto nos dice Aurelio:

Aurelio Suárez:

La mamá primero para la niña,
la hace conocer todos los objetos de la casa,
de los servicios.
Como niña.
Y luego del fogón le indica el manguaré.
Usted no es hombre para que esté sentado allá.
La niña debe entender los materiales que usa las
mujeres,
como la escoba,
el matafrío.
Todo eso debe conocer.
Esos son los juguitos,
esos son los juguitos.
Si es niña pues le hace con cernidor,
están es cerniendo,
es un tiesto o es un colador,
a eso me refiero.
Son los juegos que el cuidador debe.
Lo mismo si es niño en qué,
por decir qué oficio hacen los
hombres.
Entonces también pues...

Quiere decir que la enseñanza
pues por naturaleza viene es que una
mujer,
o la mamá o la tía o la abuela lo
debe aconsejar y no un hombre.
Entonces esa es la diferencia porque ella de ahí
le va a hacer conocer todo.
Por decir,
los trabajos o el campo agropecuario de
la chagra.
Y el niño pues también ya se acerca un poco acá
y más el niño se deba acompañar con el
papá.
Primero le dice en teoría haz esto y esto pero ya
cuando se acompaña,
pongámosle,
ir a la pesca,
ir a buscar milpes o algunas plantas.
Él ya comienza a preguntar.
“¿Esto como se llama?”
“Tal”
porque él ya habla la lengua.
“Se llama tal”.

³⁶ Palabra del español local para referirse al pene.

Quiere decir que ya si el niño dice pa' que sirve
pues de una vez uno no puede decir.
Esto es venenoso.
Esto porque de pronto

no tiene todavía capacidad,
Lo puede como practicar.
Esos son más o menos las que yo puedo hacer
cómo venía primero eso

A los niños se les está dando a conocer todo lo que pueden manejar, se le va instruyendo en los espacios en los que ha de estar y y las tareas que ha de cumplir. Ya cuando el niño ha crecido lo suficiente se separa de sus hermanos y de su madre. Ya el hombre no debe acompañar ni jugar con la hermana y empieza a andar es con el abuelo, con el tío, con el papá. La niña tiene que salir a trabajar allá en la chagra y allí la enseñanza para ella ya es aparte. Si no se está llevando a la práctica todo lo que papá y mamá dicen, tienen que jalar la oreja –venga pa' acá hijo. Aquí me están nombrando que tocó esto, abusó esto. Qué vergüenza, usted no me está cumpliendo lo que yo le he infundido –le dicen. Entonces a la niña la castigan y le dicen: –vaya y traiga agua, haga tres viajes de agua–. Si es el niño el que está faltando se le dice –vaya y saque leña. Traiga tres bulticos de leña–. Ya entonces a los ocho años, los niños no deben estar todo el día perdiendo el tiempo, el papá y la mamá llaman al niño –venga y pele yuca– o el papá trae del monte bejuco, guarumo y le dice –venga y rasque una taleguita, no, descascare este bejuquito. Después de que haga esto se puede ir a su recreo–. Ya cuando el niño sabe todo ello se le dice que pregunte: –Usted ya sabe todo, hay que preguntar ahora–.

Ya sea con el padre o la madre, los niños acompañan todas las tareas que estos realizan y se involucran activamente en ellas hasta que aprenden a realizarlas adecuadamente y con destreza. Los adultos son muy conscientes de la importancia de hacer a sus hijos partícipes, de dejar que observen y practiquen para que así desarrollen sus habilidades. Como nos lo explica Dolores, así de pequeños ellos no trabajen, están observando y cuando crezcan van a replicar la manera en que trabajaban sus padres. Es igualmente importante ocupar el tiempo de los niños en estas actividades, pues se considera que así tendrán una formación adecuada, además que es una manera de cuidarlos de los peligros. Libardo afirmaba que hasta alrededor de los catorce años los jóvenes andaban siempre acompañados de los padres, las tías o la abuela, mientras que ahora que están creciendo lejos de los hogares debido a que están internados estudiando, son más proclives a que, en sus palabras, “los engañen, les laven el cerebro” o les entre un “mal pensamiento”, en cambio el niño que crece escuchando desde pequeño el consejo de sus abuelos “está formado”. Lo mismo nos sugiere Dolores cuando relata que nunca dejaba sola a una niña, no solo para que la niña aprendiera

de lo que ella realizaba, sino además para cuidarla de personas malintencionadas. Su madre y su abuela también le instruyeron muy claramente que un niño tampoco debía de andar solo, sino que debía acompañar a su papá:

Dolores Rodríguez:

Yo nunca dejo una niña.
Yo nunca dejaba sola en la casa.
Puede ser que cuide niño pero al lado mío en una sombra,
debajo de una sombra.
Él llevaba hamaquita y ahí uno lo deja por está meciendo ahí.
En cambio mi abuela me decía:
–Usted nunca.
Los hombres es con el papá,
ese es con el papá.
En cambio nosotras las mujeres es con nosotras.
Tiene que estar con nosotras,
al lado de nosotras.
Que tal que llega alguien,
ve que como me está hablando,
que llegue alguien por ahí y viole a su hija
¿Qué dice usted ahí?
Pequeñita y ellos lo violan por ahí.

Los hombres son como avispas –dicen,
–¿por qué como avispas? –le dije.
–Pues ellos andan y ellos son,
los hombres son muy dañinos,
van picando –dijo.
Entonces pues ya uno tiene que tener en la chagra,
aunque ellos no trabajan con usted pero
ellos miran.
Después ellos lo tienen en la cabeza ellos dirán,
–Así trabajaba mi mamá–
de ahí ellos va mirando.
Si usted no lleva, tiene en la casa,
¿pues como ellos van a aprender a trabajar?
No aprenden.
Yo nunca dejaba a mis hijos en la casa.
Cuando ya están grandes pues andan con el papá,
pescando por ahí, por el monte.
–Las hijas siempre es conmigo–.
Eso me decía mamá.

Las personas empiezan a muy corta edad a asumir su rol en el trabajo a través del juego con sus pares y la imitación de las acciones de sus mayores. Eliceo nos contaba que con sus hermanos de pequeños les gustaba ir a pescar, ir al monte a jugar a hacer trampitas para los animales, y en la chagra competían sembrando cada uno una fruta, a ver a quien le crecía y daba frutos más rápido. De igual manera, en alguna ocasión acompañamos a recoger hojas de coca a José Daniel junto a dos de sus nietos, Dani y Robin, de siete y cinco años. Los niños recogían las hojas de coca con gran entusiasmo, convirtiéndolo en una competencia por quién llenaba más rápido el canasto. José Daniel se encargaba de corregir la manera en que estaban recogiendo las hojas, reiterándoles que no es raspando, sino deshojando una a una cada hoja. Nos contó la historia de un señor que salía a recoger coca de noche y no quitaba una a una las hojas, sino que raspaba la mata, lastimándola de esta manera. Una vez, en la noche la mata de coca empezó a hablar: –¿dónde está mi mano? ¿dónde están mis ojos? –preguntó la mata. El hombre salió despavorido y esa noche no hizo mambe. Tras lo ocurrido él empezó a seguir el consejo, salía en la mañana a recoger sus hojas de coca una a una,

–nuestro espíritu es de tabaco y coca. Hay que cuidar a la mata como se cuidan a los hijos –concluía José Daniel.

La clave para el aprendizaje es que los niños acompañen a todos los trabajos y estén continuamente observando, pues así van entendiendo a manera de “recocha, o como juego”. Esto genera además un vínculo afectivo con el entorno, lo que motiva la curiosidad en los niños, quien continuamente hacen preguntas a sus padres, además de estimular en ellos un gran sentido de la autonomía. Sin necesidad que los padres le digan que haga algo, el niño ya actúa según lo que ve que están haciendo. Si observa que la mamá está deshierbando o arrancando yuca, él sigue sus pasos y los trata de imitar. Si los padres recogen leña, el niño también recoge algún palito. A medida que van creciendo ya se les instruye más verbalmente, y van conociendo sobre los nombres, los frutos, cuáles son comestibles, cuáles no, etc. –esa es una forma de ir acostumbrando al niño a más allá, con consejo, con trabajo, todo eso –afirmaba Esteban. Igualmente, los niños adquieren las expresiones que usan sus padres en el trabajo. Por ejemplo, Adis, de cuatro años, nos decía: –me jodí este hombro– seguido de un gesto de incomodidad por el dolor que le causó haber cargado algunos palitos de leña. También hacía su propia interpretación de historias que había escuchado. Por ejemplo, un día en el que hicimos casabe con Lía y comimos del borde de éste recién hecho, Adis riéndose nos decía: –Christian y Sofi se van a volver en boa por comer casabe– esta relación se derivaba del hecho que él había escuchado que el matafrío tiene relación con la boa pues metafóricamente se concibe como esta especie. Escuchar muchas de las expresiones de los niños, era como estar hablando con pequeños hombrecitos o mujercitas, con un sentido espacial ampliamente desarrollado, conocimientos del trabajo y el empleo recurrente de expresiones y personajes de historias que traen a colación en su día a día.

Fotografía 26. De camino al chorro

Los niños de siete a nueve años empiezan a acompañar al padre a pescar y a buscar presas de cacería como borugo o puerco. Cuando los niños tienen entre once y catorce años ya son capaces de salir a pescar y a cazar sin la compañía del padre en quebradas y caminos cercanos al hogar. Eliceo nos contaba que su primera cacería fue un cusumbo cuando él tenía once años. Antes cuando acompañaba a su padre, practicaba a montar y desmontar el cartucho de la escopeta, apretar el gatillo y a apuntar bien sin disparar, ya que los casquillos son un bien preciado que no debe desperdiciarse, –cuando encontré el cusumbo se subió al árbol, nunca había disparado, eso lo pateo duro a uno –afirmaba Eliceo. El padre va mostrando a los hijos cuáles son los sitios de pesca y de cacería. Los niños, en compañía de sus hermanitos, durante el día pueden visitar los lugares más cercanos mientras se van acostumbrando a usar el anzuelo y la caña. Se les indica que no deben salir de noche, ni alejarse demasiado en tanto aún sean pequeños y vayan adquiriendo experiencia. Esteban nos relata la manera en que aprendió a cazar y pescar acompañando a su padre, y cómo esta enseñanza la replica con sus hijos:

Esteban Ortiz:

Yo andaba con mi papá.
Así como Chucho yo era de doce años.
Ya yo iba con mi papá a borugear de noche.
Ya yo miraba por ahí hasta las siete,
ocho miraba.
Ya yo me quedaba dormido.
Así es que mi papá mata borugo,
así es que mi papá mata babilla.
Entonces ya uno va mirando eso.
–Vámonos al monte–.
Entonces uno lleva el canastico.
Por ahí miro un animal.
–Pummmm venga,
mire esto–.
Uno le pega.
–Ya,
vaya cójalo.
Hijo después de que mate animal que esté vivo,
no lo coja
todavía.
Coja una rama,
péguele–.
Entonces ya yo sabía porque yo andaba con el
viejo.
Entonces pues ya ir a pescar.
Todos los lugares a donde yo voy,
voy dictando donde queda esto.
Entonces eso ya le digo a mis hijos,
–esto es aquí y así–.
Entonces yo también de experiencia con mi
papá.
Ya más adelante andaba con los perros haciendo
cacería.
Porque eso uno va acompañando al papá y va
soltando a medida que va creciendo.
Entonces uno cuando es pequeño
–No, hasta ahí–.
o uno no lo deja ir solo a cacería.
Uno lo lleva así como una preparación para que
él vaya conociendo cómo es que uno hace
cacería,

cómo es que uno en caso de un peligro
se defiende.

Cuido.

Como un mensaje que está diciendo,
todo eso son enseñanzas.

Christian Cárdenas:

¿A qué edad empiezan a acompañarlo?

Esteban Ortíz:

Así como mi hijo Denis,
pues de los cinco, el mayorcito de estos.
Denis tiene ocho años.

Eso ya,

juepucha.

Este Adis aquí a veces yo lo llevo

Es que este es muy curioso.

Me voy a tender la malla.

–Papá yo quiero ir con usted–.

–Pues vamos–.

Yo lo llevo sentadito.

Ahhh vamos a pescar,

vamos.

Uno lo va llevando sentadito.

A veces hasta más pequeño yo lleve a Chucho.

Aquí yo lo siento.

–Ahhh papá ¿eso qué cayó?– .

–Ese se llama sábaló–.

–No, papá–.

–Tome chupe guama ahí–.

Es que uno de pequeño cuando el niño dice,

–papá yo quiero hacer esto–,

uno lo lleva.

Entonces ellos ya van creciendo con esa
mentalidad ya de pequeños.

Ellos van llevando.

Así ya de pequeños,

de pronto más grandecitos sí.

Le va mostrando el camino de cacería

Así,

vea este.

Ellos ya van aprendiendo.

Cuando los niños, ya por lo general mayores de once años, acompañan a su padre de noche a buscar cacería, se educan en el control de su cuerpo, pues deberán pasar en vigilia la noche, agudizan el sentido de la vista para detectar huellas de animales en el camino o movimientos, y también el del olfato, pues son capaces de distinguir por el olor del ambiente si, por ejemplo, hay puercos cerca. De noche se anda a remo, para que no se escuche nada, sigilosamente. Entre el padre y el joven no deben hablar, sino que el joven, quien va atrás con una linterna. si ve algo sospechoso como el movimiento de un animal realiza un gesto con esta indicándole en dónde está el animal a quién tiene la escopeta. Las niñas no participan en estas jornadas, aunque algunas veces acompañan a pescar a los hombres durante el día. Otro de los espacios en los que participan tanto niñas como niños, son los recorridos por ciertas partes del bosque para recolectar frutas en cosecha conocidos como “ir a pasear” o “ir a pepiar”. En uno de esos recorridos realizados con gente del clan gusano, Libardo nos indicaba, así como se lo haría con un joven, distintos usos de los hongos y palos que veíamos: –este uno se lo frota en la boca cuando tiene hongos en la boca –decía señalando un hongo rojo sobre la corteza de un palo, –este pájaro canta bonitico, ese es maloca de él –decía apuntando hacia un nido que encontramos en el camino, e imitando su canto, o –ese es el Colgate, para tratar las caries –decía indicando una hoja grande similar a la de platanillo, entre muchos otros. Al llegar a los árboles de cucuy, las personas se quitaban los zapatos y empezaban a trepar habilidosamente los árboles hasta la copa, desde Juan Pablo, un niño de nueve años, hasta Libardo, de sesenta y tres, un gesto al que llamaban “miquear”, por la imitación evidente que hay en la manera en que los micos trepan los árboles.

Fotografía 27. Juan Pablo trepa un árbol de cucuy.

En este espacio nos contaron algunos consejos asociados al cucuy, como que las mujeres no deben tomar el cucuy que viene doble para no tener mellizos, que los niños no deben tomar más de tres cucuys seguidos, pues por ser tan dulce crea el efecto de la borrachera y los mareos, o que el cucuy fue traído por la paloma, –mire bien la pepa y verá que es como el pico de una paloma –contaba Saulo. Damaris y Nicol Catalina, dos niñas de 13 y 15 años, se quedaron recogiendo la gran cantidad de cucuy que se tumbó desde la copa. Con estos recorridos por el bosque los niños identifican caminos o trochas, diversas especies de frutales, sus tiempos de cosecha, las señales de los frutos para reconocer si está maduro o biche, y las maneras para recolectarlos. Muchos de los consejos dados a los niños para andar por el monte y por las quebradas tienen que ver con la precaución y el autocuidado, así como para instruirles en comportamientos que harán más eficaces sus búsquedas de frutos o animales, como ser sigiloso o mirar bien (ver tabla 9).

Enunciador	Consejos que reciben los niños para andar por el monte y en los caños o quebradas
Esteban	<i>Hija, hijo, no hay que andar gritando, porque el mé?i (madre monte) le puede contestar, calladita, calladito.</i>
Esteban	<i>Hija, por este monte usted nunca puede andar sola, porque así tiempo robaron a la hija del abuelo enfriaje, a usted la pueden robar, tintín la puede robar, o de pronto le puede aparecer venado, lo puede robar, se convierte en su papá o en su hermano y la lleva. No ande así solita.</i>
Esteban	<i>Hija, mire, aquí arrulló o vomitó tal animal, no hay que pisar.</i>
Esteban	<i>Hija, mire estas hojitas sirve para tal cosa, hija mire esta hoja es que sirve para mezclar la pintura el kâ:tu, para esto, para esto.</i>
Esteban	<i>Hay una chicharrita que hace la casita de tierra así (como un cono), hija, cuidado, hijo cuidado, no vaya a partirlo ni arrancar porque usted puede hacer llover, porque esa chicharra llama nihaku, él es de aguacero.</i>
Esteban	<i>Madre monte se convierten en venado, en eso, en borugo. Esos son mé?i se convierten cuando escuchan hablando gente, son ellos alistando a los niños. Hijo, no puede andar solo, mé?i lo roban, son animales, oso, gurre trueno, danta, se convierten en mé?i, diablo. andar calladito, no ande solo, cuidado conteste, ande siempre acompañadito con su mamá, su abuela o su papá, pero nunca ande solo</i>
Esteban	<i>Hijo, cuando anda en el monte tenga mucho cuidado, mucho cuidado, mire por ahí mierda de tigre no hay que pisar, vomito no hay que pisar.</i>
Esteban	<i>Hijo, de pronto usted encuentra un animal muerto, no hay que coger, a veces para hacer el mal, tigre o gavián muerto ahí delante de uno, cuando uno va a mirar está vivo va y lo coge, entonces no hay que coger, eso lo dejaron animal, eso es candela, no tiene que tocar eso, hijo.</i>
Esteban	<i>Hijo, cuando usted va al monte, mató un animal, de una vez mátelo, no lo lleve vivo, no haga sufrir, mátelo, cuando usted dispare un animal, mátelo, porque ese animal está muerto, no lo coja de una vez, porque el calor lo puede, coja una ramita y péguete encima, hágale ahí todo el malo, el calor.</i>
Esteban	<i>Hijo, mire, estos palos son para esto, ese palo es medicamento, este es para esto, esto es rasquiñoso, esto es venenoso.</i>
Esteban	<i>Hijo, usted más grandecito, hijo usted va a hacer cacería, por aquí es que hacía cacería su abuelo, ya no existe, ahora por aquí es que usted va a hacer cacería. Cuando usted va a hacer cacería, nunca se venga callado, dígame a su mamá, o dígame a su mujer, o dígame a</i>

	<i>sus hijos, yo me fui a hacer cacería a tal parte, ah ya, ya van a saber que usted está. usted no llegó, pues ahh, no llegó mi papá, él dijo que iba a hacer cacería a tal parte, para que de una vez vayan a buscarlo, entonces nunca ande por el monte sin avisarle a su mujer o sus hijos, uno no sabe que pueda suceder.</i>
Esteban	<i>Hijo, si ve guindo, no vaya a tocar, ve un pescado en un guindo no vaya a tocar, no va a tocar cosas ajenas</i>
Esteban	<i>Hijo, en los caños vaya ande con mucho cuidado, sin rechochar, sin ponerse a reír.</i>
Esteban	<i>Mire amontonadas varas, allá tengo mochila de nailon, anzuelos. Vaya miren y vayan a pescar hasta el caño. Hasta ahí no más yo los dejo salir. Cerquita. Hasta ahí no más.</i>
Esteban	<i>Ir a pescar a todos los lugares a donde yo voy, voy dictando donde queda esto, eso ya le digo a mis hijos, esto es aquí y así, entonces yo también de experiencia con mi papá. Ya, más adelante andaba con los perros haciendo cacería.</i>

Tabla 9. Consejos para andar por el monte y en los cuerpos de agua.

La chagra es un espacio fundamental para el aprendizaje en todas las etapas del ciclo vital. Cuando el niño tiene pocos meses, la madre lleva el canguro o la hamaca y la extiende. Cuando el niño tiene alrededor de tres años o más, y es capaz de sostenerse por sí solo, la mamá corta hoja de plátano, limpia un lugar bajo sombra y lo sienta allí. El niño empieza a entretenerse y a jugar con las hojas, los tallos, la tierra. Para protegerlos de serpientes, la madre puede calentar las manos y los pies del niño, y frotarle una hierba denominada *núkuhe núbuheφa*, estando en todo caso pendiente de que el niño no juegue en partes sin limpiar, por el peligro de una picadura. Sobre los cuatro años le gusta jugar con los insectos, como chicharras o cucarrones. La madre va aconsejando para que no vaya a coger conga, avispa o conguilla. Los niños a una edad muy temprana distinguen los insectos, con cuales pueden jugar, y con cuales no por el dolor que causan al picar. Aprenden igualmente cual es la yuca brava, la yuca dulce, la manicuera, el ají, la mafafa, el ñame, la piña, etc. –ellos ya van creciendo con esa palabra y con eso ya. Se le va metiendo ya en la cabeza, el niño va creciendo con ese aroma –señalaba Esteban. Un niño que no se lleva a la chagra es un niño que va a salir perezoso, que no va a saber nada, por esto constituye una obligación de los padres llevar a sus hijos a la chagra. Con la interacción en la chagra, los niños no solo adquieren competencias para el trabajo, sino además sustancias. Ellos van tocando la yuca madura, y tras ejecutar constantemente la misma acción sus manos adquieren el olor de la yuca. Para constatar dicho hecho, Esteban nos contaba que muchas personas han naufragado en el Chorro de Angosturas, y aquellas que se han salvado cuentan que cuando ellas entraron en el Chorro sintieron

una mano que los tocaba. –Son los abuelos. “Ah este es mi nieto, porque huele a yuca madura” –decía él. Los abuelos los sacaron y la corriente volvió a botarlos a orilla, –ellos ya están con olor a tabaco, olor a yuca –afirmaba Esteban.

Fotografía 28. Eliceo y María nos llevan a su chagra.

Tener varios hijos es importante para el sostenimiento de la chagra, pues a medida el hermano mayor que crezca, va a cuidar a sus hermanos menores mientras su madre trabaja, va a ayudar a recolectar y a cargar los frutos de regreso al hogar. Los niños que apenas tienen unos meses de nacidos son quienes suponen un mayor esfuerzo para la crianza, –de un año, el niño es muy orinón, se orina mucho –decía Esteban. Para arreglar esta dificultad, hay que buscar un comején, desbaratarlo y sentar al niño ahí, ya el comején va a arreglar esa dificultad, esto sucede porque las personas asocian la casa del comején como un lugar en el que no entra nada de agua, de modo que así se convierte la vejiga –el niño va y va a hacer del cuerpo y hay un arbusto que da una florecita así, arranca la florecita y coge el *pî:mi*, nosotros no decimos pipí a los niños, y le pega con esa y corta la orinadera –dice él.

María decía que cuando están pequeñitos los niños son “encartosos”, pero después que ya son capaces de andar por sí solos, la ayudaban en sus oficios. Ella nos contaba cómo era ir a la chagra cuando estaban todos pequeños. Tenía que regresar con el canasto lleno, llevar en la espalda a un niño, en brazos cargando a otro y el mayor, quien apenas caminaba, iba a su lado, mientras ella debía seguir el paso de él. Para María, como para en general todas las personas, tener hijos hace falta, es necesario, son también una protección. Ella expresaba que no le gusta andar sola, porque no sabe en qué momento pasa algo, en cambio estando con sus hijos, ellos la acompañan y protegen. Dado que entre hermanos deben cuidarse, si el hermano menor llora, el hermano mayor debe ir a coger la hierba e irlo a bañar para que deje de sentirse fastidiado. Cuando son más grandes, los hermanos pueden ser peleones, nos dice Esteban, por lo que aconsejan a ambos hermanos –así no, palabra de amor de cariño, coja a su hermano diga *ʔábu - ʔábu - ñau - ʔábu - ñau - ʔábu - ñau* eso es como nos queremos hermanito, vivamos bien. Es como palabra de cariño, de felicidad, *ʔábu - ñau* así es que no pelear con el hermanito –decía él. Sergio nos contaba cómo asumía su rol de hermano mayor, ayudando a cuidar a sus hermanos menores mientras su madre trabajaba la chagra. Como ahora, los niños mayores están fuera del hogar formándose en los internados, esto también genera repercusiones en la manutención de la chagra:

Sergio Mukutuy:

Mi papá, mi mamá,
 tenían que muchas veces irse pa’ la chagra,
 mi papá a la pesca o otras actividades.
 Yo tenía que quedarme con ellos como mayor.
 Tenía que quedarme con ellos en la casa
 cuidando,
 niños de un año,
 dos años tenía que cuidarlos,
 Esa era la tarea que me encomendaban a mí.
 Cuidar los niños,
 a los más pequeños.
 O sino tenía que irme a la chagra con ellos.
 Por ahí a la esquinita donde hubiera sombra,
 guindar la hamaquita,
 y me dedicaba a cuidar al bebé.
 Mis hermanitos para que mi mamá hiciera
 actividades.
 Ese era más que todo las actividades que uno
 tenía.

Las responsabilidades que tenía frente a los
 hermanitos.
 Cuidarlo,
 para que la mamá,
 el papá haga sus actividades,
 y no la mamá estar pendiente del bebé,
 y deje a un lado su trabajo,
 Entonces para eso como hermano mayor me
 encargaba de cuidar yo a mis hermanitos.
 Eso era antes.
 Como ya el sistema educativo ya le hace a uno
 coartar eso y separar de esos esquemas,
 entonces ya muchas veces las mujeres no son tan
 activas en su trabajo porque tienen que estar
 pendientes de su niño,
 de su bebé.
 Entonces la chagra ya va a estar un poquito
 descuidada.
 Pero cuando habían,
 no había ese sistema educativo,

pues crecía uno en la casa.

Entonces pues había más trabajo y había más acompañamiento a la mamá y al papá.

La chagra es como una torta de casabe, que se va “comiendo” o recogiendo desde los bordes hasta el centro. Es una comunidad, nos dice Eliceo, y se organiza como tal. Por ejemplo, es muy raro que la piña esté al lado de la coca, porque la piña crece como un matorral, entonces al coquear la hoja de la piña lo estará lastimando, el chontaduro como crece alto siempre al lado hay que sembrar algo un poco más bajo para poder recogerlo, por ejemplo, guacure o cucuy, –lote de maraca acá al lado de cucuy, de uva acá, así ordenadamente, acá su clan acá, otro acá, no revueltos todo –dice Eliceo. La chagra tiene su orden y su forma de crecer, y así mismo de cuidar. Debe controlarse el crecimiento de maleza, deshierbando y haciendo quemas constantemente, pero también conjurando ambil o llamando a los pájaros para que se coman las plagas de gusanos. Las semillas se heredan de los padres y los abuelos, pero también se comparten entre familia y vecinos, –yo necesito esta semilla, ¿usted tiene?–, las variedades de yuca son tan diversas que por lo general una sola chagra no tiene todas, aunque siempre debe haber mínimo una variedad de yuca brava y otra de yuca dulce para hacer alimentos básicos de la dieta alimentaria como el casabe seco, casabe de almidón, y ají del jugo de la yuca. Cada año se debe cultivar chagra para recoger la cosecha al siguiente año y, dependiendo del terreno, se puede volver a usar 4 ó 5 años después si este es fértil o, de lo contrario, de 10 a 15 años después de haber cesado su uso y dejado que la selva se haya montado de nuevo. Otra de las razones que intervienen en la escogencia de un terreno para hacer chagra son acuerdos entre los parientes y vecinos para ocupar ciertos espacios. Por lo general, las chagras se encuentran bastante distanciadas del lugar de residencia, pues los hogares se ubican orillas del río, por lo que de estar cerca a este puede crecer inundando y dañar las cosechas, así que se buscan un terreno en monte firme. En todo caso, las personas tienen yucales y frutales cerca del hogar, aprovechando el limo que deja el río cuando inunda los alrededores, fertilizando la tierra. También existen cultivos de plantas aromáticas y medicinales en los alrededores de cada casa y a consideración de la mujer que tenga el manejo sobre éstas. A los niños les inculcan el hábito de amontonar semillas para sembrar en el futuro, para que el patio permanezca con frutales o con el propósito de guardarlas y trasplantarlas en la chagra.

La chagra además de ser un espacio de aprendizaje de conocimientos prácticos para el trabajo y la subsistencia constituye un modelo del individuo y la sociedad. La crianza de un niño se asemeja al proceso de siembra y cultivo de una planta en la chagra. Así mismo, es un indicador de la salud

física y espiritual de la familia, como de sus cualidades. Hay que mantener la chagra limpia para que los hijos no se enfermen, y para que ellos en un futuro también tengan sus chagras y sus familias bien cuidadas. Aunque se siembra mayoritariamente yuca, hay que sembrar todo tipo de frutales y hortalizas, pues de lo contrario el niño no va a querer ir a la chagra y va a buscar en las chagras de los demás. En cambio, si le dice a un niño –vamos a ir a la chagra porque allá hay caña, piña, plátano, etc.–, el niño se va a animar. Allí los niños reciben consejos de convivencia con sus parientes, del manejo de las plantas, de curaciones y cuidado de sus cultivos y de su cuerpo, roles asociados a su género y preparación para la crianza (ver tabla 10).

Enunciador	Consejos que reciben los niños en la chagra
Esteban	<i>Hijo, hija, usted mira la chagra, aquí en la chagra hay de todo: piña, yuca, ñame, mafafa, plátano, caña, uva, chontaduro, guacure, maraca, marañón. En mitad de eso también sembramos barbasco. Ellos no se fastidian, hay coca, tabaco, ellos no se fastidian, ellos se están cuidando entre ellos mismos, así usted tiene que ser con sus hermanos, con su mamá, con su papá, con su abuelo, con su abuela, con su vecino, no tiene que sentir fastidio.</i>
Dolores	<i>Arrancar primera vez, pues también uno lo arranca con todo y oración. todo, todo tiene oración. Usted va sembrando va sembrando, usted llega la punta de donde usted termina, el cuerpo que usted va sembrando. Ñe dice ya bueno, “yo soy la madre divina, mi hierba, mi yuca va a ser bien buena, así ya lo acorralé mi yuca, así se va a quedar, ahí va a quedar babilla, gurru, que va a venir a dormir aquí”, entonces como babilla es muy grande y largo pues entonces carga, y gurru pues como son grandes, entonces la yuca carga.</i>
Dolores	<i>Mire hija, usted no puede decir que yo no puedo hacer eso, no sé que, no me gusta. ella está, ese espíritu divino sabe, escucha, le dice: "Ahhh para que, ya cuando yo quería estar con ella no me quería", entonces no da, no da buena fruta, no da buena yuca ya que ella me rechazó. Esa es la madre propia. uno nunca dice así hija.</i>
Dolores	<i>Uno de mujer como siempre uno mismo arregla pescado, carne, entonces nosotros tenemos, mano de nosotros como bacalao, olor que queda del pescado en la mano de uno. Entonces antes de sembrar yuca, usted tiene que albahaca, albahaca y el otro, de ese hierba fría, La otra que yo tengo ahí. Le hace cargar yuca, sentar almidón, todo eso que yo tengo ahí. Ya es de mujer, con ese usted, antes de sembrar, usted tiene que sobar su mano, todo ese y lo siembra, para yuca, para sembrar yuca. Verá que ahí usted no va a arrancar yuca así vacío, como chumbo, no sale chumbo.</i>
Eliceo	<i>Comportamiento de la chagra es un humano. Hay que limpiar primero antes de coger las frutas, hay que limpiar bien, mirar si voy a coger algo, y enrollar, a veces se enrollan las frutas en los bejucos. cuerpo de uno es así, entonces uno se enferma, se siente mal. ¿pero por qué? La chagra de uno está mal, las frutas de uno están así, amarradas, lo representa a uno. Hay que limpiar eso para uno acá mejorarse ya.</i>

Esteban	<i>Hija, la chagra hay que mantenerlo limpio, si se monta, deshierba guarumales, así puede estar su espíritu, si una chagra está con mucha hierba, la chagra está enferma, así usted puede estar enferma, todas estas frutas se chupan cuando ya está jecho. hay que mantener para que su espíritu mantenga así.</i>
Dolores	<i>Para que no pega muy tupido la maleza, usted trae su ambil, lo chupa y lo sopla, que por aquí va a pasar este, candela caliente, entonces no se va a nacer por aquí nada. no se va a nacer nada aquí, aquí lo que nace es mío, voy a meter mi hierbita, entonces ahí no pega casi maleza, hierba, casi no pega. cuando apenas usted lo ve, saliendo ese “guagua” (maleza), usted lo coge y lo chupa ese ambil y lo sopla, y por encima de palo caliente usted lo soba, y ellos van secando solo ahí, pequeñito, no sale más grande sino ahí no más va secando solo, entonces no pega guagua en la chagra.</i>
Dolores	<i>Yo prendo candela, usted va quemando, va quemando ahí. Entonces ese humo con ese humo ellos dan más aliento ese yuca, entonces ahí va a cargar bien, y ahí se ve mejor dicho la yuca va parejo, no queda jugoso como hundidito. uno de mujer siempre tiene que estar calentando, porque ese es calentar que, con ese humo ellos van mejor dicho bien. y en ese hoguera que usted va haciendo pues va sembrando su ñame, dale dale, ahí usted siembra su ají. Todo ese es trabajo de una mujer. entonces, cuando le da hambre al niño, usted lleva, usted lo asa ñame ahí en esa hoguera y le da.</i>
Sergio	<i>Ustedes no pueden cuando sean adultos o madres de familia y tengan su hogar, ustedes no pueden tener su chagra enrrastrojada, con malezas porque eso representa el monte de venus, los vellos púbicos. Llega la gente y pasa por ahí. Uy está mujer sí es velluda. Para que no sea usted ejemplo de eso, para que no le critiquen así usted debe tener su chagra limpia</i>
Esteban	<i>Hija, usted debe mantener así, en abundancia, mirando a sus hijos, para que sus hijos más adelante no lloren de hambre. miren a otros muchachos chupando piña, comiendo plátano, comiendo casabe, mamá yo quiero, yo quiero, y es penoso, hay que sembrar. si usted no siembra. sus hijos van a estar más grandes, van a ir a robar de la chagra del vecino, ya se metió ese mal por pereza suyo, por usted no trabajar, le perjudica ya, se le entra ese mal a sus hijos, robar, se le mete a sus hijos</i>
Dolores	<i>Pues ese ya es de ahí, hija, ya uno de mujer ya viene así. si tiene otra para ayudar que ayude, y así mismo usted tiene que ir a ayudar, su cuñada, es decir la mujer de su cuñado, o de su hermano, así usted tiene que estar. mi mamá ha tenido chagra, pero la cuñada decía, mire cuñada usted no va a ir a la chagra yo me voy a ir a buscar yuca, ¿usted no va a ir conmigo? para que traiga para usted. ah bueno, entonces nosotros nos vamos allá. nos daba maraca, piña, caña, nos daba mi tía de allá, y también mi mamá cuando da también, cuando hacia casabe allá les daba, mi tía también le daba a mi mamá. .</i>

Dolores	<i>Es penoso, ellos mismo dicen hay que venir a buscar, o vamos, pero uno de acá no tiene que venir a decir que me da yuca, toda la vez, que me de yuca, que me regale yuca. Ellos dicen "bueno", pero después que uno va, "¿será que ella no tiene chagra? ¿o no trabaja? ¿donde ella será que no llega verano?" ellos dicen, hablan de uno. Uno no puede decir que no. después usted que va a dar de comer sus hijos. uva uno tiene que sembrar, uva, caimo, piña, todo lo que son frutas, caimo, en la chagra, hay que sembrar todo eso uno lo siembra, y después cuando uno va a la chagra, no toca, no molesta a los hijos, no llora, porque ellos están llenos comiendo esa fruta, y ahí sentados ellos al lado de la mamá.</i>
Eliceo	<i>Siempre, nunca un niño, un niño nunca va adelante, porque es niño y no puede con cualquier peligro que pueda suceder. Siempre un mayor adelante guiando, siempre.</i>
Eliceo	<i>No toque rocas de los lados sin saber, puede ser una conga, una serpiente, por eso siempre dan un machetico, primero mire, machetea, a ver si puede tocar.</i>
Eliceo	<i>Hombre, lo que es la coca, el tabaco, siempre hay que coger de abajo, nunca va a ser de arriba para abajo porque ahí se le va el pensamiento al revés. Siempre va a ser de abajo deshojar. Ahí sí el pensamiento viene de pie ya, porque todo nace desde abajo, todo, mata de tabaco, mata de yuca. Así como va creciendo, el pensamiento va echando. Nunca va a nacer de arriba para abajo.</i>
Eliceo	<i>Hombre, no recoja malezas, la palabra de uno se daña, tiene que mirar que no caiga ninguna maleza (al recolectar canasto de coca).</i>
Eliceo	<i>No pisotee mucho la yuca. La yuca está encima, uno lo pisa, ella se enoja.</i>
Jorge	<i>Consejo yuca pequeñita. La yuca hay una yuca marrena que decimos, es superior. La yuca la reina ellos llaman. Una yuquita pequeñita, pues más grande no es la reina, la reina pequeñita que todo mundo va a despreciar, bota mucha pequeñita, entonces yuca es la pequeñita, es el almidón, tiene todo el almidón, de resto grande muy poco, puro cuerpo no más. Entonces el consejo dice no debe cortar yuca pequeñita, ese es el que va a dar más almidón, el que coge como la madre no bota pequeñito, el que no aprendió consejo bota. La madre de la yuquita dice: "no, me despreciaron, yo doy la vida, soy abundancia, los que llevaron no tiene mucho más, me dejaron" dice, y ella llora, la que dejó, ella llora, ella regresa. yuca, ralla bien pero casi no sienta, no tiene, no rinde, porque después lo que tenía despreciaron, porque no sienta trajimos mucha yuca no rinde, pues porque nosotros no quisimos la madre la reina. En otro año ella va a venir, con aire de abundancia, verano, la mata de yuca, ahí se acuerda, ah no sentó, hay un consejo, cuando aconseja, ah ahí sí me escogió, trae y rinde la yuca.</i>
María	<i>Hija, cuando yo fui muchacha, su abuela me decía, cuando uno está embarazada muchos requisitos, cuando uno saca yuca, la yuca no tiene que ponerlo de para arriba, para abajo, pero bien empacado, bien empacado en el canasto, si uno pasa mal la yuca el hijo de uno sale en el vientre de un lado largo, de un lado corto, todo disparejo.</i>

María	<i>Aconsejaba mi mamá, papel de nosotras, usted chupa la piña pequeña, las tajaditas pequeñas lo chupan pequeño, chupa aguacate la cascarita pequeño, pequeñito uno lo busca mientras uno está embarazada, lo chupa todo pequeño, así tiene muchos requisitos, pequeñito, si uno chupa así grandote, según dice mi mamá, mi abuela, pues una chupa, sale semejante orejota y así decían, y de la cáscara de la piña, pequeñito. así me explicaba ella.</i>
María	<i>La yuca decía mi mamá que no tiene el ojito, no cortar grandote, porque al rallar tiene que terminar el ojito bien terminadito digo yo, si no el hijo de uno sale ojoncito.</i>
Esteban	<i>Niños, guacure negro no chupe, ¿por qué? el día que va a construir hogar usted va a vivir como viejo, usted va a vivir como una viejita, y la gente va a burlar de usted, usted está viviendo con su abuelo. Guacure ya de los ancianos que ellos dicen, túrga llama túrganiga. el cuero de ese guacure negro cayó un pescadito, como micingo que dicen ellos, aquí como español entendemos micingo. se llama túrga, túrga se llama él, sí, así negrito. el túrga. a los niños, a los jóvenes, no coma ese pescadito porque va a cortar oreja de su hijo, entonces se raja aquí la oreja acá, o sea a los niños, grandes no.</i>
Esteban	<i>Chupe ahí sentadito. Una piña, chupe ahí sentadito. No vaya a andar por allá porque hay conguilla, hay conga, hay avispas. Quede quieta ahí. Eso pica, duele. quietico ahí.</i>
Esteban	<i>Hija, usted va a ser anciana, va a ser abuela, va a ser suegra, usted no va a ser niña todo el tiempo. usted va a ser mujer, va a tener marido va a tener hijos. allá usted va a llegar. pa' que usted vaya preparando, después no le quede duro a usted, que no sufra, no vaya a sufrir los muchachitos, los hijos que usted va a tener más adelante, cuando yo me vaya que a usted no le quede duro, siga trabajando así como le he enseñado.</i>

Tabla 10. Consejos de chagra.

Las niñas *igágo* cuando llegan a su desarrollo son *bágokaha* ‘jovencitas’, o mujeres ya fecundas, que son aconsejadas en el manejo de su fertilidad, el control de sus comportamientos, y el cuidado de los hijos que tendrán, lo que por lo general ocurre entre los 11 y 14 años. Los hombres no tienen una llegada del desarrollo tan marcada como las mujeres, que en este caso está marcada por la llegada de la menstruación, así que su paso de *igáφise* ‘niño’ a *súkaφe* ‘joven’ se asocia con el cambio de la voz y con iniciarse en el consumo de mambe, lo cual ocurre entre los 14 y 20 años. Tanto para hombres como mujeres es un tiempo en que los padres dicen que tienen que cuidarse para que no sean groseros, no sean pícaros, y tengan un mayor respeto por sus parientes pues en esta etapa están más necios e inquietos. Estos cambios, no obstante, no los convierte en personas adultas. Es una etapa en la que saldrán a conocer otros pueblos. En el caso de la mujer, cada vez se acerca más a la partida del hogar para conformar una pareja e ir a “multiplicar otra gente”, lo que se espera que ocurra entre los 16 y 20 años.

De los hombres también se espera que salgan de su comunidad, pero que eventualmente retornen, y ahí sí reciban la preparación en el mambadero noche tras noche sentadas al lado de su padre. Allí aprenderán cómo está compuesta su familia, cómo está compuesto su pueblo y como está compuesto su territorio. Para esto deberá conocer la importancia de la coca y del tabaco, consumirlos y tener su propio cultivo. Es una palabra por noche, nos decían, lo que implica que es una formación que puede durar varios años. Ya el padre no estará solo sentado en las noches hablando con su rodilla, es decir consigo mismo, como cuando sus hijos estaban pequeños o se encontraban en el internado, sino que transmitirá las palabras que recogió durante su vida a sus hijos. Las personas son consideradas adultas *ʔámiɖabo* cuando han conseguido pareja, forman su propia chagra, tienen sus propios cultivos de coca y tabaco o yuca y manicuera, y tienen hijos. Insertarse y contribuir a este ciclo que constituye su filosofía de vida o de “multiplicación” es lo que hace de ellos propios o verdaderos *féeminaa*, cuando transmitan las palabras heredadas de sus padres en el baño, el fogón, la chagra, el bosque y en el mambadero, cuando participen y convoquen a bailes para el cuidado del tiempo y del mundo, y cuando instruyan en la palabra de consejo a los hijos de sus hijos.

Conclusión:

Para concluir, quisiéramos resaltar que el proceso de formación de una criatura humana requiere de un arduo proceso de preparación, trabajo, y prácticas de cuidado dirigido principalmente a garantizar la multiplicación de la vida. Todo esto se da bajo un marco en el cual los principios entregados en el origen a los *féeminaa* bajo la palabra de vida, se encuentran ya formados y constituyen los principios propios y los verdaderos, y en este sentido ese “canasto” o modelo de ser ya está preparado para que las personas actúen conforme a este. No obstante, las personas conciben que muchos de los discursos y las prácticas se encuentran permeados por una palabra que no sería la verdadera, sino la prestada por el blanco. Por esto, gran parte de la preocupación de los adultos en el proceso de crianza de sus hijos es la de lograr una configuración y distribución adecuada de ambas palabras, sin que los factores externos estén en detrimento de las prácticas propias, de la misma manera en que en un chagra saludable y abundante conviven distintos cultivos y son indispensables entre sí.

En el proceso de formación de los infantes se privilegia la experiencia, observación e interacción directa con el entorno para motivar el aprendizaje. Muchas de las vivencias cotidianas, se

acompañan de discursos reiterativos conocidos como consejos, muchos de los cuales derivan de las historias de los animales en tiempos de friaje, en las que se enseña a discernir entre los comportamientos humanos y morales de los que no lo son, por lo cual se consideran pedagogías propias que les han sido legadas para el proceso de formación de sus hijos.

Durante el ciclo de desarrollo vital de un individuo, las “etapas de desarrollo” no se relacionan tanto a un aspecto temporal, como sí a una serie de logros personales que alcanzan los individuos una vez realizan ciertas acciones, y de esto dependerá una serie de cuidados, labores y consejos asociados para que las personas crezcan adecuadamente conforme a las habilidades y responsabilidades que van adquiriendo. En esta concepción de desarrollo, la existencia de la “adolescencia” es difusa culturalmente hablando. Igualmente, dentro de esta visión se entiende que el desarrollo de cada individuo tiene su propio ritmo, por lo cual el paso de la niñez a la adultez puede darse a los 16 años como hasta llegados los 35, como documentamos en las historias personales de distintos individuos a lo largo de este trabajo. Esto depende de a qué edad se hayan preparado para el consumo de las sustancias rituales, la manutención de una chagra propia, la preparación de los alimentos y la formación de una familia. En términos de la relación con la sociedad occidental las pautas de crianza tienen conflictos con lo que se espera que un niño debe lograr a determinada edad en nuestra sociedad. Es de esta manera, que alrededor de los cinco años se exige que un niño inicie sus estudios escolares, por lo que sus opciones son ingresar al internado, lo cual genera cambios abruptos en la relación con los parientes y con el territorio a una edad muy temprana, o asistir a la escuela comunitaria para cursar primaria y de esta manera postergar unos años el ingreso al internado. Cuando esto sucede, por lo general se asume que estos niños llegan con mayores dificultades académicas respecto a sus otros pares, remarcando la idea de que para su etapa de desarrollo se encuentran atrasados según los estándares externos en los que son evaluados.

Consideraciones finales

Aunque el oficio de la antropología, y particularmente de quienes hacen etnografía, como afirma Geertz Clifford (2003: 21), no se reduce a seleccionar informantes, transcribir textos, establecer genealogías, trazar mapas del área, llevar un diario, etc., todas estas actividades fueron desarrolladas por nosotros, por lo que al final de nuestro trabajo de campo contábamos con una gran cantidad de información de distintos tipos que procuramos unificar a lo largo y ancho de este trabajo. Dicha unificación se logró por medio del análisis e interpretación de dicho corpus con el fin de responder a la pregunta de la que surgió todo este ejercicio: ¿Qué significa crecer y criar personas en el contexto de los féeneminaa?

Para responder dicha pregunta realizamos un viaje entre todas estas páginas y capítulos con el fin de entender, primero, la problemática a la que nos enfrentábamos y por qué era importante responder a ella en el momento actual. Partimos así del diagnóstico propio que algunas de las personas realizaron en la reunión comunitaria, en la que manifestaron las razones por las cuales consideraban que niños y jóvenes se encuentran desinteresados de la cultura y la lengua propia. En este marco en el que ciertas pautas de crianza propia están entrando en desuso, es cuando más sentido tiene, e incluso se vuelve una necesidad primordial, hablar de éstas con el propósito de que las personas reflexionen en torno a las pautas bajo las cuales ellos fueron criados y las que continúan practicando o no hoy en día. Las razones que expresaban en general todas las personas atribuían buena parte de la culpa al encuentro con la sociedad mayoritaria en distintos momentos de su historia, especialmente desde el genocidio cauchero y la instauración de internados en la región. Por dicho motivo realizamos un recuento de los distintos eventos que suscitaron este encuentro y la manera en que hoy en día lo recuerdan. Esto para que el lector entienda la trascendencia de éste y los distintos cambios que ha generado a nivel de la conformación de los distintos grupos étnicos y de los patrones culturales de los mismos.

Los féeneminaa, como también los demás grupos autodenominados Gente de Centro, han construido el relato sobre su origen incorporando la presencia del “blanco” para, de esta manera, dar sentido a las relaciones que con éste han mantenido y que resultan claves al momento de

autorepresentarse y sentar diferencias entre lo que es considerado lo “propio” de aquello considerado que fue traído por la sociedad occidental. Aunque en la práctica ambos aspectos están intrínsecamente presentes en la vida cotidiana, dado que lo tradicional y lo moderno no constituye un binomio, hay que entender esta diferenciación que en su retórica hacen del mundo es una estrategia contemporánea que busca ensalzar su agencia y autodeterminación en la configuración de la vida social. Recapitulando, para los féeneminaa en el origen o principio del mundo la humanidad era una sola, y lo único que diferenciaba entre sí a los grupos era su color asignado en la creación, que corresponde al color con el que cada uno de estos grupos se pintaba según le correspondía. Por la desobediencia de la humanidad, cambiaron las lenguas y las formas corporales de los grupos que la integraban. Este relato halla consonancia con el de la Torre de Babel, lo cual también da cuenta de las relaciones mantenidas a lo largo del tiempo con el hombre blanco que han permeado los relatos propios. Según este relato, es a partir de este momento de diferenciación de la humanidad que la Gente de Centro recibe la palabra de tabaco y coca. El tabaco les va a ser entregado para chuparlo en forma de una pasta que conocemos como ambil, mientras que a otros grupos les será entregado para consumirlo oliéndolo o fumándolo. Como pueblo féeneminaa les fueron entregadas las cuatro palabras de vida o principios de origen para regir y ordenar la vida social: palabra de multiplicación, trabajo, salud y consejo. Cada una de estas actúa como un discurso-acción dado que aunque son divulgadas oralmente, éstas sólo se materializan a través de las obras de las personas, esto es: tener hijos y criarlos adecuadamente, saber cómo darles alimento y subsistencia demostrando que saben trabajar, curarlos y prevenirlos de los males con la oración y saberlos aconsejar para que sean saludables y disciplinados, de modo que su pensamiento sea verdadero.

Dentro de esta conceptualización, el blanco o los *nahémuna?a*, ‘la gente del exterior’ recibió del abuelo de tabaco la capacidad de producir lo que la ‘palabra de tabaco y coca’ no podía producir, es decir cierto tipo de mercancías, bien representadas en la entrada del hacha de metal. Ahora bien, previo a la llegada de los portugueses, ya se registraban fuertes conflictos interétnicos que persisten en la memoria oral, y que tras la entrada del hacha de metal se intensificaron, causando así una gran fractura en las relaciones con otros grupos, como en la organización sociopolítica, el parentesco, e incluso en la ocupación del territorio. De hecho, uno de los motivos principales por los que los féeneminaa abandonaron el centro y se instalaron en las orillas del río Caquetá tiene que ver con el acceso a bienes y servicios que brinda las relaciones con la sociedad occidental. Si

anteriormente el poder lo concentraba quien poseía el conocimiento del manejo del calendario, las enfermedades, la maldad, las curaciones, etc., ahora éste empezó a ostentarlo quien tenía acceso a las mercancías. De esta manera, iniciaron prácticas de subordinación al interior de los grupos, como el intercambio de gente por productos, la esclavitud, el negocio de huérfanos entre pueblos, etc. En sus propios términos, el hacha de piedra fue sustituida a la llegada del hacha portuguesa, con la cual los pueblos dieron apertura y empezaron a recorrer el camino del comercio con el hombre blanco. Sin embargo, esta hacha no se enfrió ni se endulzó por lo que se convirtió en hacha de candela, lo que quiere decir que trajo enfermedades y calamidades.

Los mayores han saneado los eventos traumáticos de la historia a través de la palabra. El derramamiento de sangre entre grupos es rememorado y tramitado a través de algunos bailes. Igualmente, el hacha es vista como símbolo de multiplicación y abundancia, aún cuando su manejo implicó una serie de cambios profundos en la vida cotidiana de las comunidades. Muchos de los relatos se entremezclan con los de la tradición católica y evangélica debido a la influencia que éstos han tenido en estas comunidades, de modo que la manera en que han construido sus propios relatos da cuenta de un proceso de resistencia en el que, además de lidiar con los relatos hegemónicos, se adaptan las prácticas y los discursos según las circunstancias. Cuando las personas asumen una separación tan tajante entre ellos como fééneminaa ‘gente de centro’ y “lo otro” que para ellos son los *nahémuna?a* ‘gente del exterior’, identifican cómo las distintas relaciones que establecen con ellos pueden estar en detrimento de sus propios conocimientos y prácticas, haciendo explícito su deseo de resistir y pervivir como colectividad, lo cual puede lograrse recordando y fortaleciendo los discursos alrededor de la crianza de personas verdaderas para que dicho proceso perdure en el tiempo junto a los conocimientos que este proceso conlleva. Por ello, a pesar de todos estos cambios, existe toda una retórica que se manifiesta en cada aspecto de la vida de las personas, que resumimos bajo los principios de las cuatro palabras de vida en los que son criados los fééneminaa: multiplicación, salud, consejo y trabajo. Cada una de ellas se manifiesta en la crianza individual de las personas, pero también en la vida social de las mismas y por ello tienen expresiones dentro del calendario ecológico y ritual.

En los bailes se hace manifiesta la existencia y construcción de un cuerpo social o colectivo. A través del baile, el dueño y la dueña de baile realizan el cuidado del calendario para tratar las enfermedades y los peligros propios de cada época del año. Además, en la ejecución del baile

asumen el rol de padres de todos los invitados al baile, brindándoles consejos y alimento. En este sentido, las concepciones en torno a la crianza y la gestación y cuidado de la vida, están presentes no solo a nivel de la relación entre padres e hijos, sino también en la relación entre la chagrera con su chagra, el mambeador con su cultivo de coca y tabaco, entre dueños de baile e invitados, o entre pensador y humanidad. El conocimiento alrededor del calendario ecológico y los bailes rituales, mediante el cual se sana el tiempo conforme a sus cambios, incide en la manera en que es entendido el desarrollo del ciclo vital de un individuo, y por lo mismo, los cuidados que debe recibir o las experiencias por las que ha de atravesar para formarse vigorosamente. Por ejemplo, la manera en la que se entiende el cambio del tiempo a partir del calendario ecológico y las enfermedades que vienen con cada cambio, hacen parte del ciclo natural. En este sentido hay una distinción entre las enfermedades que son, por ejemplo, transmitidas por los animales o las epidemias, que entre aquellos malestares necesarios por los que un ser vivo ha de pasar y que hacen parte del ciclo de desarrollo vital. Así como la caída de las hojas de un árbol es parte de un proceso por el que tiene que pasar un árbol para seguir creciendo, en el caso del niño, este deberá pasar por distintas etapas de desarrollo y cada una vendrá con ciertas afecciones según la etapa de crecimiento por la cual atraviesa el individuo.

Alrededor de los bailes se encuentra inscrito todo un conocimiento detallado sobre las épocas del año, los cuidados que se ha de tener para cada una de éstas y sobre la organización del mundo. Es a través de su realización y preparación previa que buena parte de dicho conocimiento es transmitido de generación en generación. El maloquero constituye un modelo de ser, pues a través de su carrera se materializa el consejo, la preparación, el trabajo y la disciplina que ha debido seguir. Noche tras noche debe transmitir el conocimiento que recogió a lo largo de su vida en su canasto a cada uno de sus hijos, a quienes prepara para sucederlo. No obstante, hasta que él no fallezca o entregue la carrera a su hijo con un baile de finalización de carrera, es él el encargado de cuidar a todos sus hijos, hijas, nueras, yernos, nietos, y demás miembros de la familia pues estas personas hacen parte también de su cuerpo colectivo. Los discursos y prácticas son reiterativos, dado que es en esta reiteración de las palabras, los consejos, y las prácticas de trabajo que las personas interiorizan los conocimientos. A pesar de la importancia que se brinda en la retórica a los bailes, hoy en día éstos son realizados cada vez con menor periodicidad. Los motivos son diversos: la carencia de ancianos del clan propio que guíen la preparación del baile dado que fallecieron antes de entregar formalmente la carrera de baile a sus hijos, la ausencia de un espacio

propicio en ciertos clanes como es el de una maloca de cuatro estantillos para llevar a cabo el baile, la cantidad de trabajo que conlleva un baile, que en el caso de la chagra requiere cumplir los ciclos de siembra, quema y cuidados para que ésta esté bien abastecida, entre muchos otros. Sin embargo, este conocimiento persiste en la memoria de las personas y es recordado en ciertos momentos del día a día. Muchas veces escuchamos a hombres entonar canciones de baile mientras ejecutaban alguna otra acción o contar ciertas historias relacionadas con la actividad que realizaban.

Buena parte de los cantos e historias de origen están dirigidos a aconsejar a las personas para que no actúen como ciertos seres del mundo que debido a su desobediencia fueron convertidos en animales. Ese es el motivo por el cual las personas suelen aconsejar a sus hijos con historias de animales, para que no sean ni actúen como ellos, sino de acuerdo a los mandatos del abuelo de tabaco, los cuales dotan a las personas de cualidades morales que constituyen a las personas verdaderas, es decir, individuos que incorporan adecuadamente las sustancias, que siguen el consejo y los mandatos del abuelo de tabaco, de modo que él manifiesta su agencia por medio de las acciones que dicha persona ejecuta. La crianza adecuada de una persona y el seguimiento de los cuatro mandatos de vida impuestos por el abuelo de tabaco garantizan una vida buena, armoniosa, *ʔi:mino ʔikaʔi φi:βo*, ‘ser con buena vida’. Criar *φi:βusu* significa ‘dar vida’ por lo que remite directamente a un proceso realizado a perpetuidad en el que una semilla, una chagrita, una planta de coca o de tabaco, equivalen al cuerpo de una criatura al que han de mantener con los mismos cuidados y trabajos. Criar personas verdaderas permite que el mandato de la vida, en el sentido más amplio del término, se perpetúe. Allí radica su importancia. “No es criar por criar” nos decían constantemente, sino siempre con un sentido más profundo.

Nuestros hallazgos dan cuenta de muchas prácticas que perviven en la memoria de las personas, de las cuales algunas se practican todavía el día de hoy, por lo que continúan siendo imprescindibles en la vida cotidiana como lo son las dietas, el ritual de dar agua y nombre tradicional, el cuidado de las enfermedades y del cuerpo, la incorporación de las sustancias y los consejos relativos a estas, etc. Los niños se incorporan como sujetos sociales a través de su propio cuerpo y parten de allí para relacionarse con el resto de su mundo. La noción de cuerpo que es aprehendida dista de una concepción del cuerpo mucho más occidental, que tiende a la individualidad y la singularidad. Frecuentemente en los discursos de los féenem+naa, los referentes del cuerpo humano se expanden para denominar otros dominios del mundo, y así mismo

distintos referentes se emplean como metáforas para denominar el cuerpo humano. Esta manera de referirse al propio cuerpo se replica hacia el exterior del mismo, de modo que el cuerpo humano es asociado frecuentemente a una planta y al ciclo de desarrollo por el que esta ha de atravesar, como también a un canasto y todas las sustancias y palabras de las que se ha de llenar.

Por ello el objetivo del proceso de crianza puede ser definido como el de moldear el cuerpo de un individuo según el rol que ha de ocupar en la sociedad, que implica además la sociabilización del niño en una serie de sustancias y espacios definidos como los propios. A partir del rol basado en la diferenciación de género, el cuerpo estará formado por ciertas sustancias específicas. En el contexto de baile, como también en la vida cotidiana, se afirma frecuentemente que las personas se conforman del zumo de las frutas y alimentos que cultivan y consumen, y estas constituyen tanto a hombres como a mujeres. No obstante, existen otras sustancias atribuidas específicamente a cada uno de los géneros como la coca y el tabaco, en el caso de los hombres, y el ají, la manicuera y las hierbas frías, en el caso de las mujeres, que además se encargan de diferenciarlos de otras especies, pues las sustancias de los otros seres no constituyen las sustancias verdaderas.

Los cuidados y consejos que reciben los padres durante el proceso de gestación están orientados a protegerlos, y a garantizar un parto sin complicaciones y la formación de un bebé con un cuerpo sano y vigoroso. Se considera que el cumplimiento de las dietas y las restricciones por parte de los padres es fundamental para garantizar la salud y el comportamiento adecuado de la futura criatura. Así mismo, ya durante los primeros meses de vida del niño, las primeras dietas y rituales por los que atraviesa, como la pintura corporal, la asignación de su nombre y cuando recibe de beber por primera vez agua, tiene como función fortalecer su cuerpo a través de la incorporación de sustancias que prevengan que el niño padezca ciertas enfermedades, de tal manera que ciertas partes de animales y plantas que causan los males se incorporan al cuerpo del nuevo individuo. Así mismo el niño es presentado como un nuevo integrante del clan, dado que a través de estos rituales las personas asumen el retorno de familiares de generaciones pasadas.

La formación y el crecimiento de un individuo ocurre en un contexto en el cual se privilegia el aprendizaje experiencial. Se espera que tanto niños como niñas acompañen constantemente a sus padres en la realización de sus trabajos y actividades cotidianas, ya que será a través de la observación y la imitación de lo que hacen sus mayores que ellos aprenderán los trabajos

indispensables para la vida en la comunidad. En este proceso es igualmente importante el acompañamiento de sus pares para el aprendizaje de los trabajos motivado por el juego y la interacción con el entorno. Estos aprendizajes prácticos y que se conciben como “pedagogías propias” que se desarrollan en los distintos escenarios de la vida social como la chagra, el bosque, los cuerpos de agua, o la maloca, en acompañamiento constante de los parientes genera la formación de fuertes vínculos afectivos con el entorno, además de estimular un gran sentido de la autonomía, del control y disciplinamiento del cuerpo y las emociones.

El resultado de este proceso, o cuando los niños y niñas pueden ser considerados personas adultas, se manifiesta por ejemplo cuando han aprendido a trabajar y por ende son capaces de manera autónoma e independiente de tener sus propios cultivos, lo que indica que se encuentran en la capacidad de sostener su propio núcleo familiar. Se espera, que una persona adulta consiga pareja, forme su chagra, cuide sus cultivos, y tenga hijos a los cuales instruirles lo aprendido para así contribuir a este ciclo de multiplicación.

Parte importante de ese cambio en las prácticas y los conocimientos con los que están familiarizados los más jóvenes, radica en el cambio de aspiraciones de vida que hoy día tienen las personas quienes, tras estudiar en un colegio o un internado, buscan una vinculación laboral que les permita el acceso a bienes de consumo y servicios. De allí la importancia que le dan hoy en día los padres a que sus hijos terminen mínimo el bachillerato. Uno de los mayores problemas radica en que la mayoría de los padres deciden que sus niños asistan a algún internado de la región y con ello delegan buena parte de los procesos de crianza propia a las instituciones exteriores, por lo que el proceso que se da en el hogar se ve truncado. Estas aspiraciones suponen muchas veces que sus hijos, una vez culminados los estudios, salgan de la región y desempeñen sus actividades laborales en otro lugar del país, por lo que va acompañado de proceso de migración o vaciamiento de la comunidad.

Fotografía 30. Los niños dibujan las frutas de los cantos.

En un principio la escuela comunitaria nació con el propósito de acercar los conocimientos de la sociedad occidental a la comunidad, de modo que no fuera necesario que los niños salieran de sus hogares y pudieran acceder a los mismos espacios de socialización en los que el conocimiento propio transita: la chagra, el fogón, el bosque y el mambadero. Igualmente se pensaba que esta facilitaría que los niños aprendieran la lengua en el aula y que una vez terminaran sus estudios de primaria hablando la lengua y conociendo su cultura, decidieran si querían seguir estudiando en una institución educativa o si se querían quedar a vivir en la comunidad. Sin embargo, el modelo planteado en el pasado ha dado muestras de que no es el mejor. Los dos profesores que atienden las necesidades de la escuela no suelen dar abasto a los distintos cursos y áreas en los que se encuentran los estudiantes, por lo que suelen juntar a varios estudiantes con necesidades distintas en una misma aula de clase. Es común, por ello, que una vez terminada la primaria en la escuela comunitaria, los estudiantes deban cursar de nuevo algún grado en el internado con el fin de nivelarse. Justamente por esta situación el rector del internado nos manifestó que creía necesario retirar el apoyo a la escuela comunitaria, brindado a través de la vinculación de un maestro asignado por el Ministerio de Educación, con el fin de que ésta fuese cerrada y los niños fueran a

estudiar al internado. El segundo maestro con el que cuenta la escuela es contratado anualmente por votación con el único requisito de que sea bachiller y es remunerado a través de las transferencias que recibe la comunidad, aunque la comunidad también ha alegado que muchos de quienes poseen grandes conocimientos tradicionales y un fluido manejo de la lengua no cuentan con estudios escolares por lo cual no pueden ser designados como profesores. Ninguno de los dos maestros cuenta con las mejores condiciones en las aulas de clase para brindar la enseñanza de cualquier área, por carencia de útiles o implementos para la escuela y demás. Por eso, fue recurrente que nos dijeran que “Casi que llorando” nos hablaba de la situación actual de la escuela. Y, aunque se han hecho algunos avances en lo que las personas consideran son las áreas que deberían enseñarse (Arte y trabajo, Lengua propia, Territorio y Hombre y Naturaleza), no se tiene currículo alguno en éstas. Lo anterior no significa que las personas estén dispuestas a renunciar al proyecto político de tener una escuela propia en el territorio, sino que el objetivo con el que la escuela nació todavía no se ha cumplido – El objetivo de la escuela era formar personas verdaderas de tabaco y cuando salga de quinto grado tiene que hablar el idioma. Cometimos un error. La escuela allá, tablero, salón, profesores. Allá no es. Allá no está. La escuela primaria o la primera escuela fundamental es el hogar. Papá, mamá, abuelo y abuela. Allá es que ellos tienen que empezar a recoger esos fundamentos de la palabra. Acá apenas los docentes lo van a complementar o reforzar. [...] la historia de origen lo dice claro, aquí ya es compromiso de cada padre de familia ya enseñarle, inducirle ya lo propio en su escuela que hay en su hogar – nos decía Esteban.

La pregunta de fondo es entonces cómo armonizar las aspiraciones actuales de padres e hijos que quieren acceder a todo un conjunto de conocimientos y bienes en sus relaciones con la sociedad occidental y al mismo tiempo fortalecer las prácticas de crianza propia para la formación de personas verdaderas. Las personas creían que la apertura de la escuela comunitaria facilitaría el proceso de transmisión de la lengua a nivel intergeneracional, pero como dice Dany Mahecha (2015: 349) repitiendo las palabras de una abuela: “la lengua se pierde cuando la mamá comienza a aconsejar a los hijos en la lengua de otros”. A esa imagen que se nos viene a la cabeza, creemos necesario sumarle otra con la que deseamos cerrar este trabajo. Esteban nos relata una conversación que hace un par de años sostuvieron su papá, Jesús Ortíz y el anciano Rafael Mukutuy. El primero de ellos está sentado solo en el mambadero, hablando. –Habla solo con sus rodillas, está solo como el de arriba, no tiene quien le conteste pero sigue hablando de la mujer de

abundancia, del crecimiento, de la multiplicación de la gente –dice Esteban. Las bancas a sus lados están vacías. Rafael lo visita, se sienta a su lado y le dice:

–Hermano, ¿Qué nos está pasando?

–Hermano, lo que pasa es que usted y yo sabemos. Tanto tiempo hablando desde juventud allá en caucherías ¡Pues ya sabemos! ¿Qué vamos a hablar usted y yo? Mire, mire esa silla.

Fotografía 31. El banco vacío.

– ...

– Hermano, a uno le motiva hablar cuando está la juventud pa' que escuche lo que estamos hablando, pero usted y yo ¡pa' qué vamos a hablar! ¿Quién va a escuchar lo que estamos hablando? Yo ya sé lo que usted sabe y usted sabe lo que yo sé...

– *tó'du ?ika?i* ['así es'].

– Hasta ahí no más puedo decir.

Anexos:

Anexo 1: Lista de canciones.

1. Canción del camino de comercio. Esteban Ortíz. Página 54.*
2. Competencia entre el carpintero y el cucarrón mierdero. Esteban Ortíz. Página 95.*
3. Canción del mochilero y la abuela de enfriaje. Aurelio Suárez. Página 101.*
4. Canción de entrada de yuca. Aurelio Suárez. Página 110.*
5. Canción de entrada de frutas menores. Aurelio Suárez. Página 111.*
6. Canción de entrada de guacure amarillo. Aurelio Suárez. Página 111.*
7. Canción del armadillo que llora. Eliceo Ortíz. Página 112.*
8. Canción de tintín que toca maguaré. Libardo Mukutuy. Página 113.*
9. Canción para llamar aguacero. Página 113.*
10. Canción de entrada de chontaduro. Aurelio Suárez. Página 114.*
11. Canción de entrada de canangucho. Aurelio Suárez. Página 115.*
12. Canción de entrada de cucuy. Aurelio Suárez. Página 116.*
13. Canción de la cuya de abundancia. Esteban Ortíz. Página 119.*
14. Canción de mico tanque. Jorge Ortíz. Página 120.*
15. Canción ¿Dónde voy a dormir? Jorge Ortíz. Página 121.*
16. Canción del sapito y el aguacero. Esteban Ortíz. Página 122.*
17. Canción del pájaro que remeda animales. Eliceo Ortíz. Página 122.*
18. Canción de baile de charapa. Aurelio Suárez. Página 124.
19. Canción himno de baile de cacería. Aurelio Suárez. Página 126.
20. Canción del veneno y del ambil mal preparado. Aurelio Suárez. Página 127.
21. Canción de llegar sin cacería a la maloca. Sergio Mukutuy. Página 127.*
22. Canción de las dos chicharras. Esteban Ortíz. Página 129.*
23. Canción del lorito. Esteban Ortíz. Página 129.*
24. Canción de repartición de caguana. Saulo Mukutuy. Página 130.*
25. Canción de repartición de caguana. Libardo Mukutuy. Página 131.*
26. Canción de repartición de caguana de la dueña a quien critican. Saulo Mukutuy. Página 131.*
27. Canción de los patos que reman. Esteban Ortíz. Página 131.*
28. Canción mi cara de piña. Esteban Ortíz. Página 132.*

29. Canción del tintín. Jesús Ortiz. Página 148.*
30. Canción de bautismo para enlazar al niño. Esteban Ortíz. Página 262.
31. Canción de bautismo “mi hijo es bonito como un pájaro”. Página 263.*
32. Canción de bautismo “los pájaros vienen a mirar a mi hijo”. Página 264.*
33. Canción de bautismo “la cría de gavilán está llorando de hambre”. Página 264.
34. Canción de bautismo “el carpintero vio a la dueña engendrando”. Página 265.
35. Canción de bautismo “la mujer perezosa”. Sergio Mukutuy. Página 265.
36. Canción de bautismo “mujer que tiene el canasto vacío” Página 265.
37. Canción de bautismo “mujer que cocinó casabe en tiesto del espanto”. Página 266
38. Canción de bautismo “el hijo de tabaco se formó”. Esteban Ortíz. Página 273.*
39. Arrullo “Culebrita que tira su sueño”. Jesús Ortiz. Página 271.*
40. Arrullo “Pies de lagartija”. Esteban Ortíz. Página 271.*
41. Arrullo “No puede dormir el niño”. Jesús Ortiz. Página 273.*
42. Canción para bañarse de los espantos. Rafael Mukutuy. Página 275.*

*Estas canciones pertenecen al corpus documental recogido en el marco del proyecto *Memoria oral y prácticas propias de uso y fortalecimiento de la lengua muinane en la Amazonia colombiana* dirigido por la profesora Consuelo de Vengoechea.

A continuación, referenciamos las conversaciones que hacen parte de la documentación recolectada para el proyecto *Memoria oral y prácticas propias de uso y fortalecimiento de la lengua muinane en la Amazonia colombiana* dirigido por la profesora Consuelo de Vengoechea y financiado por la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá con la beca de investigación Orlando Fals Borda-2017:

Introducción:

- Las conversaciones del apartado “Déficits y pérdidas: un balance comunitario” de la introducción, se obtuvieron en la primera reunión de socialización y discusión del proyecto realizada el 10 de septiembre del 2018.

Capítulo I:

- Las conversaciones con Libardo Mukutuy y Rafael Mukutuy sobre el lugar en el que vivieron antes de trasladarse sobre el río Caquetá. (Ver página 52, 72, 81) y la llegada de la investigación antropológica a la región (Página 84)

Capítulo II:

El segundo capítulo los apartados correspondientes al baile fue elaborado con conversaciones realizadas en mayor medida en el marco del proyecto, de donde se obtuvieron las explicaciones a las canciones de baile anteriormente referenciadas. Las conversaciones llevadas a cabo se encuentran en los apartados “El baile de frutas y el manejo de las enfermedades según el tiempo del año” y “Baile de *ʔâ:moka* ‘cacería’ y *túq̄e* ‘charapa’ ” y están organizadas de la siguiente manera:

- Las conversaciones con Aurelio Suárez sobre la explicación de las canciones de entrada de baile de frutas y las adivinanzas en las canciones de baile de frutas.
- Las conversaciones con Esteban Ortiz sobre la explicación de las canciones del baile de *ʔâ:moka* ‘cacería’.
- Las conversaciones con Libardo Mukutuy sobre la explicación de las canciones de repartición de caguana y las adivinanzas en las canciones de baile de frutas.

Capítulo III:

En el tercer capítulo, las conversaciones obtenidas en el marco del proyecto fueron:

- Libardo Mukutuy sobre su historia de vida (página 203) en el apartado “Prepararse para tener familia: la formación de la pareja”
- Rafael Mukutuy sobre su historia de vida (página 201, 212) en el apartado “Prepararse para tener familia: la formación de la pareja”
- Las explicaciones sobre las canciones de arrullo por Esteban Ortiz (página 276) del apartado “la mujer es la primera consejera: cuidados de la madre en las primeras etapas de vida”
- La conversación con Aurelio Suárez (página 283) sobre cómo el niño aprende a hablar.

- Cuento contado por Nilsa Ortiz sobre *idú?i* (página 296) en el apartado “Del fogón a la chagra: los espacios de socialización primaria”
- Cuento de la repartición de la boa por Manuel García (página 298) en el apartado “Del fogón a la chagra: los espacios de socialización primaria”

Anexo 2: Genealogía de parentesco de los clanes con los que interactuamos

Bibliografía:

Århem, K. 1996. "The Cosmic Food-Web: Human-Nature Relatedness in the Northwest Amazon". En: Descola, P. y Pálsson, G. *Nature and Society*. London: Routledge. pp. 185-204

Borges, Jorge. 1969. *Elogio de la sombra*.

Calle, Horacio. 1968. La creación según los muinane. En: *Revista Eco*. 18. (1). Pp 1-10

Candre, Anastasia. 2011. mooma mogorotoi yoga rafue: yua i buinama ua i ikak i monifuenta ari kaimo monaiya, oka ina imak i dibenedo - Historia de mi padre Mogorotoi 'Guacamayo azul': palabras del ritual de las frutas que llega a nosotros como comida en abundancia, de parte de la etnia ocaina. En: *Mundo Amazónico* 2. Pp. 307-327

Cayón, Luis. 2013. *Pienso luego creo: la teoría makuna del mundo*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.

Centro Nacional de Memoria Histórica. 2017. *Recorridos por los paisajes de la violencia en Colombia*. Bogotá. Recuperado de: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/recorridos-por-paisajes-de-la-violencia/la-chorrera.html>

Codazzi, Agustín. 1862. *Nota sobre el viaje del ingeniero Francisco Requena*. En: Pérez, Felipe. *Jeografía física i política de los Estados Unidos de Colombia*. Bogotá: Imprenta de la nación.

Consejo de ancianos. 2017. Fééne fíivo játyime iyáachimiñhai jíiniñje – *Territorio primordial de vida de la descendencia del Centro: Memorias del territorio del Pueblo Fééneminaa Gente de Centro*. Editado por Juan A. Echeverri. Puerto Santander (Amazonas): Comunidad Chukiki, Resguardo Predio Putumayo; Comunidad de Villa Azul, Resguardo nonuya de Villa Azul.

Corredor, Blanca Margarita de. 1986. *La maloca*. Tesis de Pregrado en Antropología. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

Duranti, Alessandro. 2000. *Antropología lingüística*. Madrid: Cambridge University Press

Echeverri, Juan Álvaro & Candre, Kínerai. [1993] 2008. *Tabaco frío, coca dulce: Palabras del anciano Kínerai de la Tribu Cananguchal para sanar y alegrar el corazón de sus huérfanos*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia.

Echeverri, Juan Álvaro. 1997. *The People of the Center of the World: A Study in Culture, History, and Orality in the Colombian Amazon*. PhD Dissertation, New School for Social Research, New York.

Echeverri, Juan Álvaro. 2001. Presentación. En: Candre, Anastasia. *mooma mogorotoi yoga rafue: yua i buinama ua i ikak i monifuenta ari kaimo monaiya, oka ina imak i dibenedo - Historia de mi padre Mogorotoi 'Guacamayo azul': palabras del ritual de las frutas que llega a nosotros como comida en abundancia, de parte de la etnia ocaina*. Mundo Amazónico 2. Pp. 307-327

Echeverri, Juan Álvaro. 2002. La escritura de las narrativas orales indígenas. Publicado en: María Trillos Amaya (Ed.), *Enseñanza de lenguas en contextos multiculturales*. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo y Universidad del Atlántico.

Echeverri, Juan Álvaro. 2008. “¿De chagrera a secretaria?: Balance de algunas acciones en etnoeducación en el Amazonas colombiano”. En: M. Bertely, J. Gasché, & R. Podestá (Eds.), *Educando en la diversidad: Investigaciones y experiencias educativas interculturales y bilingües*, 135–166. Quito: Abya-Yala

Echeverri, Juan Álvaro. 2016. ¿Qué es una comunidad indígena?: Identidad y autonomía territorial en tres comunidades de la Gente de centro. En Rodrigues, G. Justamand, M y Cruz, T (Eds). *Fazendo antropologia no alto solimões: diversidade étnica e fronteira*. Sao Paulo: Alexa cultura.

Farekatde Maribba, Norberto. 2004. *La cultura del tabaco y coca: análisis crítico sobre su reconstrucción socio-cultural, después de la explotación cauchera*. Maestría en Ciencias Sociales con Especialización en Estudios Étnicos, FLACSO Sede Ecuador. Quito.

Franky, Carlos. 2004. *Territorio y territorialidad indígena. Un estudio de caso entre los tanimuca y el Bajo Apaporis (Amazonia colombiana)*. Tesis de maestría en Estudios Amazónicos Universidad Nacional de Colombia.

Geertz, Clifford. [1973] 2003. Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. En: *La interpretación de las culturas*. Traducción Alberto Bixio. Barcelona: Gedisa Editorial. Parte I Pp 17-40

Griffiths, Thomas. 1998. *Ethnoeconomics and Native Amazonian Livelihood: A Study of Culture and Economy among the Nipode Uitoto of the Middle Caquetá Basin in Colombia*. Unpublished D. Phil. thesis. St. Anthony's College, University of Oxford.

Gómez, Augusto. 1994. Caucherías entre el Putumayo y el Caquetá: el modelo de la Casa Arana. En C. Domínguez, & A. Gómez, *Nación y Etnias. Los conflictos territoriales en la Amazonia (1750-1933)* (págs. 177-192). Bogotá: Coama-Gaia-Fundación Puerto Rastrojo-Disloque Editores.

Gomez, Augusto y Domínguez, Camilo. 1995. "Quinerías y Caucherías de la Amazonia: Caminos y varadores de la amazonia". En: *Caminos Reales de Colombia*, Bogotá, Fondo FEN Colombia. (Pp 261- 275). Capítulo 15.

Hildebrand, Elizabeth von, 1977. "Levantamiento de los Petroglifos del Río Caquetá entre La Pedrera y Araracuara". en *Revista Colombiana de Antropología*, vol. XIX, Bogotá.

Hugh-Jones, Christine. 1983. *From the Milk River: Spatial and Temporal Processes in Northwest Amazonia*, Cambridge: Cambridge University Press.

Hugh-Jones, Stephen. 1993 Clear descent or ambiguous houses? A re-examination of Tukanoan social organization. En: *L'homme*, 33 (126-128), pp 95-120

Hugh-Jones, Stephen. 1979. *The palm and the Pleiades: initiation and cosmology in Northwest Amazonia*, London: Cambridge University Press.

Koch-Grünberg, Theodor. 1995. *Dos años entre los indios*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional

Lewis, Oscar. [1961] 2012. *Los hijos de Sánchez: Autobiografía de una familia mexicana*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Llanos, Héctor y Pineda Camacho, Roberto. 1982. *Ethohistoria del gran Caquetá. Siglos XVI-XIX*. Bogotá: Banco de la República.

Londoño Sulkin, Carlos David. 1998. “Escolarizar a los muinane: discursos sobre la convergencia de conocimientos”. En: *Revista Colombiana de Antropología*, N.º 34, pp. 8-37.

Londoño Sulkin, Carlos David. 2004. *Muinane. Un proyecto moral a perpetuidad*. Medellín: Universidad de Antioquia.

Londoño Sulkin, Carlos David. 2004a. Hombres enraizados y la creación de escuelas entre los muinane del Amazonas colombiano. En: *Revista Educación y Pedagogía*, [S.l.], n. 39, p. 67-86, apr. 2009. ISSN 0121-7593.

Londoño Sulkin, Carlos David. 2012. *People of substance: an ethnography of morality in the Colombian Amazon*. Toronto: University of Toronto Press

Mahecha, Dany. 2015. Masã Goro. *La crianza de ‘personas verdaderas’ entre los macuna del Bajo Apaporis*. Leticia: Universidad Nacional de Colombia.

Makuritofe, Vicente; Castro, Hernando. 2008. *Ciclo anual muina+*. Bogotá: Tropenbos

Martius, Karl Friedrich Philip von. 1867. *Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerikas zumal Brasiliens, I. Zur Ethnographie*. Leipzig: Friedrich Fleischer.

Mead, Margaret. 1990. *Adolescencia y cultura en Samoa*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Nejedeka, Aniceto. 2011. Joomi fiivo gaaja kaatii aame ‘La ciencia de vida escrita en las aves’ Primera parte Mookaani fiivo ‘Creacion de nuestro Abuelo tabaco-vida de centro’. Universidad Nacional de Colombia. En: *Mundo amazónico*, Vol 2. 329-357

Nejedeka, Aniceto. 2012. Joomi fiivo gaaja kaatii aame ‘La ciencia de vida escrita en las aves’. Segunda parte: Niimiku ‘Paujil’ (Crax globulosa). En: *Mundo Amazónico*, Vol 3. 257-284.

Nejedeka, Aniceto. 2014. La ciencia de vida escrita en las aves. Tercera parte: Feekaje “Pava” (Penelope jacquacu). En: *Mundo Amazónico*, Vol 4. 245-280.

Nejedeka, Aniceto. 2014a. Joomi fiivo gaaja kaatii aame - La ciencia de vida escrita en las aves. Cuarta parte: Kiiñu “Gallineta” (*Crypturellus undulatus*). En: *Mundo Amazónico*, Vol 5. 357-375.

Nejedeka, Aniceto. 2015. *Mo Ikaaba Joomi Faagooji Jiibegeeji Aame Faabeedi I'ikano/Las Aves Cuentan Consejos y Enseñanzas (del pueblo Muinane) para el mundo desde la Amazonia Colombiana*. Bogotá: Editorial iuhiubui.

Páramo Bonilla, Carlos. 2008. “Un monstruo absoluto”: Armando Normand y la sublimidad del mal. En: *Maguaré*. No. 22. Pp. 43-91.

Pereira, Edmundo. 2012. *Um povo sábio, um povo aconselhado. Ritual e política entre os Uitoto-murui*. Brasília: Paralelo 15.

Pineda, Roberto 1975. “La gente de hacha: Breve historia de la tecnología según una tribu amazónica” En: *Revista Colombiana de Antropología* Vol. 18. Bogotá.

Pineda, Roberto. 1987. Witoto. En: *Introducción a la Colombia Amerindia*. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano de Cultura, Instituto Colombiano de Antropología.

Pineda, Roberto. 1988. Historia oral de una maloca sitiada en el Amazonas —Aspectos de la rebelión de Yarocamena contra la Casa Arana, en 1917. En: *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*. Volumen 16-17. Bogotá.

Pineda, Roberto. 2000. *Holocausto en el Amazonas*. Bogotá: Planeta Colombiana Editorial.

Pineda, Roberto. 2005. La historia, los antropólogos y la amazonia. En: *Revista Antípoda* N°1 julio-diciembre. Pp. 121-135

Santos Granero, Fernando. 2012. Beinghood and people-making in native Amazonia. A constructional approach with a perspectival coda. En: *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 2 (1): 181–211

Seeger, Anthony; Da Matta, Roberto y Viveiros de Castro, Eduardo. 1979. "A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras" En: *Boletim do Museu Nacional*. Nova série (32): 2-19.

Steward, Julian. 1948. *The Handbook of the South American Indians*. Washington D.C.: *Smithsonian Institution*. Bureau of American Ethnology. Bulletin 143.

Tastevín. 1996. "Muinane". En: Landaburu, J. (ed) *Documentos sobre lenguas aborígenes de Colombia del archivo de Paul Rivet. Lenguas de la Amazonía colombiana*. 1 Vol. Bogotá : Universidad de Los Andes. Pp 235-271

Tobón, Marco Alejandro. 2008. "*La mejor arma es la palabra*". *La Gente de centro – kigipe urúki y el vivir y narrar el conflicto político armado. Medio río Caquetá – Araracuara 1998 – 2004*". Tesis de maestría en Estudios Amazónicos Universidad Nacional de Colombia.

Tobón, Marco Alejandro. 2016. *Humanizar o feroz: uma antroopologia do conflito armado na Amazônia colombiana*. Tese doutorado – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.

Urbina, Fernando. 1986. *Amazonia: Naturaleza y Cultura*. Bogotá: Banco de Occidente.

Urbina, Fernando. 2011. *La coca. Palabras-hoja para cuidar el mundo*. Maguaré, Volumen 25, Número 2, p. 199-225.

Useche Losada, Mariano. 1994. *La colonia Penal de Araracuara. Socieconomía y recursos naturales*. Santa Fe de Bogotá D.C. Tropenbos.

Useche Losada, Mariano. 1998. *La prisión del Raudal: Historia oral de la Colonia Penal de Araracuara Amazonia Colombiana 1938-1971*. Santa Fe de Bogotá D.C. Instituto Colombiano de Antropología.

Valcárcel, Carlos. 2004. *El proceso del putumayo y sus secretos inauditos*. Iquitos: Monumenta amazónica.

Vasco-Palacios, Aída Marcela; Suaza, Sandy Carolina; Castañón-Betancur, Mauricio, y Franco-Molano, Ana Esperanza. 2008. Conocimiento etnoecológico de los hongos entre los indígenas Uitoto, Muinane y Andoke de la Amazonía Colombiana. En: *Acta Amazonica*, 38(1), 17-30.

Vengoechea, Consuelo. 2003. Análisis del nombre a partir del léxico del cuerpo humano en muinane. En: *Forma y Función* 16. 285-291.

Vengoechea, Consuelo. 2012. *Catégorisation lexicale en muinane Amazonie colombienne. Tesis doctoral*. Publicación en la Red en los Archivos Abiertos de Tesis doctorales de Francia. Universidad de Toulouse II, Le Mirail.

Viveiros de Castro, Eduardo. 2010. “El anti-narciso”. En: *Metafísicas caníbales: líneas de antropología postestructural*, 12-83. Buenos Aires, Madrid: Katz.

Viveiros de castro. 1996. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. En: *Mana*, 2 (2), 115-144.

Wade, Davis. 2009. *El río. Exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica*. traducción Nicolás Suescún. Bogotá: Fondo de Cultura económica

Walton, James; Walton, Janice y Pakky, Clementina. 1997. *Diccionario bilingüe muinane-español, español muinane*. Bogota: SIL, Editorial Alberto Lleras Camargo.

Whiffen, Thomas. 1915. *The north-west amazons. Notes of some months among cannibal tribes*. London: Constable and company.

Zewuster, Elisabeth Johanna. 2010. *Entre malocas y ministerios. Un estudio sobre la cooperación colombo-holandesa en la Amazonia colombiana*. Tesis de maestría en Estudios Amazónicos Universidad Nacional de Colombia.

